

Schlussbericht

zum Vorhaben

A lgenproduktion und
U mwandlung in
F lugzeugtreibstoffe:
W irtschaftlichkeit,
N achhaltigkeit,
D emonstration

Vorhabenbezeichnung: AUFWIND – Algenproduktion und Umwandlung in Flugzeugtreibstoffe: Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Demonstration			
Zuwendungsempfänger:	Teil- Vorhaben:	Förder- Kennzeichen:	Bericht ab:
■ Forschungszentrum Jülich GmbH	TV1	22404011	A-8f, B-22ff
■ Airbus Defence and Space GmbH	TV2	22408712	A-17f, B-34ff
■ DBFZ Deutsches Biomasseforschungs-zentrum gemeinnützige GmbH	TV3	22408812	A-17f, B-44ff
■ NOVAgreen Projektmanagement GmbH	TV4	22408912	A-15f, B-84ff
■ Phytolutions GmbH	TV5	22409012	A-10f, B-96ff
■ Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg	TV6	22409112	A-10f, B-111ff
■ OMV Deutschland GmbH	TV7	22409212	A-12f, B-133ff
■ RWTH Aachen	TV8	22409312	A-15f, B-158ff
■ Technische Universität München	TV9	22409412	A-12f, B-175ff
■ Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT	TV10	22409512	A-10f, B-186ff
■ Verbio AG	TV11	22409612	A-15f, B-196ff
■ VERFAHRENSTECHNIK Schwedt GmbH	TV12	22409712	A-10f, B-209ff
Laufzeit 01.06.2013 bis 30.09.2016			
Monat der Erstellung 01/2017		Monat der Veröffentlichung 02/2018	Version 1.02
Autoren			
Abschnitt A	Dominik Behrendt, Ingolf Petrick, Wolfgang Hofer, Tobias Klement, Robert Schreiber		
Abschnitt B	Siehe Kapitelangabe		
Editor	Dominik Behrendt		

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) als Projektträger des BMEL für das Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe unterstützt. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.

A	Projektübersicht	A-1
1	Executive Summary.....	A-1
2	Arbeitspakete, Partner und Ziele.....	A-4
3	Erzielte Ergebnisse.....	A-6
4	Veröffentlichungen.....	A-20
B	Detaillierte Abschlussberichte der einzelnen Teilvorhaben	B-22
1	Teilvorhaben 1 – FZJ.....	B-22
2	Teilvorhaben 2 – Airbus.....	B-34
3	Teilvorhaben 3 – DBFZ.....	B-44
4	Teilvorhaben 4 – NOVAgreen.....	B-84
5	Teilvorhaben 5 – Phytolutions.....	B-96
6	Teilvorhaben 6 – BTU.....	B-111
7	Teilvorhaben 7 – OMV.....	B-133
8	Teilvorhaben 8 – RWTH.....	B-158
9	Teilvorhaben 9 – TUM.....	B-175
10	Teilvorhaben 10 – UMSICHT.....	B-186
11	Teilvorhaben 11 – VERBIO.....	B-196
12	Teilvorhaben 12 – VTS.....	B-209
13	Unterauftrag: Jacobs Universität Bremen - JU.....	B-218
C	Verzeichnisse.....	C-225
1	Inhaltsverzeichnis.....	C-225
2	Tabellenverzeichnis.....	C-228
3	Abbildungsverzeichnis.....	C-230
4	Literaturverzeichnis.....	C-233

A Projektübersicht

1 Executive Summary

1.1 English

Introduction

AUFWIND was a German, governmental funded approach to investigate the feasibility of bio - jet fuel from algae. It originated in 2010, was finally granted in 2013 and then running until the end of 2016. Aim of AUFWIND was to go beyond the laboratory scale and test the “status quo” of microalgae cultivation and processing, on a scale to over 1500m², about two orders of magnitude larger. Therefore, a process chain from cultivation over processing to refining was built and established on this scale.

Although a further commercial upscale of algae for fuel production seems unlikely in short-term not only in Germany -bottlenecks along the process chain have been identified and will be addressed in the next years. Additionally, the consortium is convinced that the topic will be revisited in the future due to technology advances. Also the increased interest in added-value process pathways from microalgae will contribute to facilitate their bio-energy viability in mid- to long term. Accordingly, our research results were collected and published in one document to serve as a public, solid foundation for future research:

The attached report is structured in 2 parts. The first part (A – Projektübersicht: p. A-4 to p. A-20) gives an overlook, a summary and an outlook, sorted by topics (workpackages - Arbeitspaket): Administration (AP1), Cultivation (AP2), Extraction and cell disruption (AP3), Processing and refining of the extract (AP4), Utilization of side streams and remainders (AP5) and drawing of balances (AP6). In the second part (B – detaillierte Abschlussberichte), the results are structured by contributions of the individual partners (Teilvorhaben = TV). Each partner is involved in at least one work package; an overview is given on p. A-4 and p. A-5.

Results

Workpackage	Achievements
WP2 Cultivation	<ul style="list-style-type: none"> ■ Established cultivation and harvesting scaling from 1x10⁻³ to 3x10⁵ L ■ Utilization of freshwater green algae for lipid rich biomass production ■ Formerly published productivity and growth numbers are reached only for a short amount of time
WP3 Extraction	<ul style="list-style-type: none"> ■ Energy or financial cost of investigated cell disruption technologies are prohibitive for energy applications ■ Two-step extraction process developed on lab- and pilot scale, which enables recovery of 75% neutral lipids and does not require cell disruption
WP4 Conversion	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oil from algae yields predominantly diesel fuel. By using FCC the peak can be shifted to gasoline ■ The biogenic fraction of fuel streams can be clearly tracked by C14 dating ■ Developed new hydro treating catalysts, which are resistant to organic impurities
WP5 Remainders	<ul style="list-style-type: none"> ■ Degreased algae can be fermented to biogas. The continuous Fermentation yielded 200-250l methane per kg of organic dry weight ■ Material use of remainders may contribute up to 2\$/L oil at demonstrator scale. ■ Commercial usage of the protein fraction is not viable for nitrogen starved algae
AP6 Balances	<ul style="list-style-type: none"> ■ Comparison of cultivation in different plants based on: energetic efficiency, flexibility, convenience, resources, robustness, availability, reliability ■ Achieved EU RED 2009 criteria for biofuel on one plant on average as well as in one batch on another plant ■ 4 places were compared as possible locations of a demonstrator plant in Germany. Leuna and Straubing ranked best.

Outlook

Workpackage	Further Research topics (●) and identified Bottlenecks (○)
WP2 Cultivation	<ul style="list-style-type: none"> ● Optimize Productivity and reliability of algae cultivation ● Reduction of energy demand for cultivation and harvest ● Utilization of energy integration for cultivation and harvest
WP3 Extraction	<ul style="list-style-type: none"> ● Extraction: Improve compromise of yield and quality ● Investigate alternative solvents <ul style="list-style-type: none"> ○ Avoidance of 3 phase systems ○ Avoidance of suspended solids in the extract ● Development of a prozess-chain for extraction and esterification ● Investigate alternative prozesses: HTL and Organocat ● Develop energy-efficient recovery of recyclabels
WP4 Conversion	<ul style="list-style-type: none"> ● Handling of high TAN values in Algae extracts ● Handling of HTL extracts <ul style="list-style-type: none"> ○ Quantity of available extracts
WP5 Remainders	<ul style="list-style-type: none"> ● Depending on the production scale, of market demand and utilization of remainders needs to be matched ● There are strong interdependencies between utilization of remainders, algae cultivation and extraction method. <ul style="list-style-type: none"> ○ A solely energetic utilization of algae biomass is not recommended
AP6 Balances	<ul style="list-style-type: none"> ○ No positive net-energy-ratio of algae to jet fuel ○ Regulatory framework: approval as renewable fuel is questionable ○ Production of algae fuel is not ecologically not sustainable today ○ Production of algae fuel is financially not viable today ○ Nutrient recycling is needed during cultivation to reduce usage of fertilizers

1.2 deutsch

Einführung

AUFWIND war eine Machbarkeitsstudie zur Produktion von Bio-Kerosin aus Algen und wurde maßgeblich vom Bundesministerium für Landwirtschaft finanziert. Die Vorbereitungen starteten 2010; 2013 wurde das Projekt bewilligt und lief von Mitte 2013 bis Ende 2016. Ziel des Projektes war es, den Labormaßstab hinter sich zu lassen und den „Status quo“ der Kerosinerzeugung aus Algen im Pilotmaßstab auf 1500m² zu testen. Dazu wurde eine Prozesskette von Kultivierung im PBR über die Downstream-Behandlung bis hin zur Veredelung in der Raffinerie aufgebaut und getestet.

Auch wenn eine weitere kommerzielle Hoch-Skalierung von Algen zur Treibstoffproduktion in naher Zukunft nicht nur in Deutschland unwahrscheinlich ist, wurden entscheidende Engpässe in der Prozesskette identifiziert und können in den kommenden Jahren bearbeitet werden. Des Weiteren ist das Konsortium überzeugt, dass Algentreibstoff auch in Zukunft wieder interessant wird. Das steigende Interesse an Wertstoffprozessen aus Mikroalgen und die begleitende technische Weiterentwicklung werden zukünftig auch zur Wirtschaftlichkeit des Bioenergieaspektes beitragen. Deswegen haben wir die Ergebnisse an einem Ort gesammelt und möchten sie dem interessierten Leser öffentlich zur Verfügung stellen:

Der Report ist in zwei Abschnitte geteilt, Teil A (A – Projektübersicht: Seite A-6 bis Seite A-20) gibt ein Überblick, eine Zusammenfassung und einen Ausblick sortiert nach Forschungsthemen (Arbeitspakete): Administration (AP1), Kultivierung (AP2), Extraktion und Zellaufschluss (AP3), Verarbeitung und Raffinierung des Extrakts (AP4), Nutzung von Reststoffen (AP5) sowie Bilanzierung (AP6). Der zweite Abschnitt (B – detaillierte Abschlussberichte) ist nach Partnern (Teilvorhaben = TV) gegliedert. Eine Übersicht, welcher Partner in welchem Arbeitspaket beteiligt ist, finden sie auf den folgenden zwei Seiten.

Ergebnisse

Arbeitspaket	
AP2 Kultivierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kultivierung und Ernte im Maßstab von 1×10^{-3} bis 3×10^5 L etabliert ■ Nutzung von Süßwasser-Grünalgen können zur Produktion von lipidhaltiger Biomasse ■ Früher publizierte hohe Produktivitäts- und Wachstumszahlen werden dann jedoch nur kurzzeitig in der Wachstumsphase erreicht.
AP3 Öl-Extraktion	<ul style="list-style-type: none"> ■ Untersuchte Zellaufschlussverfahren weisen prohibitiv hohe Energie- oder Finanzkosten auf. ■ Zweistufiger Extraktionsprozess für Labor und Technikums entwickelt, bei dem 75% der Neutrallipide gewonnen werden und kein Zellaufschluss benötigt wird
AP4 Konversion	<ul style="list-style-type: none"> ■ Öl basierend auf Algen weist die höchst Ausbeute im Dieselmittelbereich auf. Mittel FCC kann der Siedefraktion in den Benzinbereich verschoben werden ■ Bei Mischölen lässt sich der biogene Anteil eindeutig mittels C14-Methode nachvollziehen ■ Neue Hydrotreatingkatalysatoren entwickelt, die unempfindlicher gegen organische Verunreinigungen sind
AP5 Reststoffe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Entfettete Algen können zu Biogas fermentiert werden. In der kontinuierlichen Monofermentierung wurden 200-250l Methan pro kg oTS erzielt. ■ Durch Reststoffnutzung sind für eine Demonstrator Zugewinne von bis zu 2\$/L Öl möglich ■ Proteinfraction ist bei N-limitierten Algen nicht wirtschaftlich nutzbar
AP6 Bilanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vergleich der Algenkultivierung in unterschiedlichen Anlagen basierend auf: energetische Effizienz, Flexibilität, Einfachheit, Hilfsmittelbedarf, Robustheit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit ■ Erreichen des EU RED 2009 Kriterium für Biokraftstoff für eine Anlage im Mittelwert sowie in einem weiteren Batch ■ Als mögliche Demonstratorstandort wurde 4 Standorte mittels MCDA verglichen, wobei für Leuna und Straubing die besten Werte ermittelt wurden

Ausblick

Arbeitspaket	Weiterführende Fragestellungen (●) oder identifizierte Engpässe (○)
AP2 Kultivierung	<ul style="list-style-type: none"> ● Optimierung der Produktivität und Reproduzierbarkeit der Algenkultivierung ● Reduktion des Energiebedarf in Kultivierung & Ernte ● Nutzung von Synergien bei der Energie-Integration in Kultivierung & Ernte
AP3 Öl-Extraktion	<ul style="list-style-type: none"> ● Extraktion: Verbesserung des Kompromiss von Ausbeute und Qualität ● Untersuchung alternativer Extraktionsmittel <ul style="list-style-type: none"> ○ Vermeidung eines 3-Phasen-Gemisches ○ Vermeidung von Schwebstoffen im Extrakt ● Entwicklung der Prozesskette Extraktion inkl. Veresterung ● Untersuchung alternativer Verfahrensweisen: HTL und Organocat ● Entwicklung energieeffizienter Rückgewinnungstechnologien
AP4 Konversion	<ul style="list-style-type: none"> ● Umgang mit hohen TAN in Algen-Extrakten ● Verarbeitung von HTL Extrakten <ul style="list-style-type: none"> ○ Quantität des verfügbaren Extrakts
AP5 Reststoffe	<ul style="list-style-type: none"> ● In Abhängigkeit von der Skalierung muss die Nutzung der Reststoffe und der vorhandenen Markt abgestimmt werden. ● Die Möglichkeiten der Reststoffnutzung hängen stark von Kultivierung und Extraktion ab <ul style="list-style-type: none"> ○ Die rein energetische Nutzung von Algenbiomasse ist ökonomisch nicht empfehlenswert
AP6 Bilanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ○ keine positive Energiebilanz der Algen bis zum Algen-Kerosin ○ Rechtliche Situation: Anerkennung als erneuerbarer Kraftstoff fraglich ○ Ökologische Produktion von Algenkraftstoff heute noch nicht möglich ○ Ökonomische Produktion von Algenkraftstoff heute noch nicht möglich ○ Nährstoffrecycling bei Kultivierung ist nötig zur Einsparung von Düngemittel

2 Arbeitspakete, Partner und Ziele

Zum Zeitpunkt der Zuwendung (2013) galten folgende Ziele:

2.1 Arbeitspaket 1 – Koordination und Management

Partner: FZJ (Leitung), Airbus

Zielsetzung:

Fachliche und administrative Koordination des Verbundprojektes. Neben dem Projektmanagement gehören die internen und externen Kommunikationen wie auch Öffentlichkeitsarbeit zu den Querschnittsaufgaben, die für das Verbundprojekt übergreifend umgesetzt werden. Ferner soll hier die Koordination, Abstimmung und Realisierung des ergänzend aufzusetzenden, grundlagenorientierten BMBF-Themas erfolgen (Algenscreening, Nährstoffe, Erntetechnik, Aromaten usw.).

2.2 Arbeitspaket 2 – Biomasseproduktion & Systemvergleich

Partner: FZJ (Leitung), NOVAgreen, Phytolutions

Zielsetzung:

- Installation, Betrieb und Evaluierung am Markt verfügbarer Photobioreaktortypen mit Aufnahme, Auswertung und Gewichtung der Zustands- und Systemparameter der Anlagen
- Integration der notwendigen Komponenten
- Datenerfassung für Betrachtungen zur (groß-)industriellen Nutzung, Wirtschaftlichkeit und energetische Bilanzen (in Zusammenarbeit mit AP6)
- Aufbau der Pilotanlage
- Produktion von Algenbiomasse

2.3 Arbeitspaket 3 – Downstream-Processing

Partner: BTU (Leitung), Phytolutions, RWTH, VTS, UMSICHT

Zielsetzung:

Bereitstellung von Algenöl über den gesamten Projektzeitraum für AP4. Das Arbeitspaket schließt nahtlos an die Kultivierung (AP2) an und umfasst die Schritte Algenernte, Aufkonzentrierung, Trocknung, Zellaufschluss, Lipidextraktion, sowie die Analytik. Trocknung und Zellaufschluss sind dabei optional, so dass mehrere alternative Routen untersucht werden.

- Evaluierung verschiedener Aufschlusstechniken hinsichtlich der Aufschlussrate unter Berücksichtigung der Algenölextraktionseffizienz
- Evaluierung von Lipid-Schnelltests als überwachende Analytik
- Screening unterschiedlicher Extraktionsmittel unter Berücksichtigung der Selektivität und ökonomischer sowie ökologischer Aspekte
- Übertragung der Laborversuche in großskalige Anwendungen (in enger Kooperation mit den Partnern VTS und OMV)
- Evaluierung und Bewertung der Ergebnisse

2.4 Arbeitspaket 4 – Pilot Kraftstoffproduktion

Partner: OMV (Leitung), TUM, VTS, Airbus

Zielsetzung:

Zielsetzung ist die Evaluierung wirtschaftlicher Umwandlungs- bzw. Veredelungs-Prozessrouten für die vom Arbeitspaket 3 bereitgestellten Algenöle zu einem spezifikationskonformen Jet-A1.

Damit ergeben sich drei Kernziele für das AP4:

- Spezifikationskonforme Produktion von Jet-Algae
- Minimierung der Produktionskosten
- Nachweis von Jet-Anteilen biogenen Ursprungs

2.5 Arbeitspaket 5 – Verwertung der Reststoffe und Nebenprodukte

Partner: RWTH (Leitung), BTU, VERBIO

Zielsetzung:

Jenseits der erwünschten Öl-Fraktion (20-40%) fallen bei der Algenkultivierung 60-80% weitere Bestandteile (Proteine, Kohlenhydrate) an. Diese biogenen Reststoffe beinhalten noch viele wertvolle und potentiell gewinnbringende Bestandteile, die eine Grundlage für eine weitere Verwertung darstellen.

Entsprechend wurden folgende Ziele entwickelt:

- Suche nach innovativen Möglichkeiten zur Gesamtnutzung des „Rohstoffes Alge“
- Erstellung von Energie- und Massenbilanzen für verschiedenen Verwertungswege der Restbiomasse in Szenarien (in Abstimmung mit AP2 und 6)
- Etablierung energetischer und stofflicher Nutzungsrouten
- Nährstoffrückgewinnung und Aufsetzen geschlossener Stoffkreisläufe

2.6 Arbeitspaket 6 – Systemanalyse, Ökonomie & Ökologie

Partner: Airbus (Leitung), DBFZ

Zielsetzung:

Die Arbeiten in AP6 beruhen wesentlich auf technischen und ökonomischen Daten der Algenproduktion (AP2), der Algenölgewinnung (AP3) und der Kraftstoffproduktion (AP4) sowie der Nebenproduktnutzungen (AP5). Daraus ergeben sich folgende Ziele:

- Optimierung der CO₂ Reduktion des Gesamtsystems anhand theoretischer Überlegungen (Modellierung)
- Integration ökologischer, ökonomischer und allgemeiner Fragestellungen in die Bewertung des Gesamtsystems und Technikfolgeabschätzung (Sensitivitätsanalysen, Standortwahl)
- Untersuchung eines möglichen Demonstratorstandortes unter Einbeziehung der rechtlichen Rahmenbedingungen

3 Erzielte Ergebnisse

3.1 Arbeitspaket 1

Meilensteine		abgeschlossen
MS1.1	Koordinations- und Organisationsstrukturen etabliert	2013
MS1.2	Abgabe Projekt- und Finanzberichte	2016
MS1.3	Rahmenbedingungen für die strategische Ausrichtung der Partnerbeteiligung und für die Produktionsflächen definiert	2013
MS1.4	Partnerstruktur für Phase II vorhanden	nicht zutreffend ^A
MS1.5	Integration der (Produktions-)Module am Pilot-Standort erfolgt	2013
MS1.6	Daten für vollständige Prozesskette für Phase II vorhanden	nicht zutreffend ^A

AP1.1 Projektvorbereitung und Projektkoordination

Innerhalb des Konsortiums wurde der **Kooperationsvertrag** geschlossen. In Abstimmung mit der FNR wurde ein **Beirat** gefunden, bestehend aus: Joachim Buse (Lufthansa), Dr. Christoph Jeßberger (Bauhaus Luftfahrt), Niklas Hoppe (Strategy&), Prof. Dr. Andreas Pfennig (TU Graz), Dr. Ursula Schließmann (Fraunhofer).

In Absprache mit den Verbundpartnern wurde als „**Konsensalge**“ *Chlorella vulgaris* festgelegt (09/2013) und der damit verbundenen Meilenstein MS2.3 angepasst. Nach weiteren Experimenten bzgl. Kultivierbarkeit und Ölgehalt wurde der Stamm *C. vulgaris* CCALA 256 ausgewählt (2014). Auf die vorgesehenen Kultivierungen von unterschiedlichen, von den Herstellern vorgesehenen, Algenarten wurde auf Wunsch des Projektträgers abgesehen.

Im Projekt bauten die Arbeitspakete 2 bis 6 aufeinander auf und mussten sequenziell bearbeitet werden. Dies war in der ursprünglichen Planung nicht ausreichend berücksichtigt. Für die Umsetzung sämtlicher gewünschten Ziele wäre ein **Zeitraum** von 48 oder 60 Monaten besser geeignet gewesen.

Nach den ersten Erfahrungen und aufgetretenen Verzögerungen im Projektablauf wurde nach 21 Monaten ein übergreifender **Aufstockungs- und Verlängerungsantrag** gestellt, der – je nach Partner - nach 25 bis 29 Monaten ab Projektstart bewilligt wurde. Durch die Verlängerung konnte die Kultivierungsperiode 2015 eingehend genutzt sowie anschließend prozessiert und analysiert werden. Trotz Verlängerung konnten nicht alle Projektziele erreicht werden.

Während der Projektlaufzeit wurden 3 Zwischenberichte eingereicht (2013, 2014, 2015) und es gab 3 Projektgespräche in Berlin (2013, 2015, 2016). An den meisten Konsortialtreffen nahm ein Vertreter des Projektträgers teil. Abschließend wurde ein **gemeinsamer Abschlussbericht** erstellt.

Durch AUFWIND konnten alle 12 Partner und Unterauftragnehmer **Kompetenzen** im Bereich Algen-Kultivierung, Nutzung oder Umwandlung von Algen aufbauen. Des Weiteren wurden im Projekt neue Fragestellungen entwickelt und Engpässe identifiziert, die vor einer weiteren Skalierung zu untersucht werden sollen (siehe Tabelle 1)

AP1.2 Standortmanagement und Integration

Das Kick-off- sowie das Abschluss-Meeting fanden am Standort Jülich statt. Die anderen 5 **Konsortialtreffen** wurden bewusst an Standorten der Partner abgehalten (Ottobrunn, Wien, Leipzig, Aachen, Bremen), um die dortigen Anlagen und Forschungen näher kennen zu lernen und den Austausch im Konsortium zu fördern. Für den projektinternen Austausch standen Telefon- und Videokonferenzen zur Verfügung, die mehrmals pro Monat genutzt wurden. Für kurzfristige Absprachen zwischen Partnern wurden Telefontermine oder zusätzliche vor-Ort Treffen vereinbart.

Am Standort Jülich wurde das **Bauvorhaben** genehmigt, ausgeschrieben und beauftragt (Baubeginn: Herbst 2013), so dass die drei Reaktoren im Winter 2013/2014 gebaut werden konnten. Die Inbetriebnahme erfolgte

^A Das Arbeitspaket 6.5 "Erstellung eines Businesscase für Phase II" wurde mit Zuwendung gestrichen, entsprechend sind die Meilensteine MS1.4 und MS1.6 nichtmehr zutreffend.

ab März 2014 und die **offizielle Eröffnung** mit Presse und Vertretern des Ministeriums im Mai 2014. Die Kultivierung der Algen erfolgte von Sommer 2014 bis Anfang 2016. Die Produktions- und Wertschöpfungskette konnte von der Alge bis zum Kerosin dargestellt werden.

Während der Projektlaufzeit wurde das Vorhaben auf nationalen wie auch internationalen Konferenzen vorgestellt. Ebenfalls gab es in starkes **öffentliches Interesse**, so dass mehrere TV- und Print-Reportagen über AUFWIND erstellt wurden. AUFWIND wurde 2014 für den Greentec-Award im Bereich Luftfahrt nominiert und landete unter den besten 3 Nominierungen.

AP1 Zusammenfassung und Ausblick

Die Schließung der Wertschöpfungskette von Alge zum Kerosin über alle Arbeitspakete wurde im Rahmen des Projektes erreicht. Für die Umsetzung sämtlicher gewünschten Ziele wäre ein längerer Zeitraum besser geeignet gewesen.

Eine Umsetzung in einen Großdemonstrator wird derzeit nicht angestrebt.

Im Laufe von AUFWIND wurden neue, weiterführende Fragestellungen entworfen und Engpässe identifiziert, die in Tabelle 1 zusammengefasst sind.

Tabelle 1: Im Projektverlauf entstandene offene Fragestellungen oder identifizierte Engpässe

Arbeitspaket	Weiterführende Fragestellungen (●) oder identifizierte Engpässe (○)
AP2 Kultivierung	<ul style="list-style-type: none"> ● Optimierung der Produktivität und Reproduzierbarkeit der Algenkultivierung ● Reduktion des Energiebedarf in Kultivierung & Ernte ● Nutzung von Synergien bei der Energie-Integration in Kultivierung & Ernte
AP3 Öl-Extraktion	<ul style="list-style-type: none"> ● Extraktion: Verbesserung des Kompromiss von Ausbeute und Qualität ● Untersuchung alternativer Extraktionsmittel <ul style="list-style-type: none"> ○ Vermeidung eines 3-Phasen-Gemisches ○ Vermeidung von Schwebstoffen im Extrakt ● Entwicklung der Prozesskette Extraktion inkl. Veresterung ● Untersuchung alternativer Verfahrensweisen: HTL oder Organocat ● Entwicklung energieeffizienter Rückgewinnungstechnologien
AP4 Konversion	<ul style="list-style-type: none"> ● Umgang mit hohen TAN in Algen-Extrakten ● Verarbeitung von HTL Extrakten <ul style="list-style-type: none"> ○ Quantität des verfügbaren Extrakts
AP5 Reststoffe	<ul style="list-style-type: none"> ● Abstimmung von Marktbedarf und Menge an Reststoffen ● Die rein energetische Nutzung von Algenbiomasse ist ökonomisch nicht empfehlenswert ● Proteinfraction bei N-limitierten Algen nicht wirtschaftlich nutzbar
AP6 Bilanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ○ keine positive Energiebilanz der Algen bis zum Algen-Kerosin ○ Rechtliche Situation: Anerkennung als erneuerbarer Kraftstoff fraglich ○ Ökologische Produktion von Algenkraftstoff heute noch nicht möglich ○ Ökonomische Produktion von Algenkraftstoff heute noch nicht möglich ○ Nährstoffrecycling bei Kultivierung ist nötig zur Einsparung von Düngemittel

3.2 Arbeitspaket 2

Meilensteine		abgeschlossen
MS2.1	PBR-Installationen sind aufgebaut und die Produktion ist aufgenommen worden	2014
MS2.2	Anschluss an die Schnittstellen von und zu Jülich, Fernüberwachung steht	2014
MS2.3	Systemoptimierung mit <i>Nannochloropsis sp.</i>	2015 mit <i>C. vulgaris</i>
MS2.4	Biomasseproduktion unter industriellen Produktionsbedingungen	2016
MS2.5	Datenerfassung zur Bilanzierung	2016
MS2.6	Abschlussbericht	2016

AP2.1 Aufbau der Systeme

Dank der intensiven Begleitung durch den Partner FZJ, sowie durch die milden Witterungsbedingungen wurde der enge Zeitplan eingehalten und alle drei Anlagen im ersten Quartal 2014 fertiggestellt. Alle Ernte-Einheiten konnten erst mit Verspätung in Betrieb genommen werden (Sommer 2014), eine Fernüberwachung der NOVAgreen Anlage war bis Projektende nicht möglich.

AP2.2 Anpassung und Optimierung der Systeme

Alle Systeme konnten am Standort Jülich erfolgreich integriert und in Betrieb genommen werden. Im Bereich Elektrik mussten Nacharbeiten ausgeführt werden (alle Anlagen), im Wasser- & Abwasser Management musste die Phytolutions-Anlage angepasst werden, um die Betriebsgenehmigung der Behörden zu erhalten.

Zur effizienten **Nutzung der Wintermonate** wurde in der NOVAgreen Anlage ein Modul durch das FZJ mit Gewächshauslampen ausgerüstet. So konnten auch in den drei „dunklen“ Monaten (November, Dezember, Januar) unterschiedliche Kultivierungsbedingungen getestet werden, sowie Starterkulturen für das Frühjahr vorbereitet werden.

Im weiteren Verlauf des Projektes wurden an allen Anlagen Umbauten vorgenommen, um den Batchbetrieb unter **Stickstoff-Limitierung** zu vereinfachen, den nötigen Personaleinsatz zu reduzieren und die Stabilität der Kultivierung zu erhöhen.

AP2.3 Vergleich der Systemtechnologien

Als „Konsensalge“ wurde *Chlorella vulgaris* CCALA 256 festgelegt. Grund hierfür war die Bevorzugung einer lipidproduzierenden **Frischwasser-alge** durch die Mehrheit der Projektpartner sowie die Lage im Inland der beiden betrachteten Show-Cases (Flughafen München, Raffinerie Schwechat) als auch von 2 der 4 betrachteten Demonstrator-Standorten (Straubing, Leuna). Im Inland werden die Kosten der Infrastruktur und Wasserreinigung bei einer Salzwasserkultivierung im Demonstrator bzw. kommerziellen Maßstab als problematisch erachtet, genauso wie die mögliche Akzeptanz bei Behörden und Bevölkerung.

Am Standort Jülich wurde Erfahrung in der Protokollentwicklung und Kultivierung unterschiedlicher Kulturen in jeder der drei Anlagen erworben. Das **Zusammenspiel von Photobioreaktor und Alge** (Organismus, Stamm) ist essenziell für eine erfolgreiche Kultivierung. Im Projekt konnte aus Zeitgründen nur eine Alge (*Chlorella vulgaris* CCALA 256) in allen Reaktoren untersucht und verglichen werden. Weitere Versuche zeigten, dass sich die Ergebnisse bei der Nutzung anderer Algen (z.B. *Nannochloropsis*) unterscheiden, d.h. die Ergebnisse nicht direkt auf andere Algenarten übertragen werden können.

Eine detaillierte Gegenüberstellung der Anlagen, Produktionsdaten sowie Anpassungen ist im Abschlussbericht TV1 (FZJ) enthalten, siehe Seite B-25ff.

AP2.4 Biomasseproduktion

Im Projektzeitraum konnte **213 kg Algentrockenmasse** (ca. 1300 kg Algenslurry) für Partner zur Verfügung gestellt werden. Daraus wurden 18 kg lipidhaltiges Extrakt gewonnen, - die prognostizierte Biomasse- und Ölproduktion wurde deutlich unterschritten. Nach Umstellung der Kultivierung wurde erfolgreich lipidhaltige Biomasse produziert. Die Ergebnisse decken sich mit den Erfahrungen anderer Algentreibstoff Projekte, bei denen es während des Upscale zu mehrjährigen Verzögerungen kommt. (Vergleich Seite B-33)

Eine hohe Produktion von Algenbiomasse ist mit den erarbeiteten Konzepten und Erfahrungen vor Ort möglich, wenn die Photobioreaktoren **ohne** Stickstofflimitierung betrieben werden. Die Biomasse enthält dann allerdings keine nachweisbaren Mengen Neutrallipide, die vorhandenen polaren Membranlipide bewegen sich im oberen einstelligen Prozentbereich und lassen sich schlecht bis gar nicht extrahieren. Zur Gewinnung von Neutrallipiden aus Grünalgen (*Chlorophyta*) wird eine **Stickstofflimitierung** benötigt, während der nur ein geringes oder sogar ein negatives Biomassewachstum verzeichnet wird.

Mittels Messung der optischen Dichte lässt sich die **Biomasseproduktion** der PBRs in Echtzeit messen. Die gewonnenen Daten zeigen, dass während des Projektes das Potential der Anlagen durchaus erreicht wurde, jedoch nur punktuell und kurzfristig. Für den zukünftigen Betrieb ist mit einer Verbesserung der Biomasseproduktion zu rechnen. Die Ergebnisse zur Biomasseproduktivität von *Chlorella vulgaris* CCALA 256 werden wissenschaftlich publiziert.

AP2.5 Pilotanlage

Zum Betrieb in einer **Demonstrator-Anlage** wird eine verlässliche, automatisierte Kultivierung und Ernte benötigt. Erstrebenswert ist eine vollautomatisch Temperierung, Regulierung des pH, Dosierung von CO₂ und Nährstoffen sowie ein integriertes Erntekonzept. Hierzu besteht Entwicklungsbedarf, besonders in der Kombination der einzelnen Komponenten, der Verbesserung der energetischen Effizienz und des Personalaufwandes.

AP2 Zusammenfassung und Ausblick

Der zum Betrieb der Anlagen benötigte **Personalaufwand** ist deutlich höher als ursprünglich veranschlagt. Besonders im Bereich Reinigung und tägliche Arbeiten ist eine Reduktion des Personalaufwandes nötig, bevor eine weitere Skalierung empfohlen werden kann.

Süßwasser-Grünalgen können zur Produktion von lipidhaltiger Biomasse genutzt werden, die publizierten hohen Produktivitäts- und Wachstumszahlen werden dann jedoch nur kurzzeitig in der Wachstumsphase erreicht. Biomassewachstum und Lipidakkumulation verhalten sich konträr - eine N-Limitierung steigert die Lipidakkumulation, stoppt aber das Algenwachstum. Eine zukünftige Option stellt hier das HTL-Verfahren dar. Es schafft die Möglichkeit, die Lipidakkumulation zu ignorieren und ermöglicht so, den Fokus während der Kultivierung auf maximales Wachstum zu legen.

Für die Gewinnung von Lipiden mittels Extraktion wird für den Einsatz von **Salzwasseralg**en (*Nannochloropsis* sp.) eine höhere Lipidproduktivität als für Süßwasseralg

Der Einfluss von Proteingehalt und Kohlenhydratgehalt auf die **Extraktion** bedarf weiterer Forschung.

3.3 Arbeitspaket 3

Meilensteine		abgeschlossen
MS3.1	Bereitstellung geeigneter Analytikmethoden	2014
MS3.2	Identifizierung einer für die gewählten Mikroalgenstämme geeigneten mechanischen Aufschlussmethode	2015
MS3.3	gestrichen	-
MS3.4	Extraktionsmethoden und Aufarbeitung etabliert	2015
MS3.5	Realisierung der Maßstabvergrößerung für die in MS3.4 definierte Extraktionsmethode	2016

Analysenmethoden

Sowohl im Großindustriellen-, als auch im Labormaßstab besteht die Notwendigkeit, Algen hinsichtlich ihrer Vitalität sowie interessanter Inhaltsstoffe zu überwachen. Im besonderen Fokus dieses Forschungsvorhabens stand die **Etablierung von Analysenverfahren** zur Charakterisierung des Zellaufschlussgrades, sowie des Lipid- bzw. Triglycerid- und Proteingehaltes. So wurde im Projektzeitraum von Fraunhofer Umsicht u.a. ein Verfahren zur direkten Bestimmung (ohne vorherige Extraktion) des Fettsäuregehaltes (freie und veresterte Fettsäuren) von Algenbiomasse etabliert. An der BTU wurde mittels Durchflusszytometrie eine Methode zur Bewertung des Zellaufschlusses durch Unterscheidung von toten und lebenden Algenzellen entwickelt. Phytolutions wendete die Durchflusszytometrie zur Bestimmung des Lipidgehaltes an.

Durch Fraunhofer Umsicht wurden im Sinne eines „unabhängigen Labors“ alle Chargen von FZJ an VTS und VTS an OMV analytisch charakterisiert.

AP3.1 Bereitstellung von Algenöl

Schwerpunkt des Arbeitspaketes war die Bereitstellung von Algenöl vor allem für das AP 4. Im Verlauf des Projektes konnte von Phytolutions ca. **2,3 kg Algenöl** auf der Basis von *Nannochloropsis sp.* zur Verfügung gestellt werden. Dies wurde sowohl für den Abgleich der Analysenmethoden der Partner (FZJ, Fraunhofer Umsicht, BTU und OMV) als auch zur Konversion bei OMV genutzt.

Durch VTS wurden in 2015/16 durch Extraktion der im FZJ hergestellten und aus zugekaufter Algenbiomasse aus ca. 785 kg Algenslurry mit 195 kg Trockensubstanz ca. **18 kg Algenöl** vor allem OMV zur Verfügung gestellt.

AP3.2 Aufschluss

Durch die Projektpartner BTU, RWTH und Phytolutions wurden **mechanische** (Hochdruckhomogenisator, Ultraschall, Kugelmühle) und **enzymatische** Zellaufschlussverfahren untersucht. Mit geeigneten Prozessparametern können Aufschlussgrade von ca. 90% erzielt werden. Gegen den Einsatz für die Erzeugung von Kerosin sprechen die hohen Energieverbräuche der mechanischen Aufschlussverfahren bzw. die hohen Kosten der verwendeten Enzyme bzw. Enzymmischungen. Bezüglich der Entwicklung kostengünstiger Enzymmischungen wird weiterer Entwicklungsbedarf gesehen.

AP3.3 Extraktion

Durch die BTU wurde ein zweistufiges Extraktionsverfahren zur **Gewinnung der Neutrallipide** aus feuchter auf ca. 20 %TS konzentrierter Algenbiomasse entwickelt. Ein separater Zellaufschluss ist nicht erforderlich. Hierzu war es erforderlich, dass an der BTU Algenbiomasse (*Chloralla sp.* und *Scenedesmus sp.*) kultiviert wurde. *Nannochloropsis sp.* wurde von Phytolutions zur Verfügung gestellt. Des Weiteren wurde die Untersuchung mit Algenbiomasse des FZJ durchgeführt. Im ersten Extraktionsschritt wird mit Ethanol bei Raumtemperatur und im zweiten mit Hexan nahe Siedetemperatur gearbeitet. Es können über 75% der Neutrallipide bei einer Gesamtausbeute von bis zu 14 Ma% extrahiert werden. In den Extrakten sind immer andere Zellbestandteile (vor allem Proteine und Kohlenhydrate) in unterschiedlicher Menge enthalten.

AP3.4 Scale-up

Das Scale-up wurde durch den Projektpartner VTS durchgeführt. Grundlage war die an der BTU entwickelte Extraktionsstrategie. Hierfür wurde feuchte, aufkonzentrierte Algenbiomasse des FZJ verwendet. Die erreichten Extraktausbeuten bei VTS bestätigen die Untersuchungen der BTU, der in AP3.3 entwickelte zweistufige Extraktionsprozess wurde erfolgreich in den **Technikumsmaßstab (500l) überführt**. Die verwendeten Lösemittel konnte zu über 90% zurückgewonnen werden.

Nachteilig hat sich das Fehlen einer explosionsgeschützten Zentrifuge am Standort der VTS in Schwedt auf eine vollständige Umsetzung der Extraktionsstrategie ausgewirkt. Dies zeigt sich vor allem im hohen Zeitaufwand für die Phasentrennung.

AP 3 Zusammenfassung und Ausblick

Im Arbeitspaket 3 wurden **Zellaufschlusstechniken** untersucht und ein zweistufiger Extraktionsprozess im Labor- und Technikumsmaßstab abgeleitet. Mit diesem Verfahren ist es möglich, ca. 75% der Neutrallipide zu gewinnen. Die verwendeten Lösemittel können zu ca. 90% zurückgewonnen werden. Auf einen Zellaufschluss vor der Extraktion kann verzichtet werden.

Ob die dafür gewählte klassische Lösemittlextraktion das geeignete Verfahren ist, muss in Frage gestellt werden. Dies begründet sich zum einen durch den auch bei einer Stickstofflimitierung während der Kultivierung geringen Neutrallipidgehalt (von ca. 10 – 15 Ma%), der die Gesamtausbeute limitiert und zum andere damit, dass z.B. mit der Hydrothermalen Verflüssigung (HTL) ein weiteres **Umwandlungsverfahren** zur Verfügung steht, das Rohölausbeuten von ca. 40 – 60 Ma% erreicht. Eine weitere mögliche Konversionsstrategie stellt das OrganoCat-Verfahren dar, dass von RWTH im Rahmen des Projektes auf seine Eignung zur Gewinnung der Lipide, Kohlenhydrate und Proteine untersucht wurde (siehe auch AP 5).

Generell ist zu bemerken, dass die Entwicklung von kostengünstigen Downstream-Prozessen zur Gewinnung eines für die Raffination geeigneten und an Heteroatomen armen Algenrohöls erst am Anfang steht. Hier besteht **großer Forschungsbedarf** mit einem hohen Erfolgspotential.

3.4 Arbeitspaket 4

Meilensteine		abgeschlossen
MS4.1.1	Vorbereitung der Technikumsanlage inklusive Prozessformulierung	2014
MS4.1.2	Durchführung der Tests inklusive Fraktionierung	2015
MS4.1.3	Analytik der Einsätze und der Produkte	2016
MS4.1.4	Technisch/wirtschaftliche Analyse der Ergebnisse	2016
MS4.1.5	Bericht Verfassung	2016
MS4.1.6	Aufbau und Adaption der Versuchsanlage abgeschlossen	2014
MS4.1.7	Hintergrund der ASTM Spezifikationen ist recherchiert	2014
MS4.1.8	Erste Generation an Katalysatoren zur Hydrogenolyse der Triglyceride und der Decarboxylierung entwickelt; Bewertung der Katalysatoren für die Skalierbarkeit	2015
MS4.1.9	Erste Generation an Katalysatoren zum Kracken und zur Isomerisierung von primären Kohlenwasserstoff-Produkten entwickelt und bewertet; Katalysatoren zur Skalierung ausgewählt	2015
MS4.1.10	Beim Co-processing von Algenöl zusätzlich zu beachtende Aspekte sind identifiziert	2015
MS4.1.11	Vollständige Charakterisierung der katalytischen und physikalisch chemischen Eigenschaften des endgültigen Katalysators; Aufskalierung abgeschlossen	2015
MS4.2.1	Vorbereitung der Technikumsanlage	2014
MS4.2.2	Durchführung der Tests inklusive Fraktionierung	-
MS4.2.3	Analytik der Einsätze und der Produkte	-
MS4.2.4	Technisch/wirtschaftliche Analyse der Ergebnisse	2016
MS4.2.5	Bericht	2016
MS4.3.1	Vorbereitung der Technikumsanlage inklusive Prozessformulierung	2014
MS4.3.2	Durchführung der Tests inklusive Fraktionierung	2015
MS4.3.3	Analytik der Einsätze und der Produkte	2016
MS4.3.4	Technisch/wirtschaftliche Analyse der Ergebnisse	2016

Vorbereitende Untersuchungen - Korrosionspotential:

Basierend auf den Erfahrungen mit agrarischen Ölen (z.B. Rapsöl) und Altspeiseölen, die durch ihren freien Fettsäureanteil eine induzierten hohen Säurezahl aufweisen, wurden auch die eingelangten Proben der Algenöle einer Säurezahluntersuchung unterzogen. Dabei stellten sich Werte bis 130 mg KOH/g ein, also signifikant höher als bisher bekannt. Daher wurden Auslagerungstests mit verschiedenen Metallen durchgeführt.

Die Masseverluste bei C-Stahl, wie er in Rohrleitungen, Tanks und Einsatzbereichen von Prozessanlagen (z.B. Einsatzwärmetauscher) verwendet wird, zeigte eine tendenzielle Korrosionsrate. Diese Tendenzen bei 110°C geben den Hinweis, dass bei höheren Temperaturen, wie sie in beigeheizten Leitungen oder bei Einsatzbehältern oder Einsatzwärmetauschern erreicht werden, mit moderaten Abtragungen zu rechnen ist. Die legierten Stähle hingegen wiesen keine Abtragsraten auf

Eine Vertiefung des Wissens über den Korrosionsmechanismus im Vergleich zum naphthensäurebasierten Korrosionsangriff wäre weitere Forschungsgebiete. Die hier durchgeführten Untersuchungen dienten nur als erste Indikation, ob überhaupt ein Korrosionspotential bei Ölen mit hohen freien Fettsäurenanteil vorliegt.

Veresterung des Algen Öls

Die Säurezahl von VTS-Algenöl konnte durch die Veresterung mit Methanol unter der Verwendung von MSA als Katalysator von 72,01 auf 3,46 mg KOH/g herabgesetzt werden. Die Ausbeute liegt bei ca. 60%. Aufgrund der großen Neigung des Algenöls zur Bildung von Emulsionen ist das Waschen des VTS-Algen Öl /Algenölmethylestergemisches sehr schwierig und zeitaufwendig. Die Ausbeute bei der Veresterung des Phytolutions-Algenöls war aufgrund der noch größeren Neigung zur Emulsionsbildung während des Waschens etwas niedriger.

Hydrotreatment Co-processing

Mittels Surrogatmischungen konnte erfolgreich dargestellt werden, dass ein höherer Anteil von mehrfach ungesättigten Fettsäuren bei einem Co-processing mit Zumischraten unterhalb von 20% keine signifikante Verschlechterung der Katalysatorperformance bewirkt. Auch hinsichtlich der Laufzeit der des Katalysators sind im Vergleich zu rein fossiler Fahrweise keine signifikant negativen Auswirkungen bei Zumischungen unterhalb von 20% absehbar, wenngleich eine geringe Reduktion der Hydrierleistung am Ende des Laufs (nach 150 Tagen) erkennbar war. Der Wasserstoffverbrauch lag etwas unter der absehbarer Höhe und war konstant.

Der Bioanteil konzentrierte sich erwartungsgemäß aufgrund der C-Kettenlängen-Struktur (vorwiegend C16 C18) in der Gasölfraction an – es wurde ja auch nur hydriert und nicht gecrackt. Man sah aber eine wesentliche Verbesserung der Gasölqualitäten bei biogenen Zusätzen.

Bei der anschließenden Isomerisierung/Cracken der Hydrierprodukte konnte ebenfalls kein Unterschied zwischen rein fossilen Einsätzen und hydrierten fossilen Einsätzen mit biogenem Anteil bis 20% festgestellt werden. Ebenfalls konnte wie erwartet keine Anreicherung von Kerosin mittels biogenen Einsätzen erzielt werden, wenngleich der Bioanteil im produzierten Kerosin auf 42-47Gew% sehr hoch liegt. Der Hauptanteil des gecrackten Produktes lag in der Steigerung von Naphtha und LPG.

Man kann hier zusammenfassend feststellen, dass durch Co-processing von algenöhlähnlichen Substanzen eine nachhaltige Produktion von Benzin, Kero und Diesel mit signifikant guten Qualitätseigenschaften möglich ist.

Alle Einsätze und Produkte wurden hinsichtlich ihres biogenen Kohlenstoffgehaltes einer C14-Methode unterzogen. Dabei stellte sich eine deutliche **Nachvollziehbarkeit der biogenen Stoffströme** heraus.

Hydrotreatment Alleinhydrierung

Kernthema bei der 100%igen Hydrierung von Algenöl ist der Anteil von **Schwebstoffen**. Hier sollte der Schwerpunkt von weiteren Untersuchungen ansetzen, da diese Schwebstoffe zu einer Verlegung des Katalysators führen. Hier stehen die Untersuchungen der Katalysatorentwicklung von TUM in Fokus, die sich in der hydrierenden Stufe als deutlich resistenter erwiesen haben als kommerzielle Katalysatoren.

Auch hier kann festgehalten werden, dass das eingesetzte Algenöl bei einer direkten Hydrierung bei moderaten Wasserstoffverbräuchen ein hochqualitatives Gasöl mit extrem guten Cetan- und Dichteigenschaften erzeugt. Natürlich müsste dieses Gasöl noch durch Isomerisierung in den Kälteeigenschaften verbessert werden, bevor es ausgeliefert werden kann.

Thermisches Cracken

Es konnte zwar mittels Optimierung der Verweilzeit und der Temperatur ein **Deoxygenierungsgrad** von ca. 40% erreicht werden, jedoch fand bei weiterer Steigerung von beiden Parametern eine spontane Verkokung des Reaktors statt.

Mit der Erhöhung der **Reaktortemperatur** stellte sich auch eine Erhöhung der Säurezahl ein, die wahrscheinlich mit dem thermischen Abspalten zu freien Fettsäuren einhergeht. Da das Korrosionspotential der durch freie Fettsäuren induzierten Korrosion nicht eindeutig bestimmt ist, kann man über die Auswirkung dieses Faktums noch kein klares Bild geben.

Ebenso wurde mittels reiner thermischer Behandlung auch eine gewisse Absättigung der mehrfach **ungesättigten Fettsäuren** beobachtet. So reduzierte sich der 18:2 Anteil von 30% im Feed auf unter 5%,

während der 18:0 Anteil von ca. 14% im Feed auf ca. 30% anstieg. Dies ist als absolut interessant und positiv zu bewerten.

Weiterhin positiv ist, dass mittels reinem thermischen Cracken der **Siedebereich** der Produkte sich in den Bereich von Kerosin reduziert (175°C – 225°C). Hier konnte eine quantitativ deutlich bessere Angleichung an Kerosin gefunden werden als bei den hydrierenden/hydrocracking Verfahren.

AP4 Zusammenfassung und Ausblick

Im Arbeitspaket 4 wurden die extrahierten Algenöle des Arbeitspaketes 3 einer raffinerietechnischen Veredelung zugeführt. Auf Grund der geringen zur Verfügung stehenden Ölmengen wurde dabei einerseits mit Surrogatmischungen gearbeitet bzw. andererseits die Verarbeitung mittels Fluid Catalytic Cracken hintenangestellt.

Der erste Schwerpunkt lag auf dem **Korrosionspotential** der Algenöle, der auf Grund des hohen Anteils von freien Fettsäuren signifikant höher liegt (TAN Zahl bis 80 mg KOH/g) als bei landwirtschaftlichen Bioölen (TAN Zahl bis 20 mg KOH/G). Jedoch konnten Auslagerungsversuche dieser extrem hohen Säurezahlen keine signifikanten Korrosionspotentiale bei Edelstahl nachweisen. Bei C-Stahl wurden Korrosionen festgestellt. Eine Veresterung der der Einsätze konnte sehr einfach diese Säurezahl verringern.

Bei den Untersuchungen mittels Hydrierung und thermischen Spalten konnten generell sehr positive Ergebnisse erreicht werden. Es zeigte sich aber, dass auf Grund der C Zahl-Verteilung im Algenöl (dominierend war 16C und 18C) einen bevorzugte Ausbeute im **Diesel** stattfand und weniger im Kerosinbereich. Mittels katalytischen Cracken konnte die Dieselfraktion zwar reduziert werden, landete aber deutlich im Benzinbereich. Das thermische Cracken schaut hier vielversprechender aus, erhöhte aber gleichzeitig die freien Fettsäuren und die Säurezahl. Hier wären weiterführende Untersuchungen vielversprechend.

Bei den Versuchen mit Gemischen aus fossilen Einsätzen und Algenöl konnte der biogene Anteil eindeutig mittels **C14-Methode** nachvollzogen werden.

Generell ist zu sagen, dass eine Verarbeitung des Algen Öls in einer Raffinerie technisch wirtschaftlich möglich ist, wenn durch den vorangegangenen Aufschluss der Anteil von Feststoffen im Öl stark minimiert wird. Leider konnte mittels Extraktion diese **Freiheit an Feststoffen** nicht gänzlich bzw. kontinuierlich gewährleistet werden. Dabei könnten die Katalysatorentwicklungen von TUM helfen, die sich als resistenter gegen Verunreinigungen erwiesen haben. Eine weitere Optimierung wäre aber auch der Einsatz alternativer Aufschluss Verfahren wie der hydrothermalen Verflüssigung (HTL).

Weiter konnte eine eindeutige **Verringerung der CO₂ Emissionen** gegenüber der Verarbeitung von fossilem Gasöl beobachtet werden.

3.5 Arbeitspaket 5

Meilensteine		abgeschlossen
MS5.1	Beschreibung von Strategien zur Herstellung von Plattformmolekülen aus Algenrestbiomasse	2016
MS5.2	Report zur weiteren Verwertung von Proteinen und Kohlehydraten	2016
MS5.3	Report zur Biogasproduktion	2016
MS5.4	Analyse Empfehlung der Nutzung/Entsorgung der zuletzt verbleibenden Reststoffe	2016

AP5.1 Herstellung von Plattformmolekülen aus Algenrestbiomasse

Für den mechanischen Aufschluss von Mikroalgen mit der Rührwerkskugelmühle wurden geeignete Parameter bestimmt. Diese Art der Vorbehandlung konnte die spätere Hydrolyse der Algenrestbiomasse wie auch die Biogasproduktion beim Partner VERBIO AG verbessern. Aufgrund der relativ hohen Energiekosten sollte die mechanische Vorbehandlung dennoch nur eingesetzt werden, wenn hochwertige Produkte aus den Algen isoliert werden. Das OrganoCat-Verfahren¹ bewährte sich zur Fraktionierung der Algenrestbiomasse und stellt ein mögliches Extraktionsverfahren für die Zukunft dar. Für die **Trennung der Restbiomasse** in Kohlehydrat- und Proteinfraction zeigte eine Wirtschaftlichkeitsanalyse, dass ein Hybridverfahren aus Ultrafiltration und Sedimentation die Vorteile beider Verfahren kombinieren kann und zu einem wirtschaftlichen Prozess führt, bei dem besonderes Augenmerk auf die Rückgewinnung des Koagulationsmittels Ethanol gelegt werden muss. Die **Hydrolyse der Algenrestbiomasse** erwies sich als problemlos. An der RWTH Aachen wurden ausgewählte Reaktionspfade zur Wertschöpfung aus Kohlenhydratfraktionen anhand von Literaturdaten evaluiert und z.T. im Labor validiert.

Nach der ersten Hälfte der Projektlaufzeit wurde eine denkbare Prozessroute zum Algenaufschluss abgestimmt, um die notwendigen systemischen Betrachtungen leisten zu können. Darauf basierend wurden auch die Arbeiten in AP5 angepasst, so wurde unter anderem die Extraktion mit überkritischen CO₂ zurück gestellt. Gemäß der in dem Aufstockungsbescheid geforderter Implementierung des Zellaufschlusses wurde der vom Projektpartner BTU Cottbus-Senftenberg zusammen mit der GEA Westphalia entwickelte Prozessvorschlag u. a. hinsichtlich Energiebedarf und Investitionskosten betrachtet und angepasst. Diese Ergebnisse flossen final in die Überlegungen und Berechnungen von AP 6 zur Gesamtprozessbetrachtung ein.

AP5.2 Gewinnung, Isolierung und Modifizierung von Proteinen und Kohlenhydraten

Je nach Kultivierung und anderen Faktoren überwiegen die Protein- oder die Kohlenhydratfraktion. Für die Proteinfraction wird eine Verwendung als **Tierfutter** empfohlen, während die Kohlenhydratfraktion als Ausgangsmaterial für **Plattformchemikalien** wie z.B. Glucosäure und Furandicarbonsäure (FDCA) dienen kann. Da die Gehalte an Neutrallipiden und Proteine sich durch die notwendige Stickstofflimitierung für die Erreichung hoher Gehalte an FAME gegenläufig verhalten, ist eine eindeutige Zieldefinition notwendig. Im Rahmen von AUFWIND war dies die Gewinnung der Neutrallipide, weshalb eine stickstofflimitierte Kultivierung durchgeführt worden ist. Dadurch reduziert sich der Proteingehalt auf ca. ein Viertel im Vergleich zur nicht-limitierten Kultivierung und eine Gewinnung beider Inhaltsstoffe ist nicht wirtschaftlich. Für den Fall, dass eine Algenzüchtung mit hohem Lipidanteil angestrebt wird, wird daher eine Beschränkung auf die Verwertung der Kohlenhydratfraktion zu ein Drittel in Glucosäure (aufgrund einer Marktsättigung) und zwei Drittel zu FDCA vorgeschlagen.

AP5.3 Nutzung von Reststoffen zur Erhöhung der Biogasproduktion

Die **kontinuierliche Biogasproduktion** aus Süßwasseralgen-Restbiomasse wurde vom Partner Verbio AG untersucht. Die starke Variation der Zusammensetzung der Algenrestbiomasse zeigte großen Einfluss auf den Biogasertrag, wobei sich die anfänglich befürchtete Probleme mit hohem Stickstoffeintrag im kontinuierlichen Gärversuch nicht bestätigten. Es wurden keine Probleme mit Restgehalten der Extraktionsmittel (Aceton, Ethanol, Hexan) beobachtet. Allerdings mussten verfahrenstechnische Herausforderungen (Pumpfähigkeit, Schaumbildung im Reaktor) und die starke Nachgärung der extrahierten Algenrestbiomasse in Abhängigkeit

der Lagerbedingungen berücksichtigt werden. Die mittleren Methanausbeuten aus dem theoretischem Potential (davon ca. 50 % realistisch zu erreichen), den batch-Versuchen, dem kontinuierlichen Gärversuch sowie Literaturangaben decken sich in etwa: für die Vergärung von Algenrestbiomasse werden unter Praxisbedingungen 200 bis 250 L Methan pro kg oTS erwartet.

Die Ergebnisse der JU Bremen zur **Biogasproduktion der Mikroalgen nach Lipidextraktion** zeigen, dass die Mikroalgen aus der Anlage in Jülich nach der Vorbehandlung von der Firma VTS vergleichsweise hohe Methanausbeuten generierte, die bei 270 ± 30 L Methan pro kg oTS lagen und damit eine interessante Alternative zu üblichen Biomasse für die Biogasproduktion darstellen. Die Ergebnisse liegen in dem von VERBIO aufgezeigten Bereich und zeigen ebenfalls, dass eine zusätzliche Vorbehandlung mit Säure eher zu einer Verminderung der Biogasausbeute führt. Im Vergleich zu Mikroalgen, die nicht extrahiert wurden, ist die Ausbeute höher. Die Lipidextraktion zur Kerosinherstellung erzeugt somit eine Restbiomasse, die gut zur Biogasproduktion geeignet ist.

AP5.4 Analyse der verbleibenden Reststoffe

Um **1 % des Kerosinbedarfs** mit Bio-Kerosin zu decken, entstünden weltweit jährlich ca. 5 Millionen Tonnen Algenreststoffe. Nach weiterer Extraktion von nutzbaren Substanzen blieben noch ca. 20% der Restbiomasse bzw. 1 Mill. Tonnen zur Biogasproduktion übrig. Dabei bietet sich eine Ko-Fermentation mit Landbiomasse (z.B. 25 % Mais) an. In dem Fall könnten durch den Einsatz der Algenrestbiomasse ca. 210 00 Hektar Land eingespart werden, das ansonsten zur energetischen Maisproduktion genutzt worden wäre. Dies entspräche ca. 10 – 14 % der für Energiepflanzen beanspruchten Landwirtschaftsflächen in Deutschland.

Die JU Bremen hat ebenfalls die finale **Sequestrierung der Restbiomasse** in Baustoffen untersucht. Die Ergebnisse der Baustoff-Testreihen zeigten dabei, dass die Größenordnungen der wesentlichen Kennwerte des Dichtungsmaterials durch Zugabe von Bentonit-Algengemischen im Vergleich zu Bentonit ohne Algen – bei sonst gleicher Dosierung – nicht deutlich schwanken. Die Zugabe des Algen-Bentonitgemisches hat keinen signifikanten Einfluss auf die Verdichtungseigenschaften des Dichtungsmaterials, folglich können das verbliebene Material oder anfallende Gärreste auch final in Form von Baustoffen sequestriert werden.

AP5 Zusammenfassung und Ausblick

Insgesamt haben die Berechnungen im AP5 gezeigt, dass die wirtschaftliche, stoffliche Nutzung der Restbiomasse entscheidend für **Wirtschaftlichkeit einer biogenen Kerosinproduktion** ist. Nicht nur lassen sich teure Entsorgungskosten sparen, es lassen sich im Gegenteil auch dringend benötigte Zugewinne erzielen. Dabei hängt die empfohlene Nutzung stark von der Zusammensetzung der Algenrestbiomasse (und damit auch von Algenwahl und -kultivierung), den durchlaufenden Aufarbeitungsschritten (Verluste, Verunreinigungen, etc.) sowie vom Produktionsmaßstab ab, um die vorhandenen Märkte nicht zu übersättigen. Die korrekte Wahl zur Verwendung der Restbiomasse ist daher stark vom Gesamtprozess abhängig und kann nicht losgelöst davon betrachtet werden.

Nach aktuellem Stand sind für einen Demonstrator **Zugewinne** von bis zu **2 \$/L Öl** möglich, was allerdings nicht allein ausreichend ist, um die Biokerosin-Produktion wirtschaftlich rentabel zu gestalten. Eine Optimierung des Gesamtprozesses inklusive Algenkultivierung, der Ölaufbereitung und der Konversion der Restbiomasse muss demnach angestrebt werden.

3.6 Arbeitspaket 6

Meilensteine		abgeschlossen
MS6.1.1a	Stoff- und Energieflüsse der Bereitstellungskonzepte und Nebenproduktintegration der Kultivierung liegen vor	2015
MS6.1.1b	Stoff- und Energieflüsse der Bereitstellungskonzepte und Nebenproduktintegration der Extraktion und Konversion liegen vor	2016
MS6.1.2	Optimierte Verschaltung sowie Dimensionierungsdaten relevanter Anlagenkomponenten liegen vor	2016
MS6.1.3	Bewertung des Algenkerosins bzgl. des Fuel Readiness Levels abgeschlossen	2016
MS6.2.1	Methode(n) und allgemeine Parameter für Life Cycle Analyse der gesamten Prozesskette vorhanden	2015
MS6.2.2	Erste Life Cycle Analyse anhand vorläufiger Daten	2015
MS6.2.3	Vertiefende Life Cycle Analyse anhand validierter Daten abgeschlossen	2016
MS6.3.1	Erste ökonomische Analyse anhand der Daten aus AP2 – AP5	2016
MS6.3.2	Vertiefende ökonomische Analyse und Szenarien zur Konzeptionierung des Demonstrators	2016
MS6.4.1	Rechtlicher Rahmen analysiert und entsprechende Maßnahmen ergriffen	2016
MS6.4.2	Standortauswahl und Rahmenbedingungen für integrierten Demonstrator vorhanden	2016

AP6.1 Technische Gesamtsystembewertung

Für die jeweiligen Prozessschritte (Kultivierung, Ölgewinnung und Konversion) wurden unterschiedliche Verfahrenskonzepte, deren Vorteile und anlagenspezifischen Optimierungsvorschläge vorgestellt. Methodisch wurden unterschiedliche Prozessschritte als vielversprechend zur SPK-Produktion aus Algenbiomasse hervorgehoben; eine ausschließliche Priorisierung spezifischer Konzepte war jedoch nicht Ziel des Arbeitspaketes.

Anhand theoretischer Untersuchungen wurde aufgezeigt, dass durch Anpassungen einzelner Faktoren innerhalb der **Algenkultivierung**, eine Reduktion der spezifischen energetischen Aufwendungen und eine signifikante Erhöhung der Produktausbeuten im Vergleich zu den erstellten Realbilanzen erreichbar sind.

Innerhalb des Prozessschrittes der **Ölgewinnung** wird eine erhebliche Lösungsmittelsparung durch ein Recycling vorgeschlagen; eine Übertragung des Prozesses in einen kontinuierlichen Betrieb könnte darüber hinaus zeitliche und energetische Optimierungspotentiale bedeuten.

Die literaturbasierte Bilanzierung der **Konversion** zeigt eine Vorteilhaftigkeit der Verfahren HEFA und FCC, wobei aufgrund des frühen Entwicklungsstandes eine Konzentrierung der Forschungsbestrebungen auf das katalytische Cracken von Algenöl begründbar wäre.

AP6.2 Ökologische Gesamtsystembewertung

Für den Einsatz erneuerbarer Energieträger ist die Untersuchung der Nachhaltigkeit ihrer Erzeugung unerlässlich, um die ökologischen Vorteile gegenüber fossilen Energieträgern nachzuweisen. Es wurden insbesondere die für den Klimaschutz wesentlichen Treibhausgasemissionen über die gesamte Prozesskette („Well-to-Wake“) bilanziert und mit fossilen Kraftstoffen verglichen.

Auf Basis der Normen für Lebenszyklusanalysen ISO 14040 und 14044 wird die Methodik der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung angewandt, welche die europäische Erneuerbare-Energien-Richtlinie, Renewable Energies Directive EU-RED, 2009 in nationales Recht umsetzt. Damit ist die **Vergleichbarkeit der Ergebnisse** mit den europaweit einheitlichen Nachhaltigkeitsanforderungen an Fahrzeugkraftstoffe aus Biomasse gewährleistet. Nach ISO 14040 und 14044 teilt sich das Vorgehen auf in die Festlegung des

Untersuchungsrahmens und des Ziels, der Sachbilanz (zum Beispiel Einsatz von Strom und Wärme, Emission von CO₂, CH₄ und N₂O), der Wirkungsabschätzung (zum Beispiel Treibhausgasemissionen) und der Auswertung der Ergebnisse.

Die Erneuerbare Energien Richtlinie regelt die Nachhaltigkeitszertifizierung von Fahrzeugkraftstoffen („Biofuels“) und Brennstoffen für Kraftwerke („Bioliquids“) aus Biomasse. Aus der aktuellen Richtlinie ergibt sich noch keine Verpflichtung für eine Nachhaltigkeitszertifizierung von Flugtreibstoffen. Die Methodik enthält insbesondere eine Bilanzierungsvorschrift für Treibhausgasemissionen. Diese ist universell anwendbar auf alle flüssigen und gasförmigen Energieträger auf der Basis von Biomasse. Damit ist sie auch geeignet für die Bilanzierung von Kerosin aus Algenbiomasse. Sollte es in Europa zu einer Zertifizierungs- bzw. Bilanzierungspflicht für Flugtreibstoffe auf Biomassebasis kommen, ist eine einheitliche Anwendung von Bilanzierungsregeln für alle Energieträger wahrscheinlich. Aus diesem Grund wird die existierende Bilanzierungsvorschrift in der vorliegenden Analyse angewandt. Die in Annex V C.1 der EU-RED angegebene Formel für die Treibhausgasemissionen wird um folgende Summanden reduziert, da sie für AUFWIND nicht relevant sind:

- e_l auf das Jahr umgerechnete Emissionen aufgrund von Kohlenstoffbestandsänderungen infolge von Landnutzungsänderungen
- e_{sca} Emissionseinsparung durch Akkumulierung von Kohlenstoff im Boden infolge besserer landwirtschaftlicher Bewirtschaftungspraktiken
- e_{ccr} Emissionseinsparung durch Abscheidung von Kohlendioxid und Ersatz von aus fossilen Brennstoffen erzeugtem CO₂ (z.B. für CO₂ in der Lebensmittelindustrie, Lagerung von Bier etc.)
- e_{ccs} Emissionseinsparung durch Abscheidung und geologische Speicherung von Kohlendioxid

Damit ergibt sich zur Berechnung der Treibhausgasemissionen folgende Formel:

$$E = e_{ec} + e_p + e_{td} + e_u - e_{ee}$$

mit

- e_{ec} Emissionen bei der Gewinnung oder beim Anbau der Rohstoffe
- e_p Emissionen bei der Verarbeitung
- e_{td} Emissionen bei Transport und Vertrieb
- e_u Emissionen bei der Nutzung des Kraftstoffs
- e_{ee} Emissionseinsparung durch überschüssige Elektrizität aus Kraft-Wärme-Kopplung.

Es ist zu beachten, dass für Algen-Kerosin als Biokraftstoff e_u gleich Null gesetzt wurde, da das bei der Verbrennung emittierte CO₂ während des Algenwachstums aufgenommen wurde. Allerdings ist noch nicht abschließend geregelt, ob dafür das CO₂ für die Anerkennung von algenbasiertem Kerosin als Biokraftstoff aus erneuerbaren Quellen stammen muss. Zum Beispiel wird bei der Einspeisung von erneuerbarem Gas nach dem Energiewirtschaftsgesetz EnWG, 2013 diesem unter Hinweis auf EU-RED, 2009 nur dann Vorrang bei der Einspeisung gewährt, wenn auch das CO₂ für die Methanisierung weit überwiegend aus erneuerbaren Quellen stammt.

Die **Allokation des Energieaufwandes** und der Emissionen zwischen Haupt- (z.B. Algenöl) und Nebenprodukten (z.B. Nicht-Öl-Algenbiomasse bzw. daraus erzeugtes Biogas) erfolgt nach dem Energiegehalt bezogen auf dem unteren Heizwert gemäß EU-RED, 2009. Für Überschussstrom aus Kraft-Wärme-Kopplung wird gemäß EU-RED, 2009 die Substitutionsmethode verwendet.

Bei der Herstellung von algenbasiertem Kerosin sind die wichtigsten Treibhausgase Kohlendioxid CO₂, Methan CH₄ und Lachgas N₂O, deren Klimawirksamkeit nach CO₂-Äquivalenten bewertet wird. Für AUFWIND wurden dafür die Wichtungsfaktoren des „Fifth Assessment Reports“ (AR5) des Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC verwendet.

Der Energieaufwand für den Bau der Anlagen - sog. „**graue Energien**“ - und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen werden nicht berücksichtigt. Dies entspricht dem Vorgehen in vergleichbaren Vorhaben, wie z.B. den Well-to-Wheel Analysen von JRC/EUCAR/CONCAWE auf der europäischen Ebene und dem Vorgehen nach EU-RED, 2009. „Graue Energien“ spielen bei der Strom- und Kraftstoffbereitstellung

in der Regel nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings ist die Vernachlässigung des Energieaufwands zur Herstellung der Kunststoff-Schläuche für die Photobioreaktoren von NOVAgreen und Phytolutions wegen deren relativ kurzen Lebensdauer grenzwertig (3 bis 6 Monate bzw. 2 – 3 Jahre) und wird im Bericht zum TV2 als gesonderter Wert aufgeführt.

Für eine durchgängige Bilanzierung konnten nicht alle Produktionsbatches der Photobioreaktoren herangezogen werden, sondern nur diejenigen, bei denen die sogenannte Konsensalge *Chlorella vulgaris* CCALA 256 verwendet wurde, keine Leckagen auftraten, keine Biomasse z.B. zum Animpfen entnommen wurde, und es auch einen tatsächlichen Biomasseertrag gab. Die untersuchten sieben Produktionsbatches erstreckten sich somit auf einen Zeitraum zwischen Anfang August bis Anfang November 2015. Der betrachtete **Biomasseertrag** war deutlich geringer als erwartet. Wegen der sehr geringen Mengen von 3,32 kg_{TS} in dem PBR der IGV, 7,90 kg_{TS} für Phytolutions und 1,56 kg_{TS} in den Modulen von NOVAgreen wirken sich sonst kleine Grundlasten, wie z.B. Anfahrverluste im Sprühtrockner oder der Stromverbrauch von Messgeräten auf die Bilanz deutlich aus. Betont werden sollte hier aber, dass der Verbleib von ca. $\frac{3}{4}$ der Biomasse auf den Netzen der IGV-Anlage nicht als Grundlast gewertet werden sollte.

Der gemessene **Strom- und Wärmebedarf** der Anlagen ist extrem hoch. Er liegt zwei- bis drei Größenordnungen über dem Energieinhalt der Produkte.

Wenn die Energie für den Strom- und Wärmebedarf der Anlagen aus erneuerbaren Energiequellen stammen, z.B. Solarthermie, Photovoltaik oder Wind, und auch der Wasserstoff für die Konversion des Algenöls in Kerosin aus einer erneuerbaren Quelle stammt, resultieren die anfallenden Treibhausgasemissionen aus der Bereitstellung des Düngers sowie dem Transport des Algenöls zu der Konversionsanlage.

Nach EU-RED, 2009 beträgt der Referenzwert für Kraftstoff aus konventionellem Rohöl („Fossil Fuel Comparator“) 83,8 g CO₂-Äquivalent pro MJ. Damit Kraftstoffe aus Algen als **Biokraftstoff** anrechenbar sind, muss dieser die Treibhausgasemissionen des konventionellen Referenzkraftstoffs um mindestens 60 % unterschreiten. Für die in AUFWIND betrachteten Produktionsbatches war das für den Mittelwert der in der Anlage von Phytolutions kultivierten Algen der Fall, und für eines der Batches aus der Anlage von NOVAgreen. Wegen des sehr hohen Verlustes durch den Verbleib von ca. $\frac{3}{4}$ der Biomasse auf den Netzen der IGV-Anlage, wurde der Grenzwert hier nicht erreicht.

AP6.3 Ökonomische Gesamtsystembetrachtung

Im Rahmen der ökonomischen Gesamtsystembewertung werden die spezifischen Gestehungskosten auf den einzelnen Prozessstufen der Produktion von algenölbasiertem Kerosins analysiert – diese gelten als wichtiger Maßstab für die Einschätzung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der untersuchten Anlagenkonzepte. Es soll eine Aussage über Kosten von Investition und Betrieb einer möglichen **Pilot- bzw. Demonstrationsanlage** im Forschungsbetrieb, sowie einer optimierten Prozessvariante gemacht werden. Für Kultivierung und Ölgewinnung wurde jeweils eine Fläche von einem Hektar zugrunde gelegt, was dem Maßstab einer Pilotanlage entspricht. Da eine solche Anlage zu geringe Mengen an Algenöl produziert um eine eigene Konversionsanlage zu rechtfertigen, wird für die Umwandlung in Kerosin die Leistungsgröße einer Demonstrationsanlage von 20 t Kerosin pro Monat untersucht.

Die Untersuchungen zeigen, dass die Verfahren bei einem Einsatz im Transportsektor weit von einer **Marktreife** entfernt sind. Obwohl in der Untersuchung der Maßstab von Pilot- bzw. Demonstrationsanlagen unterstellt wurde, die grundsätzlich nicht zu Marktkonditionen produzieren müssen, erscheinen die Kosten überaus hoch. Um eine energetische Nutzung der Verfahren zu ermöglichen, müssen alle Kostenanteile um mehrere Größenordnungen reduziert werden.

Allerdings übersteigen selbst im optimierten Szenario der **Kultivierung** sowie bei der **Ölgewinnung** bereits die spezifischen variablen Kosten, die im Energiesektor erzielbaren Erlöse für die erzeugten Lipide deutlich.

Die **Konversion** könnte im Großmaßstab bzw. unter Mitnutzung bestehender Anlagen zur Konversion von Pflanzenölen, spezifische Kosten in marktfähige Größenordnungen erreichen.

AP6.4 Verfahrenstechnische Skalierung eines zukünftigen Demonstrators unter Einbeziehung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Als Methode zur Standortbestimmung wurde die visuelle Überlagerung von verschiedenen Kartenmaterialien gewählt. Damit ließen sich qualitativ Regionen in Deutschland ableiten, die als potentielle Demonstrator-Standorte günstig erscheinen. Als vier wichtige **Standortfaktoren** wurden unter anderem Kraftstoffraffinerien, Mittlere Sonnenstunden, Biogasanlagendichte und Landwirtschaftliche Nutzfläche definiert. Aufgrund der bestehenden Kraftstoffraffinerie-Standorte schieden aktuell weite Teile Deutschlands bereits als möglicher Standort für den Demonstrator aus, da eine zunehmende Entfernung des Demonstrators zur Raffinerie mit erheblichen Kostensteigerungen durch den logistischen Aufwand verbunden ist. Setzt man hierzu die mittleren Sonnenstunden in Bezug, ergaben sich zwei maßgebliche größere Regionen in Deutschland, die beide Faktoren ausreichend berücksichtigen. Vor allem der nordöstliche und südliche Teil von Deutschland sind positiv belegt und sind zusätzlich durch eine ausreichende Verfügbarkeit von Biogasanlagen (als CO₂ Lieferanten) gekennzeichnet. Mit einer weiteren Überlagerung der landwirtschaftlichen Nutzfläche lassen sich visuell deutlich erkennbare Hotspots abzeichnen, die alle vier genannten Kriterien erfüllen.

Als Ergebnis der visuellen Analyse ergaben sich folgende vier positive Standort-Regionen (von Nord nach Süd):

- Rostock (Mecklenburg Vorpommern)
- Hamburg (Hamburg/Hamburg)
- Leuna (Sachsen-Anhalt)
- Straubing (Bayern)

Um die einzelnen Standorte beurteilen zu können wurde eine **Multikriterienanalyse** (MCDA) mithilfe von der PROMETHEE (preference ranking organisation method for enrichment evaluations) Methode durchgeführt. Dabei zeichnet sich eine Gruppierung in zwei insgesamt betrachtet positiv und zwei negativ besetzte Standort-Vorschläge ab, die wesentlich auf die Unterschiede in den Faktoren Erschließungskosten, Regionalpolitik und Bevölkerungsakzeptanz zurückzuführen sind. Dabei wurden die Standorte Leuna und Straubing mit den besten Werten ermittelt. Aufgrund noch bestehender Unschärfen in den Bewertungskriterien ergeben sich für die beiden Standorte „Leuna“ und „Straubing“ sehr wahrscheinlich eine nur geringfügige gegenseitige Abweichung, die bezogen auf die vorhandenen Unterschiede in den Grundstückskosten, auch zu den erwarteten Gesamtinvestitionskosten in Relation gesetzt werden muss, um einen belastbaren Gesamtvergleich dieser beiden Standortvorschläge durchführen zu können.

4 Veröffentlichungen

Wissenschaftliche Publikationen

- **Carbon–Carbon Bond Scission Pathways in the Deoxygenation of Fatty Acids on Transition-Metal Sulfides**, Manuel F. Wagenhofer, Eszter Baráth, Oliver Y. Gutiérrez, and Johannes A. Lercher, ACS Catalysis 2017 7, dx.doi.org/10.1021/acscatal.6b02753
- **Algae as a potential Source of Biokerosene and Diesel – Opportunities and Challenges**, Christina Schreiber, Dominik Behrendt, Christian Pfaff, Andreas Müller, Johan Grobbelaar, Ladislav Nedbal, Buchkapitel in "Biokerosene – Status and Prospects – Springer, 2017
- **Growth of algal biomass in laboratory and in large-scale algal photobioreactors in the temperate climate of western Germany**. Schreiber, C., D. Behrendt, G. Huber, C. Pfaff, J. Widzowski, B. Ackermann, A. Müller, V. Zachleder, Š. Moudříková, P. Mojžeš, U. Schurr, J. Grobbelaar and L. Nedbal (2017). Bioresource Technology 234: 140-149.
- **Process simulation study of a fluidized-bed catalytic cracking process for the production of synthesized paraffinic kerosene from algae oil**, Robert Pujan, Stephanie Hauschild, Arne Gröngröft (submitted)

Präsentationen auf nationalen Konferenzen

- Ergebnisse von Aufwind, Behrendt D, Bundesalgenstammtisch, Jülich, 2016
- Kultivierung von Grünalgen im Pilotmaßstab, Schreiber CM, Bundesalgenstammtisch, Jülich, 2016
- Verarbeitung von Algen zu Kerosin, Petrick I & Hofer W, Bundesalgenstammtisch, Jülich, 2016
- Flüssigtreibstoffe aus Mikroalgen, Behrendt D, Kolloquium Sustainable Bioeconomy, Karlsruhe, 2016
- AUFWIND added value by microalgae – a prospect, Behrendt D, UMSICHT-raffiniert, Oberhausen, 2015
- Biofuels from algae: Recent development, problems and prospects, Behrendt D, Abiosus, Karlsruhe, 2015
- AUFWIND – piloting microalgae to advanced biofuels, Behrendt D, Bundesalgenstammtisch, München, 2015
- Panel discussion „Feedstock, Sustainability and Conversion Technologies“, Behrendt D, CORE-Jetfuel Strategy Workshop, Berlin, 2015
- AUFWIND – Fliegen mit Algen. Treibstoff aus Mikroalgen?, Schreiber CM, EuroTier, Hannover 2014

Präsentationen auf internationalen Konferenzen

- AUFWIND – piloting microalgae to advanced biofuels, Behrendt D, enAlgae, Brüssel, 2015
- AUFWIND – piloting microalgae to advanced biofuels, Behrendt D, ABBB, San Diego, 2015
- Biofuels from algae: Recent development, problems and prospects, ABBE, Bratislava, 2015
- Algae for the production of advanced biofuels, Behrendt D, EBTP 6th Stakeholder Plenary Meeting, Brüssel, 2014
- AUFWIND - Algae to jetfuel, Behrendt D, Kraftstoffe der Zukunft, Berlin, 2014

Postervorträge

- Fourth-row transition metals as promoters in biomass deoxygenation, Wagenhofer MF, 7th International Symposium on Molecular Aspects of Catalysis by Sulfides, Utrecht, 2016
- Deoxygenation of biomass-derived oils over hydrotreating catalysts: how does carbon-loss occur?, Wagenhofer MF, Jahrestreffen deutscher Katalytiker, Weimar, 2015
- Wirtschaftliche Verwertung von Algenkohlenhydraten, Glass M, Jahrestreffen der Fachgruppe Energieverfahrenstechnik, Bonn, 2015
- CO₂ im Aufwind, Behrendt D, 4. BMBF Status Seminar “CO₂”, Bonn, 2013

Pressemitteilungen

- CO₂ aus dem Kraftwerk für die Pflanzenforschung, FZJ, 2015
- Mit Algen Fliegen, FZJ, 2014
- Bleser eröffnet Algen-Science-Center in Jülich, BMEL, 2014
- Kerosin aus Algen produzieren, FZJ, 2013
- Abheben mit Kerosin aus Algen: Bundesministerium fördert Entwicklung von nachhaltigem Biokerosin für Flugzeuge, BMELV, 2013

B Detaillierte Abschlussberichte der einzelnen Teilvorhaben

1 Teilvorhaben 1 – FZJ

Partner	Forschungszentrum Jülich GmbH Institut für Bio- und Geowissenschaften (IBG) - IBG-2: Pflanzenwissenschaften Wilhelm-Johnen-Straße, 52425 Jülich
Autoren des Berichtes	Behrendt, Dominik Schreiber, Christina

1.1 Aufgabenstellung

AP1 – Koordination & Management

Ziel dieses APs ist die fachliche und administrative Koordination des Projektes für die Integration der Technologien und für die Entwicklung der Pilotanlagen. Um die Gesamtziele des Projektes zu erreichen, müssen umsetzungsorientiert Ansätze auf ihrer wissenschaftlich-technischen Basis verglichen und zusammengeführt werden. Hierzu müssen die erarbeiteten Ergebnisse integriert dargestellt und in Berichte eingearbeitet werden. Neben dem Projektmanagement gehören die internen und externen Kommunikationen wie auch Öffentlichkeitsarbeit zu den Querschnittsaufgaben, die für das Gesamtprojekt übergreifend umgesetzt werden müssen. Hiermit sollen auch über das Projekt hinausgehende Impulse für nachhaltige Produktionswege gesetzt werden.

In diesem AP wird auch die Abwicklung der Finanzflüsse von den Projektträgern des BMEL koordiniert und somit die Projektpartner beim Erfüllen der Auflagen aus dem Zuwendungsbescheid gegenüber dem Zuwendungsgeber unterstützt. Ferner soll hier die Koordination, Abstimmung und Realisierung des ergänzend aufgesetzten, grundlagenorientierten BMBF-Projekts erfolgen.²

AP2 – Biomasseproduktion & Systemvergleich

Voraussetzung für den nachhaltigen und ökonomischen Mikroalgen-Einsatz ist eine effiziente Produktion von Biomasse bzw. energetisch und stofflich nutzbaren Stoffen wie Lipide durch Optimierung der Kultivierungsbedingungen sowie Auswahl geeigneter Reaktor- und Erntetechnik. Dazu werden die eingesetzten skalierbaren Reaktortypen, die nahezu das gesamte verfügbare Spektrum der geschlossenen Photobioreaktoren abdecken, auf Umweltbedingungen und Algenart optimiert. Anschließend werden unter Verwendung der an unterschiedlichen Systemen gewonnenen Daten und unter Beteiligung von AP6 Betrachtungen zu Wirtschaftlichkeit und energetischen Bilanzen erstellt (Energie-, CO₂-, Wasser- und Nährstoffbilanz, Kosten für Installation und Betrieb). Im direkten Vergleich unter identischen Standortbedingungen können Vor- und Nachteile der jeweiligen Produktionssysteme, auch unter Einbeziehung vielfältiger variabler Faktoren, durch das FZJ definiert werden.

1.2 Stand der Technik

Algenzüchtung im Großmaßstab findet bisher wenig statt und Technologien dazu sind noch in der Entwicklung. Getrieben vom großen Potential der Mikroalgen ist die **Kultivierungstechnologie** bereits weiterentwickelt. Zurzeit existieren verschiedene Systeme wie "open" oder "closed ponds", Röhrenreaktoren oder Flat-Panel-Airlift-Reaktor (FPA). Die PBR-Technologien werden über Partner in AUFWIND eingebracht, die gleichzeitig IP-Rechte halten und so die Freiheit zur weiteren Optimierung und Anpassung besitzen.

Wie Pflanzen können Mikroalgen durch die Photosynthese CO₂ in Zucker und weitere organische Substanzen fixieren, allerdings mit vielfach geringerem Wasserverbrauch³. Die atmosphärische CO₂-Konzentration (~0,0387% v/v) ist allerdings zu niedrig, um maximale CO₂-Fixierung und somit maximales Mikroalgenwachstum zu gewährleisten. Einsatz von zusätzlichem CO₂, z.B. aus Verbrennungsabgasen (meistens 5~15% CO₂-Gehalt) oder von Biogasanlagen, kann sowohl den Ertrag als auch den CO₂-Footprint deutlich verbessern⁴. Hierfür sollen nicht nur die CO₂-Konzentration sondern auch die Methoden für die CO₂-Versorgung und das Mischen der Mikroalgenkultur optimiert werden. Nach **Kohlenstoff** (CO₂) stellen **Stickstoff** und **Phosphor** den zweiten und der dritten wichtigsten Nährstoff für Algen⁵. Diese und andere essentielle Nährstoffe müssen in Kultivierungsmedien ausreichend vorhanden sein. Die Kombination von Mikroalgenkultivierung mit Abgas- und Abwasserreinigung erlaubt Supplementierung von CO₂ und einigen

Nährstoffelementen, dabei auch noch Zusatzleistungen für die Umwelt (z.B. Stickstoffeliminierung aus Abwasser durch *Spirulina*⁶ und *Botryococcus*⁷).

Neben der technologischen Entwicklung der Kultivierungs-Apparaturen ist auch der optimale Betrieb solcher Anlagen Teil der Forschung. So werden im aktuellen Projekt „enAlgae“ (2011) des INTERREG IV B Nordwesteuropa-Programms mit der FNR über ein Netzwerk von Pilotanlagen „Good Practice“-Beispiele im Bereich Mikro- und Makroalgen (Meer, Open Pond, Photobioreaktor etc.) entwickelt. Zu diesem Vorhaben soll gleichsam ein inhaltlicher Austausch erfolgen. Ziel ist auch eine abgestimmte sektorale „Technology Roadmap“ zu entwickeln.

1.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Als Koordinator des Verbundprojektes sowie als Leiter des Arbeitspaketes 2 war das FZJ in regem Austausch mit allen Projektpartnern. Besonders intensiver Kontakt bestand mit den Systemherstellern TV4 (NOVAgreen), TV5 (Phytolutions) und IGV - sowie die Partner TV2 (Airbus) und TV3 (DBFZ) die mit Daten versorgt wurden, bzw. TV8 (RWTH), TV10 (UMSICHT) und TV12 (VTS) die mit Biomasse versorgt wurden.

Weniger vernetzte Partner TV9 (TUM) und Unterauftragnehmer Jacobs University wurden vor Ort besucht, um sich einen Eindruck über den Verlauf der Arbeiten zu machen. Zweimal jährlich waren alle Partner zu Konsortialtreffen versammelt.

1.4 Erzielte Ergebnisse

AP1.1 – Projektvorbereitung und Projektkoordination

Unter Leitung des FZJ wurden der Kooperationsvertrag, Verträge mit Unterauftragnehmern sowie die Verschwiegenheitserklärung der Beiratsmitglieder geschlossen. Teilweise wurden Partner beim Vertragsabschluss mit ihren Unterauftragnehmern unterstützt.

In Absprache mit den Verbundpartnern wurde als „**Konsensalge**“ *Chlorella vulgaris* festgelegt (09/2013) und der damit verbundenen Meilenstein MS2.3 angepasst. Nach weiteren Experimenten bzgl. Kultivierbarkeit und Ölgehalt wurde der Stamm *C. vulgaris* CCALA 256 ausgewählt (2014). Auf die vorgesehenen Kultivierungen von unterschiedlichen, von den Herstellern vorgesehenen, Algenarten wurde auf Wunsch des Projektträgers abgesehen.

Nach den ersten Erfahrungen und aufgetretenen Verzögerungen im Projektablauf wurde nach 21 Monaten ein übergreifender **Aufstockungs- und Verlängerungsantrag** gestellt, der – je nach Partner - nach 25-29 Monaten ab Projektstart bewilligt wurde. Durch die Verlängerung konnte die Kultivierungsperiode 2015 eingehend genutzt sowie anschließend prozessiert und analysiert werden.

Alle Projektpartner wurden bei der Einreichung der **Zwischen- und Abschlussberichte** unterstützt. Dabei wurden die Berichte gegengelesen, und – soweit möglich – gesammelt und gebündelt an den Projektträger übermittelt.

AP1.2 – Standortmanagement und Integration

Das Kick-off- sowie das Abschluss-Meeting fanden am Standort Jülich statt. Die anderen 5 **Konsortialtreffen** wurden bewusst an Standorten der Partner abgehalten (Ottobrunn, Wien, Leipzig, Aachen, Bremen), um die dortigen Anlagen und Forschungen näher kennen zu lernen und den Austausch im Konsortium zu fördern. Für den projektinternen Austausch standen Telefon- und Videokonferenzen zur Verfügung, die mehrmals pro Monat genutzt wurden. Für kurzfristige Absprechen zwischen Partnern wurden Telefontermine oder zusätzliche vor-Ort Treffen vereinbart.

Am Standort Jülich wurde das Bauvorhaben genehmigt, ausgeschrieben und beauftragt (Baubeginn: Herbst 2013), so dass die drei Reaktoren im Winter 2013/2014 gebaut werden konnten. Die Inbetriebnahme erfolgte ab März 2014 und die **offizielle Eröffnung** mit Presse und Vertretern des Ministeriums im Mai 2014. Die Kultivierung der Algen erfolgte von Sommer 2014 bis Ende 2015.

Während der Projektlaufzeit wurde das Vorhaben auf nationalen wie auch internationalen Konferenzen vorgestellt. Ebenfalls gab es in starkes öffentliches Medien-Interesse, so dass mehrere TV- und Print Reportagen über AUFWIND erstellt wurden. AUFWIND wurde 2014 für den Greentec-Award im Bereich Luftfahrt nominiert und landete unter den besten 3 Nominierungen.

Das Projekt wurde bei zahlreichen nationalen und internationalen Konferenzen vorgestellt und präsentiert. Einen Überblick gibt das Kapitel „Veröffentlichungen“ auf Seite A-20.

AP 2 - Übersicht

Wichtigste Aufgabe des AP2 war die Produktion von **lipidhaltiger Biomasse** (AP2.4) in ausgewählten Reaktorsystemen. Es umfasste aber auch den Bau der Reaktoren (AP2.1), die Optimierung der Kulturbedingungen (AP2.2) sowie der Vergleich der unterschiedlichen Produktionssysteme (AP2.3). Die gewonnenen Daten (Energie-, CO₂-, Wasser- und Nährstoffbilanz, Kosten für Installation und Betrieb) wurden zur Betrachtung der Wirtschaftlichkeit und energetischen Bilanzen für AP6 vorbereitet.

Insgesamt wurde das Ziel der Produktion nutzbarer lipidreicher Biomasse erreicht und die **Wertstoffkette** von der Algenkultivierung bis zum Kerosin **geschlossen**. Die absolute Lipidproduktion war jedoch deutlich geringer als zu Projektbeginn erwartet.

AP 2.1 – Aufbau der Systeme

Der Aufbau der Anlagen erfolgte auf einem Freigelände innerhalb des Forschungszentrums Jülich, auf dem keine Beschattung durch benachbarte Bauten bestand und eine Anbindung an die lokale Infrastruktur möglich war. Die **Bauphase** begann nach Festlegung der nötigen Arbeiten und Ausschreibung der Gewerke am 1.10.2013 (Ursprünglich geplant war eine Bauphase ab April 2013, was durch den Projektbeginn am 1.7.2013 verschoben wurde). Dabei wurde die erste Betriebsaufnahme für das Frühjahr 2014 angestrebt. Trotz Winterzeit konnten durch die relativ warme Witterung sämtliche Tiefbauarbeiten störungsfrei ablaufen. Hierbei wurde ebenfalls die Schnittstelle der zukünftigen AUFWIND-Infrastruktur zum FZJ implementiert. Dies geschah in einem Container für die Zentralversorgung der Anlagen, in welchem Strom, Frischwasser, Kühlwasser, CO₂ und Fernwärme angeliefert und auf die drei Anlagen verteilt wurden. Für die Bilanzen wurden hier die Zählerwerte dieser Ressourcen abgegriffen. Der Zugriff auf die Zentralversorgung und deren Datenerfassung oblag allein dem FZJ.

Die Installation der Anlagen erfolgte im Anschluss durch die Anlagenhersteller auf den vorbereiteten Flächen. Nach einem Funktionstestlauf für die Mikroalgenproduktion wurden die Anlagen technisch abgenommen. Die offizielle **Eröffnung** der in Betrieb genommenen AUFWIND-Anlagen erfolgte am 16.5.2014 u.a. im Beisein des Forschungszentrums-Vorstandes und der parlamentarischen Staatssekretäre Peter Bleser und Thomas Rachel.

AP 2.2 – Anpassung & Optimierung der Systeme

Für die **Anbindung an die Infrastruktur** des FZJ mussten an den Anlagen einige Anpassungen der Grundkonfiguration vorgenommen werden. Dafür gehörte die Abnahme der Elektro- und Heizungsinstallationen (TÜV) sowohl nach VDE als auch den technischen Anschlussbedingungen und des Arbeitsschutzes im FZJ. Hier war entgegen einer Installation im privilegierten landwirtschaftlichen Bereich einige Anpassungsarbeit (Erdung und Blitzschutz der gesamten Anlagen, Ausführung und Dokumentation von Schaltschränken) und Nachprüfung bei allen drei Anlagen nötig. Trotz dieser Zusatzanforderungen wurden die Anlagen termingerecht fertiggestellt.

Zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes wurde gemeinsam mit dem Klärbetrieb des FZJ ein **Abwasserkonzept** erstellt, um allfälliges biomasse- oder düngemittelhaltiges Wasser entsorgen zu können. Dies konnte aufgrund der Volumenkapazität der Forschungszentrums-Kläranlage nur in kleineren Mengen direkt in das Schmutzwasser erfolgen. Größere Mengen (>8-10m³) und insbesondere nährstoff- oder reinigungsmittelhaltige Abwässer mussten getrennt entsorgt werden. In der Phytolutions-Anlage gab es eine Undichtigkeit während eines Reinigungszyklus, was eine Anpassung bedingte sowie einen Stillstand von 9 Wochen verursachte. IGV und Phytolutions wurden im August 2014 wieder mit *Scenedesmus* gestartet.

In Summe war für den Betrieb deutlich mehr **Personal** als zu Projektbeginn vorgesehen notwendig. Der hohe Aufwand ist nur teilweise durch die gewählte Kultivierungsmethode bedingt und erfordert beim gleichzeitigen Betrieb aller drei Anlagen ca. 94 Mannstunden/Woche (nur Anlagenbetrieb, keine Anzucht von Inokulum oder Erhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten). Die Personalstärke wurde entsprechend aufgestockt. Darüber hinaus wurde zur Etablierung der Produktion ölhaltiger Biomasse basierend auf der Stickstoff-Limitierung und aufgrund nicht verfügbarer Protokolle zur dementsprechenden Kultivierung in den Reaktorsystemen im

Frühsummer 2015 von drei Wissenschaftlern unterstützt. Personalspitzen wurden aus Budget des IBG-2 gedeckt.

Die vom Zuwendungsempfänger während der Laufzeit vorgenommenen Anpassungen zur Gewährleistung eines stabilen Betriebes im Einzelnen:

Für alle Anlagen wurden Auffangwannen für je 2 IBC-Container und Reinigungskemikalien angeschafft, um die Sicherheitsvorschriften zur Lagerung zu erfüllen. Ebenso wurden Mikroklimasensoren für PAR (Licht) und Temperatur in allen Anlagen installiert, um die wetterbedingten Reaktionen der Kulturen anlagenspezifisch betrachten zu können.

NOVAgreen: Die Kulturbelüftung wurde durch fein perforierte Luftverteiler angepasst, um eine bessere CO₂-Diffusion und Kulturvermischung mit kleineren Gasblasen zu erreichen. Für eine gleichmäßige Durchmischung wurden Kompressoren an beiden statt nur einem Ende der Module installiert. Für die extrem laute Zentrifuge wurde ein Lärmschutz erstellt. Zur Vermeidung von Leckagen wurden pro Modul ~290 Steckverbindungen permanent verklebt. Um eine stabile Inokulumsproduktion zu jeder Jahreszeit zu gewährleisten, wurde an einem Modul künstliche Beleuchtung installiert. Für das Anmischen der Nährlösung und allfällige Kleinarbeiten aller drei Anlagen wurde ein Platz im NOVAgreen-Gewächshaus eingerichtet. Des Weiteren wurden die Nährsalze sowie Verbrauchsmaterial aller drei Anlagen im NOVAgreen-Gewächshaus gelagert, da nur dort ausreichend Platz vorhanden ist.

IGV: Der Mindestabstand zwischen den Siebnetzen wurde in der Einfahrzeit auf 20cm verdoppelt, entsprechend wurde die Anzahl der Netze auf 220 halbiert. Dies resultierte in einer größeren Tropfstärke sowie einer geringeren Biofilmbildung und damit einer effizienteren Reinigung. Die Temperaturregelung wurde den lokalen Bedingungen angepasst (Notabschaltung, Reaktionsbereiche). Ein zweiter Füllstandsensoren und automatischer Pegelausgleich wurde installiert, um das ständige Kontrollieren von Hand zu vermeiden. Der Ernteseparator wurde auf ein in der FZJ-Werkstatt gefertigtes Podest gesetzt, da die Ernte auf Bodenniveau nicht händelbar war. Zur Kulturüberwachung wurden Zusatzsensoren für O₂ und Leitwert angebracht.

Phytolutions: Aufgrund der nötigen Volumina von Reinigungskemikalien >1m³ und deren Wassergefährdungsklasse musste die auf offenem Boden stehende Anlage den behördlichen Vorgaben (VAWS) angepasst werden. Dazu wurde eine doppelwandige Speichermöglichkeit (30m³) gebaut, sowie im PBR-Bereich Rinnen und Tropfbleche für eine Ableitung im Schadenfall installiert. Für die Temperierung wurde ein zusätzlicher Wärmetauscher zur Trennung von Kühlwassernutzung (Flusswasser, offener Kreislauf) und Warmwassernutzung (Fernwärmekreislauf, geschlossener Kreislauf) benötigt, da eine Vermischung von Flusswasser mit der Wärmeversorgung am Standort nicht gestattet ist. Die Anzahl der Bags wurde zur Erhöhung der Lichtausbeute während der Stickstofflimitierung von 72 auf 48 reduziert.

AP 2.3 – Vergleich der Systemtechnologien

Für AP2.3 wurden die drei PBR Systeme qualitativ verglichen sowie die Erfahrungen als Anlagenbetreiber gegenübergestellt. Der Vergleich der Anlagen ist komplex, da sie konstruktionsbedingt unterschiedliche Rahmenbedingungen für die Kultivierungen bieten. Dies betrifft unter anderem das jeweilige Gesamtvolumen, das benötigte Inokulum, den Nährstoff/CO₂-Bedarf sowie die maximale Biomassekonzentration und hat Auswirkungen auf Laufzeit, Reinigungszeit und Personalbedarf. Die drei Reaktorsysteme sind in Tabelle 2 gegenübergestellt und werden auf den folgenden Seiten weiter erläutert.

Eine quantitative Auswertung der Kosten wurde in AP6 durchgeführt und ist in den Zwischenberichten von Airbus (TV2, ab Seite B-34) und DBFZ(TV3, ab Seite B-44) enthalten.

Tabelle 2: Qualitative Gegenüberstellung der drei einzelnen Anlagen

Parameter	NOVAgreen	IGV	Phytolutions
Volumen max. [m ³]	33,5	2-4	28
Modularisierbar	++		0
Automationsgrad	0	++	+
Fernwartung		++	+
Heizen (automatisiert)	+	+	+
Kühlen (automatisiert)	0*	+	+
pH (automatisiert)		+	+
CO ₂ (automatisiert)	+	+	+
Ernte möglich (automatisiert)	0	+	+
salzgeeignet	+	+	++
Handling/Aufwand	--	0	0
Reinigungsaufwand	-	--	-

(* = Automatisierung möglich)

NOVAgreen

Die Algen-Kultivierung findet in dem System der Firma NOVAgreen Projektmanagement GmbH (NOVAgreen) in flexiblen Plastschläuchen statt. Diese sind in bestimmten Abständen an einem Gerüst befestigt und bilden somit abgeschlossene V-förmige Reaktionsräume (V-Reaktoren). Die Nährgaszufuhr erfolgt kontinuierlich am unteren Ende des Kultivierungsraums und ermöglicht somit die Durchmischung der Algensuspension. Das am Forschungszentrum Jülich installierte System umfasst 10 Module, 7 Module á 144 V-Reaktoren und 3 Module á 110 V-Reaktoren. Die PBR besitzen ein Fassungsvermögen von ca. 25 l; es ergibt sich ein Anlagenvolumen von 33,45 m³. Die Entwässerung der geernteten Algensuspension erfolgt einstufig mittels Zentrifuge. Die Module der NOVAgreen-Anlage sind in einem Gewächshaus integriert, wodurch die Temperierung der einzelnen V-Reaktoren unabhängig von den Außenbedingungen realisiert werden kann. Die Kühlung des Gesamtsystems wird über eine externe Verdunstungskühlung am Gewächshaus oder die Dachfenster realisiert. Die Beheizung erfolgt elektrisch. Die Novagreen-Anlage ist für Frisch- und Salzwasserbetrieb geeignet und bietet den Kulturen im Gewächshaus eine relativ temperaturhomogene, geschützte und weitestgehend wetterunabhängige Umgebung. Im Vergleich mit den anderen Systemen erhalten die Algenkulturen hier am wenigsten Licht. Die Anlage lief in den lichtreicheren Monaten stabil, jedoch reichte das Personal aufgrund des Arbeitsaufwands nicht für einen Vollbetrieb der vorhandenen 10 Module. Im Durchschnitt konnten 5 Module parallel gefahren werden.

Abbildung 1: Kultivierungssystem von NOVAgreen

Betrieb: Der modulare Aufbau der Anlage mit zehn einzelnen, unabhängigen Photobioreaktormodulen mit je eigener Zirkulation ermöglicht das Führen paralleler, unabhängiger Algenkulturen. Jedes Modul umfasst bis zu 3.5m³ Volumen. Der Automatisierungsgrad ist niedrig. Nur die Temperaturkontrolle über Fensteröffnung im umgebenden Gewächshaus erfolgt automatisch, eine Online-Kontrolle oder Monitoring der Kulturen gibt es nicht. Zur größtmöglichen Produktion erfordert der Betrieb eine tägliche Betreuung, da alle Parameter (CO₂, Pegel, Nährstoffe, Dichte, Kontaminationskontrolle) per Hand geprüft und eingestellt werden müssen. Die im Betrieb nötigen Arbeitsschritte sind grundsätzlich unkompliziert und meist von einer Person zu erledigen, ihre Anzahl ist sehr hoch und Arbeiten oft repetitiv.

Einzelhängende Bags können lange sauber kultiviert werden, weshalb sie sich hervorragend zur Anzucht von **Inokulum** eignen. Die Möglichkeit der Produktion von Inokulum war zur Erhaltung der Kulturen aller drei

Anlagen von großer Bedeutung, da sich ein regelmäßiger Zukauf auf dem freien Markt sowohl als teuer als auch unflexibel herausgestellt hat. Gerade individuell gewünschte Stämme müssen eigenständig von der Laborkultur bis in den m³ Maßstab skaliert werden, was nur in der NOVAgreen-Anlage möglich war.

Reinigung: Die Reinigung erfolgt chemisch und manuell mit möglicher Wiederverwendung der V-Bags, jedoch verbleibt stets ein Restvolumen in den Modulen, was eine Kontamination mit Fremdorganismen erleichtert. Bei der Reinigung muss jedes V-Bag einzeln bearbeitet werden (144 Bags/Modul).

Ernte: Nicht automatisierbar und zeitaufwendig. Zur Anlage gehört ein älteres, aber robustes Zentrifugenmodell mit hohem Energieverbrauch und geringer Ernte-Effizienz, das jedoch sehr zuverlässig und ohne Überwachung läuft.

IGV

Innerhalb des „Mesh Ultra Thin Layer“-Systems (MUTL 500) – Kultivierungsanlage der Firma IGV GmbH (IGV) - werden die Mikroalgen über eine Sprühvorrichtung auf übereinander angeordnete Siebelemente gesprüht. Die Elemente dienen der Reduktion der Fallgeschwindigkeit sowie der Ausbildung von Suspensionstropfen und erreichen dadurch ein großes Oberfläche-zu-Volumen Verhältnis. Am Boden der Anlage wird die Suspension aufgefangen und im Kreislauf erneut auf die Sieb-Elemente ausgebracht. Das Nährgas und die Nährlösung werden direkt in die Suspension eingebracht. Die Erwärmung der Flüssigkeit erfolgt mithilfe fernwärmebeheizter Wärmetauscher mit integriertem Ventilatorsystem. Eine externe Verdunstungskühlung am Folientunnel mittels Flusswasser gewährleistet eine Vermeidung der Überhitzung der Algensuspension. Unterstützend werden Deckenventilatoren eingesetzt, die eine interne Kühlung durch Verdunstung ermöglichen. Der IGV-Reaktor ermöglicht als geschlossenes Foliengewächshaus eine Algenkultivierung von 2-4 m³ Volumen im Sprühsystem sowie eine Erhöhung CO₂-Gehalt im Gewächshaus. Die Anlage ist im Aufbau komplexer und kostenintensiver als die beiden Vergleichsanlagen. Durch die für *Chlorella* bei N-Limitierung nötigen geringen Algendichten konnte die auf hohe Dichten ausgelegte Anlage ihre Vorteile 2015 nicht herausstellen. Nicht-limitierte Kultivierungen von *Nannochloropsis* in 2016 erreichten beispielsweise im Mai >15g/l und noch im November >9g/l TS.

Betrieb: Die Anlage ermöglicht die beste Systemkontrolle durch eine nahezu vollständige Automatisierung des Produktionsprozesses. CO₂, Temperatur, Pumpleistung, Pegel etc. sind per Fernwartung kontrollier- und regelbar. Die Anlage ist präzise heiz- und steuerbar und sorgt für stabile Kulturbedingungen. Sie ermöglicht bei Biomasseproduktion ein Algenwachstum bis zu sehr hohen Dichten von >15g/l Trockensubstanz (vgl. NOVAgreen & Phytolutions: 1-3g/l). Zum Start ist ein Inokulum von ca. 500l mit 0,3-0,5g/l Biomasse nötig. Die Anlage ist nicht modular aufgebaut, so dass jede Reinigung bzw. Reparatur einen Stillstand der gesamten Anlage bedeutet. Bei hoher Temperaturen wird die interne Kühlungsventilation aktiviert. Durch Wasserverdunstung wird die Temperatur verlässlich geregelt, dabei geht aber auch die mit CO₂ angereicherte Atmosphäre verloren.

Reinigung: Im Sprühsystem können die Netze nicht komplett gereinigt werden, was abhängig von der kultivierten Spezies zu Biofilmbildung führt. In der Einfahr-Phase, in der die Kulturdichten und –zeitabläufe noch nicht optimiert waren, führte dies zu einer größeren Reinigung, die 5 Wochen Ausfall und ~160h Personalaufwand benötigte. Hierbei wurden alle 220 Netze abgenommen, per Hochdruckreiniger gereinigt und wieder aufgehängt. Der Reinigungsbedarf und die geringe Materialbeständigkeit der PVC-Verrohrung gegen UV-Strahlung führten im Sprühsystem zu großem Erhaltungsaufwand und hohen Ausfallzeiten. Im eingefahrenen Betrieb erfordert das System 2-3x/Woche die manuelle Reinigung der Randbereiche des Gewächshauses, um Ablagerungen zu vermeiden (~6h/Woche). Zwischen zwei Kultivierungen ist eine chemische Reinigung erforderlich, die 2-4 Tage in Anspruch nimmt. Einmal jährlich ist das Abnehmen und Reinigen der Siebnetze von Hand (~160h) erforderlich. Dabei ist der Aufwand stark von der kultivierten Spezies abhängig. Während *C. vulgaris* CICALA 256 moderate Ablagerungen produziert, zeigt sich beispielsweise *C. vulgaris* IPPAS C1 als stark klebend und wird zur Kultivierung nicht empfohlen. *Nannochloropsis sp.* haftet dagegen fast gar nicht und ist auch in längeren Kultivierungen leicht zu reinigen (Erfahrung aus 2016).

Ernte: Die Ernte ist nicht automatisiert. Der zur Anlage gehörende Separator (GEA/Westfalia) muss stets überwacht werden und erfordert dauernde Anwesenheit. Ein Erntezyklus für 3m³ (etwa eine Anlagenfüllung) dauert 4-6h.

Phytolutions

Abbildung 2:
Kultivierungssystem
von Phytolutions

Das System der Firma Phytolutions GmbH (Phytolutions) besteht aus waagrecht gehängten Folienschläuchen, die in gleich große Kammern unterteilt sind. Der freistehende Phytolutions-PBR ermöglicht die Kultivierung von bis zu 28m³ Algenvolumen in 6 abteilbaren und variabel kombinierbaren Segmenten. Sie ist als einzige Anlage explizit zur Kultivierung von Salzwasser Kulturen entworfen. Die Zufuhr des Nährgases erfolgt am Boden der Photobioreaktoren, dies gewährleistet die Durchmischung der Algensuspension im Reaktor. Die Entwässerung der Erntesuspension findet zweistufig durch die Kombination eines Phytoharvesters und einer Tellerzentrifuge statt. Da der Kreislauf über eine Zentralpumpe gesteuert wird, ist keine echte Modularität vorhanden – es kann allerdings stets eine beliebige Anzahl Segmente betrieben werden, während der Rest pausiert. Der aktive Kreislauf ist über 6 Wärmetauscher, einer pro Segment, manuell heiz- und kühlbar, die CO₂-Dosierung wird automatisch über den pH kontrolliert. Bei Störungen (Temperatur, Pegeländerung) alarmiert die Anlage den Betreiber, wie beispielsweise während eines extremen Starkwindereignisses Pfingsten 2015, das zu Beschädigungen an Phytobags führte.

Dies erlaubt und erfordert eine zeitnahe Reaktion, denn in dem Einzelkreislaufsystem führt eine nicht rechtzeitige behobene Leckage zum Verlust der gesamten Kultur. Aufgrund eines fehlerhaften Phytobag-Batches (Probleme mit dem Zulieferer) kam es im Sommer 2015 zu mehreren solcher Leckagen, die eine Neulieferung und Installation der Phytobags erforderlich machten. Dies führte zu einer mehrwöchigen Produktionsverzögerung und Mehraufwand für den Projektpartner Phytolutions. Der daraufhin neugelieferte Batch war in Ordnung. Auch die Lieferung 2016 war nicht zu beanstanden.

Betrieb: Die pH-Kontrolle und CO₂ Versorgung sind automatisiert. Alle weiteren Änderungen müssen manuell durchgeführt werden, können jedoch online kontrolliert werden. Bei Abweichungen oder Störungen werden automatisch Alarme verschickt. Zur Inokulation werden >800l mit 0,5g/l Biomasse eingesetzt.

Reinigung: Einfach durchzuführendes mehrfaches Spülen und chemisches Reinigen ist notwendig und erfordert die Entsorgung der Reinigungslösung. Zusätzlich muss ein mechanisches/händisches Lösen der Biofilme erfolgen, da sonst Reste im System verbleiben.

Ernte: Die Zentrifuge Clara/AlfaLaval ist für das Anlagenvolumen passend konzipiert und ermöglicht halbautomatisches Abernten des kompletten Anlagenvolumens in zwei Konzentrationsschritten. Hierzu ist keine ständige Überwachung erforderlich, eine regelmäßige Kontrolle reicht. Es existiert ein kombiniertes Erntekonzept mit dem ebenfalls vorhandenen Phytoharvester-Filtersystem, das teilweise für die Ernte verwendet werden konnte. Ein Evodos-Zentrifugensystem konnte hier ebenfalls getestet werden.

Stärken der einzelnen Anlagen

In Tabelle 2 dargestellt sind die Vorzüge bzw. Abstufungen zwischen den einzelnen Anlagen. Der Vergleichszeitraum von nur 1,5 Jahren Kultivierung macht es nicht einfach, vergleichbare Aussagen über die drei Anlagen zu treffen. Trotzdem zeichnet sich ab, dass die Anlagen für unterschiedliche Anwendungen verschieden gut geeignet sind. Die entscheidenden Faktoren liegen dabei weniger in der absoluten Biomasseproduktion, die sich für den Batch-Betrieb mit *Chlorella vulgaris* CCALA 256 nicht signifikant unterscheidet, als in der Handhabung der einzelnen Anlagen und der konstruktionsbedingten Stärken jedes Systems. Bei der für das Wachstum der Algen ausschlaggebenden Lichteinstrahlung ist diese bei der Phytolutionsanlage am höchsten (direkte Sonneneinstrahlung), gefolgt von IGV (Foliengewächshaus), und schließlich NOVAgreen (Glasgewächshaus, sowie zusätzlich Photovoltaikmodule), siehe Abbildung 3.

Herauszustellen im Hinblick auf eine weiter Skalierung ist der Personalbedarf und der Automatisierungsgrad der Anlagen. Dabei ist das **IGV-System** fast vollständig fernwartbar inkl. Wasser- oder CO₂-Zugabe und somit sehr komfortabel. Der Reinigungsaufwand ist stark abhängig von der kultivierten Alge und dem Medium. F&E-Bedarf wird gesehen für Beschaffenheit der Netze, Beständigkeit der Materialien und Untersuchung von Scherkräft-sensitiven Organismen. Beste Ergebnisse werden für die Kultivierung von hochdichten, unlimitierten, biofilmarmen Kulturen erwartet.

Beim **Phytolutions-System** ist besonders die Ernte hervorzuheben. Das Alpha-Laval Erntesystem war an das Anlagenvolumen angepasst, zuverlässig und leicht bedienbar. In Kombination mit der Vorverdichtung der Algensuspension (Phytoharvester) ist es den beiden andere Anlagen klar überlegen. Bei der Automatisierung werden alle Vorgänge aufgezeichnet, die Anlage ist aber nur fernbeobachtbar. Alle Eingriffe erfordern eine Präsenz vor Ort. F&E Bedarf wird gesehen im Bereich Fernwartung, automatische Sicherheitsmaßnahmen und Temperaturmanagement. Beste Ergebnisse werden hier bei der Kultivierung von *Nannochloropsis* erwartet.

Der größte Vorteil des **NOVAgreen-System** ist die modulare Bauweise, sowie die einzigartige Möglichkeit, Inokulum in beliebigen Mengen anzuziehen. Die Bedienung ist zwar aufwändig (viele Verbindungen zwischen Einzelbags, die per Hand gesteckt werden müssen), aber unkompliziert. Das System bietet eine hohe Sicherheit der Kulturen. Für experimentelle Zwecke kann das Volumen zwischen 3l und 3500l pro Modul variiert werden. F&E-Bedarf wird gesehen für Überwachung, Automatisierung und eine verringerte Schattierung. Die Stärke der vorhandenen Anlage liegt eindeutig in kleinen ggf. parallelen Kultivierungen und nicht im Upscale.

Abbildung 3: Kalenderjahr 2015, Darstellung der Umweltfaktoren Lichteinstrahlung (A) und Lufttemperatur (B) in den drei Reaktorsystemen. Zwischen Tag 166-185 wurde die Phytolutions-Anlage durch Schattierung reduziert, ersichtlich ist ebenfalls die wetterbedingte, stark wechselnde Lichteinstrahlung im Jahresverlauf.

AP 2.4 – Biomasseproduktion

Für die Kultivierung in Aufwind wurde eine zur Lipidproduktion fähige Süßwasseralge gesucht. Zum ersten gemeinsamen Start der Anlagen wurde ein *Chlorella*-Inokulum eingekauft. Die erste Anlieferung von *Chlorella*-Inokulum (Lieferant: Klötze, heterotroph gezogen) erfolgte im März 2014. Parallel dazu war in einem Segment der Phytolutions-Anlage und einem Modul der NOVAgreen-Anlage die Lauffähigkeit mit *Nannochloropsis* bzw. *Scenedesmus* demonstriert worden. Die Umstellung der in alle Anlagen eingebrachten heterotrophen Inokulumskultur auf phototrophes Wachstum war jedoch problematisch und führte zu langsamen Wachstumsraten und Kontamination mit Fremdalgen, z.B. *Scenedesmus*. Das technische Einfahren und Justieren der Anlagen war jedoch möglich. Die Anlagen wurden gemäß den Erfahrungen der Anlagenhersteller aus der Biomasseproduktion gefahren, die tägliche Aufnahme der Kulturparameter wurde eingerichtet und die begleitende Labormethodik festgelegt. Eine weitere Inokulum-Lieferung mit phototroph gezogener *Scenedesmus*-freier *Chlorella sorokiniana* erfolgte Ende August 2014. Hier zeigte sich die Alge in allen Anlagen sehr empfindlich gegen andere Einzeller und konnte nicht erfolgreich kultiviert werden. Es folgte erneut ein Wechsel zu *Scenedesmus* und die Weiterkultivierung mit dieser Alge. Dabei wurden **2014** insgesamt **440kg** Biomasse geerntet und an die Partner verschickt, ohne dass aus der Biomasse Öl gewonnen werden konnte. Der Lipidgehalt der geernteten Algen lag 2014 bei durchschnittlich 5%.

Ab Anfang 2015 wurden die eigene Herstellung von Inokulum bevorzugt und erfolgreich durchgeführt. Dazu wurde ein Teil der NOVAgreen Anlage verwendet, der somit zur Biomasseproduktion nicht mehr zu Verfügung stand. Gleichzeitig wurde ***Chlorella vulgaris* CCALA 256** als vielversprechender, stabil wachsender und zur Lipidproduktion fähiger Stamm festgestellt^B und in die Außenkultivierung übernommen. Im Vergleich zu anderen *Chlorella*-Stämmen erwies sich *C.v.* CCALA 256 überlegen in Bezug auf Wachstumsgeschwindigkeit und Lipidgehalt (spezifische Wachstumsrate bis $1,4 \text{ d}^{-1}$ bzw. bis zu 60% Lipide pro Gramm Trockensubstanz). Entgegen seiner bisherigen Einordnung als *C. vulgaris*, hat sich der Stamm in molekularbiologische Untersuchungen (18S, ITS2) als ein *Parachlorella kessleri*-Stamm erwiesen.² Die Kultivierung von *C.v.* CCALA 256 war in allen Anlagen erfolgreich.

Ebenfalls umgestellt wurde die Produktionsführung, und zwar von einem kontinuierlichen Wachstum auf eine Batch-Mode bestehend aus Wachstum und anschließender **Stickstoff-Limitierung**. Sobald der Stickstoff im Nährmedium verbraucht ist, verschiebt sich der Stoffwechsel der Alge hin zu einer erhöhten Anreicherung von Speicherlipiden in der Zelle. Nur so können in *Chlorella* Algen hohe Lipidwerte erreicht werden. Die Batchkultivierung ist arbeitsintensiver als eine auf kontinuierliche Wachstum ausgelegte Kultivierung, gleichzeitig ist während der Stickstofflimitierung kein Biomassewachstum zu verzeichnen, so dass, über den gesamten Zeitraum betrachtet, die Biomasseproduktion deutlich geringer ausfällt als bei einer nicht limitierten Kultivierung.

Durch den angepassten Produktionsprozess wurden **2015** um den Faktor 3 erhöhter Ölanteil erreicht. Im Durchschnitt lagen diese bei 15% Lipiden mit Maximalwerten von 23%. Es wurden in 2015 **700kg** feuchte Biomasse produziert, was ca. 19kg Lipiden entsprach.

Die Kultivierung wurde auch 2016 fortgesetzt, hier wurden *Nannochloropsis* Kulturen eingesetzt, um weitere Daten für einen Winterbetrieb der Anlagen zu sammeln. Die Kulturen waren auch in den Wintermonaten stabil und resultierten 2016 in einer zusätzlichen Lieferung von 180kg feuchter Biomasse an AP3. Der Lipidgehalt lag 2016 bei 20%. Die Lieferungen an die Projektpartner sind aus Tabelle 3 ersichtlich:

^B Ergebnisse aus dem Screening des „Schwesterprojektes“ OptimAL (BMBF), FKZ 03SF0465

Tabelle 3: Auflistung der Lieferungen von gefrorener Algenbiomasse im Projekt an Partner, gegliedert nach Kalenderjahren in Feuchtgewicht bzw. Trockenmasse (dw)

Lieferungen 2014	Summe [kg]	von Phytolutions	von NOVAgreen	von IGV
Jülich01_07/14 VTS 1	60	0	60	0
Jülich02_07/14 Verbio	10	2	4	4
Jülich03_08/14 VTS 2	148	0	44	104
Jülich04_10/14 VTS 3	176	0	18	158
Lieferungen 2015	Summe [kg]	von Phytolutions	von NOVAgreen	von IGV
Jülich01_04/15	160 / 24,3 (dw)	156	4	0
Jülich02_05/15 VTS 1	154	123	32	0
Jülich03_07/15 VTS 2	177	98	63	16
Jülich04_09/15 VTS 3	140	30	76	34
Jülich05_11/15 VTS 4	96 / 9kg (dw)	28	49	20
Lieferungen 2016	Summe [kg]	von Phytolutions	von NOVAgreen	von IGV
Jülich01_01/16 VTS 1	99kg (dw)	extern	extern	extern
Jülich02_05/16 VTS 2	160	160	0	0
Jülich03_06/16 RWTH	0,6	0,3	0,3	0

Mit Abschluss des Projektes konnte in allen 3 Systemen erfolgreich lipidreiche Biomasse produziert werden. Bezüglich der Kultivierung unterschiedlicher Algenspezies wurden Erfahrung gesammelt mit lipidproduzierenden Algen: *C.v. CCALA 256*, *Nannochloropsis sp.*; primären Biomasse optimierte Stämme: *Scenedesmus obliquus*, *Acutodesmus sp.*, *Chlorella sorokiniana SAG 8k*, *C. v. IPPAS C1*, *C. v. CCALA 264*, *C. v. SAG 211b*.

Im Rahmen des Aufstockungsantrages wurde ebenfalls die Möglichkeit geschaffen, Algenbiomasse vor Ort mittels eines Sprühtrockners zu trocknen. Dadurch wird die Biomasse haltbar gemacht und das Volumen um den Faktor 5-10 reduziert. Die weitere Behandlung sowie der Versand müssen nicht mehr gefroren erfolgen, wodurch die Nutzungsmöglichkeiten stark erweitert werden. Die Sprühtrocknung kann ebenfalls in zukünftigen Projekten eingesetzt werden.

AP 2.5 - Pilotanlagen

Es wurden über die gesamte Projektlaufzeit sowohl Umwelt- als auch Kultivierungsparameter und der Verbrauch aller drei Anlagen getrennt aufgezeichnet und dem AP6 zur Verfügung gestellt. Dabei wurden Strom, Frisch- und Kühlwasser sowie CO₂-Verbrauch und Heizwärme automatisch aufgezeichnet. Die Mikroklima-Parameter wurden mit Mini-Stationen für PAR, Lufttemperatur und –Feuchte in jeder Anlage erfasst. Für IGV und Phytolutions erfolgte eine Aufzeichnung der Betriebsparameter in der jeweiligen Anlagensteuerung. Zusätzlich wurden händisch täglich die Optische Dichte (OD), der pH-Wert, die Leitfähigkeit, das verbrauchte bzw. Abwasser, die belegten Volumina/Füllstände und dreimal wöchentlich die Nährstoffkonzentrationen (N und PO₄) sowie pro Ernte der Lipidgehalt der Kulturen gemessen und zusammen mit einem Logbuch der Tagestätigkeiten (Verdünnen, Ansatz von Inokulum, Reinigungsaufwand, Ernteergebnis etc.) digital aufgenommen. Diese Daten wurden zusammengestellt und an das AP6 weitergeleitet. Hierbei wurden deutlich mehr Parameter aufgenommen, bearbeitet und letztendlich übergeben als beim Projektstart vorgesehen. Dies war durch die N-Limitierung und das Batch-Verfahren nötig, besonders jedoch um die Vergleichbarkeit der komplexen Anlagen zu verbessern. Eine einfache und direkte Umrechnung in Verbrauch pro m² war nicht ausreichend, da jede Anlage spezielle Eigenschaften hat. Alle aufgenommenen Daten gingen in die Weiterbehandlung durch AP6 ein.

1.5 Verwertung

Durch AUFWIND wurde der Standort Jülich gestärkt und Forschung ermöglicht, die sonst nicht erfolgt wäre. Dazu gehören z.B.:

- Projekt **OptimAL** – (laufendes Projekt)
Optimierung der Algen-Biomasse-Produktion von einzelligen Algen in Photobioreaktoren. Dabei liegt

der Fokus auf Züchtungsansätzen basierend auf Modellierung der Lichtverhältnisse, Engineering des Photosystems, Adaption an hohe CO₂-Konzentrationen und Nutzung von Algen-Populationen. Projektförderer: Bundesministerium für Bildung und Forschung,

- Projekt **Algaefertilizer** - (laufendes Projekt)
Ziel: Nutzung von Algenbiomasse als Phosphatdünger für Pflanzen. Projektförderer: Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung d. Landes Nordrhein-Westfalen,
- Projekt **BioAlgoDur** – (beantragt)
Gesamtziel des Vorhabens ist die Entwicklung eines duroplastischen Harzsystems auf Basis epoxidierter Algenölen und deren Verarbeitung zu einem biogenen Verbundwerkstoff mit Naturfaserverstärkung. Der zu entwickelnde Verbundwerkstoff soll beispielsweise im Fahrzeugbau (Automobilinnenraum) oder auch der Elektroindustrie Anwendung finden,

sowie weitere Projektideen, die derzeit entwickelt werden. Dazu gehören auch Projekte zwischen einzelnen Verbund-Partnern von AUFWIND. Forschungsbedarf wurde identifiziert für folgende Bereiche:

- **Geringe Ölmengen in AUFWIND**
Im Gegensatz zum „gesicherten Kenntnisstand“ zu Beginn des Projektes wurde in den Anlagen weniger Lipide gebildet als erwartet. Im Verlauf des Projektes wurden Prozesse etabliert, die höhere Lipidgehalte/ -produktion ermöglichen. Allerdings ergibt sich hier ein großes Potential für weitere Optimierung.
- **Algenkultivierung gekoppelt an dezentrale CO₂- und Energie-/Wärmeversorgung**
Bislang wird die Versorgung der Algenanlagen mit CO₂ aus dem Versorgungstank und mit Energie- und Wärme aus der zentralen Quellen durchgeführt. Hier könnte eine engere Verknüpfung an dezentrale Anlagen wie Biogasanlagen und gekoppelte KWK-Anlagen erprobt werden.
- **Reduktion variabler Kosten der Algenkultivierung**
Der Betriebsaufwand (insbesondere Personal) der aktuellen Anlagen ist sehr hoch. Die Praxistauglichkeit der Anlagen – insbesondere im Zusammenhang mit dezentralen CO₂- und Wärmequellen – muss deutlich erhöht werden. Hier bieten sich interessante Forschungsthemen an.
- **Alternative Verwertungswege**
Im Zentrum des Projektes stand die Konversion in Richtung Biokerosin. Aufgrund der aktuellen Marktpreise und der Erkenntnisse aus dem Projekt sollten andere Konversionsoptionen und Zielprodukte erforscht werden.
- **Nutzungsstrategie erweitern**
Eine weitere Option der Nutzung der Algenanlagen könnte die Integration der Nährstoffnutzung, vor allem von verdünnten, dezentral anfallenden Phosphat- und Stickstoffquellen, erforscht werden.

Es wurde **Know-how** zu Kultivierung, Ernte und Trocknung unterschiedlicher Grünalgen im Maßstab von bis zu 28m³ erworben. Auf diese Erfahrung wird aufgebaut und derzeit das Wissen zur Kultivierung in nicht sterilen Photobioreaktoren unter dynamischen Umweltbedingungen weiter ausgebaut. Die Analysemöglichkeiten von Algenkulturen (Lipidgehalt, FAME-Zusammensetzung, Morphologie, Energiegehalt, Fremdorganismen) wurden aufgebaut und ermöglichen ein direktes Feedback zum Zustand der Algenkulturen bzw. deren Zusammensetzung. Das gesammelte Know-how steht für weitere Projekten und Kooperationen zu Verfügung.

1.6 Erkenntnisse von Dritten

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunft von Algen primär als Produzenten von Wertstoffen gesehen wird. Die bekannten internationalen Firmen, die angetreten sind, um Energie aus Algen zu produzieren, haben einen 180° Wechsel vollzogen. Als einzige verbleibende Ausnahme hat sich Algenol noch nicht vollständig von „Energie aus Algen“ distanziert.

Für die Produktion von Wertstoffen aus Algen überlappen sich viele Engpässe mit denen, die bei der Kultivierung von Algen zur Energieproduktion identifiziert wurden. Entsprechend können Fortschritte wechselseitig verwendet werden und es kann auf bereits erzielte Ergebnisse aufgebaut werden. Kurz- bis mittelfristig ist jedoch nur mit einer Kommerzialisierung im Wertstoffmarkt zu rechnen. Langfristig bleiben Algen – aufgrund ihrer hohen Produktivität – auch für Bulkchemikalien oder energetische Verwendung interessant.

2 Teilvorhaben 2 – Airbus

Partner	Airbus Defence and Space GmbH Electrochemical Systems TX3SG, Airbus Group Innovations Energy Propulsion & Aerodynamics 81663 Munich, Germany
Autoren des Berichtes	Schreiber, Robert Heckenberger, Ulrike

2.1 Aufgabenstellung

Die umfassende Betrachtung der technischen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkte des Gesamtprozesses ist dringend geboten, um eine Kommerzialisierung der Produktion von Algenkerosin realistisch einschätzen und effizient umsetzen zu können. Die einheitliche Datenbasis des Gesamtvorhabens bietet hierfür eine bislang nicht vorhandene verlässliche und vergleichende Datengrundlage bzgl. der Produktions-, Konversionssysteme und der integrativen Maßnahmen. Die Arbeiten in AP6 beruhen wesentlich auf technischen und ökonomischen Daten der Algenproduktion (AP2), der Algenölgewinnung (AP3) und der Kraftstoffproduktion (AP4) sowie der Nebenproduktnutzungen (AP5). Daraus ergeben sich folgende Ziele:

- Optimierung der CO₂ Reduktion des Gesamtsystems anhand theoretischer Überlegungen (Modellierung)
- ökologische Bewertung des Gesamtsystems (AP6.2)
- Technikfolgeabschätzung (Sensitivitätsanalysen, Standortwahl) (AP6.4)
- Unterstützung innerhalb des AP6.1 (technische Bewertung)

2.2 Stand der Technik

Die Airbus Group hat Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet mit finanziellen Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Technologie (AKZ: 18Cto6hL) unter dem Titel „Treibstoff aus Algen, Bayerisches Vorhaben Bay68“ im Jahr 2010-2011 erfolgreich durchgeführt. Im Rahmen des Vorhabens wurde Studie zur Erzeugung von Biotreibstoff aus Algen in einer Demonstrationsanlage mit dem Nachweis der Umsetzbarkeit durchgeführt. Hierzu betrachtete man den gesamte Lebenszyklus (bzw. die Ökobilanz des Biokraftstoffes) vom CO₂ bis hin zum Brennstoff, inklusive CO₂-Abscheidung, Algenproduktion und Raffinierung. Für die Entwicklung und spätere Etablierung der gesamten Technologiekette für 100%-Algen-Kraftstoff wurde wegen geringer Verfügbarkeit des Algenöls in Deutschland 100%-ges. Algenöl aus Brasilien eingekauft und zu 100%-Biodiesel, nicht Kerosin verarbeitet. Im Rahmen des Qualifikationstest prüfte man den Bio-Kraftstoff im Verbrennungs-, Motorenprüfstand- und Dauertest. Der Motorentest zeigte, dass nur relativ geringfügige Änderungen und Einstellungen an den Triebwerken vorzunehmen sind. Nach positivem Abschluss der Motorentestphase wurden Flugtest von Diamond Aircraft absolviert, so das eine Zusage von EASA (European Aviation Safety Agency) für die ersten Flüge mit der Diamond DA 42 mit reinem Biotreibstoff aus Algen – eine Weltpremiere – auf der ILA in Berlin (2010) und zum späteren Zeitpunkt in Farnborough (2010) erfolgen konnten. Die gesamte Prozesskette wurde im Rahmen der Ökobilanz betrachtet, um Perspektiven für Verbesserungen aufzuzeigen. Beigetragen zu diesem Vorhaben haben z.B. die TEC, LBST, VTS, TUM-Ch, und IGV.

Die Eignung von Biokraftstoff für Flugzeuge ist bereits häufig erprobt worden. Die ersten seit September 2009 nach ASTM D7566 für die Luftfahrt zugelassenen drop-in Kraftstoffe war mit dem Fischer-Tropsch-Verfahren hergestelltes Kerosin (FT-SPK Fischer Tropsch hydroprocessed synthesized parafinic kerosine). Seit Juli 2011 sind auch hydrierte Ester und Fettsäuren (HEFA hydroprocessed esters and fatty acids) in der ASTM D7566 als drop-in Kerosin spezifiziert. Lufthansa hat damit sehr erfolgreich von Juli – Dezember 2011 weit über 1000 Flüge mit einem Airbus A321 zwischen Hamburg und Frankfurt durchgeführt. Dabei wurde in einem Triebwerk 50% HEFA Biokerosin eingesetzt. ASTM sieht derzeit für drop-in Kraftstoffe einen Mindestanteil von 50% an herkömmlichem Kerosin vor.

Zusätzlich zu den bei Beginn des AUFWIND Vorhabens von der ASTM für den Einsatz in der Luftfahrt spezifizierten zwei Herstellrouten, Fischer-Tropsch und HEFA, sind mittlerweile in der ASTM D7566-16b noch weitere drei Pfade zugelassen worden: Synthetisierte Iso-Paraffine aus hydroprozessierten fermentierten Zuckern (Synthesized Iso-Paraffins from Hydroprocessed Fermented Sugars – SIP), Fischer-Tropsch

synthetisiertes Kerosin mit Aromaten aus der Alkylierung leichter Aromate aus mineralöl-freien Quellen (Fischer-Tropsch Synthesized Paraffinic Kerosine plus Aromatics, produced by alkylation of non-petroleum derived light aromatics – SPK/A) sowie paraffinbasiertes synthetisiertes Kerosin nach der Alcohol-to-Jet (ATJ) Verfahrensrouten. Die vor allem für algenbasiertes Treibstoffe interessante Herstellung über eine hydrothermale Verflüssigung (Hydro-Thermal Liquefaction – HTL) ist nach wie vor nicht zugelassen.

2.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Das AP6 hatte die Aufgabe die entstandenen Daten aus den einzelnen APs 2 – 5 auszuwerten. Dazu bedurfte es einer intensiven Auseinandersetzung mit den speziellen Daten und den Partnern, welche diese zur Verfügung gestellt haben. Innerhalb des AP6 hat sich daher über den Projektzeitraum eine intensive Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten entwickelt. Diese Zusammenarbeit hat sich aus der Notwendigkeit der Arbeiten und dem Verständnis heraus entwickelt, dass alle AP6 Beteiligten auf einen gemeinsamen ähnlichen Datenpool zugreifen müssen.

Im ersten Projektabschnitt wurde sich darauf konzentriert, die einzelnen Projektdaten von den Projektpartnern zu bekommen. Dazu wurden Excel-Dokumente vorbereitet, innerhalb des AP6 abgestimmt, anschließend mit den einzelnen Partnern besprochen und um Durchführung gebeten. Weiterhin wurden dabei technische Maßnahmen besprochen und durchgeführt, um eine gemeinsame Datenbasis einzurichten und zu pflegen. Im weiteren Projektverlauf wurde der Fokus mehr auf die Daten und deren Qualität gelegt. Das heißt, es gab dazu mehrere Treffen von AP6 Mitgliedern bei den entsprechenden Partnern vor Ort.

Des Weiteren gab es während des Projektzeitraumes eine regelmäßige Kommunikation innerhalb des AP6 via Telefon, Email und Arbeitstreffen.

Weitere Arbeiten ergaben sich aus den Koordinierungsaufgaben innerhalb des AP1 mit dem FZ Jülich heraus.

Im TV2 wurden Unteraufträge vergeben an:

- Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH (LBST) für Arbeiten im Rahmen von AP 6.2,
- tec-generation GmbH (TEC) für Arbeiten im Rahmen von AP 6.4.

2.4 Erzielte Ergebnisse

AP6.2 Ökologische Gesamtsystembewertung

Für den Einsatz erneuerbarer Energieträger ist die Untersuchung der Nachhaltigkeit ihrer Erzeugung unerlässlich, um die ökologischen Vorteile gegenüber fossilen Energieträgern nachzuweisen. Es wurden insbesondere die für den Klimaschutz wesentlichen Treibhausgasemissionen über die gesamte Prozesskette („Well-to-Wake“) bilanziert und mit fossilen Kraftstoffen verglichen.

Auf Basis der Normen für Lebenszyklusanalysen ISO 14040 und 14044 wird die Methodik der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung angewandt, welche die europäische Erneuerbare-Energien-Richtlinie, Renewable Energies Directive EU-RED, 2009 in nationales Recht umsetzt. Damit ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit den europaweit einheitlichen Nachhaltigkeitsanforderungen an Fahrzeugkraftstoffe aus Biomasse gewährleistet. Nach ISO 14040 und 14044 teilt sich das Vorgehen auf in die Festlegung des Untersuchungsrahmens und des Ziels, der Sachbilanz (zum Beispiel Einsatz von Strom und Wärme, Emission von CO₂, CH₄ und N₂O), der Wirkungsabschätzung (zum Beispiel Treibhausgaseffekt) und der Auswertung der Ergebnisse.

Die Erneuerbare Energien Richtlinie regelt die Nachhaltigkeitszertifizierung von Fahrzeugkraftstoffen („Biofuels“) und Brennstoffen für Kraftwerke („Bioliquids“) aus Biomasse. Aus der aktuellen Richtlinie ergibt sich noch keine Verpflichtung für eine Nachhaltigkeitszertifizierung von Flugtreibstoffen.

Die Methodik enthält insbesondere eine Bilanzierungsvorschrift für Treibhausgasemissionen. Diese ist universell anwendbar auf alle flüssigen und gasförmigen Energieträger auf der Basis von Biomasse. Damit ist sie auch geeignet für die Bilanzierung von Kerosin aus Algenbiomasse. Sollte es in Europa zu einer Zertifizierungs- bzw. Bilanzierungspflicht für Flugtreibstoffe auf Biomassebasis kommen, ist eine einheitliche Anwendung von Bilanzierungsregeln für alle Energieträger wahrscheinlich. Aus diesem Grund wird die existierende Bilanzierungsvorschrift in der vorliegenden Analyse angewandt.

Die in Annex V C.1 der EU-RED angegebene Formel für die Treibhausgasemissionen wird um folgende Summanden reduziert, da sie für AUFWIND nicht relevant sind:

- e_l auf das Jahr umgerechnete Emissionen aufgrund von Kohlenstoffbestandsänderungen infolge von Landnutzungsänderungen
- e_{sca} Emissionseinsparung durch Akkumulierung von Kohlenstoff im Boden infolge besserer landwirtschaftlicher Bewirtschaftungspraktiken
- e_{ccr} Emissionseinsparung durch Abscheidung von Kohlendioxid und Ersatz von aus fossilen Brennstoffen erzeugtem CO₂ (z.B. für CO₂ in der Lebensmittelindustrie, Lagerung von Bier etc.)
- e_{ccs} Emissionseinsparung durch Abscheidung und geologische Speicherung von Kohlendioxid

Damit ergibt sich zur Berechnung der Treibhausgasemissionen folgende Formel:

$$E = e_{ec} + e_p + e_{td} + e_u - e_{ee}$$

mit

- e_{ec} Emissionen bei der Gewinnung oder beim Anbau der Rohstoffe
- e_p Emissionen bei der Verarbeitung
- e_{td} Emissionen bei Transport und Vertrieb
- e_u Emissionen bei der Nutzung des Kraftstoffs
- e_{ee} Emissionseinsparung durch überschüssige Elektrizität aus Kraft-Wärme-Kopplung.

Es ist zu beachten, dass für Algen-Kerosin als Biokraftstoff e_u gleich Null gesetzt wird, da das bei der Verbrennung emittierte CO₂ während des Algenwachstums aufgenommen wurde.

Allerdings ist noch nicht abschließend geregelt, ob dafür das CO₂ für die Anerkennung von algenbasiertem Kerosin als Biokraftstoff aus erneuerbaren Quellen stammen muss. Zum Beispiel wird bei der Einspeisung von erneuerbarem Gas nach dem Energiewirtschaftsgesetz EnWG, 2013 diesem unter Hinweis auf EU-RED, 2009 nur dann Vorrang bei der Einspeisung gewährt, wenn auch das CO₂ für die Methanisierung überwiegend aus erneuerbaren Quellen stammt.

Die Allokation des Energieaufwandes und der Emissionen zwischen Haupt- (z.B. Algenöl) und Nebenprodukten (z.B. Nicht-Öl-Algenbiomasse bzw. daraus erzeugtes Biogas) erfolgt nach dem Energiegehalt bezogen auf dem unteren Heizwert gemäß EU-RED, 2009. Nach Dreier, Geiger und Saller, 1998 wurden für die unteren Heizwerte basierend auf den Angaben der Zusammensetzung der Algenbiomasse und Algenöls des AUFWIND Partners UMSICHT folgende Werte berechnet:

- Algenbiomasse: 20,4 MJ pro kg Trockensubstanz
- Algenöl: 36,6 MJ pro kg Algenöl.

Für den unteren Heizwert von Methan wurde ein Wert von 36 MJ/Nm³ angesetzt.

Des Weiteren wurde aus den Ergebnissen in AUFWIND abgeleitet, dass sich aus 1 kg_{TS} Algenrestbiomasse 7 MJ Biogas erzeugen lassen.

Für Überschussstrom aus Kraft-Wärme-Kopplung wird gemäß EU-RED, 2009 die Substitutionsmethode verwendet.

Bei der Herstellung von algenbasiertem Kerosin sind die wichtigsten Treibhausgase Kohlendioxid CO₂, Methan CH₄ und Lachgas N₂O, deren Klimawirksamkeit nach CO₂-Äquivalenten bewertet wird.

Für AUFWIND wurden dafür die Wichtungsfaktoren des „Fifth Assessment Reports“ (AR5) des Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC für einen Betrachtungszeitraum von 100 Jahren verwendet (vgl. Tabelle 4).

Treibhausgas	AR5 (g CO ₂ -Äquivalente/g)
CO ₂	1
CH ₄	30 (fossil) 28 (biogen)
N ₂ O	265

Tabelle 4: Treibhausgaspotential verschiedener Treibhausgase; relative Wichtung im Vergleich zu CO₂ nach AR5 des IPCC, 2013

Der Energieaufwand für den Bau der Anlagen (sog. „graue Energien“) und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen werden nicht berücksichtigt. Dies entspricht dem Vorgehen in vergleichbaren Vorhaben, wie z.B. den Well-to-Wheel Analysen von JRC/EUCAR/CONCAWE auf der europäischen Ebene und dem Vorgehen nach EU-RED, 2009. „Graue Energien“ spielen bei der Strom- und Kraftstoffbereitstellung in der Regel nur eine untergeordnete Rolle.

Allerdings ist die Vernachlässigung des Energieaufwands zur Herstellung der Kunststoff-Schläuche und Phytobags (hauptsächlich Polyethylen) für die Photobioreaktoren von NOVAgreen und Phytolutions wegen deren relativ kurzen Lebensdauer grenzwertig (3 bis 6 Monate bzw. 2 – 3 Jahre). Für Folien wird hauptsächlich Polyethylen niedriger Dichte (Low Density Polyethylene LDPE) verwendet, dessen Bereitstellung zu Treibhausgasemissionen von ca. 2600 g CO₂ pro kg LDPE führt. Wegen des im Rahmen von AUFWIND sehr geringen bilanzierbaren Biomasseertrags würde alleine schon die Bereitstellung des LDPE für die Photobioreaktoren von Phytolutions und NOVAgreen den Vergleichswert der Treibhausgasemissionen für die Produktion von 83,8 g CO₂-Äquivalent von Kerosin weit überschreiten und dürften deshalb nicht als „graue Energie“ vernachlässigt werden. Bei wesentlich höheren Erträgen in einer Demonstratoranlage sollte die Bewertung erneut geprüft werden.

Für eine durchgängige Bilanzierung konnten nicht alle Produktionsbatches der Photobioreaktoren herangezogen werden, sondern nur diejenigen, bei denen die sogenannte Konsensalge *Chlorella vulgaris* CCALA 256 verwendet wurde, keine Leckagen auftraten, keine Biomasse z.B. zum Animpfen entnommen wurde, und es auch einen tatsächlichen Biomasseertrag gab. Die untersuchten sieben Produktionsbatches erstreckten sich somit auf einen Zeitraum zwischen Anfang August bis Anfang November 2015 (vgl. Abbildung 4).

		2015					
		JUL	AUG		SEP	OKT	NOV
IGV			24.8.-4.9.		11.-24.9.		
Phytolutions			4.- 12.8.	13.- 20.8.	25.8. -2.9.		
Nova-green	N4					20.10.-5.11.	
	N7		28.8.-11.9.				

Abbildung 4: Zeitliche Übersicht der bilanzierbaren Biomassechargen

Der bilanzierbare Biomasseertrag war deutlich geringer als erwartet. Wegen der sehr geringen Mengen an Algentrockensubstanz TS von 3,32 kg_{TS} in dem PBR der IGV, 7,90 kg_{TS} für Phytolutions und 1,56 kg_{TS} in den Modulen von Novagreen wirken sich sonst kleine Grundlasten, wie z.B. die im Sprühtrockner verbleibende Biomasse oder der Stromverbrauch von Messgeräten auf die Bilanz deutlich aus. Betont werden sollte hier aber, dass der Verbleib von ca. ¼ der Biomasse auf den Netzen der IGV-Anlage nicht als Grundlast gewertet werden sollte.

Untersucht wurde im Rahmen von AUFWIND von den Partnern sowohl die Extraktion des Algenöls aus der Algen-Slurry als auch aus getrockneter Algenbiomasse.

Für die Trocknung der Algenbiomasse-Slurry wurde der Stromverbrauch für die Trocknung verschiedener Chargen durch einen elektrisch betriebenen Sprühtrockner gemessen. Der daraus berechnete spezifische Stromverbrauch lag zwischen 85 und 461 kWh pro kg Trockensubstanz bzw. zwischen 15 und 81 MJ pro MJ Biomasse. Aufgrund der kleinen zu trocknenden Biomasse mengen ist jedoch die Unsicherheit bei der Berechnung des spezifischen Stromverbrauchs sehr hoch. Grund dafür ist unter anderem, dass die Biomasse nicht vollständig aus dem Trockner entfernt werden kann. Im Fall der Konsensalge finden sich nach der Reinigung des Trockners etwa 0,5 kg (Trockensubstanz) Algen im Waschwasser von etwa 20 kg Algenbiomasse-Slurry (etwa 2,6 kg Trockensubstanz), die zuvor in den Sprühtrockner gegeben wurden.

Wenn der Sprühtrockner allerdings im Dauerbetrieb wäre, müsste dieser nicht jeden Tag gereinigt werden und die Verluste würden sich verringern. Daher wurde auf Herstellerangaben zurückgegriffen. Die elektrische Leistungsaufnahme des Sprühtrockners liegt zwischen 3 und 7 kW, die Trocknungskapazität zwischen 3 und 5 Liter Substrat pro Stunde.

Tabelle 5 zeigt den Stromverbrauch für die Sprühtrocknung im Vergleich zum theoretischen minimalen Stromverbrauch aus Erwärmung und Verdampfung. Aus dem Vergleich des theoretischen minimalen Verbrauchswertes mit den Verbrauchswerten aus dem Datenblatt des Herstellers ergibt sich ein Wirkungsgrad des Sprühtrockners von 45 % bis 63 %.

Darüber hinaus zeigt Tabelle 5 aber auch, dass sich alleine durch das Sprühtrocknen mehr Energie verbrauchen lässt als in der produzierten Algenbiomasse gebunden worden ist.

Tabelle 5: Stromverbrauch Sprühtrocknen

	Einheit	Min	Max	Theoretisch
Elektrische Leistungsaufnahme	kW	3	7	-
Trocknungskapazität	l Substrat/h	3	5	-
Trockensubstanzgehalt Substrat	kg/kg	0,13	0,13	0,13
	kg/l	ca. 0,13	ca. 0,13	ca. 0,13
Stromverbrauch	MJ/kg _{TS}	28	39	17
	MJ/MJ _{Biomasse}	1,36	1,90	0,85

Für die Extraktion des Öls aus den Algen zur Konversion in Kerosin, wurden in AUFWIND die Lösungsmittel Ethanol und n-Hexan verwendet.

Werden für die Bilanz die Systemgrenzen so gesetzt, dass diese Lösungsmittel diese Grenzen verlassen, hat die Analyse gezeigt, dass auf einen sehr hohen Recycling-Grad geachtet werden muss. Für Ethanol stünden ggf biogene Quellen zur Verfügung, die sich in einer Ökobilanz nicht negativ auswirken, aber für Hexan ist dies aktuell noch nicht der Fall. Deshalb würde sich vor allem die Degradation des Hexans negativ auf eine Ökobilanz auswirken.

Die Untersuchungen der Partner in AUFWIND haben gezeigt, dass bei der Extraktion des Öls aus der Algen-Slurry sowohl die Prozesstechnik als auch die Rückgewinnung der Lösungsmittel deutlich schwieriger als bei der Extraktion aus trockener Algenbiomasse ist.

Für die Produktion von Algenbiomasse ist CO₂ notwendig. Abbildung 5 zeigt den gemessenen CO₂-Verbrauch pro MJ produzierte Algenbiomasse der in AUFWIND bilanzierten sieben Produktionsbatches. Ein Vergleich mit dem theoretischen CO₂ Bedarf zeigt, dass nur ein sehr geringer Bruchteil des CO₂ in Algenbiomasse umgesetzt wurde.

Abbildung 5: CO₂-Einsatz pro MJ produzierte Algenbiomasse für die bilanzierten Chargen

Für die Bereitstellung des CO₂ sind abhängig von der Quelle und der Aufbereitung Strom und Wärme notwendig, so dass bei einer Produktionsanlage auf ein wesentlich effizienterer Einsatz an CO₂ geachtet werden muss, oder eine Rückgewinnung nachgeschaltet werden sollte. Die in Abbildung 6 beispielhaft aufgelisteten Strom- und Wärmebedarfe aus verschiedenen Literaturangaben für die Aufbereitung von CO₂ zeigen, dass sonst alleine der Energiebedarf für die CO₂-Aufbereitung den Energieinhalt der produzierten Algenbiomasse überschreitet.

Abbildung 6: Strom- und Wärmebedarf für die Bereitstellung von CO₂; BGA: Biogasanlage; DWA: Druckwechselabsorption; DWW: Druckwasserwäsche; MEA: Monoethanolamin NGS: Next Generation Solvent; ED: Elektrodialyse; TWA: Temperaturwechseladsorption

Der gemessene Strom- und Wärmebedarf der Anlagen ist extrem hoch. Er liegt zwei- bis drei Größenordnungen über dem Energieinhalt der Produkte.

Wenn allerdings die Energie für den Strom- und Wärmebedarf der Anlagen aus erneuerbaren Energiequellen stammt, z.B. Solarthermie oder Abwärme und Photovoltaik oder Wind, und auch der Wasserstoff für die Konversion des Algenöls in Kerosin aus einer erneuerbaren Quelle stammt, resultieren die anfallenden Treibhausgasemissionen aus der Bereitstellung des Düngers sowie dem Transport des Algenöls zu der Konversionsanlage.

Nach EU-RED, 2009 beträgt der Referenzwert für Kraftstoff aus konventionellem Rohöl („Fossil Fuel Comparator“) 83,8 g CO₂-Äquivalent pro MJ. Damit Kraftstoffe aus Algen als Biokraftstoff anrechenbar sind, muss dieser die Treibhausgasemissionen des konventionellen Referenzkraftstoffs um mindestens 60 % unterschreiten.

Für die in AUFWIND betrachteten Produktionsbatches war das für den Mittelwert der in der Anlage von Phytolutions kultivierten Algen der Fall, und für eines der Batches aus der Anlage von Novagreen. Wegen des sehr hohen Verlustes durch den Verbleib von ca. ¼ der Biomasse auf den Netzen der IGV-Anlage, wurde der Grenzwert hier nicht erreicht. Abbildung 7 zeigt darüber hinaus, dass der Frage nach dem Transportweg zwischen Algenölproduktion und Raffinerie unter Umständen ein ähnlich hoher Stellenwert eingeräumt werden sollte wie der Frage nach der Produktion des Inokulums.

Abbildung 7: Teibhausgasemission zur Erzeugung von Kerosin aus extrahiertem Algenöl bei Verwendung von erneuerbaren Energien und Wasserstoff ohne Verluste an Lösungsmitteln

AP6.4 Verfahrenstechnische Skalierung eines zukünftigen Demonstrators unter Einbeziehung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Durch visuelle Überlagerung von verschiedenen Kartenmaterialien lassen sich qualitativ Regionen in Deutschland ableiten, die als potentielle Demonstratorstandorte günstig erscheinen. Vier wichtigen Standortfaktoren sind unter anderem Kraftstoffraffinerien, Mittlere Sonnenstunden, Biogasanlagendichte und Landwirtschaftliche Nutzfläche.

Aufgrund der bestehenden Kraftstoffraffinerie-Standorte, scheiden aktuell weite Teile Deutschlands bereits als möglicher Standort für den Demonstrator aus, da eine zunehmende Entfernung des Demonstrators zur Raffinerie, wie bereits vorgehend beschrieben, mit erheblichen Kostensteigerungen durch den logistischen Aufwand verbunden ist. Setzt man hierzu die mittleren Sonnenstunden in Bezug, ergeben sich zwei maßgebliche größere Regionen in Deutschland, die beide Faktoren ausreichend berücksichtigen können.

Vor allem der nordöstliche und südliche Teil von Deutschland sind positiv belegt und sind zusätzlich durch eine ausreichende Verfügbarkeit von Biogasanlagen gekennzeichnet. Mit einer weiteren Überlagerung der landwirtschaftlichen Nutzfläche lassen sich visuell deutlich erkennbare Hotspots abzeichnen, die alle vier genannten Kriterien erfüllen und im nachfolgenden Bild als weiße Rechtecke (inkl. Ortsnamen) markiert sind.

Als potentiell interessante Demonstrator-Standorte für die durchzuführende MCDA ergeben sich aus der visuellen Analyse zwingender Standortfaktoren in Deutschland folgende vier positive Standort-Regionen (von Nord nach Süd):

- **Rostock** (Mecklenburg Vorpommern)
- **Hamburg** (Hamburg/Hamburg)
- **Leuna** (Sachsen-Anhalt)
- **Straubing** (Bayern)

Die beeinflussenden Eigenschaften der Standortvorschläge werden durch die folgenden Abbildungen verdeutlicht. Der grün gestrichelte Kreis zeigt den ermittelten Entscheidungshorizont über alle Kriterien. Der Winkel zwischen eines Kriteriums und der dickeren, grünen/roten Linie PI ordnet die Wichtigkeit des jeweiligen Kriteriums auf den Gesamt-Entscheidungspfad zu. In der Darstellungsart ergibt sich für jeden Standort ein Flächennetz, das zu den vorgehend beschriebenen globalen Eigenschaften zusätzlich auch die Bewertung jedes Kriteriums als Abstand zum Zentrum darstellt.

Es zeichnet sich eine Gruppierung in zwei insgesamt betrachtet positiv und zwei negativ besetzte Standort-Vorschläge ab, die wesentlich auf die Unterschiede in den Faktoren Erschließungskosten, Regionalpolitik und Bevölkerungszufluss zurückzuführen sind.

Abbildung 8: Netzdarstellung für jeden Standortvorschlag

Aus der obigen Netzdarstellung der vier Standortvorschläge können zwei wesentliche Ergebnisse extrahiert werden. Die Standorte Leuna und Straubing unterscheiden sich in einem Kriterium signifikant: den Grundstückskosten. Es ist daher zu berücksichtigen, dass die Unterschiede im Ranking für Straubing und Leuna wesentlich von diesem Kriterium abhängen. Da der gemittelte Kaufpreis/Fläche für jeden Standort nicht den tatsächlichen Gegebenheiten bei einem konkreten Baugrundstück entsprechen müssen, kann dieses Kriterium bei Verfügbarkeit aktuellerer Daten an die konkreten Vorgaben angepasst werden.

Aufgrund noch bestehender Unschärfe in den Bewertungskriterien, die sich mit einer Erweiterung der Datengrundlage im Laufe des Projektes verbessern werden, ergeben sich für die beiden Standorte „Leuna“ und „Straubing“ sehr wahrscheinlich eine nur geringfügige gegenseitige Abweichung, die bezogen auf die vorhandenen Unterschiede in den Grundstückskosten, auch zu den erwarteten Gesamtinvestitionskosten in Relation gesetzt werden muss, um einen belastbaren Vergleich dieser beiden Standortvorschläge durchführen zu können.

Abbildung 9: Vorläufiges Standort-Ranking unter Betrachtung der Vor- und Nachteile über alle Szenarien

Handlungsempfehlung

Im Hinblick auf die folgende Erweiterung und Anpassung der MCDA Kriterien wird auf eine Gruppierung der Aktionen und Kriterien verzichtet. Zur Verfeinerung der MCDA wird deshalb empfohlen, die Kriterien in sinngemäße Gruppen zu unterteilen, um die Auswertbarkeit und Stabilität der Ergebnisse entsprechend zu verbessern.

2.5 Verwertung

Die Erfahrungen aus dem Projekt AUFWIND haben Airbus gezeigt, wie wichtig Innovation und Forschung auf dem Gebiet der Algenkultivierung und die Downstream Prozesse sind. Daher wurde schon während der Projektlaufzeit entschieden auf dem Gelände der Airbus Group in Taufkirchen 2015 ein weltweit einmaliges Technikum für die Algenzucht in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München (TUM) auf dem Ludwig Bölkow Campus aufzubauen. Hier sollen effiziente Verfahren zur Produktion von Biokerosin und chemischen Wertstoffen aus Algen erforscht werden. Das 1500 Quadratmeter große Gebäude beherbergt drei Räume zur Algenkultivierung sowie Labor- und Büroräume. Die Besonderheit des Algentechnikums besteht darin, dass die lichttechnischen und klimatischen Bedingungen für praktisch jeden Ort auf der Welt simuliert werden können. Die Kosten von etwas mehr als 10 Millionen Euro teilen sich die Airbus Group und das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst. Es werden auch nach 2017 Algenprojekte in dem Technikum durchgeführt.

2.6 Erkenntnisse von Dritten

Es ist derzeit kein weiteres Vorhaben bekannt, dass zwischenzeitlich ähnliche Ergebnisse in diesem Umfang erarbeitet hat.

3 Teilvorhaben 3 – DBFZ

Partner	DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH Torgauer Straße 116, 04347 Leipzig
Autoren des Berichtes	Zech, Konstantin Hauschild, Stephanie Pujan, Robert Seiffert, Michael

3.1 Aufgabenstellung

Ziel ist die Verknüpfung der Ergebnisse aus verschiedenen Arbeitspaketen in einer technischen und ökonomischen Gesamtanalyse. Die gesamte Bereitstellungskette von SPK auf Basis von Algenöl soll hinsichtlich ihrer Kosten sowie technischen Eignung untersucht werden. Dabei soll ein intensiver Austausch mit den Partnern von Kultivierungsanlagenbau und –betrieb, Ölgewinnung und –konversion sowie innerhalb des AP 6 erfolgen, um die Ergebnisse der Gesamtsystembewertung realitätsnah und konsistent zu halten.

Das Arbeitspaket 6.1 „Technische Gesamtsystembewertung“ (AP 6.1) umfasst die ganzheitliche Bewertung der unterschiedlichen Verfahrensvarianten innerhalb der Verwertungskette von der Algenbiomasse zum SPK. Hierfür werden in Aufgabe 6.1.1 durch die Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH (DBFZ) Fließschemata, Stoff- und Prozessenergiebilanzen aufgestellt, die eine qualitative und quantitative Grundlage für die Entscheidungsfindung liefern. Darüber hinaus werden Skalierungsbetrachtungen, Anlagendimensionierungen und anfängliche Systemoptimierungen diskutiert, die eine Grundlage für einen späteren Demonstrator bilden sollen. Anstelle eines ausgewählten Konzeptentwurfes von der Algenkultivierung bis zur Konversion zu SPK werden für die jeweiligen Prozessschritte unterschiedliche Verfahrenskonzepte, deren Vorteile und anlagenspezifische Optimierungsvorschläge vorgestellt. Die Ergebnisse des AP 6.1.1 bieten eine fundierte Datenbasis für die ökonomische und ökologische Bewertung des Gesamtsystems (AP 6.2 und AP 6.3).

Das Arbeitspaket 6.3 „Ökonomische Gesamtsystembewertung“ umfasst im Wesentlichen die Abschätzung von Investitionssummen und spezifischen Bereitstellungskosten des erzeugten SPK. Dabei werden Investitionen und spezifische Kosten von Kultivierung, Ölgewinnung und Konversion separat betrachtet. Der zugrundeliegende Maßstab dafür ist eine mögliche Demonstrationsanlage, die die Erkenntnisse aus AUFWIND an einen für alle Prozessschritte gemeinsamen Standort übertragen soll. Diese könnte den nächsten Schritt in Richtung der praktischen Anwendung der Algentechnologie im Transportsektor realisieren.

Zu Beginn des Vorhabens kam es zu Verzögerungen beim Bau der Anlagen, was auch das AP 6 beeinflusste, da es auf vorausgehenden Ergebnissen aufbaut. Zudem wurde im Verlauf entschieden die Nutzung von Literaturdaten innerhalb der technischen und ökonomischen Analyse um im Projekt generierte Realdaten zu erweitern, da dies im Rahmen der Bilanzierungs- und Bewertungsaufgaben zielführender erschien. Dadurch wurde es aber nötig einen Änderungs- und Aufstockungsantrag zu stellen. Durch die bewilligte Laufzeitverlängerung und Budgeterhöhung war es möglich die Realdaten in der Bilanzierung zu verwenden. Dies war mit einem erheblichen Koordinierungsaufwand verbunden und erforderte häufige Korrespondenz sowie mehrere Treffen mit den Projektpartnern. Schließlich konnte das Projekt fristgerecht abgeschlossen werden.

3.2 Stand der Technik

Die Gesamtsystemanalyse baut methodisch im Wesentlichen auf etablierten Verfahren der technischen und ökonomischen Bewertung auf. Zur Simulation der technischen Verfahrensabläufe wird auf bewährte Software zurückgegriffen (z. B. ASPEN Plus®). Der technische Verfahrensvergleich wird unter Berücksichtigung der Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure e. V. (VDI) Nr. 3780 vorgenommen. Bei der ökonomischen Analyse wird die VDI Richtlinie Nr. 2025 herangezogen.

Eine methodische Herausforderung ist der Einsatz der im Projekt generierten Realdaten, da die Simulationsmethodik an diese angepasst werden muss. Die darüber hinaus verwendete Literatur kann dem Anhang dieses Dokumentes entnommen werden.

Die zu bewertenden Technologien und Verfahren befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Während die Kultivierung zwar teilweise bereits kommerziell eingesetzt wird, ist ihr Einsatz zur Bereitstellung von Algenbiomasse mit dem Ziel der energetischen Nutzung deren Bestandteile noch Gegenstand der

Forschung; Gleiches gilt für die Extraktion des Algenöls. Bei der Konversion wird das HEFA-Verfahren bereits kommerziell genutzt, wohingegen das TC-Verfahren noch weitgehend unausgereift ist. Die einheitliche Bewertung dieser unterschiedlichen Verfahren auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen ist eine der Herausforderungen dieses Vorhabens.

3.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Im Laufe des Vorhabens fand ein intensiver Austausch mit anderen Forschungseinrichtungen und Unternehmen statt. Insbesondere betrifft dies die Partner aus AP 6 (Airbus sowie deren Unterauftragnehmer LBST und tec generation). Zahlreiche Telefonkonferenzen dienten dem Bestreben nach konsistenten Projektergebnissen. Zudem wurden mehrere Treffen abgehalten um die Partner im Bereich der Algenkultivierung und Ölgewinnung bestmöglich zu vernetzen und Einigkeit über die Notwendigkeiten im Rahmen der Realdatenverwendung herzustellen bzw. diese Realdaten intensiv zu diskutieren. Hierfür wurden AP-Treffen in Leipzig, Jülich, Vechta, Bremen und Schwedt abgehalten, an denen neben AP-Vertretern, wie Airbus und LBST, auch Vertreter des Forschungszentrums Jülich, NOVAgreen, Phytolutions und Verfahrenstechnik Schwedt teilgenommen haben. Darüber hinaus waren alle erwähnten Partner einschließlich der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus – Senftenberg auch sehr zugänglich um spezifische Fragestellungen kurzfristig per Telefon oder Email zu klären.

Weiterhin wurden im Laufe des Vorhabens mehrere reguläre physische Konsortialtreffen sowie eine Vielzahl an Telefonkonferenzen mit allen Konsortialpartnern abgehalten.

3.4 Erzielte Ergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Arbeitspakete 6.1 und 6.3 ausführlich dargelegt. Es werden dabei jeweils auch die wesentlichen Annahmen sowie Methoden erläutert. Allgemeine Schlussfolgerungen werden gezogen und die geplante Verwertung sowie Veröffentlichungen kurz diskutiert.

AP 6.1 – Technische Gesamtsystembewertung

Im Rahmen der Technischen Gesamtsystembewertung (Arbeitspaket 6.1) sind am DBFZ innerhalb der Aufgabe 6.1.1 detaillierte Stoff- und Energiebilanzen auf Grundlage der im Projekt generierten Realdaten erstellt worden. Die untersuchten Verfahren zur Produktion von synthetisch paraffinischem Kerosin aus Algenbiomasse ließen sich hierbei in drei wesentliche Prozessschritte untergliedern: Kultivierung, Ölgewinnung und Konversion. Ziel ist es, eine fundierte Grundlage für die technische, ökonomische und ökologische Bewertung der jeweiligen Prozessschritte zu erarbeiten. Während ein qualitativer technischer Vergleich der Prozesse im Kapitel „Ergebnisauswertung und Verfahrensvergleich“ (ab Seite B-61) dargelegt wird, sind die ökonomische und ökologische Gesamtsystembewertung in AP 6.2 (Seite B-35) und AP 6.3 (ab Seite B-69) durchgeführt worden.

Herangehensweise bei der Bilanzierung der Stoff- und Energieströme

Aufgrund der heterogenen Datenlage werden für die einzelnen Prozessschritte der Umwandlung von Algenbiomasse zu synthetisch paraffinischem Kerosin unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Bilanzierung der Stoff- und Energieströme angestrebt. Eine schematische Zusammenfassung der Herangehensweisen ist aus Abbildung 10 ersichtlich.

Abbildung 10: Vorgehensweise bei der Bilanzierung der Prozessschritte Die Bilanzierung des Kultivierungsschrittes erfolgt über den Pfad A der Abbildung 10. Hierbei werden die im Projekt generierten Realdaten zur Erstellung von Referenz-Szenarien genutzt, welche die Grundlage für die Real-Bilanzen bilden. Es wird insbesondere auf folgende Kriterien geachtet:

- Realisierung einer störungsfreien Kultivierung (ohne Biomasseentnahme und Leckagen) möglichst im Gesamtmodul,
- Einsatz der Konsensalge (*C. vulgaris* CCALA 256),
- Kultivierung unter Stickstofflimitierung und
- Vorhandensein eines vollständigen und uneingeschränkt nachvollziehbaren Datensatzes.

Die erstellten Batch-Bilanzen werden in einen pseudo-kontinuierlichen Betrieb übertragen, welcher mithilfe einer stationären Simulation in der Software ASPEN Plus® nachgebildet wird. Diese Fahrweise würde in der Realität über eine zeitversetzte Kultivierung innerhalb unterschiedlicher Segmente erreicht werden. Die Simulationsergebnisse dienen schließlich der Berechnung eines chargenweisen Langzeitbetriebes über das Jahr hinweg. Die innerhalb der Real-Bilanzen extrahierten Kennzahlen, Optimierungsansätze und Erkenntnisse werden anschließend in die Erstellung einer optimierten Anlagen-Bilanz (Opti-Bilanz, Pfad C in Abbildung 10) integriert. "In der optimierten Bilanz wurde die, durch den Hersteller, angedachte Fahrweise, unter Berücksichtigung einer Gesamtzirkulation der Algensuspension und der Nutzung von Teilmengen der

Suspension als Inokulum des Folge-Batches, zugrunde gelegt. Dies soll einen realen Jahresbetrieb des Gesamtsystems simulieren."

Für die Ölgewinnung wird analog zu der Bilanzierung der Kultivierungsanlagen nach Pfad A in Abbildung 10 verfahren, die im Projekt erhaltenen Daten für die Trocken-Extraktion fließen direkt in die Erstellung einer Real-Bilanz ein. Hierbei werden wiederum folgende Aspekte berücksichtigt:

- Einsatz der Konsensalge (*Chlorella vulgaris*),
- Untersuchung einer zwei-stufigen Extraktion mit polarem und unpolarem Lösungsmittel und
- Vorhandensein eines vollständigen und uneingeschränkt nachvollziehbaren Datensatzes.

Der Prozessschritt der Konversion zu SPK wird ausschließlich auf Grundlage von Literaturdaten bilanziert (Pfad B in Abbildung 10), eine Berücksichtigung von Realdaten ist aufgrund des geringen Projektfortschrittes nicht möglich. Alle Ergebnisse der erstellten Bilanzen fließen in die Ergebnisauswertung und den Verfahrensvergleich (Pfad D in Abbildung 10) ein.

Prozessschritt-Skalierung

Eine wesentliche Herausforderung bei der Skalierung der einzelnen Prozessschritte stellt insbesondere die Kombination von biologischen, thermo-chemischen und thermokatalytischen Prozessen dar. Darüber hinaus werden in dem Projekt Verfahren betrachtet, deren Datengenerierung sowohl im Labor- und Technikumsmaßstab als auch im kleinen Pilotmaßstab erfolgten. Diese Aspekte, sowie der Forschungs- und Entwicklungsstand der einzelnen Prozessschritte, liegen den folgenden Skalierungsüberlegungen und der Entscheidung für die in Tabelle 6 hinterlegten jährlichen Auslastungen zugrunde.

Tabelle 6: jährliche Laufzeit der Prozessschritte

Prozessschritt	Jährliche Laufzeit (in h a ⁻¹)
Kultivierung	7.200
Ölgewinnung	8.000
Konversion	8.200

Es wird postuliert, dass eine künstliche Lichtversorgung ab 200 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ für das Algenwachstum notwendig ist. Aus Messungen des Lichtangebotes am Standort Jülich geht hervor, dass eine Über- bzw. Unterschreitung dieses Grenzwertes zwischen Februar und November stattfindet. Innerhalb der Bilanzierung der Kultivierung wird daher angenommen, dass in diesem Zeitraum neben der Kultivierung auch Wartungs- sowie Reinigungszeiten stattfinden (siehe Tabelle 7). Die Real-Bilanzen der Kultivierung sind entsprechend der Anlagen am Standort des Forschungszentrums Jülich auf eine Kultivierungsfläche von 500 m² bezogen. Die aus den Real-Bilanzen entwickelte optimierte Bilanz wird auf eine Kultivierungsfläche von einem Hektar skaliert.

Der Prozessschritt der Ölgewinnung kann aufgrund der Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen ganzjährig betrieben werden. Unter Berücksichtigung eines Pilotmaßstabes wird eine jährliche Laufzeit der jeweiligen Anlage von 8.000 h a⁻¹ festgelegt. Hierbei sind sowohl Extraktions- als auch Reinigungs- und Wartungszeiten (8 h pro Batch, siehe Tabelle 11) inkludiert. Der jährliche Produktstrom der Opti-Bilanz der Kultivierung bildet den Einsatzstrom der Extraktionsanlage.

Für die Konversionsanlage wird eine jährliche Laufzeit von 8.200 h a⁻¹ inklusive Wartungs-, Adaptions- und Reinigungszeiten (200 h a⁻¹) zugrunde gelegt. Die Konversionsanlagen sind auf einen Algenöleintrag von 100 kg h⁻¹ skaliert. Bei einer theoretischen Ausbeute von ca. 30 Ma.-% SPK bezogen auf die Einsatzmenge entspricht dies etwa 20 Tonnen SPK im Monat; eine diskutabile Anlagengröße eines Demonstrators der Algen-SPK-Kette. Diese Herangehensweise impliziert eine weit gestreute, dezentrale Produktion von Algenöl (Kultivierung und Ölgewinnung) mit einer anschließenden zentralen Konversion zu Kraftstoffen.

Stoff- und Energiebilanzen der Kultivierung

Innerhalb des Prozessschrittes „Kultivierung“ werden drei Anlagen von drei verschiedenen Anlagenbauern untersucht. Ziel des Projektes ist es, die simultane Kultivierung der Konsensalge *Chlorella vulgaris* (Grünalge, Süßwasseralge) in diesen drei Systemen unter gleichen äußeren Bedingungen (Temperatur, Sonneneinstrahlung, etc.) am Standort Jülich zu realisieren und zu vergleichen.

Die Kultivierungssysteme

Die Beschreibung der Systeme finden sin in Kapitel AP 2.3 – Vergleich der Systemtechnologien ab Seite B-25

Grundlegende Annahmen

Die Ergebnisse der Realversuche am Forschungszentrum Jülich fließen in die Bilanzierung der Stoff- und Energieströme ein. In der folgenden Tabelle 7 sind die getroffenen Annahmen für die Bilanzierung der Kultivierungssysteme zusammengefasst.

Tabelle 7: Annahmen zur Erstellung der Real-Bilanzen der Kultivierungsanlagen – Kultivierungsfläche: 500 m²

Parameter	Einheit	Phytolutions	NOVAgreen	IGV
Suspensionsvolumen	l	28.000	33.450	2.693
Kultivierungsdauer	h	216	384	312
Wartungs- und Reinigungsdauer pro Batch	h	48	48	96
Batch-Laufzeit Gesamt	h	264	432	408
Einsatzstoffe				
Inokulum ^{(*)(**)}	% (v/v)	12,55	8,66	29,7
TS-Gehalt Inokulum	g l ⁻¹	0,45	0,14	0,2
Nährlösung ^(*)	% (v/v)	0,04	0,03	0,27
CO ₂ -Gehalt im Nährgas	% (v/v)	1,00	2,00	1,00
CO ₂ ^(*)	% (m/v)	1,44	11,32	34,18
Produkte				
Erntesuspension ^(*)	% (v/v)	100	100	100
TS-Gehalt Erntesuspension	g l ⁻¹	0,23	0,18	0,49
Entwässerung	-	Zweistufig	Einstufig	Einstufig
TS-Gehalt Algenpaste	g l ⁻¹	143,3	157,3	100
Lipid-Gehalt	% (m/m)	19,51	10,96	20,28

^(*) bezogen auf Suspensionsvolumen | ^(**) Startkultur des Batches | TS – Trockensubstanz

Eine Besonderheit der IGV-Anlage stellt die erhebliche Menge an Biomasse dar, die nach Ablauf der Batch-Laufzeit auf den Netzsystemen verbleibt. Diese muss mit externen Hilfsmitteln (z. B. Hochdruckreiniger) ausgespült werden. Da dies am Standort des Forschungszentrum Jülich nicht nach jedem Batch erfolgte, wird diese Menge als „Waschbiomasse“ deklariert und ein Schätzwert für den Anteil an Erntebiomasse definiert (25 % (m/m)). Die eingebrachte Menge an „Waschwasser“ für die Reinigung wird auf 12.500 l für die Anlage am Forschungszentrum Jülich geschätzt.

Die Kultivierung der Konsensalge *Chlorella vulgaris* resultiert in der einheitlichen Nutzung der Nährlösung Trebon, dessen Zusammensetzung in Tabelle 8 zu finden ist.

Tabelle 8: Zusammensetzung der Nährlösung Trebon

Hauptbestandteile	Stammlösung (in g l ⁻¹)
(NH ₂) ₂ CO Urea	110
KH ₂ PO ₄ Monokaliumphosphat	23,7
MgSO ₄ * 7H ₂ O Magnesiumsulfat	20,4
Fe Na EDTA	4
CaCl ₂	8,8

Die Kultivierungsanlagen werden im Satzbetrieb (engl. *batch process*) gefahren. Dies ist insbesondere der Limitierung des Stickstoffeintrages geschuldet. Diese Limitierung hat eine vermehrte Akkumulation der Speicherlipide (vornehmlich Triglyceride) in den Algenzellen zur Folge, was wiederum die spezifische Lipidausbeute erhöhen kann. Diese Fahrweise kann jedoch zu permanenten oder zeitweise auftretenden Schädigungen der Wachstumsvorgänge innerhalb der Algenzellen führen. Um während der unterschiedlichen Batches eine gleichbleibende Biomassequalität zu Beginn der Kultivierung realisieren zu können, werden die Algensuspension in allen Systemen vollständig abgeerntet und durch frisches Inokulum ersetzt.

Die Verbräuche im Bereich der Strom- und Wärmeversorgung werden am Standort Jülich anlagenspezifisch aufgenommen und fließen direkt in die energetische Bilanzierung der Systeme ein.

Auf Grundlage der Real-Bilanz von Phytolutions und unter Berücksichtigung spezifischer Optimierungspotentiale und der, durch den Hersteller, ursprünglich angedachten Fahrweise, werden die getroffenen Annahmen angepasst und eine optimierte Bilanz erstellt. Hierbei wird die Anlage auf eine quasi-kontinuierliche Fahrweise adaptiert, d. h. es erfolgt lediglich eine einmalige Inokulumsgabe für acht Folgebatches. Nach einem Batch wird die Algensuspension zu 75 % (v/v) abgeerntet, während die restliche Biomasse im System als Inokulum für den Folgebatch fungiert. Die Kultur wird nach ca. 3 Monaten durch frisches Inokulum ersetzt, dies kennzeichnet das Ende eines Zyklus. Die Gabe an Nährlösung und Nährgas erfolgt analog zu den Real-Bilanzen für jeden Batch. Der CO₂-Verbrauch wird basierend auf dem photosynthetischen Bedarf berechnet und die eingebrachte Menge an Nährgas auf einen fünfzigprozentigen CO₂-Überschuss bei einer Konzentration von 1 % (v/v) skaliert. Die Menge an Nährstoffen wird ausgehend vom Redfield-Verhältnis definiert. Die zugrundeliegenden Annahmen für die Opti-Bilanz sind in Tabelle 9 zusammengefasst.

Tabelle 9: Annahmen zur Erstellung der Stoff- und Energiebilanzen einer optimierten Kultivierungsanlage basierend auf dem Kultivierungssystem der Firma Phytolutions GmbH

Parameter	Einheit	Annahmen
Kultivierungsfläche	ha	1
Suspensionsvolumen	l	560.000
Kultivierungsdauer	h	288
Wartungs- und Reinigungsdauer pro Zyklus	h	72
Zyklen pro Jahr	a ⁻¹	3
Einsatzstoffe		
Inokulum ^{(*)(**)}	% (v/v)	0,05
TS-Gehalt Inokulum	g l ⁻¹	3,00
Nährlösung ^(*)	% (v/v)	0,22
CO ₂ -Gehalt im Nährgas	% (v/v)	1
CO ₂ ^(*)	% (m/v)	0,32
Produkte		
Erntesuspension ^(*)	% (v/v)	75
TS-Gehalt Erntesuspension	g l ⁻¹	2,4
Entwässerung	-	Zweistufig
TS-Gehalt Algenpaste	g l ⁻¹	170
Lipid-Gehalt	% (m/m)	25

(*) bezogen auf Suspensionsvolumen | (**) Startkultur des Batches | TS – Trockensubstanz

Bilanzergebnisse der Kultivierungssysteme

Für die stationäre Simulation werden die Prozessstufen der Kultivierung in unterschiedliche Hierarchiestufen unterteilt. Die „Rohstoffaufbereitung“ (Hierarchie 200) umfasst die Herstellung des Inokulums. Innerhalb der Hierarchie 300 „Konversion“ findet die eigentliche Kultivierung und somit die Produktion von Biomasse und Lipiden statt. Beide Hierarchiestufen werden durch die Hierarchie 400 „Hilfsmittelaufbereitung“ mit Nährlösung und Nährgas versorgt. Die Algensuspension gelangt schließlich in die Hierarchie 500 „Produktaufbereitung“; das Produkt stellt die entwässerte Algenpaste dar.

Im Folgenden werden anhand von Grundfließbildern, in welchen diese hierarchische Strukturierung beibehalten wird, die berechneten Stoff- und Energiebilanzen dargestellt: Abbildung 11 präsentiert die Bilanzergebnisse der Kultivierungsanlage der Firma Phytolutions GmbH, Abbildung 12 stellt die Bilanz von NOVAgreen Projektmanagement GmbH vor und Abbildung 13 zeigt die Prozessströme des Kultivierungssystem der Firma IGV GmbH auf.

Abbildung 11: Bilanzierung der Phytolutions Anlage am Standort FZJ – jährliche Real-Bilanz der Stoff- und Energieströme (SK – Startkultur, TS – Trockensubstanz, PW – Prozesswasser, NS – Nährstoffe, AS – Algensuspension, AP – Algenpaste)

Die Abwasserströme der Phytolutions-Anlage resultieren aus den zwei aufeinander folgenden Eindickungen der Algensuspension auf 2 % (m/m) und 14,33 % (m/m). Das Abwasser fällt aufgrund der Stickstoff-limitierung derzeit als nahezu nährstofffreie Lösung an und sollte aufgrund der enormen Menge an einzusetzendem Prozesswasser aufbereitet, weiter genutzt und/oder als unbehandeltes Abwasser in den Prozess zurückgeführt werden. In welchen Mengen das Abwasser recycelt werden kann, ist auf mikrobiologischer Ebene anhand des Wachstumsverhaltens der Mikroalgen zu testen. Inhibierende oder limitierende Faktoren können ausschließlich in realen Langzeitversuchen ermittelt werden. Gleiches gilt für eine Rückführung des Abgasstroms, der durch den prozessbedingten Kohlenstoffdioxidüberschuss noch erhebliche Mengen an unverbrauchtem CO₂ enthält. Diese Überlegungen gilt es für alle drei Kultivierungssysteme durchzuführen.

Abbildung 12: Bilanzierung der NOVAgreen Anlage am Standort FZJ – jährliche Real-Bilanz der Stoff- und Energieströme (SK – Startkultur, TS – Trockensubstanz, PW – Prozesswasser, NS – Nährstoffe, AS – Algensuspension, AP – Algenpaste)

Die einstufige Entwässerung mittels Zentrifuge innerhalb des Kultivierungssystems der Firma NOVAgreen Projektmanagement GmbH resultiert in einer Algenpaste mit einem Trockensubstanzgehalt von 15,73 % (m/m).

Abbildung 13: Bilanzierung der IGV Anlage am Standort FZJ – jährliche Real-Bilanz der Stoff- und Energieströme (SK – Startkultur, TS – Trockensubstanz, PW – Prozesswasser, NS – Nährstoffe, AS – Algensuspension, AP – Algenpaste)

Analog zur NOVAgreen-Anlage erfolgt die Entwässerung innerhalb des IGV-Systems einstufig, es resultiert eine Algenpaste mit einem Trockensubstanzgehalt von 10 % (m/m). Darüber hinaus verbleiben 75 % (m/m)

der produzierten Algenbiomasse auf den Netzen der Anlage, diese wird mittels Washwasser nach der Kultivierung manuell entfernt und kann nicht für die Ölgewinnung genutzt werden.

In Abbildung 14 sind die Ergebnisse der Stoff- und Energieströme der optimierten Bilanz entsprechend der angedachten Fahrweise des Phytolutions-Systems und unter Berücksichtigung etwaiger Optimierungspotentiale der Real-Bilanzen in einem schematischen Grundfließbild dargestellt.

Abbildung 14: optimierte Kultivierungsbilanz in Anlehnung an das System der Firma Phytolutions GmbH – jährliche Bilanz der Stoff- und Energieströme (SK – Startkultur, TS – Trockensubstanz, PW – Prozesswasser, NS – Nährstoffe, AS – Algensuspension, AP – Algenpaste)

Entsprechend der Real-Bilanz der Phytolutions-Anlage erfolgt die Entwässerung zweistufig, ein Trockensubstanzgehalt von 17 % (m/m) wird angenommen.

Basierend auf den realen Versuchen zur Sprühtrocknung von Mikroalgen am Forschungszentrum Jülich ist bei vollständiger Trocknung (95 % (m/m) Trockensubstanz) der Algenpaste, als Vorbereitung auf die Ölextraktion, der in Tabelle 10 dargestellte Energieaufwand zu berücksichtigen.

Tabelle 10: Energieaufwand bei der Entwässerung der Algenpaste auf einen Trockensubstanz-Gehalt von 95 % (m/m) mittels Sprühtrocknung

	Real-Bilanzen			Opti-Bilanz
	Phytolutions	NOVAgreen	IGV	
Spezifischer Energieverbrauch (in kWh kg ⁻¹)	46	46	46	40
Jährlicher Energieaufwand (in GJ a ⁻¹)	31,94	19,24	4,25	3.911

Stoff- und Energiebilanzen der Ölgewinnung

Die Bilanzierung und Bewertung des Prozessschrittes „Ölgewinnung“ wird basierend auf den Realdaten des Projektpartners Verfahrenstechnik Schwedt GmbH (VTS) vorgenommen. Aufgrund der Datenlage erfolgt die ausschließliche Bilanzierung einer zweistufigen Extraktion von Algentrockenbiomasse.

Verfahrensweise

Während des Prozessschrittes der Ölgewinnung werden mithilfe einer Lösungsmittelextraktion die veresterbaren Lipide aus der innerhalb der Algenkultivierung produzierten Algentrockenmasse (95 % (m/m))

Trockensubstanz) herausgelöst. Diese Lipidfraktion stellt schließlich den Einsatzstoff für die nachfolgende Konversion dar.

Am Standort der VTS erfolgt (neben anderer Verfahrensweisen) eine kombinierte polare und unpolare Extraktion in einem 500 l Rührkesselreaktor mit Seitenabzug. Der Verfahrensablauf ist in Abbildung 15 schematisch dargestellt. Das Auftragsgut, die getrocknete Algenbiomasse, wird in den Reaktor eingebracht und in der ersten Stufe zwei Mal mit Ethanol versetzt. Das polare Lösungsmittel mit der extrahierten Lipidfraktion wird jeweils über den Seitenabzug abgezogen und nach dem Entlassen der Biomassephase im Reaktor in der zweiten Stufe zweimalig mit dem unpolaren Lösungsmittel Hexan in Kontakt gebracht. Mithilfe einer Rührvorrichtung kann eine gleich-mäßige Durchmischung des Lösungsmittel-Substrat-Gemisches realisiert werden. Die anschließende Absetzzeit wird für die Ausbildung der zur Separation notwendigen Phasentrennung berücksichtigt. Das Lösungsmittelgemisch wird im Prozess zurückgewonnen und die extrahierte Biomasse mit Wasser gewaschen; das Washwasser wird wiederum der Lösungsmittelrückgewinnung zugeführt.

Abbildung 15: Schematische Darstellung der zweistufigen Lösungsmittelextraktion (polar/ unpolare) von trockener Algenbiomasse

Grundlegende Annahmen

Die am Standort der VTS durchgeführten Versuche fließen direkt in die Erstellung der Stoff- und Energiebilanzen des Prozessschrittes Ölgewinnung ein. Der Einsatzstrom an Algentrockenmasse wird, wie auf Seite B-47 beschrieben, auf den Produktstrom der optimierten Kultivierungsbilanz adaptiert; die unterschiedlichen jährlichen Auslastungen der Prozessstufen werden berücksichtigt. In Tabelle 11 sind die grundlegenden Annahmen der Prozesssimulation hinterlegt.

Tabelle 11: Annahmen zur Erstellung der Bilanz der zweistufigen polaren/ unpolaren Extraktion von Algentrockenbiomasse

Parameter	Einheit	Annahmen			
Kultivierungsdauer	h	192			
Wartungs- und Reinigungsdauer pro Batch	h	8			
Batch-Laufzeit Gesamt	h	200			
Einsatzstoffe					
Algenpulver	kg h ⁻¹	3.537			
TS-Gehalt Algenpulver	% (m/m)	95			
Lipid-Gehalt der TS	% (m/m)	25			
Polares Lösungsmittel Ethanol (60%ig) ^(*)	-	9,32 / 1			
Unpolares Lösungsmittel Hexan ^(*)	-	5,91 / 1			
Prozesswasser ^(*)	-	4,06 / 1			
Prozessparameter					
Absetzverhältnis polare Extraktion ^(**)	Komponente	EtOH	H₂O	TS	Hexan
	% (m/m)	37,72	45,83	100	33,33
Extraktionserfolg ^(***)	% (m/m)	50			
Extraktionstemperaturen	Stufe	polar		unpolar	
	°C	75		25	
Verdampfungstemperaturen	Stufe	Hexan-Phase		EtOH-Phase	
	°C	88		86	

(*) bezogen auf die Algenpulvermasse | (**) bezogen auf die eingebrachte Menge der Substanzen | (***) bezogen auf die enthaltene Lipidmenge | TS - Trockensubstanz

Für die Simulation erfolgt in der zweiten Stufe der polaren Extraktion die Berücksichtigung eines Recyclingstroms aus der Lösungsmittelrückgewinnung, dies geht aus den Realdaten der VTS hervor. Eine prinzipielle Machbarkeit des Lösungsmittelrecyclings unter den gewählten Bedingungen wird somit getestet. Aufgrund des Biomasseanteils innerhalb der polaren Extraktion wird das sich im Realversuch eingestellte Absetzverhältnis in die Simulation eingepflegt; für die unpolare Extraktion kann (mit guten Übereinstimmungen mit den Realwerten) auf Simulationsdaten der Phasentrennung zurückgegriffen werden. Ferner wird die Annahme getroffen, dass während des Absetzvorganges und des Handlings der Extraktionsphasen eine Abkühlung der Extraktionsmischung auf Raumtemperatur stattfindet.

Der angenommene Extraktionserfolg ergibt sich aus Erfahrungswerten der Projektpartner. Hierbei wird davon ausgegangen, dass 50 % (m/m) der in der Algentreckenbiomasse enthaltenen Lipide in die lipidreiche Phase übergehen; der Rest verbleibt gebunden in der Biomasse oder findet sich in den anderen Lösungsmittelphasen wieder.

Bilanzergebnis der Trockenextraktion

Zur Strukturierung der Prozesssimulation werden die einzelnen Prozessstufen der Ölgewinnung in unterschiedliche Hierarchien unterteilt. In den Hierarchiestufen R1 und R2 finden jeweils die zweistufigen polaren bzw. unpolaren Extraktionen statt. Die Prozessstufen der Lösungsmittelabdampfung sind in den Hierarchien R4 und R5 untergebracht, während die Biomassewaschung in R3 realisiert wird. Die Hierarchie R6 beinhaltet die destillative Rückgewinnung der Lösungsmittel.

Mithilfe eines schematischen Grundfließbildes werden die berechneten Stoff- und Energieströme der Lösungsmittelextraktion von Algentreckenbiomasse in Abbildung 16 dargestellt.

Abbildung 16: Zweistufige polar/ unpolare Lösungsmittelextraktion von Algentreckenmasse - jährliche Real-Bilanz der Stoff- und Energieströme (APu – Algenpulver, EtOH – Ethanol, PW – Prozesswasser, EtOH-H₂O – wässrige Ethanolphase, Rec.-EtOH – Ethanol-Recyclingstrom)

Entsprechend der definierten Parameter (insbesondere der Verdampfungstemperatur) besteht die lipidreiche Extrakt-Phase zu einem erheblichen Anteil aus Hexan (15,5 % (m/m)). Im Abwasser sind neben Prozesswasser auch geringe Teile an Ethanol und Lipiden enthalten. Weitere erwähnenswerte Mengen an Lipiden, die über die Lösungsmittelanteile der Phasen mitgezogen wurden, sind in den Strömen Hexan-Phase, Slurry, wässriges Extrakt und der EtOH-Phase enthalten. Eine Nutzbarkeit dieser Lipidfraktionen als Einsatzstoff für die Konversion ist jedoch aufgrund ihrer Reinheit und der Polarität der Lipide fraglich.

Stoff- und Energiebilanzen der Konversion

Innerhalb des Prozessschrittes „Konversion“ werden drei verschiedene Verfahren zur Produktion von synthetisch paraffinischem Kerosin bilanztechnisch untersucht. Die Grundlage bilden aufgrund des Projektfortschrittes ausschließlich Literaturdaten, welche im Folgenden detailliert aufgeführt werden.

Die Konversionsverfahren

Bei dem Verfahren des „Hydrotreatment of Esters and Fatty Acids“ (HEFA) handelt es sich um eine Adaption des hydrolytischen Crackings von Erdöl auf biogene Öle und somit um eine katalytische Konversion unter Wasserstoffatmosphäre. Der Prozess besteht im Wesentlichen aus den zwei Verfahrensschritten Hydrotreatment und Hydrocracking mit einer zwischengeschalteten Aufreinigung der Intermediate und einer abschließenden Produktfraktionierung (vgl. Abbildung 17). Durch das Hydrotreatment werden zunächst die Triglyceride im Öl aufgespalten und abgesättigt. Zudem erfolgt die Entfernung der enthaltenen Sauerstoffanteile, je nach Prozessführung unter Bildung von Wasser oder Kohlendioxid und Kohlenmonoxid. Diese Nebenprodukte müssen vor dem nächsten Prozessschritt zur Vermeidung einer Katalysatorvergiftung sowie eines Mehrverbrauchs an Wasserstoff abgetrennt werden. Im folgenden Reaktor wird das Rohöl durch Hydrocracking und Hydroisomerisierung auf die gewünschten Eigenschaften eingestellt. Durch thermische Fraktionierung erfolgt die Abtrennung des synthetisch paraffinischen Kerosins von den anderen Kraftstofffraktionen.

Abbildung 17: Verfahrensfliessbild des HEFA-Verfahrens

Das „Fluidized-bed Catalytic Cracking“-Verfahren (FCC) stellt ebenfalls eine katalytische Konversion dar, in diesem Prozess wird jedoch beim Cracking auf die Zugabe zusätzlicher Reaktanten verzichtet. Zur Gewährleistung einer vollständigen Absättigung und Deoxygenierung des Endproduktes ist dennoch ein nachgeschaltetes Hydrotreatment notwendig (siehe Abbildung 18). Das Algenöl wird verdampft und zusammen mit dem Katalysator durch einen sogenannten „Riser“ geleitet. In diesem wird die katalytische Aufspaltung der Triglyceride und das Cracking der Kohlenwasserstoffketten induziert. Bereits ein Großteil des enthaltenen Sauerstoffs wird unter Bildung von Wasser, Kohlendioxid und Kohlenmonoxid entfernt; geringe Anteile der Kohlenwasserstoffe bilden Ringverbindungen oder Aromaten. Entstehender Koks lagert sich auf den Katalysatorpartikeln ab, welche durch dessen Verbrennung im „Regenerator“ reaktiviert und im Kreislauf geführt werden. Das FCC-Produktgemisch wird von den Nebenprodukten der Deoxygenierung befreit und mittels Hydrotreatment aufgearbeitet. Dabei anfallende Abgase werden dem Produktgemisch entzogen, ehe in einer abschließenden thermischen Fraktionierung das SPK von den anderen Kraftstofffraktionen abgetrennt wird.

Abbildung 18: Verfahrensfliessbild des FCC-Verfahrens

Innerhalb des „Thermischen Cracking“ (TC) werden keinerlei katalytische oder reaktive Medien eingesetzt, sodass dieses Konversionsverfahren rein thermisch gesteuert wird. Das Produkt weist einen hohen Anteil an ungesättigten Bestandteilen und erhebliche Mengen an Sauerstoff auf; ein Hydrotreatment muss daher nachgeschaltet werden (Abbildung 19). Laut Idem et. al⁸ kann im TC der Umsatz des prozessierten Algenöls durch Miteinspeisung von Wasserdampf erhöht werden. Dieses Wasser wird ebenso wie anfallender Koks vor dem Hydrotreatment abgetrennt. Nach der Separation wässriger und gasförmiger Zwischenprodukte erfolgt durch thermische Fraktionierung eine Abtrennung des SPK von den anderen Kraftstoffen.

Abbildung 19: Verfahrensfliessbild des TC-Verfahrens

Grundlegende Annahmen

Aufgrund des Projektfortschrittes anderer AP zum Zeitpunkt der Bilanzierung, muss auf die Nutzung von Experimentaldaten verzichtet, und auf Werte und Erkenntnisse aus der Literatur zurückgegriffen werden. Das Algenöl wird in Anlehnung an das Fettsäuremuster einer *Chlorella vulgaris*⁹ modelliert (Tabelle 12). Hierbei werden als Modellsubstanzen ausschließlich die jeweils dreifach mit einer der vier häufigsten Fettsäuren (Palmitinsäure, Ölsäure, Linolsäure und Linolensäure) veresterten Triglyceride für das Modell des Algenöls berücksichtigt.

Tabelle 12: Modellierung des Eduktes in den drei Konversionsverfahren

Modellsubstanz	Massenanteil in % (m/m)
Tripalmitin	25,38
Triolein	28,04
Trilinolein	25,59
Trilinolenin	20,99

Allen drei Verfahren ist gemein, dass die Wasserstoffzufuhr über eine Dampfreformierung gewährleistet wird und ein Heizkessel die nötige Prozesswärme bereitstellt. Produzierter und überschüssiger Wasserstoff wird durch Druckwechseladsorption gereinigt. Annahmen, die für diese Prozessschritte getroffen werden, sind zusammen mit denen des Hydrotreatments, welches ebenfalls in allen untersuchten Verfahren gleich modelliert wird, in der folgenden Tabelle 13 dargestellt.

Tabelle 13: Annahmen zu den Prozessschritten (alle Verfahren)

Parameter	Einheit	Annahmen
Hydrotreatment¹⁰⁻¹⁷		
Temperatur	°C	360
Druck	bar	100
H₂-Öl-Verhältnis	Ncm ³ cm ⁻³	1.000
Triglycerid-Aufspaltung	%	100
Sättigungsgrad	% (m/m)	100
Deoxygenierung	% (m/m)	100
<i>Anteil Hydrodeoxygenierung</i>	% (m/m)	75
<i>Anteil Decarboxylierung</i>	% (m/m)	23
<i>Anteil Decarbonylierung</i>	% (m/m)	2
Methanisierung CO	% (m/m)	100
Methanisierung CO₂	% (m/m)	22
Umsatz CO₂ in RWGS	% (m/m)	5,6
Dampfreformierung^{18, 19}		
<i>Reformierer</i>		
Temperatur	°C	760
Druck	bar	20
Masse Wasserzugabe	kgH ₂ O kg ⁻¹ CH ₄	2,3
Methanumsatz	% (m/m)	99
<i>WGS-Reaktor</i>		
Temperatur	°C	440
Druck	bar	20
Umsatz CO in WGS	% (m/m)	98,1
Heizkessel²⁰		
Brennertemperatur	°C	1.100
Brenner	-	atmosphärisch
Verbrennungsluftverhältnis	kgO ₂ kg ⁻¹ _{1 O₂stöchiom}	1,4
Brennereffizienz	% (m/m)	60
Druckwechseladsorption²¹		
Temperatur	°C	30
Druck	bar	30
Reinheit H₂	% (n/n)	99,9
Rückgewinnung H₂	% (m/m)	90

Anhand verschiedener Literaturangaben^{11, 22} werden die Crackingprozesse der drei Verfahren initialisiert und die möglichen Produkte modelliert. Beim HEFA-Prozess wird zusätzlich zu den oben aufgeführten Prozessschritten das Hydrocracking simuliert. Die dafür getroffenen Annahmen sind in Tabelle 14 aufgelistet.

Tabelle 14: Annahmen für den Hydrocracker des HEFA-Prozesses

Parameter	Einheit	Annahmen
Hydrocracker		
Temperatur	°C	400
Druck	bar	200
H₂-Zugabe	-	1,3 x stöchiometrischer Bedarf
Produktzusammensetzung		
Naphtha (C ₃ - C ₉)	% (m/m)	33,1
Kerosin (C ₁₀ - C ₁₅)	% (m/m)	50,2
Diesel (C ₁₆ - C ₂₀)	% (m/m)	16,7
Isomerisierungsgrad	% (m/m)	40,0

Der Aufbau des FCC-Reaktors richtet sich nach den Angaben aus Tabelle 15. Dessen Parameter setzen sich aus den Erkenntnissen verschiedener Quellen zusammen²³⁻²⁹.

Tabelle 15: Annahmen für den FCC-Reaktor

Parameter	Einheit	Annahmen
FCC-Reaktor		
Temperatur Riser	°C	ca. 700
Temperatur Regenerator	°C	750
Koksverbrennung zu CO ₂	%	100
Katalysatormasse	kg _{Kat} l ⁻¹ Öl	3,33
Deoxygenierung	% (m/m)	100
Anteil Hydrodeoxygenierung	% (m/m)	93,78
Anteil Decarboxylierung	% (m/m)	5,91
Anteil Decarbonylierung	% (m/m)	0,31
Produktzusammensetzung		
Alkane (C ₁₀ - C ₁₅)	% (m/m)	50,2
Alkane (C ₃ - C ₉)	% (m/m)	33,1
Aromaten	% (m/m)	28,7
Alkane (C ₁₆ - C ₁₈)	% (m/m)	16,7
Isoalkane	% (m/m)	16
Koks	% (m/m)	4,4
Cycloalkene	% (m/m)	2,9
Cycloalkane	% (m/m)	1,2
Nicht umgesetzte Triglyceride	% (m/m)	0

Für den TC-Prozess wird dem Reaktor analog zu den Untersuchungen von Idem et. al 1996 Wasserdampf als Trägermedium zugegeben⁸. Die Reaktorparameter und die Produktzusammensetzung in Tabelle 16 sind aus Experimentalergebnissen unterschiedlicher Veröffentlichungen abgeleitet^{8, 30-32}.

Tabelle 16: Annahmen des TC-Reaktors

Parameter	Einheit	Annahmen
TC-Reaktor		
Temperatur	°C	400
Druck	bar	1
Umsatz	% (m/m)	90
Öl-Wasserdampf-Verhältnis	kg _{Öl} kg ⁻¹ _{Wasser}	2
Produktzusammensetzung		
Alkane (C ₆ - C ₁₈)	% (m/m)	29,1
Alkene (linear)	% (m/m)	12,9
Nicht umgesetzte Triglyceride	% (m/m)	10
Carbonsäuren	% (m/m)	7,4
Koks	% (m/m)	7
Isoalkane	% (m/m)	6
Cycloalkane	% (m/m)	5
Kohlenmonoxid	% (m/m)	4,3
Cycloalkene	% (m/m)	3,5
Aromaten	% (m/m)	3,5
Kohlendioxid	% (m/m)	3
Wasser	% (m/m)	3
LPG	% (m/m)	2,33
Polyaromaten	% (m/m)	2,2
Methan	% (m/m)	0,34
Ketone	% (m/m)	0,25
Alkohole	% (m/m)	0,15
Wasserstoff	% (m/m)	0,03

Alle drei untersuchten Verfahren werden durch Pinch-Analysen mit anschließender Wärmeintegration optimiert. Im Prozess nicht verwertbare Abwärme wird je nach Temperaturniveau zur Produktion von Sattdämpfen verschiedener Druckniveaus verwendet (Niederdruckdampf – NDD, Mitteldruckdampf – MDD, Hochdruckdampf – HDD) um in den Prozessen die Potentiale zur Wärmerückgewinnung besser beurteilen zu können. Die restliche Abwärme wird den Prozessen durch Kühlwasser (KW) entzogen. Die genannten Betriebsmittel sind in Tabelle 17 spezifiziert.

Tabelle 17: Spezifikationen der verwendeten Betriebsmittel

Parameter	Einheit	KW	NDD	MDD	HDD
Temperatur Eingang	°C	20	124	174	249
Temperatur Ausgang	°C	25	125	175	250
Druck	bar	1,013	2,5	9	40
Flussrichtung	-	Gegenstrom	Gegenstrom	Gegenstrom	Gegenstrom
Minimale Temperaturdifferenz	K	5	10	10	10

Im Rahmen der Ergebnisdarstellung und –auswertung in den Kapiteln „Stoff- und Energiebilanzen der Konversion“ und „Ergebnisauswertung und Verfahrensvergleich“ erfolgt die Anwendung spezifischer Kennzahlen, welche im Folgenden definiert werden. Die Produktausbeute beschreibt das Verhältnis der Gesamtkraftstoffmenge bezogen auf das eingesetzte Algenöl (Formel 1). Die SPK-Ausbeute bezieht die Menge an synthetisch paraffinischem Kerosin wiederum auf die Menge an Algenöl (Formel 2). Die nach der Pinch-Analyse und anschließenden Wärmeintegration definierte Energieeffizienz berücksichtigt alle verwertbaren Energieströme (Stoff- und Dampfströme) und setzt sie mit der eingesetzten Prozess- und Stoffenergie ins Verhältnis (Formel 3)

$$x_{Produkt} = \frac{\sum m_{Kraftstoffe}}{m_{Algenöl}} \quad \text{Formel 1}$$

$$x_{SPK} = \frac{m_{SPK}}{m_{Algenöl}} \quad \text{Formel 2}$$

$$\eta_E = \frac{\sum E_{OUT} - \sum E_{Verlust}}{\sum E_{in}} \quad \text{Formel 3}$$

Bilanzergebnisse der Konversion

Im Folgenden werden anhand von Sankey-Diagrammen die berechneten Stoff- und Energiebilanzen präsentiert. Abbildung 20 stellt die Bilanzergebnisse des HEFA-Verfahrens dar während Abbildung 21 und Abbildung 22 die Bilanzen des FCC- bzw. des TC-Prozesses darlegen.

Abbildung 20: Optimierte Stoff- und Energiebilanz des HEFA-Verfahrens

Dieser Prozess weist eine Kraftstoffausbeute von 75,2 % (m/m) auf, wovon über 58 % (m/m) in das SPK-Produktspektrum fallen. LPG (Liquified petroleum gas; meist Propan und Butan) wird, neben den anderen Abgasströmen, für die interne Wärmeintegration genutzt. Das Verfahren erreicht nach Prozessoptimierung eine Energieeffizienz von über 73,2 %.

Abbildung 21: Optimierte Stoff- und Energiebilanz des FCC-Verfahrens

Das FCC-Verfahren erreicht eine Kraftstoffausbeute von 55,5 % (m/m), hierbei ist zu berücksichtigen, dass neben LPG auch Naphtha für die interne Wärmeintegration genutzt wird. Diese optimierte Verfahrensvariante weist eine energetische Effizienz von über 81,4 % auf. Unter den gewählten Betriebsbedingungen wird eine SPK-Ausbeute von 41,6 % (m/m) erzielt.

Abbildung 22: Optimierte Stoff- und Energiebilanz des TC-Verfahrens

Das TC-Verfahren erreicht eine Gesamt-Kraftstoffausbeute von 39,9 % (m/m) und eine SPK-Ausbeute von 23,4 % (m/m). Nach der Prozessoptimierung mittels Pinch-Analyse und anschließender Wärmeintegration kann in der Prozesssimulation eine energetische Effizienz von etwa 51,8 % erreicht werden.

Ergebnisauswertung und Verfahrensvergleich

Ein vornehmliches Ziel sollte es sein, einen ganzheitlichen technischen Vergleich und eine Bewertung der Verfahren und unterschiedlicher Verfahrensrouten vorzunehmen. Abbildung 23 verdeutlicht den ursprünglichen Plan der technischen Gesamtsystembewertung (horizontaler Vergleich).

Aufgrund der limitierten Substratströme innerhalb des Projektes konnte nicht auf die eindeutige und korrekte Nämlichkeit (bzw. Zuordnung) der Intermediatströme Rücksicht genommen werden. Eine ganzheitliche Verschaltung der einzelnen Verfahren würde daher dazu führen, dass die spezifischen Besonderheiten der einzelnen Verfahren (z. B. die unterschiedliche Zusammensetzung der Algentrockensubstanz nach den Kultivierungsverfahren oder das jeweilige Fettsäurespektrum nach unterschiedlichen Ölgewinnungsverfahren) keine Berücksichtigung finden können. Aus diesen Gründen wird für die Prozessschritte der „Kultivierung“ und „Konversion“ ein vertikaler Verfahrensvergleich angestrebt (Abbildung 23).

Unterstützend für die durchzuführende Vergleichsaufgabe und zur Strukturierung der Ergebnisauswertung wird die Richtlinie VDI 3780 „Technikbewertung – Begriffe und Grundlagen“ herangezogen. Diese führt neben der Vereinheitlichung spezifischer Begrifflichkeiten, verschiedene Ansatzpunkte für die Entscheidungsfindung auf und bietet eine Vielzahl an möglichen, jedoch nicht ausschließlichen, Bewertungsmethoden an. Der Inhalt der Richtlinie dient daher als Diskussionsgrundlage für die technische Bewertung von Systemen.

Variationen der technischen Gesamtsystembewertung

Abbildung 23: Unterschiede der Bewertungsstrukturen – vertikaler und horizontaler Vergleich von Alternativen

Für den technischen Verfahrensvergleich wurde sich ausschließlich auf das Wertesystem der Funktionsfähigkeit konzentriert. Weitere Werte, wie die Umweltqualität und die Wirtschaftlichkeit, wurden in anderen Arbeitspaketen des Projektes betrachtet. Das auf Grundlage der Richtlinie VDI 3780 gewählte Zielsystem und die definierten Mittel sind in Abbildung 24 dargestellt.

Werte	Funktionsfähigkeit					
	Brauchbarkeit	Machbarkeit	Wirksamkeit	Perfektion		
Ziele	Hohe Flexibilität	Große Einfachheit	Hohe Effizienz	Hohe Robustheit	Hohe Zuverlässigkeit	Hohe Verfügbarkeit
Mittel	Produktspektrum	Personalbedarf	Energiebedarf	Unabhängigkeit von außen	Reproduzierbarkeit der Ergebnisse	Reinigung
	Rohstoffauswahl	Anzahl der Prozessschritte	Produktausbeute	Verunreinigungsresistenz	Marktreife	Wartung und Reparatur
	Modifizierbarkeit	Grad an Automatisierung	Produktselektivität	Störfähigkeit	Materialverschleiß	Teil- und Vollauslastung
	Unabhängigkeit der Teilprozesse		Hilfsmittelbedarf	Betriebsausfälle	Lebensdauer	
			Recycling			

© DBFZ 2016

Abbildung 24: Bewertungshierarchie für den technischen Verfahrensvergleich

Es folgen qualitative Analysen der einzelnen dargestellten Mittel und der Vergleich innerhalb der Prozessschritte Kultivierung und Konversion. Hierbei steht nicht die Ermittlung eines tatsächlichen Favoriten im Vordergrund; vielmehr sollen spezifische Vorteile und Optimierungspotentiale der jeweiligen Anlagen

hervorgehoben werden. Letzteres wird im Falle des Ölgewinnungsschrittes ohne Anwendung der dargelegten Methodik vorgenommen.

Kultivierung

Die drei untersuchten Kultivierungssysteme (siehe „Die Kultivierungssysteme“, Seite B-48) sollen im Folgenden vergleichend gegenübergestellt werden. Hierbei wird sich an dem gewählten Zielsystem aus Abbildung 24 orientiert.

Hohe Flexibilität

Sowohl das PRODUKTSPEKTRUM als auch die ROHSTOFFAUSWAHL wurden zu Beginn bzw. im Laufe des Projektes definiert: Ziel dieses Prozessschrittes ist die lipid-optimierte Kultivierung der Konsensalge *Chlorella vulgaris* in Bioreaktoren unter phototrophen Bedingungen. Hierbei stehen stets die Rohstoffe Mikroalgen-Inokulum, Nährstoffe und Kohlenstoffdioxid zur Verfügung. Für alle drei Kultivierungsanlagen konnte innerhalb des Projektes für diese Kriterien daher keine Flexibilität untersucht werden. Alle Anlagen zeigen eine recht hohe MODIFIZIERBARKEIT auf; sowohl die Anzahl und Größe der Netze innerhalb der IGV-Anlage als auch die Anzahl der Bags in der NOVAgreen- und Phytolutions-Anlage sind bis zu einem spezifischen Grenzwert variabel. Innerhalb der Anlagen von Phytolutions und IGV kann neben dem im Projekt angewendeten Batch-Betrieb zudem eine kontinuierliche Fahrweise der Teil- und/ oder Gesamtanlage vollführt werden. Die Anlage der Firma NOVAgreen weist den großen Vorteil der UNABHÄNGIGKEIT DER TEILPROZESSE, respektive der Module und der V-Bags, auf. Hierbei kann eine Isolierung kontaminierter und der Schutz reiner Kulturen gewährleistet werden. Alle Kultivierungssysteme weisen zudem zeitlich und örtlich unabhängige Verfahrensschritte auf: Die Hilfsmittelaufbereitung, die Rohstoffaufbereitung, die Konversion und die Produktaufbereitung. Je nach Lagerkapazitäten können diese Prozesse auch separat betrieben werden.

Große Einfachheit

Auf Grundlage der Forschungsanlagen, wie sie am Forschungszentrum Jülich erbaut wurden, ist der PERSONALBEDARF für den Betrieb, die Reinigung und die Wartung der Anlagen im großtechnischen Maßstab schwer einzuschätzen. Mithilfe des GRADES DER AUTOMATISIERUNG ist jedoch zu erkennen, dass die Anlagen der Firmen NOVAgreen und IGV während der eigentlichen Kultivierung einen geringeren Personalaufwand aufweisen dürften als das Kultivierungssystem der Firma Phytolutions. In den zwei erstgenannten Anlagen kann sowohl die CO₂-Zufuhr (z. B. über den pH-Wert der Algensuspension) als auch die Temperierung (z. B. über die Definition von Temperatur-Schwellenwerten) automatisch gesteuert werden. Die Phytolutions-Anlage am Standort des FZJ weist lediglich eine automatisch gesteuerte CO₂-Zufuhr auf; die Temperierung erfolgt manuell. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass der Grad der Automatisierung die Komplexität und möglicherweise auch die Störanfälligkeit des Systems erhöhen kann. Im Bereich der Reinigung der Anlagen ist für die IGV-Anlage aufgrund der aufwändigen Prozedur der Netz-Hochdruckreinigung ein erhöhter Personalbedarf zu erwarten. Die ANZAHL DER VERFAHRENSCHRITTE innerhalb der Kultivierung ist für alle Kultivierungssysteme nahezu gleich. Lediglich die Anlage von Phytolutions ist durch eine zweistufige Entwässerung (Phytoharvester und Zentrifuge) gekennzeichnet. Dies bringt einen Vorteil beim Energiebedarf, erhöht jedoch die Komplexität der Anlage.

Hohe Effizienz

Zwei wesentliche Mittel der Erreichung einer hohen Effizienz eines Prozesses stellen die Minimierung des ENERGIEBEDARFS und die Maximierung der PRODUKTAUSBEUTE dar. In Tabelle 18 sind diese Faktoren spezifisch für die einzelnen Kultivierungssysteme gegenübergestellt.

Tabelle 18: Energiebedarf und Ausbeuten der Kultivierungsanlagen

	Einheit	Phytolutions	NOVAgreen	IGV	Opti-Bilanz ^(****)
Spezifischer Strombedarf^(*)	GJ kg ⁻¹ Lipid	2,92	20,18	37,22	0,22
Spezifischer Wärmebedarf	GJ kg ⁻¹ Lipid	10,79	6,26	29,03	1,18
Flächenausnutzung	m ³ m ⁻²	0,056	0,067	0,005	0,056
Lipid-Gehalt^(***)	% (m/m)	19,51	10,96	20,28	25
Jährliche flächenbezogene Produktausbeute	kg _{Lipid} m ⁻² a ⁻¹	0,072	0,022	0,01	0,65
Jährliche volumenbezogene^(**) Produktausbeute	kg _{Lipid} m ⁻³ a ⁻¹	1,277	0,329	1,834	11,52

^(*) exklusive Sprühtrocknung | ^(**) bezogen auf das Reaktorvolumen | ^(***) bezogen auf die Trockensubstanz
^(****) Kultivierungsfläche von 1 ha

Während die Anlagen der Firmen Phytolutions und NOVAgreen in den Bereichen des Strombedarfs und der jährlichen flächenbezogenen Produktausbeute bzw. des Wärmebedarfs und der Flächenausnutzung vorteilhaft sind, kann die MUTL-Anlage der Firma IGV bei der jährlichen volumenbezogenen Produktausbeute punkten. Es ist jedoch zu erkennen, dass letztgenannte Anlage aufgrund der sehr geringen Flächenausnutzung sowie der unbrauchbaren Waschbiomasse (vgl. Stoff- und Energiebilanzen der Kultivierung, ab Seite B-47) gegenüber den erstgenannten Anlagensystemen stark unterlegen ist. Anders als die NOVAgreen-Anlage weisen die Systeme der Firmen Phytolutions und IGV vergleichsweise hohe Produktselektivitäten (mit ~ 20 % (m/m)).

Der HILFSMITTELBEDARF setzt sich zusammen aus dem Verbrauch von Nährstoffen, Kohlenstoffdioxid und Prozesswasser. Die spezifischen Angaben für die betrachteten Anlagen sind in Tabelle 19 zusammengefasst.

Tabelle 19: Spezifische Hilfsmittelverbräuche der Kultivierungsanlagen

Hilfsmittelverbrauch	Einheit	Phytolutions	NOVAgreen	IGV	Opti-Bilanz ^(**)
Nährstoffe	kg kg ⁻¹ TS	0,32	0,416	0,933	0,192
Kohlenstoffdioxid	kg kg ⁻¹ TS	75,67	657,9	697,0	1,64
Prozesswasser	kg kg ⁻¹ TS	4.105	5.865	1.953 ^(*)	386,4

^(*) exklusive Washwasser | ^(**) Kultivierungsfläche von 1 ha

Überschlägige Berechnungen des biologisch bedingten Nährstoffbedarfs von Mikroalgen zeigen, dass die in Tabelle 19 hinterlegten spezifischen Nährstoffverbräuche der Phytolutions- und NOVAgreen-Anlagen im Rahmen der Stickstofflimitierung innerhalb der zuvor abgeschätzten Bereiche liegen. Das IGV-System weist einen vielfach höheren Nährstoffbedarf pro produzierter Menge an Algentrockensubstanz auf. Messungen des FZJ weisen unverbrauchte Nährstoffe in der Algensuspension der IGV-Anlage nach. Die Vermutung liegt daher nahe, dass eine tatsächliche Limitierung somit nicht stattfand. Der Einsatz von Kohlenstoffdioxid liegt bei allen Anlagen um ein vielfaches über dem photosynthetischen Bedarf der Mikroalgen, dieser wurde für die Simulation auf 1,47 g CO₂ g_{C₆H₁₂O₆}⁻¹ über stöchiometrische Berechnungen abgeschätzt. Da die Zusammensetzung der Mikroalgen nicht hinreichend mit der Summenformel C₆H₁₂O₆ beschreibbar ist, wird der tatsächliche CO₂-Bedarf aller Anlagen höher, jedoch immer noch weit unter dem realen Einsatz des Kohlenstoffdioxids aus Tabelle 19 liegen. Aufgrund der biologisch- und Fahrweise-bedingt geringen Trockensubstanzgehalte ist der Prozesswasserbedarf, insbesondere bei den Anlagen der Firmen Phytolutions und NOVAgreen, sehr hoch.

Um den Frischwasserbedarf zu minimieren, ist eine Abwasseraufreinigung und/ oder ein RECYCLING des Wassers (unter Berücksichtigung etwaiger inhibierender Ausscheidungsprodukte der Mikroalgen) zu integrieren. Alternativ können auch die Suspensionskonzentrationen angehoben oder das Abwasser inklusive möglicher Biomasse- und Nährstoffrückstände zusammen mit den Nebenprodukten aus der Ölgewinnung in einem Biogasfermenter genutzt werden. Gelingt es den Prozesswasser- und den Nährgaseintrag zu minimieren, werden auch im Bereich des Energieverbrauchs (elektrisch und thermisch) erhebliche Einsparungen erwartet.

Die optimierte Phytolutions-Bilanz hat zum Ziel, die im Rahmen der Real-Bilanzen aufgezeigten Optimierungspotentiale innerhalb einer theoretischen Bilanzierung zu berücksichtigen und etwaige positive und negative Folgen aufzuzeigen. Es ist jedoch zu beachten, dass es sich hierbei um ideale Annahmen basierend auf der Einschätzung der Firma Phytolutions sowie um theoretische Berechnungen handelt. Es soll ein Potential der Kultivierungsanlagen aufgezeigt werden, welches in Zukunft durch Verfahrens-optimierungen und -anpassungen erreicht werden kann. Während die Flächenausnutzung als spezifische Anlagengröße beibehalten wurde, fanden Anpassungen im Bereich der Biomasseproduktivität, der Fahrweise und des Lipidgehaltes statt. Hinsichtlich des Bedarfs an Hilfsmitteln wurden Abschätzungen basierend auf den photosynthetischen (Kohlenstoffdioxid) und biologischen (Nährstoffe) Verbräuchen von Mikroalgen vorgenommen. Darüber hinaus wurde die Biomassekonzentration innerhalb der Algen-suspension erhöht, was einen geringeren Prozesswasserverbrauch zur Folge hat. Die Auswirkungen auf die spezifischen Energieverbräuche und jährlichen flächen- und volumenbezogenen Produktausbeuten ist aus Tabelle 18 abzulesen. Während die spezifischen Strom- und Wärmeeinträge nur noch ein Zehntel der Verbräuche der Real-Bilanz ausmachen, kann aufgrund der Lipidgehalt- und Biomasseproduktivitätserhöhung eine signifikante Steigerung der jährlichen Produktausbeuten realisiert werden. Im Bereich des Energiebedarfs bestehen durch Wärmeintegration und optimierter Verschaltung zudem noch weitere Potentiale.

Hohe Robustheit

Im Bereich der UNABHÄNGIGKEIT VON AUßEN haben die Anlagen der Firmen NOVAgreen und IGV am Forschungszentrum Jülich den entscheidenden Vorteil einer Einhausung. Diese ist konstruktiv für die NOVAgreen-Anlage robuster gestaltet (Gewächshaus vs. Folienhaus). Für die Phytolutions-Anlage wurde auf eine Einhausung aus Gründen der Investitionskostenreduktion verzichtet. Während somit keine Abschwächung der Lichteinstrahlung erfolgt, ist die Anlage den herrschenden Wettereinflüssen direkt ausgesetzt. Die drei Kultivierungsanlagen stellen geschlossene Systeme dar, nichtsdestotrotz können fremdartige Organismen (wie Fremdalgen oder Bakterien) in die Systeme eindringen und die ursprüngliche Mikroalgen-Population stören oder gar verdrängen. Die IGV-Anlage wird zudem nach außen ausschließlich durch ein Folienhaus abgeschirmt, welches zur Reinigung und Wartung betreten wird. Dies stellt eine erhöhte Gefährdung zur Verunreinigung und Infektion der Mikroalgensuspension dar, weshalb diese Anlage eine geringere VERUNREINIGUNGSRESISTENZ aufweist. In Sachen STÖRANFÄLLIGKEIT und BETRIEBSAUSFÄLLE können aufgrund des Forschungsbetriebs keine differenzierten Vergleiche aufgestellt werden.

Hohe Zuverlässigkeit

Die REPRODUZIERBARKEIT DER ERGEBNISSE biologischer Systeme hängt insbesondere von äußeren Bedingungen (Lichtintensität, Lichtscheindauer, Temperatur, etc.) ab. Diese können zum Teil kompensiert werden (Temperierung, Verschattung); eine integrierte Automatisierung, wie sie die NOVAgreen- und IGV-Systeme besitzen, kann hierbei unterstützend wirken. Während die Anlagen der Firmen Phytolutions und NOVAgreen bereits auf dem Markt erhältlich sind (MARKTREIFE), wird das MUTL 500 System der Firma IGV noch überwiegend im Forschungsmaßstab betrieben. Starke Unterschiede in der LEBENSDAUER der Gesamtanlagen sind nicht wahrscheinlich und der MATERIALVERSCHEIß und somit der Ersatz der Netze (IGV) und Kultivierungsbags (Phytolutions und NOVAgreen) ist im Versuchsbetrieb bei allen Anlagen regelmäßig zu erwarten. Aufgrund äußerer Einflüsse ist der häufigere Austausch der Phytobags und des IGV-Folienhauses gegenüber der NOVAgreen-Anlage wahrscheinlich.

Hohe Verfügbarkeit

Eine REINIGUNG mittels basischer Chemikalien findet für die Phytolutions- und NOVAgreen-Anlage am Forschungszentrum Jülich aufgrund der Wiederherstellung gleichbleibender Ausgangsbedingungen nach nahezu jedem Batch der Anlagen statt. Die IGV-Kultivierungsanlage wird aufgrund des zeitlichen Aufwandes je nach Verschmutzungs- und Beladungsgrades der Suspension und der Netze mittels Hochdruckreiniger gereinigt. Die erstellte optimierte Kultivierungsbilanz der Phytolutions-Anlage unterstellt einen Reinigungsdurchlauf nach jedem Zyklus (8 Folge-Batches) und weist somit eine erhebliche Reduktion des Reinigungsaufwandes auf. Aussagen bezüglich der Unterschiede im WARTUNGS- UND REPARATURAUFWAND der einzelnen Anlagen können aufgrund des doch recht kurzzeitigen Forschungsbetriebes nicht gemacht werden. Im Bereich der TEIL- UND VOLLAUSLASTUNG weisen die Anlagen der Firmen Phytolutions und NOVAgreen einen wesentlichen Vorteil gegenüber dem Kultivierungssystem der Firma IGV auf: die Modularisierung. Für diese Systeme ist, aufgrund der Anlagenverschaltung, die Kultivierung gleicher oder unterschiedlicher Algenstämme in variablen Quantitäten der installierten Module oder Segmente möglich.

Ölgewinnung

Innerhalb des Prozessschrittes Ölgewinnung wurde aufgrund der Datenlage nur ein Verfahrensweg untersucht: die Extraktion des Algenöls aus Trockenalgenbiomasse mittels jeweils zweistufiger polarer und

unpolarer Extraktion. Die erhaltenen Ergebnisse aus „Stoff- und Energiebilanzen der Ölgewinnung“ (Seite B-52) werden im Folgenden diskutiert.

Lösungsmittelrückgewinnung

Ein wesentlicher Einsatzstoff stellt das Lösungsmittel bei diesem Verfahren dar. Die angenommenen Lösungsmittelleinsätze sind aus Tabelle 11 ersichtlich. Derzeit wird nur ein marginaler Lösungsmittelstrom aus der ethanolischen Phase der Lösungsmittelrückgewinnung recycelt. Wesentlich kritischer verhält es sich für die Hexan-Phase. Hier ist, basierend auf den Realdaten, kein Recyclingstrom berücksichtigt worden.

Ein entscheidender Faktor beim Lösungsmittelrecycling stellt die Reinheit der Lösungsmittelphasen dar. Gelöste Fettsäuren, Proteine oder andere Algenölbestandteile können sich in diesen Strömen anreichern und zu einer Störung des Systems führen. Diese Reinheit ist direkt über die Betriebsbedingungen und die verfahrenstechnische Fahrweise und Auslegung der Anlage beeinflussbar. Höhere Reinheiten der Lösungsmittel gehen jedoch stets mit einem steigenden energetischen Aufwand einher. Anhand von Tabelle 20 sind die simulierten Reinheiten und der jeweilige prozentuale Wärmebedarf bezogen auf den Gesamtwärmeverbrauch hinterlegt.

Tabelle 20: Reinheit und prozentualer Wärmebedarf der rückgewonnenen Lösungsmittelphasen

	Reinheit (in % (m/m))	Prozentualer Wärmebedarf (in %)
EtOH-Phase	79,3	31,1
Hexan-Phase	97,3	9,1

Es ist hierbei zu berücksichtigen, dass innerhalb der Ethanolrückgewinnung das ethanolische Kondensat aus der Hexanextraktion sowie das Waschwasser aus der Biomassewaschung gesammelt werden. Derzeit wird in der Hierarchie R5 noch die Abdampfung einer EtOH-reichen Phase vom wässrigen Extrakt integriert. Die Simulation zeigt jedoch, dass der Fettsäuregehalt innerhalb dieses Stroms nicht sehr hoch ist (~ 1 % (m/m)). Die Nutzbarkeit dieser Phase und somit die Notwendigkeit dieses Verfahrensschrittes ist zu hinterfragen; zumal der wärmespezifische Energieaufwand für diese Stufe sehr hoch ist (29,2 % bezogen auf den Gesamtwärmebedarf).

Im Bereich der Hexanrückgewinnung müssen aufgrund der Phasentrennung der polaren und unpolaren Phasen keine aufwändigen verfahrenstechnischen und energetischen Besonderheiten berücksichtigt werden. Darüber hinaus befindet sich keine Biomasse im Reaktionsgeschehen. Somit ist ein Abdampfen der Hexan-reichen Phase problemlos möglich. Der unter den gewählten Betriebsbedingungen erhaltene Hexan-Strom weist eine sehr hohe Reinheit auf. Berücksichtigt man einen Purge von 5 % (m/m), um die Aufkonzentrierung spezifischer Ölkomponenten zu verhindern, kann nahezu 94 % (m/m) des eingesetzten Hexans durch Recycling-Hexan ersetzt werden. Dies setzt natürlich voraus, dass sich der Extraktionserfolg von reinem und 97 %igem Hexan nur unwesentlich unterscheidet.

Die Rückgewinnung der ethanolischen Phase gestaltet sich hinsichtlich der verfahrenstechnischen Umsetzung etwas schwieriger. Während des Prozesses bildet sich aus Wasser, Ethanol und Hexan ein Azeotrop, welches aufwändig mittels Destillation aufgetrennt werden muss. Nichtsdestotrotz wird derzeit nur etwas mehr als ein Viertel (~ 26 % (m/m) aus Hierarchie R6) des rückgewonnenen Ethanols recycelt. Die restlichen 74 % (m/m) dieses Stroms werden als ethanolreiche, jedoch ungenutzte Phase aus dem System ausgebracht. Wird wiederum ein Purge von rund 5 % (m/m) berücksichtigt, kann eine Lösungsmittel-einsparung von nahezu 82 % erreicht werden.

Extraktionsstufen und -bedingungen

Mit Bezug auf der Extraktionsstufen der beschriebenen und simulierten Verfahrensvariante ist über die Integration eines zweiten Extraktionsschrittes der Biomasse mithilfe des unpolaren Lösungsmittels Hexan nachzudenken. Es ist zu vermuten, dass in oder an der Biomasse verbliebende Lipide durch das unpolare Lösungsmittel extrahiert werden könnten. Erste Untersuchungen im Projektverlauf zeigten die Bildung eines Drei-Phasen-Gemisches bei gleichzeitiger Beaufschlagung der Algenbiomasse mit Hexan und Ethanol und dem anschließenden Versuch die Suspension aufzutrennen. Dieses Phänomen muss vor der Behandlung der ethanolhaltigen Biomasse mit Hexan intensiv untersucht werden.

Darüber hinaus ist kann eine Erhöhung der Extraktionstemperatur innerhalb der Hexanextraktion eine Steigerung des Extraktionserfolges zur Folge haben. Derzeit wird eine Extraktion bei Zimmertemperatur

berücksichtigt. Eine kontinuierliche Fahrweise kann sowohl die jährliche Produktivität der Anlage als auch den zu berücksichtigenden Energiebedarf reduzieren. Hierfür ist jedoch die genutzte Verfahrenstechnik anzupassen.

Abschließend ist zu berücksichtigen, dass derzeit in der Simulation keine Pinch-Analyse und somit keine Wärmeintegration vorgenommen wurde. Die dargestellten Wärme- und Kühlleistungen sind (unter Berücksichtigung der minimalen Temperaturdifferenz der Integrationsströme) in einem nächsten Schritt direkt miteinander zu verschalten und somit ein Wärmeintegrationsnetzwerk zu erstellen. Dies würde den Kühl- und Heizaufwand des Verfahrenskonzeptes verringern.

Konversion

Die drei untersuchten Konversionsverfahren (HEFA, FCC und TC, Seite B-55) werden im Folgenden vergleichend gegenübergestellt. Das gewählte Zielsystem aus Abbildung 24 findet hierbei wiederum seine Anwendung.

Hohe Flexibilität

Das PRODUKTSPEKTRUM der drei Konversionsverfahren ist nahezu einheitlich mit den Fraktionen LPG, Naphtha, Diesel und SPK zu beschreiben. Bei allen Systemen werden zudem die gasförmigen Produkte für die interne Wärmeproduktion genutzt; zusätzlich kann im FCC-Verfahren die Naphtha-Fraktion für diese Energiebereitstellung eingesetzt werden. Als ROHSTOFF wird Algenöl aus dem Prozessschritt „Ölgewinnung“ genutzt; andere Pflanzenöle können jedoch ebenfalls nach Einstellung der Betriebsparameter und geeigneter Vorbehandlung eingesetzt werden. Die betrachteten Konversionsprozesse sind aus der Erdölraffinerie adaptiert worden, eine entsprechende MODIFIZIERBARKEIT der Verfahren ist somit gegeben. Darüber hinaus lassen sich die jeweiligen Betriebsparameter (wie Temperatur, Wasserstoffpartialdruck und/ oder Katalysatormenge) spezifisch auf die eingesetzten Rohstoffe adaptieren. Die TEILPROZESSE der Konversionsverfahren sind bei ausreichender Lagerkapazität verfahrenstechnisch unabhängig voneinander realisierbar; eine Auftrennung des Gesamtprozesses ist jedoch bei allen Verfahren aufgrund der detaillierten Wärmeintegration nicht anzustreben.

Große Einfachheit

Für alle Verfahren wird, analog zu Erdölraffinerien, aufgrund des hohen GRADES AN AUTOMATISIERUNG ein relativ geringer Personalbedarf erwartet. Zu erwarten ist, dass dieser im Demonstrationsmaßstab höher sein wird, als im kommerziellen, großtechnischen Betrieb. Die ANZAHL DER VERFAHRENSSCHRITTE ist beim HEFA-Verfahren am niedrigsten (4 wesentliche Teilprozesse). Das FCC- und das TC-Verfahren weisen fünf Haupt-Verfahrensschritte auf. Hierbei ist zu beachten, dass während des katalytischen und thermischen Crackens eine erhebliche Menge an Koks anfällt, die im FCC-Verfahren verbrannt und im TC-Prozess jedoch mechanisch abgetrennt werden muss. Zudem existieren spezifische Verfahrensschritte, die in allen Verfahrensvarianten ihre Anwendung finden (z. B. Hydrotreatment, Dampfreformierung und Druckwechseladsorption).

Hohe Effizienz

Der ENERGIEBEDARF setzt sich insbesondere aus dem Verbrauch an elektrischer Energie zusammen, was aus der internen Nutzung spezifischer Produkte zur Wärmeproduktion resultiert. Mithilfe eines Heizkessels konnte die zusätzliche Produktion von Dampfströmen unterschiedlicher Druckniveaus realisiert werden (HDD, MDD, NDD). Ein anlagenspezifischer Vergleich der jeweiligen Energieverbräuche ist zusammen mit den berechneten PRODUKTAUSBEUTEN (Gesamt-Kraftstoff-Ausbeute) und der PRODUKTSELEKTIVITÄT (SPK-Ausbeute) in Tabelle 21 zusammengefasst.

Tabelle 21: Energiebedarf und Ausbeuten der Konversionsanlagen

	Einheit	HEFA	FCC	TC
Spezifischer Strombedarf	GJ kg _{SPK} ⁻¹	1,24*10 ⁻³	1,02*10 ⁻³	4,1*10 ⁻³
Produktausbeute(*)	% (m/m)	75,2	55,5	39,9
Produktselektivität(*)	% (m/m)	43,8	41,6	23,4

(*) bezogen auf das eingesetzte Algenöl

Die geringere Kraftstoffausbeute des FCC-Verfahrens im Vergleich zum HEFA-Prozess liegt an dem Umstand, dass neben LPG auch Naphtha zur Wärmeintegration im abgebildeten Prozess verwertet wird. Weiterhin sei zu beachten, dass FCC zwar im untersuchten Modell geringfügig weniger SPK produziert als HEFA, dafür jedoch Aromaten im Endprodukt aufweist, die mit HEFA nicht synthetisiert werden können. Innerhalb des TC-Prozesses konnten nicht einmal 14 % der dem Prozess zu entziehenden Energien zur Satttdampfproduktion verwendet werden. Auffällig ist weiterhin, dass der Anteil des Diesels im

Produktspektrum sehr niedrig ist, während die Ausbeute des Naphthas fast an die des Zielprodukts SPK heranreicht. Dies ist mit dem erhöhten Anteil an Spaltreaktionen durch den fehlenden Katalysator innerhalb des TC-Prozesses im Vergleich zu den HEFA- und FCC-Verfahren zu erklären. Im direkten Vergleich zu HEFA und FCC fallen außerdem ein großer Prozesswasserkreislauf und die Generierung von verschiedenen Abfallprodukten (wie Koks, Abwasser und Abgas) auf.

Als HILFSMITTEL werden insbesondere Methan (zur Wasserstoffproduktion für das Hydrotreatment und Hydrocracken/ -isomerisierung) und Wasserdampf benötigt. In Tabelle 22 sind die spezifischen Verbräuche aufgeführt.

Tabelle 22: Hilfsmittelverbrauch der Konversionsanlagen

Hilfsmittelverbrauch	Einheit	HEFA	FCC	TC
Methan	kg kg _{SPK} ⁻¹	0,226	0,048	0,115
Wasserdampf	kg kg _{SPK} ⁻¹	-	-	0,483

Da der HEFA-Prozess neben dem Hydrotreatment auch das Cracken und Isomerisieren unter Wasserstoffatmosphäre vollzieht, ist entsprechend ein im Vergleich zu den anderen beiden Verfahren erhöhter Methanverbrauch in der Dampfreformierung zu beobachten. Darüber hinaus ist bei den HEFA- und FCC-Verfahren die Einspeisung der Katalysatoren zu berücksichtigen, für den tatsächlichen Verbrauch dieses Hilfsmittel gibt es jedoch nur spärliche Literaturangaben. Ein Großteil des benötigten Wasserdampfes durchläuft im TC-Prozess ein RECYCLING, der Bedarf an Frischwasser ist demnach relativ gering. Zudem wird nach den Hydrotreatment-Einheiten aller Verfahren sowie nach dem Reaktor zum Hydrocracking und – isomerisieren der Intermediate im HEFA-Prozess der unverbrauchte Wasserstoff zurückgeführt. Alle Abgase der Verfahrensschritte werden der Verbrennung im Heizkessel zugeführt.

Hohe Robustheit

Die Konversionsverfahren werden ausschließlich über die Verfahrenstechnik und die gewählten Betriebsparameter beeinflusst. Eine UNABHÄNGIGKEIT VON AUßEN ist somit bei allen drei Verfahren gegeben. Stellt man die Prozesse vor dem Mittel der VERUNREINIGUNGSRESISTENZ vergleichend gegenüber, so ist für die katalysatorführenden Systeme (HEFA und FCC) eine Vergiftung durch Heteroatom-Verbindungen (wie Wasser oder Phospholipide) zu verhindern. Dies kann durch Vor- oder Zwischenabscheidungen der kritischen Stoffe realisiert werden. Neben den Schleimstoffen der eingesetzten Pflanzenöle (hier Algenöl), ist zudem die Säurezahl (Anteil freier Fettsäuren im Öl) von Bedeutung. Eine zu hohe Säurezahl kann die Materialien der verfahrenstechnischen Bauteile stark angreifen; die Nutzung hochlegierten Stahls ist hierbei zu empfehlen. Aufgrund der Einfachheit der Verfahrenstechnik des thermischen Crackens ist eine (im Vergleich zum HEFA und FCC) geringere STÖRANFÄLLIGKEIT gegenüber Verunreinigungen und toxischen Substanzen zu erwarten. BETRIEBSAUSFÄLLE werden jedoch bei keinem der Verfahren häufiger als bei der Erdölraffinerie erwartet.

Hohe Zuverlässigkeit

Bei gleichbleibenden Betriebsbedingungen und Einsatzstoffen für das HEFA- und das FCC-Verfahren ist aufgrund des katalysatorgesteuerten Reaktionsablaufs eine sehr gute REPRODUZIERBARKEIT DER ERGEBNISSE zu erwarten. Im Falle des thermischen Crackens kann dies jedoch nicht im Umkehrschluss ausgeschlossen werden; spärliche Literaturdaten lassen keine Beurteilung dieses Punktes zu. Das HEFA-Verfahren findet bereits in einigen Anlagen in Europa (z. B. NesteOil – Porvoo, Finnland; Rotterdam, Niederlande) und in außereuropäischen Ländern (z. B. NesteOil – Singapur; Renewable Energy Group - Geismar, LA, USA) seine Anwendung, was für die MARKTREIFE dieses Verfahrens spricht. Zu beachten ist jedoch, dass es sich zumeist um Anlagen zur Produktion von Diesel- oder Dieseladditiven handelt. Eine Umstellung auf die Produktion von SPK wird derzeit nicht praktiziert. Untersuchungen zur Anwendung der FCC- und TC-Verfahren auf Pflanzenöle befinden sich derzeit noch im Labormaßstab. Es ist zu erwarten, dass der MATERIALVERSCHEIß (insbesondere der Katalysator) beim FCC-Verfahren am höchsten ist; gefolgt vom HEFA-Verfahren. Aufgrund der Einfachheit der verfahrenstechnischen Umsetzung des TC-Verfahrens und dem fehlenden Katalysatoreinsatz ist von allen drei Prozessen hier der geringste Materialverschleiß zu erwarten. Die LEBENSDAUER aller Anlagen wird sich, aufgrund des Einsatzes von säurehaltigen biogenen Ölen und stetig wechselnden Pflanzenölqualitäten, nur geringfügig von denen in Erdölraffinerien unterscheiden.

Hohe Verfügbarkeit

Im Vergleich zur Erdölraffinerie sind für die algenölverarbeitenden Prozesse kürzere REINIGUNGS-, WARTUNGS- und REPARATURintervalle zu erwarten. Dies ist insbesondere auf die wechselnden Qualitäten der Öle sowie auf die jeweiligen Inhaltsstoffe, wie freie Säuren und Schleimstoffe, zurückzuführen. Darüber hinaus wird aufgrund der Komplexität und verfahrenstechnischen Besonderheit der Anlagen des HEFA- und FCC-

Verfahrens für beide im Vergleich zum TC-Prozess ein erhöhter Reinigungs- und Wartungsaufwand angenommen. Der Ausbau der Katalysator-Festbetten im HEFA-Verfahren sowie der Ablass des Katalysators und die Handhabung des integrierten Riser-Regenerator-Systems dürfte eines größeren Zeit- und Technikaufwand bedürfen, als die Reinigung und Wartung eines einfachen Rohrreaktors innerhalb des TC-Verfahrens. Zudem ist für Hochdrucksysteme, wie der Hydrocracker innerhalb des HEFA-Verfahrens, eine höhere Wartungshäufigkeit aufgrund sicherheitstechnischer Aspekte zu erwarten. Eine Fahrweise unter TEILAUSSLASTUNG im Bereich der Peripheriegeräte (z. B. Pumpen und Kompressoren) ohne vorherige Umrüstung der Anlagen ist für das TC-Verfahren denkbar. Hierbei sind ausschließlich die Betriebsparameter anzupassen. Innerhalb der Verfahren HEFA und FCC sind zudem die veränderten Verweilzeiten am Katalysator aufgrund der veränderten Durchflüsse zu berücksichtigen. Hierbei können sich über die Reaktionsmechanismen die Produktausbeuten und –selektivitäten stark verschieben.

AP 6.3 – Ökonomische Gesamtsystembewertung

Im Rahmen der ökonomische Gesamtsystembewertung werden die spezifischen Gestehungskosten auf den einzelnen Prozessstufen der Produktion von algenölbasiertem Kerosins analysiert – diese gelten als wichtiger Maßstab für die Einschätzung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der untersuchten Anlagenkonzepte. Da der Bewertung allerdings im Wesentlichen Realdaten aus der Forschungsanlage in Jülich zugrunde liegen, sind die Ergebnisse nur bedingt geeignet um die Kosten einer ausgereiften Anlage im industriellen Maßstab abzuschätzen. Vielmehr soll eine Aussage über Kosten von Investition und Betrieb einer möglichen Pilot- oder Demonstrationsanlage im Forschungsbetrieb gemacht werden. Darüber hinaus werden aber auch eine optimierte Kultivierungsbilanz sowie Literaturdaten zur Konversion herangezogen, um die Kosten einer großtechnischen Anlage im Produktionsbetrieb abzuschätzen.

Im Rahmen der Kultivierung wird eine Fläche von einem Hektar zugrunde gelegt, da dies als geeigneter Skalierungsschritt von den in Jülich betriebenen Anlagen von jeweils 500 m² angesehen wird. Für die Ölgewinnung wird derselbe Maßstab angenommen. Eine solche Anlagenkombination könnte im Sinne einer Pilotanlage realisiert werden. Da die darin produzierten Mengen an Algenöl verhältnismäßig gering sind, wäre eine entsprechende Anlage zur Konversion in Kerosin so klein, dass sie eher als Laboranlage eingestuft würde. Für eine solche Laboranlage erscheint eine Kostenrechnung wenig zielführend, weswegen hierfür lediglich die nötigen Investitionen geschätzt werden. Die Konversionskosten werden hingegen für die im Laufe des Vorhabens angenommene Leistungsgröße einer Demonstrationsanlage von 20 t Kerosin pro Monat untersucht.

Die drei Hauptschritte der Kerosinerzeugung – Kultivierung, Ölgewinnung, Konversion – werden gesondert untersucht, wobei jeweils geeignete Verfahrensvarianten gegenübergestellt werden. Zunächst wird jedoch die eingesetzte Methodik erläutert. Grundlage der Analyse sind die Stoff- und Energiebilanzen aus AP 6.1

Methodik zur Berechnung der Gestehungskosten

Zur Berechnung der Gestehungskosten wird die in Abbildung 25 skizzierte Methodik eingesetzt, die auf der Richtlinie 2025 des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) „betriebswirtschaftliche Berechnungen für Investitionsgüter und Anlagen“ beruht. Sie berücksichtigt neben den aus der Investition entstehenden Kapitalkosten sowohl variable als auch fixe Betriebskosten. Variable Betriebskosten schwanken typischerweise mit der Auslastung der Anlagen und werden zum Beispiel durch Aufwendungen für Energie und Hilfsstoffe hervorgerufen. Fixe Betriebskosten sind typischerweise regelmäßig und unabhängig von der Anlagenauslastung zu begleichen wie etwa Personal- oder Versicherungskosten. Von der Summe aller Kosten werden Erlöse aus dem Verkauf von Nebenprodukten abgezogen, um die gesamten Nettokosten in einer Periode zu ermitteln. Die spezifischen Gestehungskosten erhält man indem diese Kosten durch die produzierte Menge an Kerosin geteilt werden.

Abbildung 25: Methode zur Berechnung der Gestehungskosten

Kosten der Kultivierung

Die spezifischen Gestehungskosten der Algenkultivierung werden neben den drei Kultivierungsverfahren, wie sie in Jülich betrieben wurden, auch für weitere Szenarien untersucht, um die Folgen von Prozessanpassungen abschätzen zu können. So wird der Ansatz der Realdatenverwendung erweitert, um den Erfahrungen der Anlagenbauer Rechnung zu tragen. Deswegen wird ein Szenario untersucht, das Prozessbedingungen enthält, wie sie die Anlagenbauer bei optimierter und ertragsorientierter Fahrweise erwarten. Weiterhin wird eine erneuerbare Versorgung der Kultivierungsanlagen mit Prozessenergie auf Basis von Biomasse mittels Kraft-Wärme-Kopplung untersucht. Schließlich werden alternative Strategien zur Versorgung der Kultivierungsanlagen mit CO₂ untersucht. Damit wird der Besonderheit dieser Systeme im Vergleich zu den meisten anderen Technologien zur Erzeugung erneuerbarer Kraftstoffe Rechnung getragen, CO₂ zur Versorgung der Algen und Regulierung des pH-Wertes zu benötigen. Zugleich hat der CO₂-Bedarf neben der Treibhausgasbilanzierung - in geringerem Maße - auch Einfluss auf die Kostenrechnung. Es werden daher neben dem Referenzfall einer CO₂-Bereitstellung per LKW auch 5 weitere Arten der CO₂-Bereitstellung untersucht – darunter die Abtrennung vor Ort aus CO₂-reichen Abgasen sowie der Luft. Tabelle 23 fasst die im Bereich der Kultivierung untersuchten Szenarien zusammen:

Tabelle 23: Szenarien der Kultivierung

Szenario	Kurzbeschreibung
1 – Phytolutions Referenz	Kultivierung in der Phytolutions-Anlage mit Realdaten aus Jülich
2 – NOVAgreen Referenz	Kultivierung in der NOVAgreen -Anlage mit Realdaten aus Jülich
3 – IGV Referenz	Kultivierung in der IGV-Anlage mit Realdaten aus Jülich
4 – Phytolutions optimiert	Szenario 1 mit auf Ertrag optimierten Betriebsparametern
5 – Prozessenergie aus Biomasse	Szenario 1 mit Bereitstellung von Strom und Wärme durch einen biomassebasierten KWK-Prozess
6 – Rauchgas - CO ₂	Szenario 1 mit CO ₂ , das aus dem Rauchgas eines Kraftwerks abgetrennt wird
7 – Raffineriegas - CO ₂	Szenario 1 mit CO ₂ , das aus Raffineriegas abgetrennt wird
8 – Bioethanol - CO ₂	Szenario 1 mit CO ₂ , das aus einer Bioethanolanlage entnommen wird
9 – Biomethan - CO ₂	Szenario 1 mit CO ₂ , das aus einer Biomethananlage entnommen wird
10 – Luft - CO ₂	Szenario 1 mit CO ₂ , das aus Luft abgetrennt wird

Investitionen der Kultivierung

Die Höhe der Investitionen, die bei den verschiedenen Technologien für eine Kultivierungsfläche von 1 Hektar anfallen, werden für Phytolutions und NOVAgreen auf Basis von Herstellerangaben, und für IGV mittels Skalierung der Investitionen in Jülich ermittelt. Für letzteres wird die in Gleichung 1 dargelegte Berechnungsformel zugrunde gelegt. Dabei wird die Investitionshöhe der untersuchten Anlage (Ziel) in

Abhängigkeit der Investitionen einer bekannten Anlage (Basis) und den Kapazitäten beider Anlagen sowie eines Skalierungsparameters geschätzt. Dieser Skalierungsparameter wird basierend auf den Herstellerangaben zu den Investitionen der anderen beiden Systeme mit 0,77 angenommen.

Gleichung 1: Skalierung der Investitionshöhen

$$Investition_{Ziel} = Investition_{Basis} \left(\frac{Kapazität_{Ziel}}{Kapazität_{Basis}} \right)^{Skalierungsparameter}$$

Tabelle 24 zeigt die Annahmen zu den nötigen Investitionen einer Anlage mit einem Hektar Kultivierungsfläche:

Tabelle 24: Investitionssummen der Kultivierungsanlagen

Anlage	Investitionen
Phytolutions	1,8 Mio. EUR
NOVAgreen	2,8 Mio. EUR
IGV	7,4 Mio. EUR

Im Falle der NOVAgreen-Anlage entfallen 0,5 Mio. EUR auf den Bau der Gewächshäuser und 2,3 Mio. EUR auf die Beutelsysteme zur Algenkultivierung („V-Systeme“). Diese Anlagenkonzeption wird dieser Untersuchung zugrunde gelegt, da eine Bewertung der Anlagen basierend auf dem Betrieb in Jülich durchgeführt wird. Jedoch würde der untersuchte Maßstab von einem Hektar vermutlich als Beckensystem („H-System“) realisiert werden, was mit ca. 0,5 Mio. EUR wesentlich geringere Investitionen bei ähnlicher Produktivität zur Folge hätte. Dies sollte bei der späteren Bewertung der Ergebnisse soweit möglich berücksichtigt werden.

Die Investitionen in den biomassebasierten KWK-Prozess für Szenario 5 werden ebenfalls mittels Gleichung 1 abgeschätzt. Grundlage dafür ist eine Referenzanlage mit einer thermischen Leistung von 1.800 kW, einer elektrischen Leistung von 660 kW sowie einem Brennstoffeinsatz von 3.000 kW für die 4,8 Mio. EUR investiert werden müssen³³. Unter der Annahme eines Skalierungsfaktors von 0,7 und dem Energiebedarf der Kultivierungsanlage in Szenario 1 werden die benötigten Investitionen hierin auf 1,1 Mio. EUR geschätzt.

Kapitalkosten der Kultivierung

Die Kapitalkosten sind periodisch konstante Zahlungen und werden mittels der in VDI Richtlinie 6025 beschriebenen Annuitätenmethode aus periodischen und nichtperiodischen Zahlungen während des Betrachtungszeitraumes berechnet. Dabei wird ein Betrachtungszeitraum von 10 Jahren, ein Kalkulationszinssatz bzw. gewichteter Mischzins von 8 % p. a. sowie durchschnittliche Instandsetzungskosten in Höhe von 2 % der Investitionssumme p. a. angenommen.

Der vergleichsweise kurze Betrachtungszeitraum wird aufgrund der Annahme gewählt, dass es sich bei der untersuchten Anlage um eine Demonstrationsanlage handelt. Diese wird nur für einen begrenzten Zeitraum benötigt um einen Tauglichkeitsnachweis für die Technologie zu erbringen und kann in der Regel nicht wirtschaftlich produzieren.

Variablen Betriebskosten der Kultivierung

Die variablen Betriebskosten sind auslastungsabhängig und werden im Bereich der Kultivierung im Wesentlichen vom Bedarf an Strom, Wärme, CO₂, weiteren Nährstoffen sowie den Abwasseranfall bestimmt. Es wird angenommen, dass der Wärmebedarf über Erdgas gedeckt wird. Im Falle des biomassebasierten KWK-Prozess in Szenario 5 wird der Einsatz von Holzhackschnitzeln als Brennstoff bei einer Brennstoffleistung von 330 kW angenommen.

Tabelle 25 zeigt die angenommenen Preise:

Tabelle 25: Annahmen variable Betriebskosten (Kultivierung)

Einflussgröße	Preis
Elektrizität	103 EUR MWh ⁻¹
Erdgas	45 EUR MWh ⁻¹
Holzhackschnitzel	85 EUR t ⁻¹ _{atro}
Stickstoffdünger	1 EUR kg ⁻¹ N
Kaliumdihydrogenphosphat	1,22 EUR kg ⁻¹
Magnesiumsulfat	0,69 EUR kg ⁻¹
Fe Na EDTA	59,60 EUR kg ⁻¹
Calciumchlorid	0,71 EUR kg ⁻¹
Wasser / Abwasser	2 EUR m ⁻³

Je nach Art der Bereitstellung von CO₂, entstehen andere Kosten. Nachfolgend werden sie für das jeweilige Szenario erläutert:

CO₂ per LKW (Referenz – Szenarien 1 - 5):

Besonders für die Deckung eines Bedarfs an kleineren Mengen CO₂ eignet sich der Bezug per LKW über einen Anbieter für Industriegase. Eine transportable, vakuumisolierte Tankanlage fasst bis zu ca. 58,5 t CO₂ und dürfte im optimierten Kultivierungsszenario für ein ganzes Jahr ausreichen³⁴. Selbst im ungünstigsten Kultivierungsszenario müsste eine solche Lieferung nur ca. zweiwöchentlich eintreffen um den CO₂-Bedarf zu decken. Die Kosten eines Bezugs von CO₂ per LKW werden mit 120 EUR t⁻¹ angenommen.

CO₂ aus Rauchgas (Szenario 6):

Eine Erzeugung von CO₂ vor Ort, z. B. durch CO₂-Abtrennung aus einem vorhandenen Abgasstrom, die eigens für die Kultivierungsanlage eingerichtet wird, scheint bei dem vergleichsweise geringen CO₂-Bedarf zu teuer und damit unangemessen. Es wird daher angenommen, dass die Algenkultivierung CO₂ aus einer bestehenden Anlage zur CO₂-Abscheidung aus Rauchgas bezieht. Hierbei wird weiterhin angenommen, dass die spezifischen Abscheidungskosten getragen und CO₂-Emissionszertifikate bezahlt werden müssen. Letzteres erfolgt aufgrund der Annahme, dass das Rauchgas aus einer Verbrennung fossilen Erdgases stammt. Dies ist nötig, da das CO₂ im vorliegenden Fall nicht sequestriert, sondern in durch die Algen aufgenommen und bei der Verbrennung der Kraftstoffe in die Atmosphäre entlassen wird, oder direkt aus den Kultivierungsanlage entweicht.

Es wird eine CO₂-Abscheidung an einem kleinen Gas- und Dampfturbinenkraftwerk mit einer Leistung von 80 MW angenommen, die durch eine Aminwäsche mit Abgasrückführung realisiert ist. Die spezifischen Abscheidungskosten liegen hier bei etwa 71,6 USD₂₀₁₁ t⁻¹ wenn ein hoher CO₂-Gehalt von 95 % im Gasstrom erreicht werden soll³⁵. Geht man nun von einem durchschnittlichen Wechselkurs in 2011 von 1,39 USD EUR⁻¹ sowie einer Teuerung von 4,8 % in der EU zwischen 2011 und 2014 aus^{36, 37}, so ergeben sich Abscheidungskosten von ca. 46,4 EUR t⁻¹ CO₂.

Der Preis der CO₂-Zertifikate wird für das Jahr 2020 mit 15,9 EUR t⁻¹ erwartet³⁸. Die gesamten Kosten für das CO₂ auch Rauchgas werden entsprechend mit 63,3 EUR t⁻¹ angesetzt.

CO₂ aus Raffinerieabgas (Szenario 7):

Die Kosten der Abtrennung von CO₂ aus Raffineriegas sind bedeutend günstiger als die aus Kraftwerksrauchgasen. Dies liegt an der höheren CO₂-Konzentration von bis zu 13 % im Gegensatz zu 3 bis 4 %, die typischerweise an Kraftwerken auftreten. Die Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. schätzt die Kosten der Abscheidung bei regulären Kraftwerken analog zu den o. g. Ergebnissen auf 40 – 50 EUR t⁻¹. Bei höheren Konzentrationen von 14 % werden die Kosten auf lediglich 20 EUR t⁻¹ geschätzt.³⁹

Darauf aufbauend, werden die Kosten der Abscheidung von CO₂ aus Raffineriegas auf 45 % derjenigen aus Kraftwerksrauchgas geschätzt. Unter der o. g. Annahme für die Kosten der CO₂-Abscheidung aus Rauchgas von 46,4 EUR t⁻¹, ergeben sich für Raffineriegas entsprechend 20,9 EUR t⁻¹.

Da in diesem Falle ebenso CO₂-Emissionsrechte erworben werden müssen, ergeben sich Gesamtkosten für die Bereitstellung von CO₂ aus Raffineriegas von ca. 36,8 EUR t⁻¹.

CO₂ aus Bioethanolanlage (Szenario 8):

In Bioethanolanlagen fällt je Tonne erzeugtem Bioethanol ca. 0,95 Tonnen CO₂ an. Dieses liegt mit einer Reinheit von 97 - 98 % vor, kann aber auch noch weiter aufgereinigt werden um Anteile von Alkohol, Acetaldehyd, Schwefeloxid und Stickoxide zu entfernen. Das so entstehende CO₂ ist hoch rein und kann in

der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie eingesetzt werden. Solches CO₂ wird von den Betreibern von Bioethanolanlagen in Deutschland für ca. 85 EUR t⁻¹ angeboten, wobei der Markt tendenziell gesättigt ist.⁴⁰

Dieser Preis kann angenommen werden, falls eine Algenkultivierung in der Nähe einer Bioethanolanlage errichtet würde und weitere Transportkosten entfielen. Sollte dies nicht der Fall sein, dürften sich die Preise aufgrund der Transportkosten in der Größenordnung des o. g. Preises für CO₂ per LKW bewegen. Ein Vorteil des CO₂ aus Bioethanolanlagen ist dessen biogener Ursprung – sie werden bei der Verbrennung der erzeugten algenbasierten Kraftstoffe nicht angerechnet, was die Emissionsbilanz verbessert. Der Erwerb von Emissionszertifikaten ist in diesem Fall nicht nötig. Dies gilt allerdings nur wenn der Betreiber der Bioethanolanlage sich für die Abscheidung und Nutzung des CO₂ keinen Emissionsbonus für das Ersetzen fossiler Emissionen auf das Bioethanol anrechnen lässt („Carbon Capture and Replacement“).

CO₂ aus Biomethananlage (Szenario 9):

Derzeit nicht praktiziert wird der Verkauf von CO₂ aus Biomethananlagen – d. h. Anlagen zur Abtrennung von Methan aus einem Rohbiogas meist mit dem Ziel der Einspeisung in ein Erdgasnetz. Da hier aber wie bei Bioethanolanlagen ein biogenes CO₂ in hoher Konzentration anfällt, würde sich ein solcher Ansatz allerdings grundsätzlich anbieten.

Da es keine Daten zu den Preisen eines solchen CO₂ gibt, wird hier vereinfacht angenommen, dass der Betreiber mindestens die Abscheidungskosten als Preis fordert. Dieser liegt in einer Bandbreite zwischen 0,0066 und 0,0232 EUR kWh⁻¹ Rohbiogas⁴¹. Nimmt man vereinfachend einen Wert von 0,01 EUR kWh⁻¹ und einen Anteil von Methan und CO₂ im Rohbiogas von jeweils 50 % an, so ergeben sich mindestens Kosten von 12,6 EUR t⁻¹ für die Abscheidung von CO₂. Dabei werden analog zur Bioethanolanlage nur dann keine Emissionsrechte benötigt, solange der Betreiber der Biomethananlage sich keinen Emissionsbonus auf das Ersetzen von fossilem CO₂ auf sein Produkt anrechnen lässt.

CO₂ aus Luft (Szenario 10):

Eine CO₂-Abscheidung aus der Luft ist aufgrund der niedrigen Konzentrationen vergleichsweise teuer. Selbst wenn sie in großem Maßstab errichtet würde, wären der Strombedarf und die Kosten von ca. 1000 USD₂₀₁₁ t⁻¹ immens⁴². Obwohl die Versorgung einer Algenkultivierungsanlage mit aus der Luft abgediebstem CO₂ derzeit unrealistisch erscheint, dient diese besonders teure Technologie als Vergleich. Unterstellt man einen Wechselkurs von 1,39 USD EUR⁻¹ in 2011 und eine Teuerung von 4,8 % in der EU zwischen 2011 und 2014^{36, 37}, so ergeben sich Abscheidungskosten von ca. 750 EUR pro Tonne CO₂.

Fixe Betriebskosten der Kultivierung

Der Bedarf an Mitarbeitern auf der Kultivierungsanlage basiert auf den Erfahrungen mit den Anlagen in Jülich. Dabei wird ein Drittel des Arbeitsaufwandes, der in der NOVAgreen-Anlage angefallen ist, auf die anderen beiden Anlagen verteilt, da dort die Anzucht für alle Anlage durchgeführt wurde. Die Skalierung auf Anlagen mit einer Kultivierungsfläche von einem Hektar wird analog dem Ansatz für die Investitionen mit einem Skalierungsparameter von 0,7 durchgeführt. Im Ergebnis steht ein Mitarbeiterbedarf von 8,9 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) für Phytolutions, 10,9 VZÄ für NOVAgreen, sowie 7,3 VZÄ für IGV. Dies umfasst sämtliche Arbeiten an der Anlage ohne Berücksichtigung der in Jülich zusätzlich durchgeführten Laborarbeiten.

Im optimierten Fall in Szenario 4 wird ein Bedarf von 2,5 VZÄ angenommen, wobei der turnusmäßige Wechsel der Kultivierungstaschen („Phytobags“) in Lohnarbeit durchgeführt wird. Der Personalbedarf kann daher vergleichsweise niedrig ausfallen. Es ist davon auszugehen, dass die anderen Anlagen im optimierten Fall ebenfalls einen erheblich niedrigeren Personalbedarf aufweisen würden. Bei NOVAgreen dürfte dies in der Größenordnung von 6 VZÄ liegen, die allerdings den Wechsel von Phytobags bzw. Beckenfolien selbst durchführen könnten. Der biomassebasierte KWK-Prozess in Szenario 5 führt zu einem um 1 VZÄ erhöhten Bedarf. Die Aufwendungen für ein VZÄ werden mit durchschnittlich 50.000 EUR a⁻¹ angenommen.

Der Austausch der Phytobags erfolgt in den Szenarien 1, 2 und 5 bis 10 durch das Anlagenpersonal wodurch nur das benötigte Material zusätzlich berücksichtigt werden muss. Diese wären für ein Beckensystem von NOVAgreen benötigten Folien auf gleicher Fläche jedoch bedeutend günstiger. In Szenario 4 werden die Phytobags durch eine externe Firma gewechselt, was ca. 15 EUR m² Kultivierungsfläche kostet und im Durchschnitt alle 2 Jahre erfolgt.

Weitere fixe Betriebskosten werden pauschal für die Wartung (5 % der Investition p. a.), Versicherung (1 %), Verwaltung (0,5 %) sowie Unerwartetes (1 %) angenommen.

Ergebnisse der Kultivierung

Die ermittelten Gesteungskosten sind aufgrund der niedrigen Erträge, die im Forschungsbetrieb in Jülich erreicht wurden, außerordentlich hoch. Insbesondere die Kapital- und fixen Betriebskosten belasten das Ergebnis, da sie sich auf eine vergleichsweise geringe Menge an Algenpaste verteilen und so für hohe spezifische Kosten sorgen. Abbildung 26 zeigt die Ergebnisse der Gesteungskostenrechnung für die unterschiedlichen Szenarien:

Abbildung 26: Gesteungskosten der Algenpaste

Mit etwa 4.870 EUR kg⁻¹ (TS) wirkt sich das Missverhältnis von Aufwendungen zu Ertrag bei der Anlage von IGV besonders negativ aus. Die sehr niedrige Erzeugung führt zu ungemein hohen spezifischen Gesteungskosten bei allen Kostenarten, wobei die hohen Kapitalkosten besonders ins Gewicht fallen.

Mit ca. 300 und 605 EUR kg⁻¹ (TS) sind die spezifischen Gesteungskosten bei den Anlagen von Phytolutions und NOVAgreen bedeutend moderater, aufgrund der ebenfalls niedrigen Erträge aber dennoch für eine energetische Nutzung prohibitiv hoch. Mit jeweils 50 % machen die fixen Betriebskosten – und darin im Wesentlichen die Personalkosten – den größten Anteil der Gesteungskosten aus. Dies dürfte dem erheblichen manuellen Aufwand geschuldet sein, der im Forschungsbetrieb in Jülich betrieben wurde. Die Kosten für Energie und Betriebsmittel (insbesondere CO₂) treten mit 10 bis 20 % der Kosten hierbei zwar in den Hintergrund, sind aber mit 60 – 75 EUR kg⁻¹ (TS) in absoluter Höhe immer noch beträchtlich.

In einer auf Ertrag optimierten Kultivierungsanlage dürften die spezifischen Kosten weit geringer ausfallen. Durch die deutlich höhere Produktion an Algenpaste sinken alle Kostenanteile massiv ab. Auch der wesentlich geringere manuelle Aufwand – z. B. aufgrund des Wechsels der Kultivierungsbeutel in Lohnarbeit – sorgen für deutlich niedrigere Personalkosten. Eine Verringerung der Gesteungskosten auf ca. 35 EUR kg⁻¹ (TS) scheint möglich.

Die Erzeugung der benötigten Prozessenergie ist hingegen mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden. Zwar sinken die Kosten für Energie deutlich ab, die höheren Kapitalkosten wiegen diesen Vorteil allerdings mehr als auf. Mit ca. 360 EUR kg⁻¹ (TS) sind die spezifischen Kosten damit ca. 20 % höher als im Vergleichsszenario 1.

Ein Wechsel zu alternativen CO₂-Quellen kann im Gegensatz dazu sowohl zu höheren als auch zu niedrigeren Gesteungskosten führen. Sie bewegen sich in einer Bandbreite zwischen 290 und 350 EUR kg⁻¹ (TS) und sind damit bis zu 3 % niedriger, bzw. bis zu 16 % höher als die im Vergleichsszenario 1. Abbildung 27 stellt die Auswirkungen unterschiedlicher CO₂-Quellen auf die Gesteungskosten näher dar:

Abbildung 27: Gesteungskosten der Algenpaste in Abhängigkeit des CO₂-Preises

Die Gesteungskosten werden nur geringfügig von den alternativen CO₂-Bereitstellungsformen verändert. Lediglich die Nutzung von aus der Luft abgetrenntem CO₂ schließt sich aufgrund der deutlich höheren Kosten aus. Aufgrund des erheblich niedrigeren CO₂-Bedarfs lassen sich im Fall der optimierten Kultivierung die Kultivierungskosten ebenso nur minimal durch günstigere CO₂-Kosten reduzieren.

Da die Kapitalkosten der noch nicht vollständig ausgereiften Technologien sowie der Personalbedarf im Forschungsbetrieb besonders hoch sind, können die variablen Kosten Rückschlüsse auf die Vorteilhaftigkeit bestimmter Anlagenkonstellationen zulassen. Abbildung 28 stellt die variablen Kosten der Kultivierung unter den verschiedenen Szenarien dar:

Abbildung 28: Variable Kosten der Kultivierung

Die variablen Kosten der IGV-Anlage liegen aufgrund der niedrigen Erträge bei 400 EUR kg⁻¹ Algenpaste (TS) und sind damit weit entfernt von einer Wirtschaftlichkeit im Energiesektor. Allerdings sind die Energiekosten bei Phytolutions mit ca. 35 EUR kg⁻¹ sowie bei NOVAgreen mit ca. 46 EUR kg⁻¹ bereits so hoch, dass eine energetische Nutzung der Biomasse unwirtschaftlich erscheint. Unter der Annahme, dass die Algenpaste einen Energiegehalt von ca. 20,4 MJ kg⁻¹ hat, so machen alleine die Energiekosten der Kultivierung ca. 7 EUR kWh⁻¹ aus – etwa das 150-fache von Erdgas. Dazu kommen noch die Kosten für CO₂ und weitere Nährstoffe.

Im auf Ertrag optimierten Fall sinken die variablen Kosten jedoch auf moderatere 13 EUR kg⁻¹. Und falls man Nährstoffe günstig aus Recyclingprozessen erhalten und CO₂ zum Selbstkostenpreis z. B. aus Bioethanolanlagen beziehen könnte, so würden die variablen Kosten weiter sinken.

Allerdings dürften die spezifischen Gestehungskosten der Algenpaste auch im Idealfall wohl kaum deutlich unter die o. g. 35 EUR kg⁻¹ TS sinken. Vergleicht man dies mit Raps, der unter 0,45 EUR kg⁻¹ TS kostet, einen höheren Ölgehalt hat und ebenfalls für die Produktion von Biokerosin eingesetzt werden kann, so wird das Missverhältnis deutlich.

Kosten der Ölgewinnung

Für die Extraktion des Öls aus der Algenbiomasse wird der mehrstufige, in Kapitel „Stoff- und Energiebilanzen der Ölgewinnung“ (ab Seite B-52) dargestellte Prozess angenommen. Darin werden Rührkessel eingesetzt, in denen die Algenbiomasse mit Lösungsmitteln in Kontakt gebracht und das Lösungsmittel-Öl-Gemisch durch einen Seitenablass entnommen wird. Dieses wird dann einer Lösungsmittelrückgewinnung zugeführt. Die spezifischen Kosten der Ölgewinnung setzen sich gemäß der verwendeten Methodik aus Kapital- sowie fixen und variablen Kosten zusammen (vgl. Kapitel „Methodik zur Berechnung der Gestehungskosten“, Seite B-69). Die Kapital- und fixen Betriebskosten werden anhand geschätzter Investitionen ermittelt, variable Kosten basieren auf den Stoff- und Energiebilanzen (ab Seite B-52). Dabei wird das optimierte Kultivierungsszenario zugrunde gelegt.

Investitionen und Kapitalkosten der Ölgewinnung

Die Investitionen in die benötigten 8 Rührkessel mit jeweils 5.000 l Volumen werden anhand der bei VTS eingesetzten, 10-mal kleineren Rührkessel mit Hilfe von Gleichung 1 ermittelt. Es wird dabei ein Skalierungsfaktor von 0,7 angenommen. Die Investitionen in die Anlagen zur Lösungsmittelrückgewinnung basieren auf⁴³ und werden ebenfalls mittels der in Tabelle 26 dargestellten Annahmen ermittelt. Die Skalierung erfolgt basierend auf Gleichung 1 wobei die Menge an Lösungsmittel, die in die Rückgewinnungsanlage eingebracht wird, als Kapazitätsmaßstab dient. Nach der Skalierung erfolgt die Multiplikation mit einem Installationsfaktor, die Umrechnung in EUR sowie Berücksichtigung der Inflation und weiterer Aufschlagsfaktoren für direkte (u. a. Verrohrungen) und indirekte Kosten (u. a. Projektplanung). Im Ergebnis wird eine Investition in Höhe von 1,7 Mio. EUR für die Ölgewinnung angenommen.

Tabelle 26: Investitionen der Ölgewinnung

Einflussgröße	Annahme	Quelle
Investition Basis (Extraktionskolonne + Dampfkessel)	834.000 USD ₂₀₁₃	44
Kapazität Basis (Lösungsmittelintrag)	1.118 kg h ⁻¹	43
Kapazität Ziel (Lösungsmittelintrag)	52,2 kg h ⁻¹	-
Skalierungsfaktor	0,85	43
Installationsfaktor Extraktionskolonne	2,4	43
Installationsfaktor Dampfkessel	3,3	43
Wechselkurs 2013	1,3285 USD EUR ⁻¹	36
Inflation für Industriegüter 2013 – 2015	-2.3 %	37
Installierte Kosten Rührkessel	100.200 EUR je Kessel	-
Installierte Kosten Lösungsmittelrückgewinnung	114.800 EUR	-
Weitere direkte Kosten	17,5 % der installierten Kosten	43
Gesamte direkte Kosten	1,080 Mio. EUR	-
Weitere indirekte Kosten	60 % der direkten Kosten	43
Gesamte Investition Ölgewinnung	1,7 Mio. EUR	-

Zur Berechnung der Kapitalkosten werden dieselben Annahmen wie bei der Kultivierung zugrunde gelegt (vgl. Kapitel „Kosten der Kultivierung“ Seite B-70).

Variablen Betriebskosten der Ölgewinnung

Die auslastungsabhängigen, variablen Betriebskosten werden im Wesentlichen vom Energiebedarf sowie den benötigten Lösungsmitteln bestimmt. Während für elektrischen Strom und Erdgas die gleichen Preise wie in der Kultivierung angenommen werden, wird ein Ethanolpreis von 450 EUR t⁻¹ sowie ein Hexanpreis von 750 EUR t⁻¹ angenommen.

Fixe Betriebskosten der Ölgewinnung

Es wird angenommen, dass für den Betrieb der Ölgewinnung 3 VZÄ benötigt werden, für die durchschnittlich 50.000 EUR a⁻¹ aufgewendet werden müssen. Weitere fixe Betriebskosten werden pauschal für die Wartung (5 % der Investition p. a.), Versicherung (1 %), Verwaltung (0,5 %) sowie Unerwartetes (1 %) angenommen.

Erlöse aus dem Verkauf der Algenrestbiomasse

Die extrahierte Algenbiomasse eignet sich zur Erzeugung von Biogas, das im Kultivierungs- bzw. Extraktionsprozess zur Deckung eines Teiles des Energiebedarfs eingesetzt werden kann (vgl. TV 11). Mit durchschnittlich 215 Litern ist die Methanproduktion je vergorenem Kilogramm Algenrestbiomasse hoch im Vergleich zu vielen anderen Gärsubstraten. Dies spricht grundsätzlich für einen Einsatz in Biogasanlagen. Allerdings ist Restbiomasseanfall selbst im optimierten Fall mit ca. 23,4 t_{TM} a⁻¹ ha⁻¹ zu gering um an einer Demonstrationsanlage mit einer Kultivierungsfläche von einem Hektar eine Biogasanlage sinnvoll ausschließlich mit diesem Substrat zu betreiben.

Um eine energetische Nutzung der Algenrestbiomasse in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung trotzdem zu berücksichtigen, eignen sich zwei Ansätze. Einerseits kann der Systemraum um eine Biogasanlage erweitert und der Einsatz weiterer typischer Biogassubstrate angenommen werden. Hierfür wären eine Vielzahl von Annahmen zu Anlagen und Substraten von Nöten, was die Analyse verfälschen könnte.

Ein anderer Ansatz ist die Annahme eines Verkaufs der Algenrestbiomasse an einen Biogasanlagenbetreiber, der damit andere Substrate ersetzt. Da es allerdings keinen Marktpreis für die Algenrestbiomasse gibt, müsste hierzu eine Annahme getroffen werden. Hierbei bietet es sich an das Biogaspotential mit dem eines typischen Substrats zu vergleichen und den Preis ins Verhältnis zu setzen.

Nimmt man den Biomethanertrag von Getreidekorn von etwa $368 \text{ l}^{-1} \text{ kg}^{-1} \text{ TS}$ und einen Weizenpreis von $180 \text{ EUR t}^{-1} \text{ TS}$ so ergibt sich ein Substratpreis von $0,563 \text{ EUR m}^3 \text{ Biomethan}$. Gemessen daran dürfte der Wert der Algenrestbiomasse mit einem Biomethanpotential von $215 \text{ l}^{-1} \text{ kg}^{-1}$ bei ca. $0,12 \text{ EUR kg}^{-1} \text{ TS}$ liegen.

Da letzterer der wesentlich simplere Ansatz ist, und die Erweiterung der Bilanzgrenzen zu ungewollten Verzerrungen führen kann, wird er gewählt, um den Verkaufserlös der Algenrestbiomasse zu schätzen.

Ergebnisse der Ölgewinnung

Die spezifischen Kosten der Ölgewinnung betragen ca. 27 EUR kg^{-1} Algenpasten (TS), bzw. 218 EUR kg^{-1} extrahiertes Lipid. Sie werden von den Kapital- und fixen Betriebskosten dominiert, was im Wesentlichen auf den verhältnismäßig kleinen Maßstab zurückzuführen ist, der der Simulation zugrunde liegt. Sie orientiert sich an der optimierten Kultivierungsanlage mit einer Fläche von einem Hektar (vgl. Szenario 4 in Kapitel „Kosten der Kultivierung“ Seite B-70). Abbildung 29 stellt die Kosten der Ölgewinnung mit Bezug auf die Algenpaste sowie mit Bezug auf das extrahierte Öl dar. Dabei sind die Erlöse aus dem Verkauf von Algenrestbiomasse mit ca. $0,11 \text{ EUR je kg}$ extrahierte Algenbiomasse kaum zu erkennen.

Abbildung 29: Kosten der Ölgewinnung

Der gewählte Maßstab entspricht in etwa dem einer Pilotanlage und liegt eine Größenordnung unterhalb einer Demonstrationsanlage, für die eine monatliche Kerosinproduktion von 20 t Kerosin angenommen wurde. Die ermittelten Kosten sind daher erwartungsgemäß deutlich oberhalb jeder Wirtschaftlichkeit und ließen sich durch eine Maßstabsvergrößerung voraussichtlich deutlich reduzieren. Dies trifft aber hauptsächlich auf die Kapital- und fixen Betriebskosten zu. Die variablen Kosten bedürfen jedoch ebenfalls einer massiven Reduzierung um von den ermittelten 44 EUR kg^{-1} Lipide auf wirtschaftliche Größenordnungen von weit unter einem EUR zu kommen. Eine deutliche Verringerung des spezifischen Energie- und Lösungsmitteleinsatzes scheint daher unumgänglich, um eine energetische Nutzung zu ermöglichen.

Kosten der Konversion

Analog zu Kapitel „Stoff- und Energiebilanzen der Konversion“ (Seite B-55) werden auch bei der ökonomischen Betrachtung drei verschiedene Verfahren zur Konversion des Algenöls in Kerosin untersucht: „Hydrotreatment“ (HEFA), thermisches Cracken (TC) und katalytisches Cracken (FCC) von Pflanzenölen. Dabei wird eine für eine Demonstrationsanlage angemessene Produktionskapazität von 20 t Kerosin im Monat angenommen. Als weitere Szenarien werden zum einen der Einsatz von vor Ort mittels Elektrolyse gewonnenem Wasserstoff im Hydrotreatment untersucht und zum anderen die Konversion in einer Großanlage. Letzteres erlaubt die Erzielung von Skaleneffekten im Rahmen eines „Co-processing“, also der gemeinsamen Nutzung einer großen Konversionsanlage mit anderen Pflanzenölen und der damit verbundenen Einspareffekte. Dies dürfte auch eine angemessene Vorgehensweise für eine Pilotanlage mit einer Kultivierungsfläche in der Größenordnung von einem Hektar sein, bevor eine größere Demonstrationsanlage alle Produktionsschritte an einem Standort eigenständig abbildet. Die Konversionskosten zu berechnen, die für solch geringe Mengen an Algenöl in einer eigenen Pilotanlage anfielen, ist wenig zielführend. Die Investitionssumme einer Laboranlage zur Konversion geringerer Ölmengen wird jedoch zusätzlich abgeschätzt.

Investitionen und Kapitalkosten der Konversion

Die genutzten Apparate gleichen sich in allen untersuchten Verfahrensvarianten prinzipiell. Daher wird der gleiche Anlagenaufbau unterstellt und bei der Abschätzung der Investitionssummen dieselbe Quelle für die Skalierung zugrunde gelegt. Es handelt sich dabei um eine Studie zur Kraftstoffen auf Algenbasis der National Renewable Energy Laboratories von 2014⁴³. Die darin beschriebene Anlage zum Hydrotreatment von Algenöl sowie zur Produktlagerung stellt die Basis zur Schätzung der Investition der hierin untersuchten Konversionsanlagen dar. Die weiterhin benötigten Wechselkurse von US-Dollar zu Euro sowie Inflationsraten werden der Eurostat-Datenbank entnommen^{36, 37}. Für das Co-processing in einer HEFA-Großanlage wird angenommen, dass dem Algenöl ein Anteil an den Investitionen zugerechnet wird, der dessen Anteil an der Gesamtkapazität entspricht. D. h., dass für den Eintrag von Algenöl in Höhe von 54,5 t pro Monat in eine Großanlage mit einem Öleintrag von 15.685 t pro Monat ein Anteil an der Investition von 0,35 % angenommen wird. Dies führt zu drastisch niedrigeren Kapitalkosten, als bei einer eigenen Konversionsanlage für die gleiche Menge an Algenöl.

In Tabelle 27 werden die Annahmen zur Berechnung der Kapitalkosten zusammengefasst:

Tabelle 27: Annahmen zur Konversion (Kapitalkosten)

Einflussgröße	Annahme
Basisgrößen und Parameter der Skalierung	
Investition Konversionsanlage (Basis)	48 Mio. USD (2013)
Kapazität Konversionsanlage (Basis)	15.686 t Öleintrag Monat ⁻¹
Investition Produktlager (Basis)	670.000 USD (2009)
Kapazität Produktlager (Basis)	8.166 t Produkt Monat ⁻¹
Investition Elektrolyseur (Basis)	800.000 EUR (2014)
Kapazität Elektrolyseur (Basis)	15 t Wasserstoff Monat ⁻¹
Installationsfaktor Konversionsanlage	1
Installationsfaktor Produktlager	1,7
Installationsfaktor Elektrolyseur	1
Skalierungsfaktor Konversionsanlage	0,5 – 0,6
Skalierungsfaktor Produktlager	0,7
Skalierungsfaktor Elektrolyseur	0,7
Wechselkurs 2009	1,395 USD EUR ⁻¹
Wechselkurs 2011	1,392 USD EUR ⁻¹
Inflation 2009 - 2015	7,2 %
Inflation 2013 - 2015	-2,3 %
Inflation 2014 - 2015	-1,8 %
Weitere direkte Kosten	17,5 % der installierten Kosten
Indirekte Kosten	60 % der gesamten direkten Kosten
Zielgrößen der Skalierung	
Investition HEFA- Anlage (20 t SPK Monat ⁻¹)	3,51 Mio. EUR (2015)
Investition FCC- Anlage (20 t SPK Monat ⁻¹)	3,17 Mio. EUR (2015)
Investition TC- Anlage (20 t SPK Monat ⁻¹)	4,43 Mio. EUR (2015)
Anteil an Investition einer HEFA-Anlage mit 15.686 t Öleintrag Monat ⁻¹ (20 t SPK Monat ⁻¹)	0,26 Mio. EUR (2015)
Investition Elektrolyseur (2,4 t Wasserstoff Monat ⁻¹)	0,43 Mio. EUR (2015)
Weitere finanzmathematische Rechengrößen	
Betrachtungszeitraum	10 Jahre
Kalkulationszinssatz	8 % p.a.
Instandhaltungskosten	2 % der Investition p.a.
Bezugspreis für Wasserstoff	1.200 EUR t ⁻¹
Verkaufspreis für Naphtha-Fraktion	375 EUR t ⁻¹
Verkaufspreis für Diesel-Fraktion	820 EUR t ⁻¹

Variable Betriebskosten und Erlöse der Konversion

Die variablen Betriebskosten werden im Bereich der Konversion im Wesentlichen vom auslastungsabhängigen Strom- und Wasserstoffbedarf sowie Abwasseranfall ausgemacht. Da mit Naphtha und Diesel neben Kerosin

auch weitere marktfähige Kraftstofffraktionen erzeugt werden, können Erlöse erzielt werden, die die Kosten mindern. Tabelle 28 zeigt die angenommenen Preise:

Tabelle 28: Annahmen zur Konversion (Variable Betriebskosten und Erlöse)

Einflussgröße	Annahme
Bezugspreis für Elektrizität	103 EUR MWh ⁻¹
Bezugspreis für Wasserstoff	1.200 EUR t ⁻¹
Entsorgungspreis für Abwasser	2 EUR m ³ ⁻¹
Verkaufspreis für Naphtha-Fraktion	375 EUR t ⁻¹
Verkaufspreis für Diesel-Fraktion	820 EUR t ⁻¹

Fixe Betriebskosten der Konversion

Wie bei Kultivierung und Extraktion bestehen die fixen Betriebskosten neben den Personalkosten aus Wartungs-, Versicherungs-, Verwaltungs- und unvorhergesehenen Kosten. Der Personalbedarf wird für eine Konversionsanlage, die am Standort einer Demonstrationsanlage nur das dort erzeugte Algenöl umwandelt pauschal mit 1 VZÄ angenommen. Für das Co-processing in einer Großanlage wird ein anteiliger Personalaufwand für den Algenölanteil am gesamten Öleintrag angenommen. Gemessen am Anteil der Gesamtinvestition dürfte der Personalaufwand einer großskaligen Konversionsanlage etwa 10,8 VZÄ betragen (eigene Annahme basierend auf⁴³). Da der Anteil des Algenöls am gesamten Öleintrag der Großanlage nur etwa 0,35 % beträgt, wird der Personalaufwand für den Algenölanteil entsprechend auf 0,04 VZÄ geschätzt. Tabelle 29 zeigt die hierin zugrunde gelegten Annahmen.

Tabelle 29: Annahmen zur Konversion (Fixe Betriebskosten)

Einflussgröße	Annahme
Personalaufwand der Konversionsanlage (20 t SPK Monat ⁻¹)	1 VZÄ
Anteil am Personalaufwand einer HEFA-Anlage mit 15.686 t Öleintrag Monat ⁻¹ (20 t SPK Monat ⁻¹)	0,04 VZÄ
Personalaufwand	50.000 EUR VZÄ ⁻¹ a ⁻¹
Wartungsaufwand	3 % der Investition p.a.
Aufwand für Versicherung, Verwaltung und Unvorhergesehenes	2,5 % der Investition p.a.

Gesamtkosten

Die gesamten Konversionskosten ergeben sich aus der Summe von Kapital-, variablen und fixen Betriebskosten, von denen dann Erlöse aus dem Verkauf von Nebenprodukten abgezogen werden. Abbildung 30 stellt die spezifischen Gestehungskosten der 3 Verfahren sowie der beiden Alternativszenarien dar:

Abbildung 30: Konversionskosten

Für eine eigenständige Konversionsanlage zur Erzeugung von 20 t SPK aus Algenöl im Monat liegen die spezifischen Konversionskosten deutlich über denen eines Co-processing. Etwa 3.700 bis 5.000 Euro pro Tonne SPK können für eine solche Demonstrationsanlage angenommen werden. Bei den untersuchten verfahrensvarianten hat das katalytische Cracken mit ca. 3.690 EUR t⁻¹ SPK die niedrigsten Konversionskosten und das thermische Cracken mit ca. 5.040 EUR t⁻¹ die höchsten. Der Einsatz einer Elektrolyse zur Erzeugung des benötigten Wasserstoffs verteuert den HEFA-Prozess von ca. 4.250 EUR t⁻¹ auf ca. 5.040 EUR t⁻¹. Der Grund hierfür ist neben den um ca. 12 % höheren Kapitalkosten vorrangig der massiv erhöhte Strombedarf. Die Erhöhung der Stromkosten überwiegt bei weitem die Einsparungen durch die nicht mehr benötigte Beschaffung von Wasserstoff.

Generell machen die Kapitalkosten mit ca. 65 – 75 % den größten Anteil der Konversionskosten aus. Die fixen Betriebskosten sind mit ca. 25 – 30 % der Gesamtkosten ebenfalls beträchtlich und relativ gleichmäßig bei allen 3 Verfahren. Thermisches und katalytisches Cracken weisen im Vergleich sehr niedrige variable Kosten auf, was an dem erheblich niedrigeren Wasserstoffbedarf liegt. Zusammen mit der hohen SPK-Ausbeute ist das der Grund dafür, dass das katalytische Cracken die niedrigsten spezifischen Konversionskosten aufweist. Die Nutzung einer Elektrolyse zur Wasserstoffversorgung vor Ort ist aus Kostensicht mit großen Nachteilen verbunden.

Bedeutend geringere Kosten treten beim Co-processing des Algenöls in einer HEFA-Anlage industriellen Maßstabs auf. Unter der Annahme, dass die Nebenprodukte Naphtha und Diesel zu Marktpreisen veräußert werden, ergeben sich spezifische Kosten von ca. 47 EUR für die Konversion des Algenöls zu einer Tonne SPK. Teilt man die Kosten jedoch anhand der produzierten Mengen auf die einzelnen Kraftstofffraktionen auf, so ergeben sich spezifische Konversionskosten von jeweils ca. 280 EUR t⁻¹.

Insgesamt kann man davon ausgehen, dass eine Konversionsanlage mit einer Kapazität von 20 Tonnen SPK pro Monat Kosten aufweist, die bei Weitem keinen wirtschaftlichen Betrieb erlauben. Dies ist allerdings auch nie das Ziel einer Demonstrationsanlage, sondern vielmehr die Aufdeckung von Schwachstellen sowie die Optimierung des Prozesses. Die Ergebnisse dienen daher eher als Richtwerte für die Kosten, die Bau und Betrieb einer solchen Demonstrationsanlage mit sich bringen würde. Als Zwischenschritt scheint die Konversion in einer Großanlage zusammen mit anderen Pflanzenölen als sinnvolle Alternative zu einer eigenständigen Anlage.

Investition in eine Laboranlage

Die geringen Produktionsmengen der untersuchten Kultivierungsanlagen auf jeweils einem Hektar erlauben keine Demonstrationsanlage mit einer Kerosinproduktion von monatlich 20 Tonnen wie ursprünglich avisiert. Die geringen zu erwartenden Produktionsmengen sprechen daher eher für die Investition in eine Laboranlage mit vergleichsweise kleiner Kapazität, sollte man von einem Co-processing absehen. Mit ihrer Hilfe könnte man diverse Forschungsfragen im Bereich der Algenölkonversion bearbeiten. Die Wirtschaftlichkeit des Prozesses stünde in diesem Fall im Hintergrund.

Eine Laboranlage für den HEFA-Prozess mit einer Kapazität von 5 l Algenöl pro Stunde kann für ca. 400.000 EUR beschafft werden. Ein bis zwei Wissenschaftler könnten damit eine kleinere Anzahl von Kampagnen pro Jahr fahren, was die Gewinnung fundierter Erkenntnisse über die Prozesse erlauben würde. Selbst im optimierten Szenario der Phytolutions-Anlage, würde das erzeugte Algenöl nur etwa 500 Betriebsstunden einer solchen HEFA-Laboranlage im Jahr erlauben. Ihre Kapazität wäre daher für eine Algenkultivierung auf einem Hektar vermutlich hinreichend.

Schlussfolgerungen

Der technische Vergleich der Kultivierungsverfahren dient der Beleuchtung anlagenspezifischer Vorteile und dem Aufzeigen möglicher Optimierungspotentiale der jeweiligen Systeme. Insbesondere in den Bereichen der flächenbezogenen Produktausbeute und der spezifischen Energieaufwendungen können sich die Anlagen der Firmen Phytolutions GmbH und NOVAgreen Projektmanagement GmbH gegenüber der Anlage der IGV GmbH profilieren. Ein wesentlicher Vorteil beider Anlagen besteht zudem in der Modularisierbarkeit der Gesamtanlagen. Unabhängig von der Verfahrenstechnik sind jedoch aufgrund der geringen erhaltenen Algentrockensubstanz- und Lipidmengen die Zweckmäßigkeit der SPK-Produktion aus Mikroalgen oder aber die getroffenen Grundannahmen (Nährstoff-Limitierung, Fahrweise und Konsensalge) zu hinterfragen. Unter Berücksichtigung der letztgenannten Punkte haben erste theoretische bilanzielle Untersuchungen gezeigt, dass im Bereich der spezifischen energetischen Aufwendungen eine Reduktion und innerhalb der Produktausbeuten eine signifikante Erhöhung der Werte erreichbar ist.

Innerhalb des Prozessschrittes der Ölgewinnung wurde ausschließlich die polare/ unpolare Lösungsmittelextraktion von Algentrockenbiomasse untersucht. Hierbei konnte ein erheblicher Lösungsmittelverbrauch ermittelt werden. Trotz der Rückgewinnung der Lösungsmittel ist derzeit noch kein vollständiges Recycling berücksichtigt. Werden die zurzeit ungenutzten Hexan- und Ethanol-Ströme zurückgeführt, können Lösungsmittelersparnisse von ca. 94 % (m/m) bzw. 82 % (m/m) verzeichnet werden. Durch den Batch-Betrieb der Anlage gestaltet sich das Verfahren als sehr zeit- und energieaufwändig. Eine Übertragung des Prozesses in eine kontinuierliche oder semi-kontinuierliche Fahrweise, unter Berücksichtigung der Algenöl-spezifischen Eigenschaften, könnte diese Aufwendungen minimieren. Prinzipiell sollten aber auch alternative Verfahren, wie die Nutzung anderer Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemische, den Einsatz von Überkritischem CO₂ oder beispielsweise die Anwendung hydrothormaler Verfahren für die Algenölgewinnung in Zukunft nicht ausgeschlossen werden.

Allein aus bilanztechnischer Sicht ist zwischen den Konversionsprozessen HEFA und FCC kein signifikant besser geeigneter Prozess auszumachen. Deutlich wird jedoch, dass sich das TC Verfahren als nicht funktionell erweist; Ausbeute und Energieeffizienz sind im direkten Vergleich mit den beiden anderen Verfahren sehr gering. Zu beachten ist jedoch, dass sich letztgenanntes Verfahren aufgrund der Einfachheit der verfahrenstechnischen Umsetzung im Hinblick auf die Handhabung, Reinigung und Wartung gegenüber den anderen Prozessen hervortun kann. Während HEFA-SPK bereits ASTM-zertifiziert sowie über bestehende Anlagentechnik theoretisch produziert werden kann, sind die Verfahren zur Produktion von SPK über das katalytische oder thermische Cracken nur im Labor- oder Technikumsmaßstab untersucht. Weitere Forschungsbestrebungen im Pilot- und Demonstrationsmaßstab wären insbesondere für das FCC-Verfahren mit den kraftstoffspezifischen und energetischen Vorteilen des Prozesses im Vergleich mit den anderen beiden untersuchten Verfahren zu begründen.

Aus wirtschaftlicher Sicht scheinen die untersuchten Technologien weit von einer Marktreife bei einem Einsatz im Transportsektor entfernt. Obwohl in der Untersuchung der Maßstab von Pilot- bzw. Demonstrationsanlagen unterstellt wurde, die grundsätzlich nicht zu Marktkonditionen produzieren müssen, erscheinen die Kosten überaus hoch. Um eine energetische Nutzung der Verfahren zu ermöglichen, müssen alle Kostenanteile um mehrere Größenordnungen reduziert werden. Dies ist durch die schrittweise Realisierung von Pilot- und Demonstrationsanlagen auch grundsätzlich möglich. Allerdings bedarf es neben geringerer spezifischer Investitionen auch erheblicher Prozessoptimierungen sowie einer deutlichen Reduktion des Personalaufwandes. Denn selbst im optimierten Szenario der Kultivierung übersteigen bereits die spezifischen Kosten für Energie und Nährstoffe, die im Energiesektor erzielbaren Erlöse für die erzeugten Lipide deutlich. Das gleiche gilt für die Personalaufwendungen. Auch eine energetische Nutzung der Restbiomasse – beispielsweise in Biogasanlagen – dürfte dies nicht kompensieren.

Die Ölgewinnung ist insbesondere aufgrund des hohen Lösungsmittelbedarfs selbst unter der Annahme massiv sinkender Kapital- und Personalkosten ebenfalls äußerst kostenintensiv. Auch hier bedarf es deutlicher Prozessoptimierungen. Diese scheinen im Rahmen einer Pilot- oder Demonstrationsanlage zumindest grundsätzlich erreichbar.

Die Konversion ist für kleine Anlagen mit sehr hohen spezifischen Kosten verbunden. Dies kann im Rahmen einer Pilot- oder Demonstrationsanlage gerechtfertigt sein. Die Untersuchungen zeigen, dass im Falle eines gesteigerten Maßstabes bzw. der Mitnutzung bestehender Anlagen zur Konversion von Pflanzenölen, die Kosten deutlich sinken. Sie können grundsätzlich marktfähige Größenordnungen erreichen.

3.5 Verwertung

Die Projektergebnisse geben wertvolle Einblicke hinsichtlich der Eignung von Algen zur Erzeugung von erneuerbarem Kraftstoff, insbesondere Kerosin. Diese ist zwar grundsätzlich gegeben, jedoch von betont langfristiger Natur. Weder aus technischer, noch aus wirtschaftlicher Sicht scheint eine großtechnische Umsetzung in absehbarer Zeit realistisch. Relativ niedrige Erträge sowie hohe spezifische Kosten und Investitionen dürften erst langfristig eine energetische Nutzung der Algenöltechnologie erlauben. Die gesammelten Erfahrungen dürften jedoch hilfreich sein, zunächst hochpreisige, stoffliche Nutzungen am Markt zu etablieren. Darauf aufbauend könnten dann weitere Nutzungsformen schrittweise wirtschaftlich werden, einschließlich energetischer (z.B. Kraftstoffe).

Aus wissenschaftlicher Sicht war das Vorhaben dahingehend erfolgreich, als interessante Erkenntnisse zu technischen und ökonomischen Zusammenhängen der Algenkultivierung und weiterer Verfahrensschritte gewonnen wurden. Das DBFZ schätzt die gewonnenen Erfahrungen – auf technischer und organisatorischer

Ebene – und sieht sich nun noch besser in Lage die energetische Nutzung von Algentechnologien auch künftig zu bewerten. Obwohl ein AUFWIND-Folgeprojekt derzeit nicht ansteht, wurde das DBFZ in seiner wissenschaftlichen Konkurrenzfähigkeit, aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse sowie der erfolgreichen Vernetzung mit Forschungs- und Industriepartnern, gestärkt.

3.6 Erkenntnisse von Dritten

Es ist derzeit kein anderes Vorhaben bekannt, das zwischenzeitlich vergleichbare Ergebnisse erarbeitet hat.

4 Teilvorhaben 4 – NOVAgreen

Partner	NOVAgreen Projektmanagement GmbH, Oldenburger Str. 330, 49377 Vechta-Langförden
Autorin des Berichtes	Cordes, Caroline

4.1 Aufgabenstellung

Ziel des Vorhabens ist die Aufbereitung und Nutzbarmachung organischer Rohstoffquelle aus der Landwirtschaft als N- und P-Quelle für die großflächige Mikroalgenproduktion.

Der Prozess der Entwicklung wird in drei Phasen untergliedert:

- I. Einfache Siebe und Pressschnecken-Separatoren (Physikalische Reinigung, unterschiedliche Siebgrößen, Abtrennung der Partikel)
- II. Neue innovative Filtrationsverfahren mittels Hochfrequenz-Technologie (Schwingsieb), unterschiedliche Filtergrößen bis 0,2 µm werden verwendet.
- III. Abschießende Umkehrosmose konzentriert das Medium weiter auf. Das Retentat wird auf seine Verwendung als Algendünger getestet und optimiert.

Die Innovation liegt sowohl in der Nutzung der Hochfrequenztechnologie, als auch in der damit verbundenen ökonomisch sinnvollen Aufarbeitung der N- und P-Reststoffe.

Nach der Aufarbeitung der Reststoffe, wird untersucht, inwieweit separierte Schweinegülle in der Kultivierung von Mikroalgen einsetzbar ist und in welchen Konzentrierungen sie genutzt werden kann, ohne dass die Inhaltsstoffe toxische Wirkungen bei den Mikroalgen aufzeigen.

Der nächste Schritt bezieht sich auf die Kultivierung auf Basis einer Gärrestgrundlage. Hierbei werden ebenfalls verschiedene Konzentrationen genutzt und auf ihre Eignung für eine Kultivierung überprüft. Zusammenfassend stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, Reststoffe bezüglich ihrer Verwendbarkeit in der Mikroalgenproduktion einzusetzen. Beide Reststoffvarianten werden vorerst im Batchverfahren den Gewächshausversuchen vorangestellt, um mögliche Problematiken schnell zu erkennen und vor der Kultivierung im Gewächshaus auszuschließen. Ein weiterer Punkt bezieht sich auf die Kultivierung im Gewächshaus und ob die Reststoffe in ihrer Färbung Einfluss auf die Kultivierung haben. In der Methodik für die Wachstumsbestimmung werden vordergründig zwei Verfahren miteinander verglichen. Eine optische Chlorophyllbestimmung im Spektralphotometer soll mit der Chlorophyllfluoreszenzbestimmung eines PAM-Fluorometer (Walz, Effeltrich) in Beziehung gesetzt werden.

4.2 Stand der Technik

Bezüglich der kostenintensiveren Kultivierung in geschlossenen Systemen bezieht sich ein großer Faktor auf die Bereitstellung geeigneter Nährmedien. Nach einer Studie der Schmack Biogas AG (2006-2008) müssen pro Kilogramm Mikroalgen-TS Kosten in Höhe von 0,65 € in Kauf genommen werden. Davon sind fast 1/3 die Kosten für das Nährmedium. 0,20 €/kg organische Trockensubstanz (oTS) Mikroalgen müssen für die Nährstoffversorgung berechnet werden. Auch⁴⁵ zeigte ein Beispiel auf, wie die Produktionskosten für die Kultivierung aufgeteilt werden. Der Bezug wird hier nur auf die laufenden Produktionskosten und nicht auf die Investitionskosten genommen. 35 % der Kosten sind für die Bereitstellung von Medien und 41 % der Kosten für die CO₂-Versorgung vergeben. Um die Kosten der Produktion von Mikroalgen zu mindern, werden Nährmedien zum Beispiel durch organische Reststoffe ersetzt. So könnten 76 % der von⁴⁵ verplanten direkten Produktionskosten durch die Landwirtschaft, mit organischen Reststoffen und CO₂ aus der Biogasanlage, gedeckt werden.

Boersma⁴⁶ zeigten, inwieweit die Nutzung von Gülle, Gärresten und Biogas für die Mikroalgenmassenkultivierung ein interessanter Ansatz ist. Eine Variante der Nutzung stellt den direkten Einsatz von Gülle in der Mikroalgenkultivierung dar. Dies setzt voraus, dass die organischen Reststoffe separiert sind, da Feststoffe in Gülle und Gärsubstrat die Kultivierung behindern können, indem sie zum Beispiel die Lichteinstrahlung behindern. Die feste Phase der Separation kann mit Hilfe eines thermochemischen Verfahrens zur Energieerzeugung genutzt werden. Die Kultivierung der Mikroalgen

erfolgt in einem Gewächshaus. Es kommt ein geschlossenes System für die Mikroalgenkultivierung im Gewächshaus zum Einsatz. Hierbei kann zum Teil die Lichteinstrahlung und die Temperatur geregelt werden.

Separation

Abbildung 31: Pressschneckenseparator der Firma FAN

Das Gärsubstrat im Endlager der Biogasanlage hat einen Trockensubstanzgehalt von 6-12 %.

In der ersten Stufe wird mit einem Pressschneckenseparator (Abbildung 31) der Firma FAN mit einem Presssieb (Durchgang 500 µm) Grobteile wie Maiscellulosen (Maisstängel, Stälzen u.s.w.) abgetrennt. Das abgetrennte Material von 25 % TS wird landwirtschaftlich als Dünger verwertet.

Material und Methoden

Kultivierung der Mikroalgen

Kultivierung der Algen im Batchverfahren im Klimaschrank

Die Versuche fanden in einem Klimaschrank (Rubarth Apparate GmbH) statt. - Aufbau mit vier Varianten (Kontrolle/ 0,5 %-/ 2,5 %-/ 5 %- Gülle- bzw. Gärsubstratzugabe). So konnten alle Versuche unter gleichen Bedingungen erfolgen.

Die hergestellten Nährstofflösungen wurden in 500 ml Erlenmeyerkolben bereitgestellt. Daraufhin erfolgte das Einpipettieren von jeweils 5 ml Mikroalgenstarterkultur. Die Kolben wurden mit einem Stopfen verschlossen. Dieser war mit zwei Löchern, Lufteingang und Luftausgang, versehen. Je eine Aquariumpumpe (Nitto) betrieb eine Parzelle. Ein an der Pumpe befestigter PE-Mikroschlauch (Merulin) hatte acht Ausgänge. Druckminderer (Merulin), an denen weitere Mikroschläuche befestigt waren, verteilten die Luft gleichmäßig in die Kolben (Abbildung 32).

Abbildung 32: Versuchsaufbau im Klimaschrank und die dazugehörige Belüftung und Lichtmessungen in W/m^2

Wachstumsbedingungen

Um möglichst optimale Bedingungen für die Kulturen zu schaffen, wurden diese 10 Std. lang mit sechs Leuchtstoffröhren (35 W) belichtet. Die Lichtintensität nahm nach oben sowie nach unten im Klimaschrank ab. Auch Lichtmessungen zeigen, dass die Unterschiede in den einzelnen Etagen klein waren (siehe Abbildung 32). Die Temperatur im Klimaschrank lag tagsüber bei ca. 26 °C und nachts bei ca. 23°C. Die Kulturen wurden während des ganzen Versuchs mit Luft versorgt. Da die Batchkulturen als Vorversuch dienten, wurde auf eine sterile Kultivierung verzichtet. Diese war im Gewächshaus ebenfalls nicht gegeben. Regelmäßiges Aufschütteln der Kulturen verhinderte ein zu starkes Absetzen der Mikroalgen am Boden.

Kultivierung der Algen in V-Reaktoren im Gewächshaus

Die Kultivierung der Mikroalgen im Gewächshaus fand in einem Kultivierungssystem der Firma NOVAgreen Projektmanagement GmbH statt. Lichtdurchlässige transparente Endlosschläuche wurden v-förmig an den Querstangen des Edelstahlgerüsts angebracht (siehe Abbildung 33). Diese Mehrschichtfolien gewährleisteten die Verfügbarkeit von Licht für die Mikroalgen. Die Luftzufuhr erfolgte über einen Kompressor, der über eine Ringleitung die Luft auf Druckminderer verteilt.

Von den Druckminderern ging jeweils ein PE-Mikroschlauch zum unteren Ende des Vs, wo jeder Schenkel mit dem Mikroschlauch seitlich durchstochen wurde, zur Luft und CO₂-Versorgung (www.novagreen-microalgae.com). 10 Liter Nährlösung wurden separat von oben in die Schläuche gefüllt und mit Mikroalgenstartenkultur angeimpft. Die aufsteigenden Luftbläschen stellten eine gleichmäßige Versorgung mit Luft wie auch eine notwendige Airliftfunktion sicher. Demzufolge blieben die Mikroalgen in Bewegung. Die Beprobung erfolgte durch einen zusätzlichen Ernteschlauch. Die Ernteleitungssysteme waren im unteren Teil der V-Reaktoren angebracht. Damit sich die Kulturen nicht gegenseitig beschatten, wurden die Schläuche ausschließlich am äußeren Rand des Systems befestigt. Die einreihige Anbringung der Schläuche pro Seite erleichterte den Umgang mit den Kulturen.

Abbildung 33: V-Reaktoren (NOVAgreen) im Gewächshaus

Nach dem Einfüllen des Nährmediums und des zusätzlichen organischen Reststoffes wurden die Schläuche ohne Zugabe von Mikroalgen 24 Stunden belüftet. Damit sich die Mikroalgen nach ihrer Zugabe zur Probenahme gleichmäßig im Folienschlauch verteilen konnten, sind diese vor der ersten Probenahme für einen Tag kultiviert worden.

Wachstumsbedingungen und Algenaufschluss

Wachstumsbedingungen

Messungen an den Schläuchen zeigten eine Wassertemperatur zwischen 23°C und 25°C. Des Weiteren waren drei Assimilationslampen angebracht. Bei wenig bzw. diffuser Lichteinstrahlung wurden die Mikroalgen zusätzlich mit 3000-4000 Lux Assimilationslicht bis zu 10 Std. versorgt.

Bestimmung des Chlorophyllgehalts

Um das Wachstum der Mikroalgen auf den verschiedenen Varianten vergleichen zu können, ist zur Bestimmung der Chlorophyllgehalt herangezogen worden. Im Weiteren werden Methoden dargestellt, durch deren Hilfe eine Ermittlung des Chlorophyllgehaltes möglich wurde.

Probennahme

Um eine homogene Kultur zu erreichen, wurde jeder Erlenmeyerkolben mit einem Stopfen verschlossen und so lange geschüttelt, bis keine sichtbaren Mikroalgen mehr an den Rändern anhaften. Die Probennahme fand mittig des Kolbens statt. Für die ersten Messungen wurden 10 ml Algensuspension in ein Zentrifugen-Reagenzglas pipettiert. Es stellte sich schnell heraus, dass das offensichtlich schnelle Wachstum der Kulturen die Chlorophyllbestimmung erschwerte. Das Probenvolumen wurde auf 5 ml pro Erlenmeyerkolben herabgesetzt. Der Gewächshausversuch ist wöchentlich insgesamt fünfmal beprobt worden. Bezüglich der Probennahme war es auch hier nötig die Kulturen in den V-Schläuchen aufzumischen. Nach 10 min. wurde aus jedem zu dem V-Reaktoren gehörenden Ernteschlauch 60 ml Mikroalgenkultur entnommen. Hierbei sollte der Ernteschlauch von möglichen Algenresten befreit werden, die sich anhaften und das Chlorophyllergebnis verfälschen würden. Aus weiteren entnommenen 60 ml wurde die Probe abpipettiert.

Ernte

Um die Mikroalgensuspension von der Nährlösung zu trennen, wurden jeweils 16 Proben 7 min. bei 4000-5000 U/min. in einer Zentrifuge (Heraeus Labofuge A) zentrifugiert. Anschließend wurde der Überstand abgossen und das Pellet zum Aufbruch der Zellen und somit für die Freisetzung des Chlorophylls verwendet.

Spektralphotometrische Chlorophyllbestimmung

Die Chlorophyllbestimmung der Mikroalgen erfolgte nach einer Methode von RICHMOND (2005) bei Wellenlängen von 664,8 nm, 650 nm und 750 nm in 5 ml Einmalküvetten (Plastibrand). In diesem Wellenlängenbereich absorbiert sowohl Chlorophyll a als auch Chlorophyll b. Die Extinktion wird gegen 100%iges Methanol bestimmt.

$$\text{Chl}_{a+b} [\text{mg/l}] = (4 \cdot (E_{664,8} - E_{750}) + (25,5 \cdot (E_{650} - E_{750})))$$

$E_{664,8}$: Extinktion bei der Wellenlänge von 664,8 nm

E_{650} : Extinktion bei der Wellenlänge von 650 nm

E_{750} : Extinktion bei der Wellenlänge von 750 nm (Trübungswert)

4: molarer Extinktionskoeffizient des Gesamtchlorophylls bei 664,8 nm

25,5: molarer Extinktionskoeffizient des Gesamtchlorophylls bei 650 nm

Algenaufschluss

Homogenizer: In einem Becherglas von 500 ml wurde die Mikroalgensuspension 3 * 50 sec. homogenisiert.

Mikro-Dismembrator II: Nachdem das Algenpellet für mindestens eine halbe Stunde bei -32 °C tiefgefroren wurde, wurden 2 ml Methanol zugegeben. Um die Algenmasse vollständig im Methanol zu lösen, wurden die Reagenzgläser im Ultraschallbad (Sonorex Super RK 255 H) behandelt. Das Einfrieren der Algen verhinderte ein Absetzen der Zellen an den Rändern der Reagenzgläser und ermöglichte dadurch die vollständige Überführung des Gemisches in das Teflongefäß des Mikro-Dismembrators II. Der Mikro-Dismembrator II ist ein Schlagkugelhomogenisator. 25 Keramikkügelchen mit einem Durchmesser von 1 mm wurden in einem 5 ml Schüttelbehälter aus Teflon gegeben. Anschließend wurde die Algensuspension beigefügt und das Medium nun 8 min. durch die freigesetzte kinetische Energie⁴⁷ bei einer Amplitude von 10 mm geschüttelt. Nun wurde die Suspension mit einer Pipette zurück in das Reagenzglas überführt. Das Teflongefäß wurde noch zweimal mit jeweils 2 ml Methanol gespült. Nach einer weiteren Zentrifugation wurde das nun vollständig gelöste Chlorophyll in einen 10 ml Erlenmeyerkolben pipettiert und mit 100 prozentigem Methanol auf 10 ml aufgefüllt, mit einem Stopfen verschlossen, geschüttelt und im Spektralphotometer gemessen.

Chlorophyll-Fluoreszenz-Messungen

Durch die Untersuchung der Chlorophyllfluoreszenz können Aussagen über den aktuellen Status des Photosystems II und damit zur Vitalität der Mikroalgen gemacht werden. Störungen des Photosyntheseapparates können über Chlorophyllfluoreszenz-Parameter mit definierten Lichtblitzen (Sättigungspulse) sichtbar gemacht werden³. Das Mini-PAM (Puls-Amplituden-Modulation)-Fluorometer (Walz, Effelturm) dient zur Messung der Chlorophyllfluoreszenz (Abbildung 34).

Abbildung 34: ED-PAM-Fluorometer im Gewächshausversuch an der 2,5 % Gülle-Variante

³ Gademann, R. 2008 - persönliches Gespräch

Über einen Computer konnte zusätzlich eingestellt werden, welche weiteren Parameter (PAR, Temperatur, Ft, Fm', Y(II), etc.) und in welchem zeitlichen Abstand (10 min. Takt) ein Sättigungsimpuls erfolgen und gemessen werden sollte.

Hierbei sollte in der Praxis erprobt werden, ob es möglich ist, den Erntezeitpunkt der Algen über den F-Wert sowie die Nährstoffversorgung (Y-Wert) festzustellen. Die Versuche im Klimaschrank wurden im 24-Stundentakt gemessen. Mit einem Stativ (siehe Abbildung 35), das den Sensor immer im gleichen Abstand zum Erlenmeyerkolben hielt, war es möglich, den F-Wert, den Fm-Wert und den Y-Wert abzulesen. Jeder Kolben wurde einzeln aus dem Klimaschrank genommen, die Algen gleichmäßig durch kreisförmiges Schütteln resuspendiert und nach einer halben Minute fünfmal gemessen.

Abbildung 35: Fluoreszenzmessung mit dem Mini-PAM-Fluorometer im Batchversuch

Nährstoffuntersuchungen

Für die Nährstoffuntersuchungen wurden zwei Nährmediumproben genommen. Hierbei handelte es sich um die Lösungen aus dem Batchversuch. Nach Beendigung der dritten Chlorophyllbestimmung wurden den Kulturen jeweils 75 ml entnommen; dies wurde für eine zweite Untersuchung nach acht Tagen wiederholt. Nach der Probenahme wurde die Suspension zentrifugiert und zur Aufbewahrung bei -32°C gefroren. Die Ammonium- und Nitratbestimmung erfolgte nach einer Membranfiltration ($0,45\mu\text{m}$) über Schnelltests (Merck, Darmstadt). Bei einigen Kulturen war eine vorherige Filtration erforderlich, um sichtbare Fremdstoffe zu entfernen.

Trockensubstanzbestimmung

Eine Mikroalgenkultur wurde verdünnt, um verschiedene Konzentrationen zu erhalten. Durch einen Filter filtriert und in einem Trockenschrank bei 60°C für 24 Stunden getrocknet, konnte durch Abzug des Leerfiltergewichts die Trockensubstanz (TS) bestimmt werden. Die Trockensubstanzbestimmung wurde für Vergleiche zur Literatur herangezogen.

4.3 Zusammenarbeit mit Dritten

4.4 Erzielte Ergebnisse

Medienzusammensetzung

Süßwasserstammlösung - Gülle

Für die Herstellung des Süßwassermediums wurden die Nährstoffwerte des Bodensees herangezogen. Die roten Felder zeigen bei dieser wie auch bei den folgenden Tabellen an, dass bei diesen Konzentrationsvarianten keine Chemikalien mehr zugegeben werden mussten, denn der Nährstoff war durch den hohen Eigenanteil in der Gülle bzw. des Gärsubstrates ausreichend vorhanden.

Tabelle 30: Frischwasser-Stammlösungen für die Kontrolle und bei einem Zusatz von 0,5 % Gülle (FW1), 2,5 % Gülle (FW2) 5 % Gülle (FW3) und 10 % Gülle (FW4), eigene Darstellung

Frischwasser-Stammlösung					
	Kontrolle	FW1	FW2	FW3	FW4
	[g/l dist. H ₂ O]				
NaCl	4,182	3,568	1,828	-0,349	-4,790
NaH₂PO₄*H₂O	0,052	0,023	-0,092	-0,237	-0,526
KCl	0,252	-36,818	-185,097	-370,446	-741,144
CaCl₂*2H₂O	9,235	9,106	8,593	7,951	6,668
Na₂SO₄	2,492	2,260	1,329	0,167	-2,160
MgCl₂*6H₂O	3,427	3,427	3,427	3,427	3,427
FeCl₂*6H₂O	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
Na₂EDTA	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360

Nach Ansetzen der Nährlösungen (Tabelle 30) für Süßwasser wurden jeweils die Güllemengen zugegeben. Mit Ziel einer möglichst großen Güllesupplementierung waren die Medien aufgebaut. Auf diese Weise war gewährleistet, dass kein Nährstoff vor den Versuchen im Mangel vorliegt. Der pH- Wert wurde bei den Nährlösungen auf 8,5 eingestellt. Tabelle 31 zeigt die Makronährstoffe in mg/l, die durch die Gülle ins Nährmedium geliefert werden. Die Mikronährstoffe waren in der Gülle und auch im Gärsubstrat ausreichend vorhanden und mussten nicht separat zugegeben werden.

Tabelle 31: Anteil von Gülle für drei Konzentrationsabstufungen in den Nährlösungen und Gesamtnährstoffgehalte in den Süßwassermedien

	Kontrolle FW	FW1	Gesamt- Nähr- Stoffe FW1	FW2	Gesamt- Nähr- Stoffe FW2	FW3	Gesamt- Nähr- Stoffe FW3	FW4	Gesamt- Nähr- Stoffe FW4
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
N	-	22,65	22,65	113,25	113,25	226,5	226,5	453	453
P	1,17	0,65	1,17	3,25	3,25	6,5	6,5	13	13
K	1,32	194,4	194,4	972	972	1944	1944	3888	3888
Na	32,9	3,5	32,9	17,5	32,9	35	35	70	70
Mg	8,2	-	8,2		8,2	-	8,2	-	8,2
Ca	50,37	0,7	50,37	3,5	50,37	7	50,37	14	50,37
S	11,25	1,05	1,05	5,25	11,25	10,5	11,25	21	21

Süßwasserstammlösung - Gärsubstrat

Tabelle 32 zeigt die Zusammensetzung der Nährmedien für die Gärsubstratvarianten in der Süßwasserkultivierung.

Tabelle 32: Frischwasser-Stammlösungen für die Kontrolle und bei einem Zusatz von 0,5 % Gärsubstrat (GS1), 2,5 % Gärsubstrat (GS2) und 5 % Gärsubstrat (GS3), eigene Darstellung

Frischwasser-Stammlösung				
	Kontrolle	GS1	GS2	GS3
	[g/l dist. H ₂ O]			
NaCl	4,182	3,731	2,618	1,231
NaH₂PO₄*H₂O	0,052	-0,188	-1,149	-2,351
KCl	0,252	-4,401	-23,012	-46,276
CaCl₂*2H₂O	9,235	7,805	2,085	-5,066
Na₂SO₄	2,492	1,972	-0,110	-2,712
MgCl₂*6H₂O	3,427	2,362	-1,902	-7,231
FeCl₂*6H₂O	3,150	3,150	3,150	3,150
Na₂EDTA	4,360	4,360	4,360	4,360

Tabelle 33: Anteil von Gärsubstrat für drei Konzentrationsabstufungen in den Nährlösungen und Gesamtnährstoffgehalte in den Medien

	Kontrolle GS	GS1	Gesamt- Nährstoffe GS1	GS2	Gesamt- Nährstoffe GS2	GS3	Gesamt- Nährstoffe GS3
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		mg/l	
N	-	38,75	38,75	193,75	193,75	387,5	387,5
P	1,17	5,4	5,4	27	27	54	54
K	1,32	24,4	24,4	122	122	244	244
M	8,2	2,55	8,2	12,75	12,75	25,5	25,5
N	32,9	2,35	32,9	11,75	32,9	23,5	32,9
C	50,37	7,8	50,37	39	50,37	78	78
S	11,25	2,35	11,25	11,75	11,75	23,5	23,5

In Tabelle 33 sind die Gesamtnährstoffgehalte der einzelnen Medien mit den dazugehörigen Gärsubstratkonzentrationen zusammengestellt.

Organische Reststoffe

Bei der Tierhaltung entsteht Gülle und bei der Vergärung von Biomasse Gärrest. Beide Stoffe liegen als Suspension vor. In der Arbeit wurden ausschließlich Effluente der Separation verwendet, die den Algen in flüssiger Form als Nährstoffmedium dienen.

Schweinegülle

Die in dieser Arbeit eingesetzte Schweinegülle wurde von zwei Schweinemastbetrieben ausgewählt. Die Gülle wurde mit Hilfe eines Separators (Pressschneckenseparator) bei einer Filtergröße von 150 µm separiert und anschließend von der LUFA Oldenburg auf Inhaltsstoffe, die Grundlage für die Mikroalgenkultivierung sind, untersucht.

In der folgenden Tabelle 34 sind die bestimmten Nährstoffgehalte der Schweinegülle aufgeführt. Gülle II zeigt bei Zink (0,6 mg/l -> 12,5 mg/l) und bei Eisen (1,4 mg/l -> 23,1 mg/l) sehr viel höhere Werte, die bei der Zugabe zu den Algen in der Konzentration wachstumshemmend sein können.

Tabelle 34: Nährstoffanalyse der Schweinegülle (LUFA Oldenburg)

Mastschweine-Gülle I			Mastschweine-Gülle II			
Hauptnährstoffe						
kg/m ³ FS			g/l	kg/m ³ FS		g/l
N			4,53			6,83
NH₄-N			3,6			4,44
P	P ₂ O ₅	0,29	0,13	P ₂ O ₅	0,59	0,25
K	K ₂ O	4,67	3,88	K ₂ O	5,72	4,75
Mg	MgO		-	MgO		-
Na	Na ₂ O	0,95	0,7	Na ₂ O	1,01	0,75
Ca	CaO	0,19	0,14	CaO	0,35	0,25
S			0,21			0,29
Cl			-			-
Spurennährstoffe						
			mg/l			mg/l
Cu			0,6			2,8
Zn			0,6			12,5
B			1,2			1,7
Co			0,13			0,15
Mn			1			4,4
Fe			1,4			23,1
Mo			0,04			0,13
Si			35,64			40,09

Gärsubstrat

Gärreste entstehen beim anaeroben Abbauprozess durch Bakterien in der Biogasanlage. An dem Prozess sind vielfältige Organismenstämme beteiligt. Die in der Regel hochmolekulare organische Substanz wird in mehreren Stufen zu wenigen niedermolekularen Stoffen bis hin zum Methan abgebaut⁴⁸. Das für die Versuche genutzte Gärsubstrat wurde vom Landwirtschaftsbetrieb Stricker (Vechta-Bakum) bezogen, der eine 500 KW Biogasanlage betreibt. Nach der Fermentation in der Biogasanlage wird das Gemisch durch einen Pressschneckenseparator aufbereitet, dessen Effluent als Grundlage für die Mikroalgenkultivierung genutzt wird. Die folgende Tabelle 35 zeigt die ermittelten Werte der LUFA Oldenburg.

Im Vergleich zur Gülle ist ein höherer Gehalt vieler Nährstoffe (wie N, P, K und den Mikronährstoffen) ablesbar. Besonders die Eisen- und Siliciumwerte sind durch die Fermentation und durch den Masseverlust und die damit verbundene Aufkonzentrierung gestiegen.

Tabelle 35: Nährstoffanalyse des Gärsubstrates (LUFA Oldenburg)

kg/m ³ Frisch		masse	g/l	mg/l	
N			7,75	Cu	10,9
NH₄-N			4,28	Zn	39,9
P	P ₂ O ₅	2,49		B	3,4
K	K ₂ O	5,88		Co	0,23
Mg	MgO	0,84		Mn	59,4
Na	Na ₂ O	0,64		Fe	263,8
Ca	CaO	2,18		Mo	0,46
S			0,47	Si	737,66

Separation

Die vorliegende Arbeit zeigt, inwieweit separierte Schweinegülle und Gärsubstrat in der Mikroalgenkultivierung nutzbar sind und gegebenenfalls als Nährstoffgrundlage ein Standardmedium ersetzen können ohne das Wachstumseinschränkungen oder Toxizitäten auftreten. Es wurden zwei

Biogasanlagen ausgesucht, die mit unterschiedlichen Substraten gefüttert werden. Biogasanlage 1 (Betrieb Richter ohne Tierhaltung, Mais und Ganzpflanzensilage), Biogasanlage 2 (Betrieb Vaske Mais, Gülle und Hühner trockenkot). In beiden Betrieben wurde eine Fest-Flüssigphasentrennung über einen Pressschneckenseparator durchgeführt (Physikalische Trennung durch unterschiedliche Siebgrößen; 300µm und 500µm). Die Fest-Flüssigphasentrennung verlief in beiden Betrieben gleich gut. Das Ausgangsmaterial hatte 8,4% und 8,6% Trockensubstanz. Bei der Siebstärke von 500µm ergab sich ein Trockensubstanzgehalt in der Flüssigphase von 2,2%; bei einer Siebgröße von 300µm von 1,8% TS. Ungeachtet der Siebgröße veränderten sich der Phosphorgehalt in der Dünnfraktion um ca. 70% und der Gesamtstickstoffgehalt um ca. 30%. In den Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Phosphorreduktion partikelgebunden abläuft. Dies kann durch Verschiebung des pH-Wertes beeinflusst werden.

In der zweiten Stufe wird die Dünnphase über eine weitere Separation auf 100 µm abgetrennt. Hier wurde ein Schwingsieb der Firma Big Dutchman (Neuentwicklung) sowie ein Wendefilter mit einem Durchgang von 100 µm eingesetzt.

In der dritten Stufe wurde biologisch geflockt mit einer kationischen Stärke der Firma Emslandstärke. Die Abtrennung des Flotates erfolgte über ein einfaches Filtertuch. Bei diesem Verfahren wurde die Flüssigkeit auf einen TS-Gehalt von unter 0,5 % reduziert. Feststoffe können wiederum landwirtschaftlich verwertet werden.

Abbildung 36: Umkehrosmose der Firma Big Dutchman

Die so aufbereitete Nährflüssigkeit wird aufkonzentriert über eine 2-stufige Umkehrosmose (Abbildung 6) der Firma Big Dutchman. In der ersten Stufe wird der restliche Feststoff, wie einzelne Zellulosezellen und Bakterien, entfernt. In den nächsten 2 Stufen wird der salzigen Nährlösung das Wasser entzogen und aufkonzentriert auf 33 %.

Mikrolagenproduktion

Um eine Vergleichbarkeit zwischen Chlorophyllfluoreszenz und Chlorophyllgehalt zu erhalten, wurden beide Messvariablen gegenübergestellt. Um eine Verbindung zwischen dunkel- und lichtadaptierten Kulturen zu finden, wurden die Mikroalgen vor der ersten Messung 15 Min. verdunkelt. Des Weiteren wurden Messungen mit Abstand zum Erlenmeyerkolben durchgeführt und Messungen, bei denen der Sensor direkt auf dem Kolben auflag, wie bei den Gärsubstratversuchen im Batchverfahren.

Ein schlechtes Wachstum zeigten die Mikroalgen auf dem Kontrollmedium in beiden Versuchsansätzen. Die Batch- wie auch die Gewächshausversuche belegten einen schnellen Biomassentrückgang, bestätigt durch Chlorophyllfluoreszenz und -gehalt. In allen Versuchsansätzen zeigten die Kontrollen nach wenigen Messungen oder Tagen erste Rückgänge in den Chlorophyllgehalten.

Des Weiteren zeigten Leitfähigkeitsmessungen am Anfang des Gärsubstratversuches schließlich eine sehr niedrige Nährsalzkonzentration in der Kontrolle. Eine regelmäßige Messung der Leitfähigkeit hätte die Kontrolle als suboptimales Medium für die Mikroalgen bestätigen können. Die Varianten mit 0,5 % Gülle- oder Gärsubstratanteil ähneln dem Kontrollmedium bezüglich ihrer Nährstoffe. Die höheren Konzentrierungen wiesen bei mindestens einem Element einen Nährstoffüberschuss auf. Es stellte sich

heraus, dass bei keiner Abstufung Mikronährstoffe zugegeben werden mussten, da diese ausreichend vorhanden waren.

Nährstoffmessungen von den Kulturen aus dem Batchverfahren zeigten, dass die Nährlösungen weder nach acht, noch nach 16 Tagen Ammonium- oder Nitratgehalte aufwiesen. Da Gülle und Gärsubstrat gleichermaßen einen Anteil an $\text{NH}_4\text{-N}$ aufweisen kann davon ausgegangen werden, dass den Mikroalgen nach kurzer Zeit nur noch Nitrat als N-Quelle zur Verfügung stand. Da ebenfalls keine Nitratgehalte messbar waren, liegt die Vermutung nahe, dass die Mikroorganismen spätestens nach acht Tagen den Stickstoff verwertet hatten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätten Nachdüngungen erfolgen müssen. Da die Nährstoffmessungen nach den Chlorophyllmessungen stattfanden sind keine Ergebnisse für weitere Chlorophyllgehalte verfügbar

Gülle

Chlorophyllgehalt und Trockensubstanz

Bezüglich der Süßwasserkultivierung mit der Nährstoffgrundlage Gülle zeigte sich im kontrollierten Batchversuch, dass ein Güllegehalt von 10 % in dem Nährmedium nicht mehr optimal ist. Toxische Wirkungen durch Nährstoffüberschüsse sind nicht untersucht worden. Da die Mikroalgen schon nach einem Tag keine Wachstumserscheinungen mehr aufwiesen, konnten Gründe wie zu wenig Lichteinstrahlung ausgeschlossen werden. Der Verdacht bestätigte sich auch in den PAM- Messungen, durch die kein Wachstum mehr ermittelt werden konnte.

Das Wachstum im Batchversuch war durch die einstellbaren Klimaverhältnisse, wie Temperatur und Licht, im Vergleich zum Gewächshausversuch schneller.

Die Chlorophyll- und Fluoreszenzergebnisse zeigten, dass die Substitution von Nährsalzen durch separierte Schweinegülle möglich ist. Die separierte Schweinegülle konnte von den Mikroalgen genutzt und in Biomasse umgesetzt werden. Im Batchversuch zeigten die Chlorophyllgehaltsmessungen einen ersten Eindruck wie die Kulturen auf die Schweinegülle reagieren. Durch Messfehler konnte die 3. Messung nicht miteinbezogen werden. Das stärkste Wachstum war bei der Variante mit 5 % Gülleanteil (FW3). Bezogen auf die Trockensubstanz war ein maximaler täglicher Zuwachs von 273,65 mg/l TS erkennbar.

Das Wachstum von FW1 zeigte nach einer Woche im Gewächshaus einen tendenziellen Abstieg. Hier liegt die Vermutung nahe, dass ein Makronährstoff den Mangel und damit einen Rückgang ausgelöst hat. Die Mikronährstoffe führen schon in der Variante mit 0,5 % Gülle höhere Werte auf und können daher ausgeschlossen werden. Besonders FW2 zeigte ein starkes Wachstum, welches sich in der Chlorophyllbestimmung darstellt. Bezogen auf die TS-Zunahme lagen die täglichen Zunahmen bei max. 81,35 mg/l. Die Nährlösungen mit einem hohen Gülleanteil zeigten eine Verfärbung. Eine langfristige Mikroalgenernährung auf Basis eines 2,5 % oder 5 % Gülleanteils ist wahrscheinlich bei weiteren Nachdüngungen unrealistisch, da die Färbung Einfluss auf die Lichtverfügbarkeit der Mikroalgen haben wird.

Chlorophyllfluoreszenz

Bezüglich der Chlorophyllfluoreszenz zeigten sich im Batchversuch das der F-Wert bei den FW1 und FW2 Varianten stieg und die Kontrolle wie auch die Variante FW3 keinen Zuwachs in Bezug auf den F-Wert zeigten. Durch gleichmäßige Einbrüche bei allen Varianten zeigte sich, dass wahrscheinlich an diesen Tagen zu einer späteren oder früheren Stunde gemessen wurde, so dass sich die Werte durch die tageszeitlichen Schwankungen geändert haben. Der Yield konnte hier für eine Bestimmung des Zustandes der Algen nicht herangezogen werden, da die Kurven bis auf die Höhenunterschiede hervorgerufen durch die Güllezugaben einen gleichen Verlauf aufzeigten.

Im Hinblick auf den Fluoreszenzverlauf im Gewächshaus zeigten sich Probleme mit dem Absetzen der Mikroalgen an den Schlauchinnenseiten und die sich daraus ergebene geringere Biomassendichte im Medium. Der F-Wert sank daher und es ließ sich kein Wachstum ablesen. Durch regelmäßiges Aufschütteln der Mikroalgen hätten vielleicht repräsentative Kurven dargestellt werden können. Die Abbildungen zeigten tageszeitliche Schwankungen in F- und Y-Werten. Durch den stetig sinkenden F- Wert konnten ab einem Wert von unter 130 keine repräsentativen F- und Y-Werte mehr dargestellt werden, da die untere Messgrenze des PAM-Fluorometers erreicht ist. Die Unterschiede zwischen den F_0 und F_m (über Nacht) bzw. den F_t und F_m' -Werten (über Tag) konnten ebenfalls im

Gewächshausversuch bestätigt werden. Hier ist zu erkennen, dass die Werte beider Kurven über Nacht anstiegen.

Gärsubstrat

Das separierte Gärsubstrat ist durch die Fermentation und Mineralisation in seiner Zusammensetzung konzentrierter als die Gülle. Besonders auffällig in den Mikronährstoffen sind erhöhte Silicium- und Zinkwerte.

Verglichen mit den Gülleversuchen verblieben die Mikroalgen in den Untersuchungen etwas länger in einer Anlaufphase (lag-Phase). Die hohen Nährstoffgehalte könnten das Wachstum in den ersten Tagen gehemmt haben.

Chlorophyllgehalt und Trockensubstanz

Bezüglich des Batchversuches zeigte die Kontrolle ein geringes Wachstum. Allerdings war zu erkennen, dass die Werte bis zum achten Tag einen leichten Zuwachs verzeichneten. Im Gegensatz dazu zeigte die 0,5 % Variante (GS1) einen deutlichen Chlorophyllanstieg, wie er auch prognostiziert wurde. So auch die Varianten mit 2,5 % Gärsubstrat (GS2), die einen etwas langsameren Anstieg zeigten, aber einen kontinuierlichen Massenzuwachs. Die maximale Zuwachsrate lag mit 62,39 mg/l/d TS bei 0,5 % im zweiten Messzeitraum (Tag 5-8).

Im Gewächshausversuch konnten ähnliche Verläufe belegt werden. Die GS2-Variante zeigte über den Zeitraum von 29 Tagen einen exponentiellen Zuwachs ($R^2 = 0,9747$). Bei GS1 scheint ein Messfehler in der vierten oder fünften Messung vorzuliegen, da der Chlorophyllgehalt nachdem er einen Höchstwert verzeichnete abfiel und eine Woche später wieder anstieg. Hier lag die größte Tageszunahme bei 80,3 mg/l TS. Bezüglich GS3 wurde kein Wachstum deutlich. Die Mikroalgen zeigten verstärkte Eiweißbildung als Schaum und das Absetzen von toten Algen am Boden des V- Reaktors. Extrem hohe Nährstoffwerte könnten zu toxischen Wirkungen geführt haben.

Chlorophyllfluoreszenz

Die Chlorophyllfluoreszenz konnte im Gärsubstratversuch besser verwertet werden. Hierbei lag der Sensor des Mini-PAM Fluorometer direkt am Kolben an. Die Gewächshausversuche zeigten ähnliche Verhaltensweisen, wie bei den Güllevarianten. Da prinzipiell ein Zusammenhang besteht wären hier noch einige Untersuchungen nötig, um eine Beziehung herzustellen.

4.5 Verwertung

Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass Gülle und Gärsubstrat als Alternative zu konventionellen Nährmedien eingesetzt werden können. Die Versuche im Gewächshaus zeigten, dass die 2,5 %- Variante Gülle-Variante den maximalsten Zuwachs von 81,35 mg/l d⁻¹ TS vorwies. Das Gärsubstrat ist im Gegensatz zur Gülle durch Fermentation und Masseverlust höher konzentriert. Hier bestätigte sich die Vermutung, dass die Variante mit 0,5 % Gärsubstrat den höchsten Zuwachs aufweist. Im Batchversuch wurde ein maximaler Zuwachs von 62,39 mg/l d⁻¹ TS erreicht. 80,3 mg/l d⁻¹ TS zeigte die Variante als maximalsten Zuwachs im Gewächshaus.

Die organischen Reststoffe verfügen über alle für die Mikroalgenkultivierung relevanten Mikronährstoffe. Für einen Standardmikroalgendünger muss das N/P-Verhältnis neu eingestellt werden; für Chlorella 1:10. Des Weiteren wird eine optimale CO₂-Versorgung über den pH-Wert regulierbar. Hier können CO₂-Quellen aus Rauchgas aus Kraftwerken, Abgas aus MHKWs oder Biogas aus Biogasanlagen klimafreundlich genutzt werden.

Dadurch wurde der Meilenstein 2.7: Substitution künstlicher Dünger durch andere Mineralstofflieferanten erreicht.

4.6 Erkenntnisse von Dritten

Es gibt keine bekannt gewordenen Erkenntnisse bei neuen Stellen.

5 Teilvorhaben 5 – Phytolutions

Partner	Phytolutions GmbH, Campus Ring 1, 28759 Bremen
Autoren des Berichtes	Esteban Clares, Marta Ackermann, Bärbel Thomsen, Claudia

5.1 Aufgabenstellung

Die Firma Phytolutions GmbH war an den Arbeitspaketen 2 und 3 im Vorhaben Aufwind beteiligt:

Das Hauptziel im AP2 war, eine Biomasse mit hohem Ölgehalt für ein weiteres Downstreaming für das Produkt Biokerosin zu produzieren:

- AP 2.1: Aufbau der Systeme
- AP 2.2: Anpassung und Optimierung
- AP 2.3: Vergleich der Systemtechnologien
- AP 2.4: Biomasseproduktion

Das Hauptziel im AP 3 war die Evaluierung verschiedener Zellaufschlusstechniken. Bis zur Biomasseproduktion innerhalb des Projektes konnte Phytolutions Öle für erste Analysen zur Verfügung stellen:

- AP 3.1: Bereitstellung Algenöl
- AP 3.2: Aufschluss
- AP 3.5: Evaluierung und Auswertung

Der im Antrag dargestellte zeitliche Ablauf der Kultivierung wurde im TP 2 angepasst. Die Koordination traf die Entscheidung, dass die Konsensalge ab dem ersten Produktionsjahr (1.6.2014) kultiviert werden sollte. Für Starterkultur, Auswahl der Spezies und Kultivierungsmethoden wurden die Entscheidungen in der Projektleitung AP2 getroffen. Im Verlauf des Projektes konnte die Kultivierung einer freien Artenwahl nicht durchgeführt werden.

5.2 Stand der Technik

Arbeitspaket 2

Für die Kultivierung der Algen wurden drei unterschiedliche Systeme am Standort Forschungszentrum Jülich errichtet. Das Photobioreaktorsystem der Phytolutions basierte auf folgenden Hauptbestandteilen und Kriterien⁴⁹:

- Freiland, ohne Gewächshaus, auf genau definierter Fläche
- Ständerwerk aus Holz und Stahl
- Stahlseile für die Statik und Aufhängung der Phytobags
- Auslegung auf eine Gesamtzirkulation von 28 m³ Suspension
- Auslegung der elektrischen Leistung auf den Betrieb des Gesamtsystems
- Aufteilung in einzelne Segmente möglich
- Hydraulikkreisläufe für Ernte, Rückführung Suspension nach Ernte, Temperierung, Speichereinheiten
- Photobioreaktoren phytobags
- Steuerung und Fernwartung
- Ernteeinheit Aufkonzentrierung: bedingt automatisiert, Entwicklung und Anpassung notwendig
- Ernteeinheit Zentrifuge: manuell zu betätigen

Das System von Phytolutions hat durch die eingereichten Patente EP11716462 und D11 2010 003 565.2 einen Schutz.

Am Standort Bremen war gewährleistet, dass Experimente mit allen Analysenergebnissen, auch durch den Partner Jacobs University (Unterauftrag) durchgeführt werden konnten.

Arbeitspaket 3

In Kundenprojekten hatte Phytolutions und Partner bereits im Vorfeld Erfahrungen mit der Herstellung von Ölextrakten erlangt, und somit konnte dem Projekt Aufwind mehrfach Ölextrakte zur Verfügung stellen.

Eine Bestimmung von Lipidgehalten mittels modifizierter Bligh und Dyer⁵⁰ konnte durch den Partner Jacobs University (Unterauftrag) durchgeführt werden.

Mechanische Zellaufschlussverfahren sind in der Literatur⁵¹ beschrieben. Im Projekt konnten diese durch Experimente direkt gegenübergestellt werden und mit Ergebnissen aus den Arbeitspaketen 3 und 5 zusammengeführt werden.

5.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Die Zielstellung basierte auf eine enge Kooperation der Partner im Konsortium und insbesondere innerhalb der Teilprojekte. In den Konsortialtreffen und Telefonkonferenzen war es möglich, auch kontroverse Diskussionen zu führen. Phytolutions hat sich bei der Datenerfassung und Bilanzierung, insbesondere im Teilvorhaben 2 und 6 eingebracht.

5.4 Erzielte Ergebnisse

AP 2.1. Aufbau der Anlage

Der Aufbau der 500 m² - Produktionsanlage wurde zwischen Februar und April 2014 durchgeführt.

Daraufhin wurden die Schnittstellen für die Steuerung und das Online-Monitoring im Netzwerk vom FZ Jülich freigeschaltet und die Zugänge ermöglicht. Hierfür musste der Zugang über VPN erweitert und die Software aktualisiert werden. Für den Temperierkreislauf musste für die Anbindung an die Infrastruktur vor Ort ein zusätzlicher Kreislauf mit Wärmetauschern entwickelt und eingebaut werden. Anpassungen der Installation hinsichtlich der Genehmigungsverfahren am Standort Forschungszentrum Jülich musste von Phytolutions nachgearbeitet werden.

Das Gesamtsystem wurde mit einer *Nannochloropsis sp.* Kultur^D gestartet.

Abbildung 37: 500 m² Anlage Phytolutions am Standort Forschungszentrum Jülich

AP 2.4. Biomasseproduktion

Zur Einschätzung des Wachstums wurden verschiedene Parameter gemessen. Im Monitoring konnte auf den OD-Sensor zugegriffen werden, hierfür wurden für die unterschiedlichen Arten Kalibrierkurven erstellt.

^D „Nannochloropsis StarterConcentrate“ BlueBioTech GmbH, Büsum, Deutschland

Abbildung 38: Kalibrierung des optische Dichte Sensor für Nannochloropsis sp. (links) und Chlorella-Scenedesmus (rechts).

Ein weiterer Schritt ist der Vergleich der über die OD ermittelten Biomassewerte im Vergleich zu den Ernteerträgen. Die Tabelle 36 zeigt hier eine generelle Übereinstimmung der Analysen von Phytolutions. Die Unterschätzung des Ernteertrages am 2.9. ist mit einer Sedimentation von Zellen zu erklären.

Tabelle 36: Beispiel der Ermittlung der Biomasse vom 12.08.15 (erste Zeile) und 02.09.15 (zweite Zeile)

OD Phytolutions (%)	Anlage Volumen (l)	Biomasse	
		OD-Photometer	Ernte (kg TS)
60	8000	2,40	2,45
68	8000	2,72	3,74

Das Produktionssystem der Phytolutions ist mit dem Ziel ein 28 m³ Algensuspension mit einer Starterkulturkonzentration von 0,150 g/l TS und einer Ertekkonzentration von 2-3 g/l ausgelegt worden.

In der Abbildung 39 ist ein zeitlicher Verlauf von Starterkultur bis zum Betrieb des Gesamtvolumens der Anlage dargestellt. Hier wird deutlich, dass die Betriebsstunden bis zur einer Vollastproduktion stark reduziert sind. Für eine Minimierung des Produktionsverlustes muss über parallele Ansätze nachgedacht werden; mittels einem System nur für Starterkultur sowie einem reinen Produktionssystem, welches immer auf maximalen Volumen ausgelegt ist. Insbesondere für Produktionswege, welche eine Nährstoff-Limitierung benötigen, sind diese Betriebsstunden von größter Wichtigkeit.

Abbildung 39: Entwicklung der Starterkultur *C. sorokiniana* und *Scenedesmus sp.* mit dem Anstieg des Anlagenvolumens im September und Oktober 2014

Die Produktion wurde durch Mikroskopie begleitet und ein Beispiel ist in der Abbildung 40 dargestellt.

Abbildung 40: relative Artenzusammensetzung der Kultur vom Oktober bis Dezember 2014

Als Konsensalge wurde *Chlorella vulgaris* festgelegt, jedoch entwickelte sich in 2014 *Scenedesmus* als dominante Algenart, ab Frñhsommer 2015 konnte *Chlorella vulgaris* 256 als Monokultur kultiviert werden. Diese Art benötigt hohe Lichtintensitäten und wurde daher bei einer geringen optischen Dichte kultiviert (Abbildung 41).

Abbildung 41: Entwicklung von *Chlorella vulgaris* 256: links, Inoculum (4.8.15); Mitte, maximale OD (10.8.15); rechts, Erntetag (11.8.15)

In der Tabelle 37 sind die Biomasseerträge für 2014 und 2015 zusammengefasst. Die Anlage hat weit unter der erwarteten Produktion von 15-20 g/m²/d produziert.

Verschiedene Faktoren spielten dafür eine Rolle:

- verzögerte Adaptation an die Voraussetzungen vor Ort in 2014
- technische Probleme mit den PBRs Phytobags im Juli 2015
- die Artenselektion
- das Betreiben der Anlage mit reduziertem Anlagenvolumen
- durch den geringen Füllstand entstand eine ungünstigere Lichtausbeute, da dadurch die Aufenthaltszeit der Zellen in der Zirkulation erhöht wurde, der Energiebedarf zu hoch im Vergleich zur Ausbeute
- es wurde Nährstoff-Limitierung in einem Regime mit sehr niedriger OD durchgeführt

Tabelle 37: Zusammenstellung der Produktion 2014-2015

Spezies	Zeitraum	Gewicht (kg nass)
<i>Nannochloropsis</i>	April-Mai 2014	40
<i>Chlorella-Scenedesmus</i>	Oktober-Dezember 2014	76,35
<i>Scenedesmus</i>	Winter Produktion 2015	156
<i>Scenedesmus</i>	April-Mai 2015	221
<i>Acutodesmus</i>	Juni 2015	37,5
<i>Chlorella vulgaris</i> <i>CCALA 256</i>	August-September 2015	75,7

AP 2.2 Anpassung und Optimierung der Produktion

Für den Ansatz der Anreicherung von Lipiden spielt nicht nur eine Limitierung, sondern auch das Ausgangsmedium eine Rolle. Im Projekt wurden verschiedene Standard Nährstoff-Medien eingesetzt: f/2, Tamiya, Trebon und in Bremen Basal. Die Zusammensetzung der Medien kann eingesehen werden:

<https://www.uni-goettingen.de/de/list-of-media-and-recipes/186449.html>

Erhöhung der Eisenkonzentration im Nährmedium

Es wurde der Effekt einer erhöhten Eisenzugabe im Nährmedium bei einer Produktion von *Nannochloropsis sp.* in 70-l phytobags Bioreaktoren durchgeführt. Neben Standard f/2-Medium⁵² wurde eine Zugabe von einer 2fachen und 10fachen Eisen-Menge am Anfang des Batch-Versuches durchgeführt. Die Lichtverhältnisse lagen im Bereich von $100 \mu\text{E m}^{-2} \text{s}^{-1}$.

Die Zugabe hatte keinen Einfluss auf den Verlauf des Wachstums von *Nannochloropsis sp.*. Es wurde jedoch am Ende des Experimentes durch die gravimetrische Lipidanalyse ein Anstieg im Lipidgehalt der Zelle festgehalten. Im Vergleich zur Kontrolle (nur f/2-Medium) konnte bei einer 10fachen Eisenzugabe eine Erhöhung der Gesamtlipide um 24,7% verzeichnet werden. Eine Analyse der Fettsäuremuster zeigt, dass die prozentualen Anteile der FA C16:1, C16:0 und C18:1 reduziert und C20:4 und C20:5 erhöht sind (Tabelle 38)

Abbildung 42: Lipidgehalte von *Nannochloropsis sp.* mit unterschiedlichen Eisenkonzentration im Medium

Tabelle 38: Zusammensetzung der Fettsäuremuster im Eisen-Experiment

Fettsäure	Eisenkonzentration		
	1x	2x	10x
	(in % aller gemessenen FS)		
14:1	0,1	0,1	0,1
14:0	4,2	4,5	4,6
16:1	36,1	35,9	35,3
16:0	39,1	37,8	36,2
18:2	0,8	0,8	0,9
18:3	0,0	0,0	0,0
18:1 o	7,8	7,4	6,5
18:1 v	0,9	0,8	0,9
18:0	1,0	0,7	0,8
20:4	1,4	1,7	2,1
20:5	8,4	10,0	12,4
20:3	0,0	0,0	0,0
20:2	0,0	0,0	0,0
20:1	0,0	0,0	0,0
20:0	0,1	0,0	0,0
22:6	0,0	0,0	0,0
22:1	0,0	0,0	0,0
22:0	0,0	0,0	0,0
24:1	0,2	0,1	0,1
24:0	0,0	0,0	0,0

Medium und Nährstofflimitierung

Das Wachstum und die Lipidproduktion von *Nannochloropsis* (bei 3,2 %) und *Chlorella* (bei 0 %) mit unterschiedlichen Nährmedium wurde bestimmt (Abbildung 43). Das Experiment wurde unter kontrollierter Temperatur von 20 °C, pH bei 7,8 und Licht bei 45 $\mu\text{E m}^{-2} \text{s}^{-1}$ durchgeführt. Die Medien wurden am Tag 0,5 und 13 hinzugefügt.

Abbildung 43: Verlauf der OD-Werte von *Nannochloropsis* (links) und *Chlorella* (rechts) in Tamiya bzw. f/2 medium.

Das Wachstum verhielt sich erwartungsgemäß, *Nannochloropsis* kam mit beiden Rezepturen zurecht, *Chlorella* eher mit dem hauptsächlich für Frischwasseralgen geeignete Tamiya. Die Lipidkonzentrationen zeigten jedoch bemerkenswerte Unterschiede, insbesondere für *Chlorella* (Tabelle 39). Hier erscheint eine Limitierung bereits in der Aufnahme von f/2 zu entstehen. In Summe kann festgehalten werden, dass die Wahl des Mediums von großer Bedeutung für die Lipidanreicherung erscheint.

Produktionen von *Scenedesmus* in Bremen zeigten mit dem Medium Basal die höchsten Lipidgehalte (Tabelle 40).

Tabelle 39: Wachstumsraten und Lipidgehalte von *Nannochloropsis* und *Chlorella* in Tamiya and f/2 Medium

Parameter	Nannochloropsis		Chlorella	
	f/2	Tamiya	f/2	Tamiya
Wachstumsrate (d ⁻¹)	0,247	0,249	0,098	0,178
Lipide (% Biomasse)	32,3	34,1	21,8	14,1

Verschiedene Kultivierungsmethoden sind für eine Limitierung von Algenkulturen mit dem Ziel einer Lipidanreicherung möglich.

Ein Ansatz ist es, die Kultur auf einen hohen Biomassewert aufwachsen zu lassen und dann eine Stickstofflimitierung einzuleiten.

Abbildung 44: Beispiel einer Nährstofflimitierung von einer *Nannochloropsis* Kultur

Im Projekt wurden neben dem Standort FZJ verschiedene Arten kultiviert und auf Lipidgehalte untersucht.

Im Überblick (Tabelle 40) sind deutliche Schwankungen der Lipidgehalte in Abhängigkeit von Arten und Kultivierungsmethoden zu verzeichnen. Zusammenfassend geht Phytolutions davon aus, dass in einer großskaligen Algenproduktion Lipidgehalte von 25% ohne Ertragsverluste durch zeitaufwändige Limitierung erreichbar sind.

Tabelle 40: Lipidgehalte verschiedenerer Algenarten

Kultur	Lipide (% TS)
<i>Scenedesmus</i> (Jülich 15/12/14)	12,5
<i>C. vulgaris</i> CCALA 256 (Jülich 13/8/15)	20,8
<i>C. vulgaris</i> CCALA 256 (Jülich 3/9/15)	12,9
<i>Chlorella-Scenedesmus</i> (Jülich 13/4/15)	20,0
<i>Scenedesmus</i> (Bremen 31/9/15)	17,1
<i>Nannochloropsis</i>	17,9-40,3

Die einzelnen Arten unterscheiden sich auch im Fettsäuremuster der FAME. Hier war eine Abstimmung mit dem Downstreaming im AP3 und AP 4 sehr wichtig.

Chlorella vulgaris CCALA 256 (Lipide 20,78%) und *Scenedesmus* (Lipide 17,06%) unterscheiden sich hauptsächlich C16 und C18 – Muster.

Tabelle 41: Fettsäuremuster von *C.v. CCALA 256* und *Scendesmus*

Fettsäure	<i>C.v. CCALA 256</i>	<i>Scendesmus</i>
	13.08.16 (µg/mgTS)	31.08.15 (µg/mgTS)
C14:0	1,72	0,32
C15:0	0,51	0,03
n-7; C16:1	0,77	0,16
n-7; C16:1	0,14	
C16:0	31,82	18,62
C17:0	0,64	0,06
ω-6; C18:2	20,14	5,13
n-9; C18:1	15,22	23,51
n-9; C18:1	0,38	0,41
C18:0	9,25	2,54
ω-6; C20:4	0,24	0
ω-3; C20:5	0,13	0
C20:3	0,06	0
C20:1	0,25	0,42
C20:0	0,63	0,09
C24:0	0,27	0,12

Überlegungen, marine Algenarten zu nutzen, scheitern oftmals an dem Thema Investment für rostfreie Oberflächen der Gerätschaften und dem Kostenpunkt salzhaltiges Verfahrenswasser.

Hier wäre es wichtig, das höhere Investment im Verhältnis zum relativ hohen Lipidgehalt der Biomasse zu setzen. Gehalte bei *Nannochloropsis sp.* im Bereich von 18-40% und 20-25% ohne aufwendige Limitierungsschritte zeigen eine interessante Alternative auf. Der Durchschnittswert für die FAME liegt bei 57% für Proben mit Lipidgehalten zwischen 17-34%.

Tabelle 42: Lipid- und Fettsäurenmuster von *Nannochloropsis sp.*

Lipide	Lipidgehalt (% TS)	FS % of lipids
	Fettsäuren	
25,9	12,8	49,4
24,1	11,1	46,1
24,1	14,7	61,0
21,5	12,6	58,7
17,9	11,2	62,7
19,2	10,3	53,6
37,3	21	56,3
30,9	21,4	69,3
34,4	16,2	47,1
40,3	13,7	34,0
34,4	20,6	59,9
30,8	19,3	62,7
30,8	18,2	59,1

Die FA-Muster zeigen, dass Palmitic (16:0), Palmitoleic (16:1) and EPA (20:5) im Durchschnitt 70% der Fettsäuren stellen (Tabelle 43).

Tabelle 43: Fettsäure-Muster von *Nannochloropsis sp.*

Fettsäuren	FS (% aller gemessenen FS)		
	Max	Min	Durchschnitt
14:1	0,23	0,00	0,06
14:0	5,46	2,46	3,67
16:1	40,79	32,10	35,60
16:0	39,08	22,58	34,37
18:2	1,37	0,81	1,01
18:1 o	8,31	5,60	6,57
18:1 v	1,04	0,30	0,73
18:0	1,55	0,56	1,02
20:4	2,95	1,15	1,97
20:5	27,33	7,25	14,69
20:1	0,05	0,00	0,01
20:0	0,41	0,03	0,11
22:6	0,06	0,00	0,01
22:0	0,03	0,00	0,01
24:1	0,28	0,03	0,17
24:0	0,00	0,00	0,00
16:0+16:1	78,75	55,39	69,97

Ernte Optimierung

Phytolutions verfolgt eine 2-Schritt-Erntestrategie. Schritt 1 reichert mittels Filtration auf 2 % TG an, während Schritt 2 mittels Separator oder Flockulation auf 20 – 30 % TG aufkonzentriert. Erntezyklen für *Nannochloropsis sp.* wurden mit der Jacobs University Bremen untersucht: pH 7,8, kontrollierte CO₂ Injektion, Salzgehalt 25 PTU, f/2 Medium, natürliches Licht und ein Temperaturbereich von 17,4 – 32,4 °C. Der Biomassezuwachs wurde sensorisch über OD₇₅₀ ermittelt. Die Produktivität wurde über die jeweilige Erntemenge berechnet. Es wurde in zwei unterschiedlichen Algenkonzentrationsbereichen produziert (siehe Abb. 8): mit OD₂ bzw. OD₄ als Basiskonzentrationen. Diese jeweiligen OD Werte wurden bei der Ernte erreicht, bevor ein weiterer Produktionszyklus begann.

Abbildung 45: Unterschiedliche Algenkonzentrationsbereiche für die Produktionszyklen mit OD₂ bzw. OD₄ als Basiskonzentrationen. Diese jeweiligen OD Werte wurden bei der Ernte erreicht, bevor ein weiterer Produktionszyklus begann.

Es stellte sich heraus, dass die Produktion in beiden Ausgangskonzentrationen ähnlich war, wobei OD₄ eine ca. 3 % höhere Produktionsrate bei einer täglichen Ernte aufwies. Da zur Ernte dadurch eine höhere Erntekonzentration vorlag, konnte das zu filternde Wasservolumen damit um 50 % reduziert werden. Bei zweitägigem Erntezyklus war die Produktion bei OD₄ sogar um 23 % erhöht. Als Empfehlung wurde daher ein 2-tägiger Erntezyklus bei OD₄ ausgegeben. Die Steuerung der Ausgangskonzentration erfolgt dann entweder über den Phytoharvester oder bei Bedarf über die AlfaLaval Zentrifuge, die ebenfalls eine schonende Rückführung einer OD₄ Algenkonzentration ermöglicht.

Die Berechnung des Energiebedarfs für eine Erhaltungskonzentration von OD 4 ist in Tabelle 44 dargestellt. Die kombinierte Aufkonzentration mittel Harvester und Zentrifuge über zwei Schritte kann bis zu 80 % der

Energie einsparen, die durch die alleinige Nutzung einer Zentrifuge entstehen würde. Alternativ kann sogar eine Flockulation eingesetzt werden, um eine Zentrifuge zu vermeiden⁵³.

Tabelle 44: Berechnung des Energiebedarfs der verschiedenen Erntemethoden

Methode	Energieverbrauch (kWh/m ³)	Energiebedarf (kWh)		Finale Konzentration (g/l)	Total Energie Bedarf (kWh/kg)
		1st step	2nd step		
Harvester	0,3	5,12	-	15-20	0,37
Clara Zentrifuge	2,1	33,6	1,5	150-200	2,56
Evodos 2 Zentrifuge	0,95	15,2	-	150-200	1,11
Harvester + Clara	0,3/2,1	5,12	2,5	150-200	0,56
Harvester + Evodos	0,3/0,95	5,12	1,14	150-200	0,46

Sedimentation und Flockulation: *C. vulgaris* CICALA 256

Das Flockulationsverhalten von *C. vulgaris* 256 bei zwei unterschiedlichen Ausgangskonzentrationen wurde untersucht (1,5 g/l Jülich) und 11,9 g/l (nach Aufkonzentrierung). Die Proben wurden am 4.9.2015 in Jülich gewonnen und in einen Sedimentationsbehälter überführt.

Es wurden 10 – 100 mg eines Flockulationsmittels pro Liter Algensuspension beigelegt und das Flockulat nach 15 Minuten untersucht. Es stellte sich heraus, dass bei Zugabe von 10mg Al₂(SO₃)₄/l Algensuspension zur Flockulation und Sedimentation einer Algensuspension mit 1.6 g/l ausreicht.

Für die Sedimentation mittels Flockulation von *Scenedesmus* empfehlen wir eine Zugabe von mindestens 30 mg Al₂(SO₃)₄/l Algensuspension.

AP 3.1. Bereitstellung Algenöl

In der Projektlaufzeit konnte Phytolutions das folgendes Algenöl zur Verfügung stellen:

2014: je 50 g an die Partner für eine Kalibrierung der Analytik-Methoden

2015: 2,272 kg OMV zur Verfügung gestellt

Phytolutions konnte durch Kontakte in China die externe Biomasse bestellen und die Ware über den Zoll einführen.

AP 3.2. Schnelltest Lipidanalysen

Lipidanalysen mittels Chromatographie sind sehr zeitaufwendig, und die Ergebnisse liegen für die Überwachung der Kultivierung häufig nicht zeitnah genug für schnelle Ernteentscheidungen vor. Im Projekt wurden Färbereaktionen für eine Einschätzung der Lipidgehalte (Triglyceride) untersucht. Phytolutions hat sich letztendlich für die Bodipy505/515 Methode⁵⁴ entschieden. Für eine Erhöhung der Sensitivität wurde nach Brennan⁵⁵ eine Vorbehandlung mit DMSO angewendet. Behandelte und unbehandelte Proben wurden zusätzlich im Durchflusszytometer (Cyflow Space, Partec) analysiert.

Abbildung 46: Proben unter Färbung mit Bodipy505/515

Die Ergebnisse waren vielversprechend, es zeigte sich eine Korrelation zwischen Lipid-Triglyceriden und der Fluoreszenz ($r^2 = 0,896$). Im Rahmen der weiteren Untersuchungen musste jedoch festgestellt werden, dass bei höheren Konzentrationen im Bereich von $1,1-2,3 \cdot 10^6$ counts/ml die Korrelation abflachte und sich bei $r^2 = 0,45$ einpendelte. Erklärungen könnten in der spezifischen Methode, jedoch auch in einer Abhängigkeit von den Algenarten liegen⁵⁶.

Abbildung 47: Effekt der Probenkonzentration auf das Fluoreszenz-Signal

In einer Produktionskette müssen Transportwege berücksichtigt werden, daher wurden für die Bodipy-Methode Proben Transporte simuliert. Für Transporte vom Produktionsstandort über

A: Kühlkette

B: bei Raumtemperatur

wurden Parallelproben auf Lipide (gravimetrisch), Fettsäuremuster und Fluoreszenz Bodipy505/515 über einen Zeitraum von 78 Stunden gemessen.

Die Ergebnisse zeigen (Tabelle 45) im Vergleich zur Blindprobe, dass beim Transport mittels Kühlkette das Fluoreszenz Signal für 48 Stunden relativ konstant bleibt, jedoch bei Raumtemperatur bereits nach 24 Stunden ein deutlicher Verlust erkennbar ist. Die Lipidgehalte verändern sich für beide Transportwege kaum über 48 Stunden. Die Fettsäuremuster für den Transportweg A zeigen eine geringfügige Verschiebung, eine Reduktion für C16:0 von 1,6%, für C16:1 von 2,8% und eine Erhöhung von 4,3% für C20:5.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Analysen durch die Bodipy-Methode, bei einem Transport in einer Kühlbox innerhalb von 2 Tagen möglich sind.

Abbildung 48: Lipidgehalt in % Trockengewicht (links) und Fluoreszenzsignal (rechts). Blindwert (blau), ungekühlt (orange) und Kühlbox (grün).

Tabelle 45: Fettsäuremuster der Blindprobe (I) und nach 48 Stunden Kühlkette (II)

Fettsäure	Anteil aller gemessenen FS (%)	
	I	II
	0 Std.	48 Std.
14:1	0	0
14:0	4,4	4,4
16:1	28,6	27,0
16:0	36,3	33,5
18:2	1,2	1,3
(18:3+)18:1o	5,4	5,0
18:1 v	0,3	0,2
18:0	0,9	0,8
20:4	3,6	4,3
20:5	17,7	22,0
20:0	0,1	0,1
22:6	0	0
22:1	0	0
22:0	0,2	0
24:1	0	0
24:0	1,3	1,4

AP 3.2 Zellaufschluss

Es wurden unterschiedliche Verfahrenswege zur Aufspaltung der Zellwände getestet und evaluiert. Wie aus Tabelle 46 zu entnehmen ist, kommt eine mechanische Zerstörung der Zellwände zur Produktion von Biokerosin aus energetischen Gründen nicht in Betracht. Als erfolgversprechendster Weg erwies sich die Nutzung organischer Lösungsmittel, der in AP 3.3 verfolgt wurde. Nach Aufspaltung der Algeninhaltsstoffe in ein Mehrphasengemisch bietet sich eine 3-Phasentrennung mithilfe eines Mehrphasenseparators an, wie in die Firma GEA-Westfalia anbietet. Gespräche mit GEA und AP3 wurden von Phytolutions organisiert.

Tabelle 46: Überblick der Ergebnisse zur mechanischen Zerstörung der Zellwände

Methode	Ultraschall 100-1000 Ws	Homogenisator 1000 W	Ölpresse
Zerstörungsgrad	50-65 %	< 5 %, Überstand	nicht nachweisbar
Zeitbedarf	≤ 0,2 h	0,1 h	0,1 h
Energiebedarf	gering - mittel	hoch	mittel
Beurteilung	Energiebedarf hoch, Bei 100 Ws möglicherweise erfolgversprechend Änderung des Fettsäureprofils als Folge, Verlust an PUFA	Energiebedarf hoch, nicht empfehlenswert für nachfolgende Aufspaltung mit Lösungsmitteln	Druck nicht ausreichend, hohe Wärmeentwicklung Zugabe von Fasern oder Diatomit notwendig

Homogenisierung

Die Nutzung eines IKA T50 basic Ultra-Turrax Homogenisators mit 500/1000 W in Kombination mit der Clara Zentrifuge (AlfaLaval) ergab folgenden Befund bei drei unterschiedlichen Algenkonzentrationen (10g/l; 150g/l; 75g/l im Verhältnis 1:1 mit Ethanol (50%) als Lösungsmittel). Tabelle 47 fasst die Erkenntnisse zusammen. Es zeigt sich, dass die Beimischung von Ethanol zu einer verbesserten Freisetzung der Lipide in den Überstand führte (Tabelle 48), welcher daraufhin über eine Mehrphasenseparation isoliert werden kann.

Tabelle 47: Effekt des Homogenisators (5000 rpm) auf die Verteilung von Lipiden von *C. v. Konzentrat* (150g/l)

	Lipide (%) des Pellet	Lipide im Überstand (mg/ml)	(%) an Gesamtlipiden	
			Pellet	Überstand
Kontrolle	12,34	0,12	99,3	0,7
5000 rpm	12,64	0,35	97,5	2,5

Derselbe Effekt konnte auch durch alleinige Beimischung mit Ethanol erreicht werden.

Tabelle 48: Effekt einer Beimischung mit Ethanol auf die Verteilung von Lipiden von *C. vulgaris* Konzentrat (75g/l)

	Lipide (%) des Pellet	Lipide im Überstand n (mg/ml)	(%) an Gesamtlipiden	
			Pellet	Überstand
Kontrolle	10,26	0,08	99,8	0,2
Ethanol 50%	9,48	0,30	99,4	0,6

Ultraschallbehandlung

Eine Ultraschallbehandlung der Zellen bei 100 Ws erscheint im ersten Eindruck sehr erfolgversprechend, jedoch kommt es zu einer unerwünschten Veränderung des Fettsäuremusters.

Tabelle 49: Änderung des Fettsäuremusters nach Ultraschallbehandlung

v.l.n.r: (Kontrolle, 100Ws, 500Ws, 1000WS)

	Hielscher Test Aufschlussgrad Vergleich		Hielscher Test Aufschlussgrad 100		Hielscher Test Aufschlussgrad 500		Hielscher Test Aufschlussgrad 1000	
	mg/g TG							
14:1	0.0	0.0	14:1	0.4	0.4	14:1	0.4	0.0
14:0	6.8	4.6	14:0	3.8	4.2	14:0	3.6	4.0
16:1	47.1	32.2	16:1	32.7	36.7	16:1	28.7	37.8
16:0	43.0	29.4	16:0	32.6	36.0	16:0	28.5	37.7
18:2	1.9	1.3	18:2	1.1	1.3	18:2	0.8	1.1
18:3	0.0	0.0	18:3	0.0	0.0	18:3	0.0	0.0
18:1 o	0.5	0.4	18:1 o	6.5	7.2	18:1 o	5.2	6.9
18:1 v	1.5	1.0	18:1 v	0.4	0.5	18:1 v	0.4	0.6
18:0	8.2	5.6	18:0	1.4	1.6	18:0	0.7	0.9
20:4	5.1	3.6	20:4	2.6	2.8	20:4	2.0	2.6
20:5	31.8	21.8	20:5	8.8	9.8	20:5	5.2	6.0
20:3	0.0	0.0	20:3	0.0	0.0	20:3	0.0	0.0
20:2	0.0	0.0	20:2	0.0	0.0	20:2	0.0	0.0
20:1	0.0	0.0	20:1	0.0	0.0	20:1	0.0	0.0
20:0	0.1	0.0	20:0	0.1	0.1	20:0	0.0	0.1
22:6	0.0	0.0	22:6	0.0	0.0	22:6	0.0	0.0
22:1	0.0	0.0	22:1	0.0	0.0	22:1	0.0	0.0
22:0	0.0	0.0	22:0	0.0	0.0	22:0	0.0	0.0
24:1	0.1	0.1	24:1	0.0	0.0	24:1	0.0	0.1
24:0	0.0	0.0	24:0	0.0	0.0	24:0	0.0	0.0

Zusammenfassung

Folgende wesentlichen Ergebnisse können zusammengefasst werden:

- Das Produktionssystem der Phytolutions war mit dem Ziel ein 28 m³ Algensuspension mit einer Starterkulturkonzentration von 0,150 g/l TS und einer Erntekonzentration von 2-3 g/l ausgelegt worden. Die Konsensalge wurde mit *Chlorella vulgaris* festgelegt, jedoch entwickelte sich in 2014 Scendesmus als dominante Algenart, ab Frühsommer 2015 konnte *Chlorella vulgaris* CCALA 256 als Monokultur kultiviert werden.
- Die Produktion wurde durch Artenwechsel und unterschiedlichen Kultivierungskonzepten laufend angepasst und optimiert. Im Rahmen von Experimenten zu Nährmedien und Stickstofflimitierung konnten Lipidgehalte bis zu 40% erreicht werden.
- Das Öl-Mengenziel des Projektes konnte nicht erreicht werden, jedoch wurden wichtige Erkenntnisse im Rahmen der Produktion von ölhaltigen Algenarten am Standort erarbeitet. Die Auswahl der Konsensalge und die Aufzucht der Starterkultur stellen Schlüsselentscheidungen für den Projektverlauf dar.
- Im Bereich Ernte wurden Energiebilanzen zur zwei-stufigen Aufkonzentrierung erfasst und Experimente für den Bereich Flockulation durchgeführt. Für die Algenart *Chlorella vulgaris* hat sich gezeigt, dass eine natürliche Sedimentation, d.h. sich ein Abschalten der Belüftung in der Phytolutionsanlage von 20 bis max. 60 Minuten vor einem Erntezyklus sehr effizient darstellt. Andere Arten wie Scendesmus oder Nannochloropsis benötigen die Zugabe von Flokkulationsmittel.
- Phytolutions konnte aus eigener Produktion 2,5 kg Algenöl zur Verfügung stellen.
- Für einen mechanischen Zellaufschluss wurde auf eine Homogenisierung, Ultraschallbehandlung und Pressung fokussiert. Für alle Methoden hat sich gezeigt, dass der Energieaufwand zu hoch ist, im Bereich Ultraschallbehandlung mit vergleichsweise niedrigerem Energieaufwand werden noch die meisten Potentiale durch einen weiteren Verfahrensschritt gesehen.
- Die Projektpartner sehen hier eine Extraktion über Lösungsmittel als erfolgversprechend.

5.5 Verwertung

Wirtschaftliche Erfolgsaussichten

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Produktionssystem Phytolutions | <ul style="list-style-type: none"> ■ Reduzierung der CAPEX und OPEX für die bestehende Produktionsanlage und damit einhergehende Steigerung der Konkurrenzfähigkeit. ■ kosteneffizienterer Einstieg dieser deutschen Technologie in den international wachsenden Industriezweig der Mikroalgenproduktion ■ Verbesserung der technischen Stabilität und Skalierbarkeit der landgestützten Anlage ■ Erweiterte Automatisierung der Produktionsanlage ■ neue Schnellanalyseverfahren für Inhaltsstoffe |
| Mikroalgen Produkte | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wertschöpfungskette von Parallelprodukten: Biokerosin und Futtermittelproteine ■ Extraktion von neuen hochwertigen Extrakten mittels entwickelter Extraktionstechnologie |
| Nutzen verschiedener Anwendergruppen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Firmenbezogene Weiterbildung zur Bereitstellung neuer Expertisen, die konkurrenzfähig sind. ■ Weiterentwicklung im Anlagenbau, welches ggf. über Outsourcing an KMUs abgegeben werden kann: ■ Synergien mit Industriestandorten und landwirtschaftlichen Betrieben wie dezentrale Biogasanlagen |
| Marktpotenzial | <ul style="list-style-type: none"> ■ deutliche Erhöhung des Marktpotentials durch verbessertes Downstreaming der Algenbiomasse zur Schaffung neuartiger Produkte im Tierfutter bei gleichzeitiger Bereitstellung eines neuen Energieträgers in Form von Kerosin. |
| Nachhaltigkeit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Entwicklung einer Produktionskette für Biokerosin zur Reduktion ansonsten benötigter Landwirtschaftsflächen |

- | | |
|-------|--|
| Fazit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kopplung der Anlage an bestehende Biogasanlagen ■ insgesamt Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit |
|-------|--|

Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten

- | | |
|---|---|
| Schaffung von Know-How | <ul style="list-style-type: none"> ■ Entwicklung neuartiger Aufarbeitungsmethoden ■ Entwicklung neuartiger Methoden zur Reduktion von Schädlingen in der Algensuspension ■ Verminderung des Nährstoffbedarfs für die speziell an die Produktionsanlage angepasste Versorgung |
| Konkurrenzfähigkeit | <ul style="list-style-type: none"> ■ signifikante Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit für das zukünftige Einwerben von Projektmitteln |
| Wissenschaftlicher Nachwuchs | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses in einem KMU durch enge Kooperation mit einer Universität |
| Gesetzliche Regelung und öffentliche Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bereitstellung von Erfahrungswerten zur Überarbeitung gesetzlicher Rahmenbedingungen für die weltweit ansteigende Algenindustrie |
| Publikationen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Erweiterung Internetauftritt |
| Fazit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Deutliche Steigerung der wissenschaftlichen Kompetenz und Reputation sowie Kooperationsfähigkeit im R&D Bereich |

Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit

- | | |
|----------------------|--|
| Grundlagenforschung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Folgeprojekte innerhalb der EU zum Thema Extraktion bioaktiver Substanzen |
| Angewandte Forschung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Folgeprojekte mit Industrieunternehmen im Bereich Gewässerreinigung und Tierfutterherstellung ■ Folgeprojekte im Bereich Zellaufschluss und Extraktion |
| Weitere Verwerter | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontaktaufnahme zu den angrenzenden Fachgebieten Materialwissenschaften, Bioengineering und Umweltmonitoring zur Entwicklung neuer Kooperationsvorhaben und Projekte |
| Fazit | <ul style="list-style-type: none"> ■ Schaffung neuen KnowHows zur Steigerung der anwachsenden deutschen Algenindustrie |

5.6 Erkenntnisse von Dritten

Gespräche und Vorträge im Rahmen des Algae Europe Symposium im Dezember 2015 haben gezeigt, dass auf dem europäischen Markt noch keine Wirtschaftlichkeit für Biokerosine aus Algen erreicht wurde.

Hinweise von Neste Oil sind jedoch ermutigend, bereits ab einer Tonnage von 500 t würde diese Industrie Interesse zeigen.

6 Teilvorhaben 6 – BTU

Partner	BTU Cottbus – Senftenberg, Campus Senftenberg Fakultät 2: Umwelt und Naturwissenschaften Institut für Angewandte Chemie Universitätsplatz 1, 01968 Senftenberg
Autor des Berichtes	Patrick, Ingolf

6.1 Aufgabenstellung

BTU war an den Arbeitspaketen 3 und 5 im Vorhaben AUFWIND beteiligt.

Die Hauptziele im AP 3 Downstream – Processing waren:

- Evaluierung verschiedener Zellaufschlussstechniken
- Screening verschiedener Extraktionsmittel unter Berücksichtigung der Selektivität sowie ökologischer und ökonomischer Aspekte,
- Entwicklung eines kostengünstigen Verfahrens zur Gewinnung der Lipide unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Kraftstoffproduktion (TP 4),
- Evaluierung des Lipidextraktes einschließlich der Entwicklung geeigneter Analysemethoden.

Schwerpunkt im AP 5 Verwertung der Reststoffe / Nebenprodukte war die Gewinnung und Modifizierung der Proteine.

6.2 Stand der Technik

Für die Herstellung von Biofuels aus Mikroalgen sind die Neutrallipide (freies Fettsäuren, Mono-, Di- und Triglyceride) die interessante Stoffgruppe. Für die Bestimmung des Potentials von Mikroalgen wird meist der Gesamtlipidgehalt mittels modifizierter Methoden nach Bligh und Dyer⁵⁰ verwendet. Einen Überblick über den Stand des Wissens zu Beginn des Projektes gibt der Review von Halim et.al.⁵¹. Prinzipiell kann mit feuchter und trockener Algenbiomasse sowohl mit polaren (meistens Alkoholen) und unpolaren (meistens Paraffinen) Lösemitteln gearbeitet werden. In den bekannten Publikationen wird häufig mit einem großen Überschuss an Lösemitteln im Verhältnis größer 5:1 zur Algenbiomasse gearbeitet. Ausgangspunkt der Arbeiten an der BTU waren eigene Vorarbeiten, die in Reviews^{57, 58} veröffentlicht wurden.

6.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Für die Erfüllung der Zielstellung war eine enge Zusammenarbeit sowohl im gesamten Konsortium als auch mit den Partnern innerhalb der Teilprojekte notwendig. Dies betraf insbesondere den Austausch von Algenbiomasse verschiedener Aufbereitungsstufen, erzielten wissenschaftlichen Ergebnissen und Analyseergebnissen.

6.4 Erzielte Ergebnisse

Bereitstellung geeigneter Analysemethoden

Sowohl im Großindustriellen-, als auch im Labormaßstab besteht die Notwendigkeit, Algen hinsichtlich ihrer Vitalität sowie interessanter Inhaltsstoffe zu überwachen. Im besonderen Fokus dieses Forschungsvorhabens stand die Etablierung von Analyseverfahren zur Charakterisierung des Zellaufschlussgrades, sowie des Lipid- bzw. Triglycerid- und Proteingehaltes.

Abbildung 49: Chlorophyll- und EvaGreen Fluoreszenz einer

Es wurde ein Assay zur Unterscheidung von lebenden und toten Algenzellen etabliert. Um eine Differenzierung dieser beiden Populationen zu ermöglichen, wurden verschiedene DNA färbende Stoffe, wie 4',6-Diamidin-2-phenylindol (DTPI), Eva Green, Propidium Iodid (PI) und Syto 9, angewendet. Das Prinzip beruht auf der Beobachtung, dass intakte Algenzellen die meisten Fluoreszenzfarbstoffe langsam oder überhaupt nicht aufnehmen, was auch als Kriterium zur Bewertung des Aufschlussgrades von Algenzellen verwendet werden kann. Hierbei zeigte der Farbstoff EvaGreen die besten Resultate (Abbildung 49).

gemischten Kultur von *Chlorella vulgaris* aus 20 % lebenden (grau) und 80 % toten (schwarz) Zellen

Zur Überprüfung der Methode wurden Algenzellen gezielt getötet und mit lebenden Zellen vermengt. Ein linearer Zusammenhang ($R^2=0,969$) konnte bestätigt werden (Abbildung 50).

Abbildung 50: Vitalitäts- Assay - Algenzellen mit (grau) und ohne (schwarz) Hitzebehandlung wurden in definierter Anzahl vermengt: 1 (100/0), 2 (80/20), 3 (60/40), 4 (50/50), 5 (40/60), 6 (20/80), 7 (0/100)

Für die Überwachung von Algenkulturen hinsichtlich des Triglycerid- und des Proteingehaltes wurden die Farbstoffe NILROT und BODIPY (Triglyceride) sowie FITC-EX (Proteine) untersucht.

Für die Triglycerid- anfärbenden Reagenzien konnte eine Färbestrategie für die Durchflusszytometrie entwickelt werden. Auch hier war ein Zusammenhang zwischen dem Gehalt an Triglyceriden und dem Fluoreszenzsignal der Farbstoffe (BODIPY: $R^2= 0,9037$; NILROT: $R^2= 0,8692$) gegeben (Abbildung 51). Die Methode erreicht bis zu einem TAG-Gehalt von 25 Ma% gute Ergebnisse.

Abbildung 51: Korrelation zwischen Triglyceridgehalt und ermittelter Fluoreszenz (links: BODIPY, rechts: NILROT)

Anschließend wurden beide Färbemethoden während einer Stickstoff- limitierten Kultivierung auf ihre praktische Anwendbarkeit überprüft (Abbildung 52). Die steigenden Triglyceridgehalte während der Kultivierung konnten mit beiden Farbstoffen erfasst werden, wobei BODIPY stabilerer Ergebnisse lieferte.

Abbildung 52: Anstieg der gemessenen Fluoreszenz bei einer Stickstoff- limitierten Kultivierung (links: BODIPY, rechts: NILROT)

Für die Bestimmung des Proteingehaltes konnte keine geeignete Färbestrategie entwickelt werden. Ein linearer Zusammenhang war nicht erkennbar (Abbildung 53 mit FITC- EX).

Abbildung 53: Vergleich der durch den BCA-Assay ermittelten Proteinkonzentration mit dem ermittelten Fluoreszenzsignal der Zellen im Durchflusszytometer.

Eine weitere neue Methode zur Überwachung des Triglyceridgehaltes während der Algenkultivierung, die im Rahmen dieses Projektes untersucht wird, ist die GPO- PTP- Methode aus der klinischen Chemie, die auf einer enzymatischen Färbereaktion beruht und mit Hilfe eines UV VIS Photometers erfasst werden kann. Diese Methode wurde für die Algenkultivierung angepasst und ebenfalls als begleitende Analytik während einer Stickstoff limitierenden Kultivierung eingesetzt (Abbildung 54). Auch diese Methode erfasste die steigenden Triglyceridwerte im Laufe der Kultivierung.

Abbildung 54: Korrelation zwischen dem ermittelten Triglyceridgehalt durch die GPO- PTP- Methode und der gaschromatographischen Messung (links) sowie deren Anwendung im zeitlichem Verlauf einer stickstoff- limitierten Kultivierung (rechts).

Identifizierung einer für die gewählten Mikroalgenstämme geeigneten mechanischen Aufschlussmethode

Eine effektive Extraktion setzt einen vollständigen Zellaufschluss voraus. Im Rahmen des Projekts werden Zellaufschlüsse mittels Ultraschall, Enzymen sowie mit Hilfe eines Hochdruckhomogenisators durchgeführt. Zur Bewertung des Aufschlussgrades wurden als zusätzliche Methoden die Zellzahlbestimmung mittels Durchflusszytometer, die Messung des Proteingehaltes im Überstand der aufgeschlossenen Algenkultur mittels BCA- Assay als auch die klassische Trübungsmessung untersucht und etabliert. Alle drei Methoden sind gleichermaßen zur Bewertung des Aufschlussgrades geeignet (Abbildung 55).

Abbildung 55: Quantifizierung des Aufschlussgrades mittels Durchflusszytometrie – lebende Zellen (links), BCA- Assay im Überstand (mittig) und Trübungsmessung im Überstand (rechts).

Für die Ultraschallbehandlung wurde aufkonzentrierte Biomasse (*Chlorella vulgaris* FHL 132: 3 % und 6 % TS⁵) bei 2 bar und 3 bar über einen Zeitraum von 0 – 30 Min beschallt. Bereits nach 10 Minuten war der Großteil der Zellen (bis zu 83 %) aufgeschlossen (Abbildung 56). Die Biomasse mit einem TS- Gehalt von 6% wies hierbei einen höheren Aufschlussgrad im Vergleich zu der weniger konzentrierten Biomasse auf. Längere Beschallungszeit und höhere Drücke führten nicht zu höheren Aufschlussgraden.

Abbildung 56: Ultraschallaufschluss von der Mikroalge *Chlorella vulgaris* FHL 132 quantifiziert mittels BCA- Assay.

In der Abbildung 57 sind die Ergebnisse des Zellaufschlusses mittels Hochdruckhomogenisators für verschiedene Druckstufen und Anzahl der Durchläufe für *Chlorella vulgaris* dargestellt. Je höher der Druck, desto höher der Aufschlussgrad. Es sind mindestens zwei Durchläufe notwendig. Der Abfall des Proteingehaltes im dritten bzw. vierten Durchlauf ist durch das Ausfällen der Proteine durch die erreichten Temperaturen von >40°C erklärbar.

Abbildung 57. Proteingehalt nach Warburg-Christian in Überständen in Abhängigkeit von Homogenisierungsdruck und Durchlaufzahl am Hochdruckhomogenisator

Die Methode nach Warburg – Christian beruht auf einer photometrischen Messung bei 260 und 280 nm zur Bestimmung der aromatischen Aminosäuren.

⁵ TS: Trockensubstanz

Etablierung eines enzymatischen Aufschlussverfahrens

Neben mechanischen Aufschlussmethoden wurden verschiedene Enzyme/Enzymkombinationen hinsichtlich ihres Potentials, Algenzellen aufzuschließen, untersucht. Dazu kamen folgende Enzyme in zwei Konzentrationen zum Einsatz: Pektinase, Cellulase, Chitinase und Lysozym. Der Aufschlussgrad wurde jeweils nach 1 und 24 h durch Anfärben mit EvaGreen und anschließender Messung mit dem Durchflussszytometer bestimmt (Abbildung 58).

Abbildung 58. Aufschluss der Algenzellen durch Behandlung mit Enzymen nach 1h und 24 h

Abbildung 59: Aufschluss der Algenzellen nach Behandlung mit Lysozym und Kombinationen

Nur die Behandlung der Algenzellen mit Lysozym zeigte nach 24 h einen erhöhten Aufschlussgrad, weshalb in einer weiteren Versuchsreihe ausschließlich Lysozym bzw. Lysozymkombinationen verwendet wurden (Abbildung 59). Hierbei zeigte die Kombination aus Lysozym und Cellulase den höchsten Aufschlusseffekt.

Der Einfluss der Enzymzugabe nach dem Ultraschallaufschluss ist in Abbildung 60 dargestellt. Durch Zugabe von Lysozym in Kombination mit Chitinase, Cellulase und Pektinase konnte der Aufschlussgrad erhöht werden.

Abbildung 60: Kombination von Ultraschall- und Enzymaufschluss

Auf Grund der hohen Kosten für die Enzyme und der notwendigen Aufschlusszeit wird der enzymatische Zellaufschluss nicht weiter verfolgt.

Extraktionsmethoden

Ziele der Arbeiten zur Erarbeitung einer geeigneten Extraktionsmethode sind:

- Gewinnung eines Extraktes mit einem hohen Anteil unpolarer Lipide, vor allem freien Fettsäuren, Mono-, Di- und Triacylglyceriden,
- geringe Anteile an Phosphorlipiden, sowie Proteinen, Kohlenhydraten und Pigmenten und
- geringer Energieaufwand über den gesamten Gewinnungsprozess.

Es wurde mit nichtlimitierter und stickstofflimitierter Algenbiomasse im feuchten (nach Zentrifugation ca. 25 Ma%) und trockenen Zustand gearbeitet.

Screening geeigneter Lösemittel

Innerhalb des Downstream-Processing wurde seitens der BTU die klassische Lösungsmittelextraktion für feuchte und trockene Algenbiomasse untersucht. Hier wurde auf Vorarbeiten zur Auswahl geeigneter Lösemitteln und Lösemittelkombinationen aufgebaut.

Es erfolgten Versuche mit der ASE (Beschleunigte Lösemittelextraktion) (Abbildung 61) sowie Soxhletextraktionen (Abbildung 62).

Abbildung 61: Beschleunigte Lösemittelextraktion

Abbildung 62: Soxhletextraktion (24 h Behandlungszeit)

Basierend auf diesen Versuchen wurde Ethanol als vielversprechend selektiert. Deshalb wurde im Weiteren mit Ethanol als alleinigem Extraktionsmittel sowie in Kombination mit einem unpolarem Lösemittel (überwiegend Hexan) gearbeitet.

Extraktion von feuchter Algenbiomasse mit Ethanol

Die Extraktionsmethode für feuchte Algenbiomasse beinhaltet mehrere Arbeitsschritte:

- die Extraktion der feuchten Algenbiomasse (16-20 Ma % TS) mit Lösungsmittel bei Siedetemperatur unter Rückfluss und Rühren für 24 h
optional: Kaltextraktion bei Raumtemperatur
- die Aufarbeitung des Algenextraktes:
Abtrennung des eingesetzten Lösemittels/Lösemittelgemisches von der Restbiomasse durch Zentrifugation für 20 min bei 3200 g,
optional: Ausschütten des polaren Lösemittelextraktes mit unpolarem Lösungsmittel (Hexan oder Petrolether)
Destillative Abtrennung des Lösungsmittels zur Gewinnung des Algenrohöls
- saure Umesterung zur Bestimmung des FAME- Gehaltes

Es konnte gezeigt werden, dass die Extraktion mit polarem/unpolarem- Lösungsmittelgemisch (insbesondere Ethanol/Hexan) zu ca. 34 % höheren FAME- Ausbeuten führt als die Extraktion mit reinem unpolarem Lösungsmittel (Abbildung 63). Eine Temperierung während des Extraktionsvorganges hat einen positiven Effekt auf die Extraktionseffizienz.

Abbildung 63: Vergleich Kalt- und Heißextraktion

Bei einer ausschließlich auf einem polaren Extraktionsschritt basierenden Technologie werden neben den ölhaltigen Komponenten auch Pigmente, Proteine und Kohlenhydrate in das Algenextrakt überführt, was die Umesterung stört. Dies konnte durch die Ermittlung der Menge an Proteine und Kohlenhydrate in der Ausgangsbiomasse, im Restkuchen nach der Extraktion und der Ethanollösung gezeigt werden (Abbildung 64).

Analytik der Inhaltsstoffe in der Algenbiomasse

Abbildung 64: Verteilung von Kohlenhydraten und Proteinen

Für die Bestimmung der Proteine wurde die Aminosäureanalytik mittels HPLC angewendet. Der Gesamtgehalt an Kohlenhydraten, berechnet als Glucose, wurde mittels Anthron-Methode bestimmt.

Ca. 75% der Kohlenhydrate und ca. 85% der Proteine verbleiben nach der Extraktion im Restkuchen. Ca. 25% der Kohlenhydrate und 15% der Proteine konnten in der Ethanollösung nachgewiesen werden. Ein so hergestelltes Algenextrakt stellt kein Algenrohöl dar und ist nicht raffinierfähig.

Die Weiterverarbeitung bei der gleichzeitigen Extraktion mit einem polaren und einem unpolaren Lösemittel (Ethanol und Hexan) ist problematisch. Es bildet sich ein 3 – Phasengemisch, dessen Auftrennung sich schwierig gestaltet, da die Biomasse in der mittleren Phase in stichfester Form vorliegt (Abbildung 65). Dies war zu Beginn des Projektes nicht erkennbar und bedarf weiterer Forschungsarbeiten.

Abbildung 65: 3- Phasenbildung nach der Extraktion mit Ethanol/Hexan- Gemisch

Beim Aufwind- Treffen in Berlin (BMEL, FNR, AUFWIND Konsortium) am 22.01.2015 wurde festgelegt, dass die Extraktion mit nasser Biomasse in einem zweistufigen Verfahren weiter zu verfolgen ist. In der ersten Stufe wird mit einem polaren Lösemittel (Aceton bzw. Ethanol) und in einer zweiten unpolaren Stufe (Hexan oder Leichtbenzin) extrahiert.

Erste Versuche zum Vergleich der beiden Extraktionsmittel Aceton und Ethanol wurden an der BTU durchgeführt. Es wurde sowohl mit nichtlimitierter sowie stickstofflimitierter Biomasse gearbeitet.

Vergleich von Aceton und Ethanol als Extraktionsmittel für feuchte Algenbiomasse

Die Extraktion **nichtlimitierter** Algenbiomasse mit der Kombination Aceton/Hexan führte zu bis 40% höheren FAME- Ausbeuten als die Extraktion mit Ethanol/Hexan (Abbildung 66).

Abbildung 66. Vergleich der Extraktion mit Ethanol und Aceton (Verhältnisse in m/v)

Ein signifikanter Einfluss auf die Fettsäure- Zusammensetzung des extrahierten Rohöls in Abhängigkeit des Lösemittels konnte nicht festgestellt werden (Abbildung 67).

relativer FAME Gehalt

Abbildung 67: Fettsäurespektren

Die hydrophile und die lipophile Hexanphase (am Bsp. Ethanol dargestellt) wurde mittels Dünnschichtchromatographie (DC) untersucht (Abbildung 68). In der nichtlimitierten Biomasse konnten keine Triglyceride in der DC nachgewiesen werden.

Der Hauptanteil der Lipide befindet sich nach dem Ausschütten mit Hexan in der unpolaren Phase. Nur geringe Anteile der freien Fettsäuren konnten noch in der Ethanol - Lösung detektiert werden. Die mitextrahierten Proteine und Kohlenhydrate verbleiben ebenfalls im polaren Extraktionsmittel (Abbildung 64) Ein Übergang dieser ungewünschten Störstoffe in die Hexanphase konnte stark reduziert werden.

Abbildung 68: Dünnschichtchromatographie TAG=Triglyceride, DAG=Diglyceride, MAG=Monoglyceride, FFA=freie Fettsäuren, ME=Methylester (links und Mitte Standard)

Einfluss der Stickstofflimitierung bei der Kultivierung der Algenbiomasse auf die Extraktion
 Die Zusammensetzung der Algenbiomasse kann u.a. durch das Nährstoffangebot während der Kultivierung beeinflusst werden. Eine Stickstoff- Reduzierung im Nährmedium der Alge führt zu einer Erhöhung des Fettsäuregehaltes bei gleichzeitigem Abbau der Proteine (Abbildung 69).

Abbildung 69: Zusammensetzung der Biomasse bei N-Reduzierung

Die veränderte Zusammensetzung der Biomasse hat Auswirkungen auf das Extraktionsergebnis bzw. auf die Extraktionsmethode.

Bei der Extraktion einer nichtlimitierten Algenbiomasse wird allein durch das Ausschütten der Ethanol- bzw. Acetonlösung mit unpolarem Lösemittel die Mehrheit der Lipide in die Hexanphase überführt (Abbildung 70). Die zusätzliche Spülung des Pellet führt nicht zu einer Erhöhung der Fettsäure- Ausbeute. D.h. die Lipide

liegen nach der Extraktion überwiegend schon gelöst in der polaren Lösemittelphase vor. Die höhere Extraktionseffektivität von Aceton (ca. 20%) im Vergleich zu Ethanol konnte auch hier bestätigt werden.

Bei der **stickstofflimitierten** Algenbiomasse befinden sich nach der Extraktion kaum gelöste Lipide in der Ethanol- bzw. Acetonlösung (Abbildung 71). Erst durch das Spülen des gesamten Extraktionsansatzes können die Lipide in die Hexanphase überführt werden. Das kann durch den stark unpolaren Charakter der Triacylglyceride erklärt werden, die bei der stickstofflimitierten Algenkultur überwiegend vorlagen (Abbildung 72).

Abbildung 70: Extraktion einer nicht N- limitierten Biomasse mit Aceton und Ethanol (Verhältnisse in m/v)

Festzuhalten ist außerdem, dass sich die Extraktionseffizienz von Aceton im Vergleich zu Ethanol bei einer limitierten Biomasse nur minimal unterscheidet. Mit Aceton konnten lediglich 8% mehr Fettsäuren gewonnen werden.

Abbildung 71: Extraktion einer N-limitierten Biomasse mit Aceton und Ethanol (Verhältnisse in m/v)

Abbildung 72: Dünnschichtchromatogramm TAG=Triglyceride, DAG=Diglyceride, MAG=Monoglyceride, FFA=freie Fettsäuren, ME=Methylester (links Standard)

Im Ergebnis der dargestellten Arbeitsschritte wurde die Zweistufenextraktion mit stickstofflimitierter und mittels Zentrifugen entwässerter Biomasse weiter untersucht.

Optimierung der 2-Stufenextraktion mit Ethanol/Hexan

Im Sinne des Zieles Energieeinsparung wird auf einen Zellaufschluss verzichtet. Der Extraktionsschritt mit Ethanol wird bei Raumtemperatur für ca. 30 Minuten durchgeführt. Für den zweiten Extraktionsschritt mit Hexan wurde der Unterschied (Abbildung 73) bez. Kaltextraktion (KE) bei Raumtemperatur und Heißextraktion (HE) nahe der Siedetemperatur untersucht.

Abbildung 73: Vergleich Kalt- und Heißextraktion (Dauer 24 h); Referenzwert nach Bligh und Dyer

Für die unterschiedliche Dauer des zweiten Heißextraktionsschrittes wurde festgestellt, dass eine Extraktionszeit um 3 Stunden einen günstigen Kompromiss darstellt (Abbildung 74).

Abbildung 74: Vergleich des FAME Gehaltes in Abhängigkeit von der Dauer der Heiextraktion; Referenzwert nach Bligh und Dyer

Im Anschluss wurde Hexan durch Leichtbenzin (Siedelage 60 – 80 °C) ersetzt (Abbildung 75). Das kostengnstigere Leichtbenzin ist geeignet das Hexan zu ersetzen.

Abbildung 75: Vergleich bei Heiextraktion mittels Leichtbenzin (LB) und Hexan; Referenzwert nach Bligh und Dyer

Im 1- Liter Mastab wurden die Zweistufenextraktion (Ethanol/Hexan) mit der jeweiligen Einstufenextraktion verglichen (Abbildung 76). Die bereits in der Abbildung 64 (nichtlimitiert) dargestellten Ergebnisse bez. der Reinheit des Extraktes konnten besttigt werden. Die FAME Ausbeute ist bei der 2-Stufen-Extraktion am hchsten und der Extrakt der Hexan – Extraktion am reinsten.

Abbildung 76: Vergleich der Extraktion im 1 L Maßstab bez. Gesamtextrakt und FAME Gehalt

In einem doppelt durchgeführten Bilanzversuch im 1-Liter Maßstab wurden alle anfallenden Extrakte und die Restbiomasse auf ihre Bestandteile untersucht (Abbildung 77) und in einem Sankey-Diagramm (Abbildung 78) dargestellt.

Abbildung 77: Bilanzierungsversuch - Menge und Zusammensetzung der verschiedenen Extrakte

Der Hauptverlust der Mengenbilanz ergibt sich aus verdampfendem Hexan, das apparatbedingt (Rührerwellen- und Reaktorkopfabdichtung, unzureichende Brüdenkondensation) nicht ausgeschlossen werden konnte.

Abbildung 78: Sankey – Diagramm der Hauptinhaltsstoffe

Es zeigt sich, dass das Hexanextrakt zu ca. 80% aus FAME besteht. Wird der trockene Ethanol-extrakt in die Hexanstufe geführt, so können ca. 74% der FAME gewonnen werden! Die Kohlenhydrate und die Proteine verbleiben zum großen Teil in der Restbiomasse.

Die Bilanzfehler bez. der Hauptinhaltsstoffe sind in der nachfolgenden Tabelle 50 aufgeführt.

Tabelle 50: Darstellung der Bilanzfehler

Gesamt	Input in g	Output in g			Summe Out	Fehler in g	in %
		EtOH	Hexan	Rest BioM			
KH	30,50	3,10	0,10	24,30	27,50	3,00	9,84%
Proteine	9,30	1,40	0,80	7,00	9,20	0,10	1,08%
FAME	8,30	2,10	4,00	2,40	8,50	-0,20	-2,41%
Summe	48,10	6,60	4,90	33,70	45,20	2,90	6,03%

Die Restbiomasse wurde zur Untersuchung des enthaltenen Hexan für 24 h mit Wasser gekocht, abgekühlt und die Phasen voneinander getrennt. In der Restbiomasse wurden ca. 10-12 Vol% organische Phase (überwiegend Hexan) nachgewiesen.

Damit ergibt sich folgendes Extraktionsschema für stickstofflimitierte und entwässerte Algenbiomasse:

1. Ernte der Biomasse aus den Photobioreaktoren und Entwässerung auf ca. 25 Ma% TS,
2. Vermischen mit Ethanol (1:1 m/m),
3. ca. 30 Minuten bei Raumtemperatur rühren,
4. Trennung Feststoff (Biomasse)/wässrigen Ethanol mittels Zentrifuge bei ca. 4000 g für 10 Minuten,
5. Eindampfen der wässrigen Ethanolphase und Rückführung des festen Extraktes zur Restbiomasse aus Schritt 4,
6. Vermischen der Biomasse mit Hexan (oder Leichtbenzin) im Verhältnis 1:1 m/m,
7. ca. 3 Stunden bei Siedetemperatur Rühren,
8. Trennung Feststoff (Restbiomasse)/Hexanphase mittels Zentrifuge bei 4000 g für 10 Minuten,
9. Eindampfen der Hexanphase zur Gewinnung des Algenölextraktes.

trockene Algenbiomasse

Neben dem Hauptschwerpunkt der Gewinnung der Neutrallipide aus der feuchte Algenbiomasse wurde deren Gewinnung aus lyophilisierter Algenbiomasse untersucht. In der Abbildung 79 wurde der FAME-Gehalt bei der Extraktion mittels Ethanol aus feuchter und trockener Biomasse (Scenedesmus sp.) dargestellt.

Abbildung 79: Vergleich Extraktion von feuchter und trockener Algenbiomasse mit Ethanol im Vergleich zu Bligh und Dyer (links)

Für die zweistufige Heißextraktion mit dem im Projekt favorisierten polaren und unpolaren Lösemitteln konnte mit Ethanol die höchsten Gesamtausbeuten erzielt werden (siehe Abbildung 80).

Abbildung 80: Vergleich verschiedener Lösemittel bei der zweistufigen Extraktion von lyophilisierter Algenbiomasse

Des Weiteren wurde der Einfluss des Zellaufschlusses mittels Schwingmühle auf das Extraktionsergebnis untersucht. Es konnte keine Verbesserung der Menge der gewonnenen FAME festgestellt (Abbildung 81) werden.

Abbildung 81: FAME Gehalt mit und ohne mechanischem Zellaufschluss, auf Basis der sprühgetrockneter Nanochloropsis sp. (Zukauf aus China)

Der Prozess zur Gewinnung der Neutrallipide wurde bez. der Reinheit der gewonnenen Extrakte, der Extraktionszeit und der Lösemittelrückgewinnung nicht optimiert!

Lösemittelrückgewinnung

Die Aufwendungen zur Rückgewinnung der Lösemittel aus beiden Extraktionsstufen (Abbildung 77) wurden mit CHEMCAD simuliert.

Für die Verdampfung des Ethanol/Wasser Gemisches und die Gewinnung des Ethanolextraktes sind ca. 11,9 MJ/kg trockener Algenbiomasse und für die destillative Rückgewinnung des Ethanol mit 90 Vol% sind ca. 223 MJ/kg trockener Algenbiomasse erforderlich.

Für die Verdampfung des Hexan Gemisches zur Gewinnung des Hexanextraktes sind ca. 1,44 MJ/kg trockener Algenbiomasse erforderlich. Dabei wird das Hexan mit einer Reinheit von ca. 94 Vol% zurückgewonnen.

TP 5 Reststoffe: Gewinnung der Proteine

Die Algenbiomasse besteht bei **nichtlimitierter** Kultivierung aus ca. 50% Proteinen. Diese stellen einen wertvollen Rohstoff für die Nahrungsergänzungsmittel-, chemische- und pharmazeutische Industrie dar. Die Nutzung der Gesamtalge wird hierbei angestrebt und korreliert mit der Wertsteigerung.

Um mögliche Nutzungspfade der in der Algenbiomasse vorhandenen Proteine zu erschließen, ist die Identifizierung einer geeigneten Extraktionsmethode sowie die Charakterisierung der gewonnenen Proteinfraktion Grundvoraussetzung.

Die bestehenden Methoden, um Proteine nativ aus Algen zu extrahieren, basieren meist auf mechanischer, enzymatischer und chemischer Extraktion.

Die nachfolgende Abbildung (Abbildung 82) zeigt ein Vergleich der verschiedenen mechanischen Aufschlussmethoden hinsichtlich des Erfolges der Proteinextraktion. Dazu wurde der Proteingehalt (Ma%) mittels BCA- Assay ermittelt.

Mit dem Hochdruckhomogenisator sowie der Ultraschallmethode können mit ca. 83% die höchsten Proteinausbeuten erzielt werden. Im Vergleich dazu werden mit dem Schwingmühlenaufschluss ca. 28 % weniger gewonnen.

Abbildung 82: Vergleich von mechanischen Aufschlussmethoden zur Gewinnung löslicher Proteine

Im Anschluss an die Extraktion wurden erste Schritte zur Aufreinigung der Proteinfraktion durch verschiedenen Fällungsmethoden durchgeführt.

Die älteste und am häufigsten verwendete Methode Proteine unter Beibehaltung ihrer biologischen Aktivität zu fällen ist, sie durch Zugabe von Ammoniumsulfat auszusalzen. Die Proteine wurden über eine fraktionierte Ammoniumsulfatfällung (30 % und 60 % m/v) gewonnen und anschließend durch gelelektrophoretische Trennverfahren genauer analysiert. Eine auffällig große Proteinbande mit einem Molekulargewicht von ca. 55 kDa konnte nach zwei- dimensionaler IEF-SDS-PAGE identifiziert werden, sie deutet auf RubisCo hin (Abbildung 83).

Abbildung 83: SDS-Page

Weitere schnelle und effiziente Fällungsmethoden wie die Fällung durch Hitze sowie mit Hilfe von Trichloressigsäure (TCA) wurden durchgeführt. Diese Methoden denaturieren die Proteine und werden daher vor allem zur Aufkonzentrierung des Proteinanteils verwendet. Die angewandten Fällungsmethoden ermöglichen den Gewinn von ca. 60 -67% der Proteine aus der Algenbiomasse (Abbildung 84).

Abbildung 84: Vergleich verschiedener Fällungsmethoden

Abbildung 85: Aminosäurespektren

In Abbildung 85 ist die Verteilung der fünf primär vorkommenden proteinogenen Aminosäuren dargestellt. Es konnten keine signifikanten Unterschiede im Aminosäurespektrum zwischen den Proteinen in der Ausgangsbiomasse und den, aus der wässrigen Phase, gefällten Proteinen festgestellt werden.

Simultane Gewinnung der Proteine und Lipide

Die Möglichkeit einer simultanen Gewinnung der Lipide nach vorheriger Abtrennung der wasserlöslichen Proteine wurde im Labormaßstab untersucht

Die Methode beinhaltet mehrere Arbeitsschritte (Abbildung 86):

- mechanischer Zellaufschluss der feuchten Algenbiomasse
- Gewinnung der löslichen Proteine (mit fraktionierter Ammoniumsulfatfällung)
- Extraktion der im Pellet verbliebenen Proteine (Membranproteine) mit 96 Vol% Eis- Ethanol
- Extraktion der Lipide aus dem Zellpellet mit einem Ethanol- Wasser- Hexan- Gemisch
- Destillative Abtrennung des Lösungsmittels zur Gewinnung des Algenrohöls
- Saure Umesterung zur Bestimmung des FAME- Gehaltes

Abbildung 86: Schema zur simultanen Gewinnung von Lipiden und Proteinen

Es sollte die Frage beantwortet werden, ob der vorhergehende Zellaufschluss zu höheren FAME- Ausbeuten führt. Das konnte nicht bestätigt werden (Abbildung 87). Die Extraktion mit vorheriger Proteingewinnung führt zu deutlich geringeren die Ausbeuten an Fettsäuren (51%) im Vergleich zur klassischen Extraktion aus der unaufgeschlossenen Biomasse.

Abbildung 87: Einfluss der Proteinabtrennung auf die Lipidextraktion

Schwermetallanalyse

Schwermetallquellen sind zum einen das Nährmedium und zum anderen das verwendete Kohlenstoffdioxid.

Der Vergleich der zulässigen Grenzwerte nach der Futtermittelverordnung und der Nachweisgrenze der ICP-OES ist in der Tabelle 51 dargestellt. Sowohl in der Ausgangsalgenbiomasse wie auch nach der Extraktion konnten die dargestellten Schwermetalle nicht nachgewiesen werden.

Tabelle 51: Vergleich der zulässigen Schwermetallgehalte nach EU Richtlinie mit den Nachweisgrenzen

	zur Tierernährung bestimmte Erzeugnisse ⁶	Höchstgehalt in mg/kg	Nachweisgrenze in mg/kg	Ergebnis
Arsen	Futtermittel-Ausgangserzeugnisse	2	0,8	n.n.
Cadmium	Futtermittel-Ausgangserzeugnisse pflanzlichen Ursprungs	1	0,05	n.n.
Blei	Futtermittel-Ausgangserzeugnisse als Alleinfuttermittel	5	0,5	n.n.
Quecksilber	Futtermittel-Ausgangserzeugnisse	0,1	0,1	n.n.

Zusammenfassung

Die wesentlichen Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst werden:

- Da die Gehalte an Neutrallipiden und Proteine sich durch die notwendige Stickstofflimitierung für die Erreichung hoher Gehalte an FAME gegenläufig verhalten, ist eine eindeutige Zieldefinition notwendig. Im Rahmen von AUFWIND ist dies die Gewinnung der Neutrallipide. Dadurch reduziert sich der Proteingehalt auf ca. ein Viertel im Vergleich zur nichtlimitierten Kultivierung und eine Gewinnung beider Inhaltsstoffe ist nicht wirtschaftlich!
- Für die Gewinnung eines Algenölextraktes aus feuchtes Algenbiomasse (ca. 25 Ma% TS) konnte ein zweistufiges Extraktionsverfahren abgeleitet werden, dass ohne Zellaufschluss auskommt und ca. 75 Ma% der Neutrallipide mit geringen Anteilen an Kohlenhydraten und Proteinen für die Kerosinherstellung bereitstellt. Dabei wird in einer ersten Extraktionsstufe mit einem polaren Lösemittel (Ethanol) bei Raumtemperatur und im zweiten Schritt mit einem unpolarem Lösemittel (Hexan bzw. Leichtbenzin) bei Siedetemperatur gearbeitet.
- Wird getrocknete Algenbiomasse (ca. 95 Ma% TS) verwendet, so kann mit Ethanol als Lösemittel die höchste Ausbeute erzielt werden. Das so gewonnene Extrakt enthält für die Weiterverarbeitung zu viele Fremdstoffe und muss mit einem unpolaren Lösemittel nachbehandelt werden (siehe auch Ergebnisse VTS, Fraunhofer Umsicht und OMV). Wird die Extraktion mit dem unpolaren Lösemittel Hexan durchgeführt, so sinkt die Ausbeute um ca. ein Drittel.
- Für die Gewinnung der Proteine ist ein mechanischer Zellaufschluss notwendig. Die wasserlöslichen Proteine können in nativer oder denaturierter Form in Abhängigkeit von dem gewählten Ausfällverfahren gewonnen werden. Es sind dann nur ca. 50% der enthaltenen veresterbaren Lipide gewinnbar.

6.5 Verwertung

Die im Rahmen dieses Forschungsvorhabens gewonnenen Erfahrungen hinsichtlich der Zellaufschlussverfahren und der Extraktion der Lipide bzw. Proteine unter Verwendung der entwickelten Analysenmethoden kann in einem Anschlussprojekt weiterhin Nutzung finden. Die gewonnen Expertise kann des Weiteren genutzt werden, um andere Algeninhaltsstoffe, wie z.B. Pigmente, zu gewinnen.

6.6 Erkenntnisse von Dritten

Die wesentlichen während der Projektlaufzeit bekanntgewordenen Publikationen sind die Arbeiten von Chen⁵⁹, die die Extraktion mit einem Hexan – Ethanol Gemisch unter erhöhtem Druck (ca. 14 bar) beschreibt und die

⁶ Richtlinie 2002/32/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 7.05.2002 über unerwünschte Stoffe in der Tierernährung

darauf aufbauenden von Pinedo et.al.⁶⁰, in der die Produktionskette zu einem möglich Biodieselpreis um 2,50 \$/kg beschreiben wird.

Des Weiteren ist im US Patent⁶¹ ein Extraktionsverfahren beschrieben, bei dem mit verschiedenen Ethanolkonzentrationen, Proteine sowie polare und unpolare Lipide gewonnen werden können.

7 Teilvorhaben 7 – OMV

Partner	OMV Refining & Marketing GmbH MRDI-TN New Technology Downstream Innovation Refining Mannswörther Str. 28, 2320 Schwechat, Austria
Autor des Berichtes	Hofer, Wolfgang

Die Zielsetzung war mittels etablierter, in Deutschland kommerziell verfügbarer Verfahren, ob im Kleintechnischen oder Großtechnisch verfügbar, aus Algen einen spezifikationsgerechten Flugtreibstoff zu erzeugen. Der Schwerpunkt für OMV Deutschland war die Herstellung eines Flugtreibstoffes aus dem zur Verfügung gestellten, unpolar extrahierten Algenöls.

7.1 Aufgabenstellung

OMV Deutschland GmbH war am Arbeitspaketen 4 beteiligt. Dabei sollte mit Hilfe des zur Verfügung gestellten, unpolaren Algenöls – Gewinnung erfolgte mittels Extraktion - folgende Aufgabenstellungen geantwortet werden

- Eliminierung der Sauerstoffverbindungen
- Anpassung der Kettenlängen – daraus resultierend u.a. der Siedeverlauf
- Eliminierung der Doppelverbindungen (Olefine)
- Starke Reduktion von freien Fettsäuren
- Anpassung der Kälteeigenschaften für Jet

Dazu kamen folgende klassische und etablierte Raffinerieprozesse, mit konventionell am Markt verfügbaren Katalysatoren, zum Einsatz.

- Hydrospalten in Kombination mit Hydrierung
- Katalytisches Spalten
- Thermisches Spalten

Diese Prozesse werden zurzeit im Großtechnischen Maßstab mit Durchsätzen von 2,0-3,0 Mio t pro Jahr in klassischen Raffinerien eingesetzt.

Bei der katalytischen Behandlung waren die möglichen Limitierungen der Schadstofffraktionen, insbesondere Phosphor, der als irreversibles Katalysatorgift fungiert, von essentieller Bedeutung.

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Betrachtung des Gesamtvorhabens war die Mitverarbeitung von Algenöl mit fossilem Öl, also Nutzung bzw. Adaptierung von Bestandsanlagen anstelle von invest-intensiven Neuanlagen, ein Schwerpunkt dieser Arbeit – insbesondere bei geringen Beimengungen. Die bilanztechnische Verifikation von Bioanteilen mittels C14 Methode stand dabei im Mittelpunkt.

Eine Verarbeitung der bei der Extraktion ebenfalls anfallenden Zellwandlipide mit polarer Struktur (mit Alkoholketten) war nicht vorgesehen, stellt aber ein mögliches weiteres Potential dar.

7.2 Stand der Technik

Die Verarbeitung von pflanzlichen Ölen (z.B. Palmöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl) mittels Raffinerietechnologien ist seit ca 10 Jahren bekannt und wurde bereits mehrfach präsentiert und dargestellt. Insbesondere die Hydrierung von pflanzlichen Ölen in Hydrieranlagen ist bereits etabliert und wird auch technologisch bereits vermarktet (z. UOP Ecofining Prozess oder Neste mit NExBTL). Im Bereich des Katalytischen Crackens liegen bereits Testergebnisse aus Technikums Untersuchungen vor bzw. wird die Technologie auch bereits von UOP vermarktet. Auch die Auswirkungen von Coprocessing auf Hydrieranlagen und auf FCC Anlagen konnte auf Berichte von Bülkow verwiesen werden die diese beiden Systeme eingehend untersucht haben

Nur im Bereich des thermischen Behandeln liegt kein eindeutiger sichtbare Technologieentwicklung vor.

Hinsichtlich einer Bilanztechnischen Verifikation der Biobeimengung mittels C14 Methode waren ebenfalls kaum Grundinformationen verfügbar.

7.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Die enge Zusammenarbeit innerhalb des gesamten Konsortiums und insbesondere mit dem vorgeschalteten Arbeit Paket 3 (hier besonders die Optimierung der Qualitäten), aber auch 2 (hier insbesondere die Auswirkungen von Limitierungen), war essentiell zu der positiven Erfüllung der Aufgabenstellung. Alleine die Findung eines gemeinschaftlichen Verständnisses das Lipide nicht unmittelbar unpolare Substanzen sind und eine klassische Verarbeitung in der Raffinerie auf unpolaren Ölen aufbaut, zeigte die Notwendigkeit dieses regen Informationsaustausches. Im Weiteren wurde ein reger Austausch hinsichtlich Analysemethoden und sonstigen erzielten wissenschaftlichen Erkenntnissen gepflegt.

7.4 Erzielte Ergebnisse

Die vorliegenden Ergebnisse des TV 7 im Arbeitspaket 4 sind in folgende Punkte untergliederbar:

- Auswirkung von Fettsäuren und Korrosion
- Hydrierung
 - Co-processing mit Surrogats Stoffen bei geringen Zumischraten und Verifikation mittels C14 Methode
 - Direkte Verarbeitung von Algenöl
- Katalytisches Spalten
- Thermisches Spalten
 - Versuche mit Surrogats-Stoffen
- Einbindung in eine Raffinerie und mögliche Auswirkungen

Abbildung 88: etablierte Raffinerieprozesse

Fettsäuren und Korrosion

Korrosionspotential

Korrosion ist ein omnipräsentes Thema in der Raffinerie. Insbesondere aufgrund der Anforderung das Prozessanlagen 24 h 365 Tage für 5-6 Jahre fahren sollen, ist Korrosion ein wichtiger Faktor. Das gilt aber nicht nur für Prozessanlagen selbst, sondern auch für Verladungseinrichtungen, Transferleitungen und (auch Pipelines) Tanks. Diese Einrichtungen, sowie auch meist die kälteren Anlagenteile einer Prozess Anlage sind meist aus wirtschaftlichen Gründen aus „normalem“ C-Stahl gefertigt.

Daher werden alle Rohöle und auch alle relevanten Zwischenprodukte in einer Raffinerie auf ihre Säurezahl analysiert (TAN – Total Acid Number) um die Werkstoffverträglichkeit mit den Raffinerieeinrichtungen zu verifizieren. Diese Säurezahl ist dabei stets auf Naphthensäure basiert. Werte über 1,0 mg/KOH gelten hier bereits als hochsaure Rohöle, die mit besonderer Aufmerksamkeit (z.B. geeigneten Zumischraten und milderer Verfahrensbedingungen) oder nur auf Sonderanlagen mit höherwertigen Stählen behandelt werden.

► **Rohöle (Naphtensäure induzierte)**

► Low TAN	Brent	0,03 mg KOH/g
► Middle TAN	Arab Heavy	0,35 mg KOH/g
► High TAN	OMV-A	1,42 mg KOH/g
	Suplac	4,78 mg KOH/g

► **BioOil (Fettsäuren induzierte)**

► Jatropha		
- Raw from press		12,73 mg KOH/g
- Mechanical treated		1,35 mg KOH/g
- Esterified		0,08 mg KOH/g
► Algae Extract		40 - 130 mg KOH/g

Abbildung 89: Übersicht der Säurezahl

Basierend auf den Erfahrungen mit agrarischen Ölen (z.B. Rapsöl) und Altspiseölen, die durch ihren freien Fettsäureanteil eine induzierten hohen Säurezahl aufweisen, wurden auch die eingelangten Proben der Algenöle ex VTS einer Fettsäureuntersuchung bzw. einer Säurezahluntersuchung unterzogen. Dabei stellten sich Werte bis bis 130 mg KOH/g ein, also signifikant höher als bisher bekannt.

Um nicht schon bei den eingesetzten Technikums Anlagen Korrosionen zu riskieren, bzw. um auch den Einfluss dieser Werte auf Raffinerieeinrichtungen (Anlagen und Logistiksysteme) bewerten zu können, entschloss man sich das Korrosionspotential mittels Auslagerungstest vorab zu analysieren. Für Auslagerungstests werden meist wässrige Korrosionsmechanismen im Niedertemperaturbereich (ca. bis 100°C) herangezogen, die für Anlagenteile, die bis 400°C betrieben werden, nicht direkt relevant sind. Es hat sich aber in der Vergangenheit bei OMV gezeigt, dass mittels dieser einfachen Methode bereits sehr gut Korrosionspotentiale nachzuweisen sind.

Korrosionspotentialuntersuchungen im Labor

Versuchsaufbau

Dazu wurden in der Raffinerie gängige Stahlproben diesem Auslagerungstest unterzogen.

Abbildung 90: Versuchsaufbau Auslagerungstest

Die Proben wurden vor dem Versuch bis zu 320 grit SiC Papier geschliffen, um eine definierte Oberfläche zu schaffen. Danach wurden sie mit Aceton gewaschen und getrocknet. Für den Auslagerungstest wurden die Proben in Glaskörbchen in dem Doppelmantelgefäß platziert. Als korrosives Medium diente ein Gemisch aus Jathropaöl mit 2 % Ölsäure wobei eine Säurezahl von 86 mg KOH/mg analysiert wurden.

Getestet wurde bei 110 °C in Ar Atmosphäre. Die Temperatur wurde mit Hilfe eines beheizten Silikonöls eingestellt, welches von dem LAUDA Durchlauferhitzer temperiert und durch das Doppelmantelgefäß gepumpt

wurde. Um eine Verflüchtigung von leichter siedenden Komponenten zu verhindern, wurde ein Wasserkühler auf dem Doppelmantelgefäß montiert. Der Versuch dauerte ca. 1 Monat.

Abbildung 91: Trübung des Korrosionsöls nach den Versuchen

Ergebnis

Die Masseverluste bei C-Stahl wie er in Rohrleitungen, Tanks und Einsatzbereichen von Prozessanlagen (z.B. Einsatzwärmetauscher) verwendet wird, zeigte eine tendenzielle Korrosionsrate. Diese Tendenzen bei moderaten 110°C geben den Hinweis, dass bei höheren Temperaturen, wie sie in beigeheizten Leitungen oder bei Einsatzbehältern oder Einsatzwärmetauschern erreicht werden mit Abtragungen zu rechnen ist.

Die legierten Stähle hingegen wiesen keine tendenziellen Abtragsraten auf.

Eine Vertiefung des Wissens über den Korrosionsmechanismus im Vergleich zur Naphthensäure basierten Korrosionsangriff wäre weitere Forschungsgebiete. Die hier durchgeführten Untersuchungen dienten nur als erste Indikation ob überhaupt ein Korrosionspotential bei Ölen mit hohen freien Fettsäuren Anteil vorliegt.

Man muss hier aber festhalten (wie auch in Abbildung 91 gut erkennbar) dass Korrosionspotentiale bei C-Stahl vorhanden sind aber trotz der Extremwerte der Säurezahl erstaunlicher Weise eher moderat ausfielen.

	Length [mm]	width [mm]	height [mm]	surface [mm ²]	mass lost Δm [g]	corrosion rate r [mm/a]
St 37 (Baustahl)						
Probe 1	39.48	19.15	7.6	2403.26	0.054	0.041
Probe 2	39.79	19.6	7.67	2470.81	0.0504	0.037
				0.00		
Einsatzbehälter: Werkstoffnr.: 1.7380				0.00		
Probe 1	20.94	10.85	9.56	1062.22	0.0008	0.001
Probe 2	20.94	10.81	10.15	1097.25	0.0012	0.002
Pilotanlage Reaktor Werkstoffnr.:1.4571						
Probe 1	23.41	19.46	4.69	1313.24	0.0007	0.001
Probe 2	23.7	16.41	4.66	1151.66	0.0014	0.002

Abbildung 92: Ergebnisse Korrosionsuntersuchung, hervorgehoben sind die signifikanten Korrosionsraten

Veresterung des Algenöls

Um aber die Säurezahl auf moderate Werte abzusenken wurde das Algenöl zur Veresterung zu PPM Magdeburg (finanziell günstiges Angebot für Kleinmengen) gesendet.

Veresterung mittels Methansulfonsäure

Aufgrund der sehr hohen Säurezahl wurden die freien Fettsäuren zweistufig mit Methanol unter der Verwendung von 70 Gew.% Methansulfonsäure (MSA) verestert. Zunächst wurden 100 g Algenöl, 171,5 g Methanol und 0,75 g MSA vorgelegt. Der Ansatz wurde im Ölbad auf ca. 80 °C erhitzt und 6 h unter Rückfluss gerührt.

Abbildung 93: Veresterung mit Methanol

Anschließend wurden das überschüssige Methanol sowie das bei der Veresterung entstandene Reaktionswasser unter Vakuum abdestilliert. Die Rohausbeute betrug 100,25 g. Im zweiten Schritt wurden dem so gewonnenen Algenöl/Algenölmethylestergemisch 171,5 g Methanol und 0,75 g MSA zugegeben. Der Ansatz wurde im Ölbad erhitzt und für 6 h unter Rückfluss gerührt. Nach Ende der Reaktionszeit wurden das überschüssige Methanol und das Reaktionswasser unter Vakuum abdestilliert. Die Rohausbeute nach der zweiten Veresterung betrug 104,86 g.

Zur Entfernung des sauren Katalysators (MAS) wurde das Algenöl/Algenölmethylestergemisch mit Wasser gewaschen, wobei sich das Waschen aufgrund der schlechten bzw. sehr langsamen Phasentrennung als sehr schwierig erwiesen hat. Das Algenöl /Algenölmethylestergemisch konnte nur ganz vorsichtig mit Wasser vermischt werden. Starkes Rühren musste aufgrund der Emulsionsbildung vermieden werden. Daher wurde

der Waschvorgang mindestens 30 Mal wiederholt, bis das Algenöl /Algenölmethylestergemisch von MSA frei war. Das Waschen des Algenöl /Algenölmethylestergemisches führte zu erheblichen Verlusten. So konnten nach 30 Waschvorgängen nur noch 64,80 g gewonnen werden. Das Algenöl /Algenölmethylestergemisch wurde anschließend unter Vakuum getrocknet und die Säurezahl bestimmt. Die Analysen haben gezeigt, dass durch die zweistufige Veresterung des VTS-Algenöls mit Methanol die Säurezahl des Ausgangsöls von 72,01 auf 3,46 mg KOH/g herabgesetzt werden konnte.

Die Veresterung des Phytolitions-Algenöls mit Methanol wurde nach den gleichen Arbeitsschritten wie bei der Veresterung des VTS- Algenöls durchgeführt. Der einzige Unterschied bestand darin, dass das Waschen des Algenöl /Algenölmethylestergemisches aufgrund der erheblichen Verluste nach 20 Wäschen abgebrochen wurde. Der pH-Wert des Waschwassers lag immer noch im sauren Bereich, d.h. dass das Algenöl /Algenölmethylestergemisch immer noch MSA-Spuren enthält. Die durchgeführten Analysen haben diese bestätigt.

Nach 20 Waschvorgängen konnten trotz aller Bemühungen zur Verbesserung der Phasentrennung wie z. B. durch die Verwendung von Zentrifugen nur noch 47,28 g grünschwärze Flüssigkeit gewonnen werden (siehe Abbildung 94).

Abbildung 94: fester Rückstand

Alternative physikalische Raffination

Als Alternative zur Veresterung der freien Fettsäuren mit Methanol wurde versucht, die freien Säuren aus dem VTS-Algenöl durch die physikalische Raffination (Desodorierung – siehe Abbildung 95) zu entfernen.

Abbildung 95: Versuchsaufbau zur destillativen Abtrennung der freien Fettsäuren

Folgende Versuchsparameter wurden ausgewählt:

Einsatzmenge 50 g

Desodorierungstemperatur 240 °C

Desodorierzeit 90 min

Wasserzulaufmenge 2 % / h

Vakuum 1 -2 mbar

Durch die Desodorierung konnte nur ein Teil der freien Fettsäuren (ca. 0,5 g) abgetrennt werden.

Abbildung 96: Destillativ gewonnene freie Fettsäuren

Mehr als 50% der eingesetzten Algenölmenge blieb aufgrund der starken thermischen Belastung des VTS-Algenöls (240 °C) am Deso-Kolbenrand als Feststoff hängen und konnte nicht mehr aus dem Kolben entfernt werden.

Abbildung 97: Anhaftendes Algenölbestandteile am Kolben

Das desodorierte VTS-Algenöl wies einen Säuregehalt von 13,41 mg KOH/g auf. Jedoch wurde dieses Verfahren wegen den hohen Verlusten nicht weiter verfolgt.

Zusammenfassung

Die Säurezahl von VTS-Algenöl konnte durch die Veresterung mit Methanol unter der Verwendung von MSA als Katalysator von 72,01 auf 3,46 mg KOH/g herabgesetzt werden. Die Ausbeute liegt bei ca. 60%. Aufgrund der großen Neigung des Algenöls zur Bildung von Emulsionen ist das Waschen des VTS-Algenöl /Algenölmethylestergemisches sehr schwierig und zeitaufwendig. Die Ausbeute bei der Veresterung des Phytolutions-Algenöls sollte aufgrund der noch größeren Neigung zur Emulsionsbildung während des Waschens etwas niedriger sein.

Durch die Desodorierung konnte die Säurezahl auch verringert werden, aber die Ausbeute ist viel schlechter als bei der Veresterung mit Methanol. Außerdem können die Deso-Kolben aufgrund der Anhaftung von bestimmten Bestandteilen des Algenöls am Kolbenrand nicht mehr verwendet werden.

Veresterte Proben

Trotz intensiver Behandlung durch PPM Magdeburg mussten die eingelangten veresterten Proben in Schwechat erneut ausgeschüttelt werden, um Feststoffe zu entfernen.

Abbildung 98: erneutes Ausschütteln der eingelangten veresterten Proben bei OMV. Dabei bildete sich erneut eine Mittelfraktion mit Schwebstoffen.

Anschließend wurden die Proben wieder hausintern analysiert und mit den Werten von Fraunhofer Umsicht abgeglichen. Die Ergebnisse der relevanten Analysen sind in Abbildung 99 zusammengefasst und zeigen die Ergebnisse vor und nach der Veresterung.

Probe		Algenöl A unverestert				Algenöl A verestert
		A1	A2	A3	A4	A Mischung A1, A2, A3, A4
H2O	%	<0,5	<0,5	<0,5	0,15	0,039
SW	ppm	430	2500	460	580	
P	ppm	390	530	150	260	128
Mg	ppm	44	73	43	35	
Na	ppm	15	50	96	20	
N	%	0,7	0,8	0,9	0,7	0,3
C	%	75,9	77	76,8	76,3	77
H2	%	12,3	11,4	11,5	11,7	12,9
O2	%	10,8	10,1	10,7	11,3	9,5
Asche	%	0,27	0,37	0,05	0	
Jodezahl	g Iod/ 100g Probe	100	120	129	147	135
Säurezahl	mg KOH/g Probe	95	93	136	54	1,24
Unverseifbares	%	6,9	1,3	10,6	8,6	13
Brennwert	MJ/kg	39,7	40,2	39	40,1	
Methylestergehalt nach Umesterung	%	63,5	69	66,5	60,4	

	Algenöl A unverestert					Algenöl A verestert
Masse [g]	525	765,1	1202	1609,7	4101,8	
Fettsäuren [gew%]	A1	A2	A3	A4	Mischung aus A1, A2, A3, A4*	Mischung aus A1, A2, A3, A4
C 14:0	0,49	0,33	0,39	0,71	0,52	0,8
C 15:0				0,26	0,10	
C 16:0	11	12,6	12,7	14,9	13,33	22
C 16:1	3,6	2,64	3,02	1,47	2,42	1,3
C 16:2	1,04	1,51	0,7	1,23	1,10	16,5
C 16:3	1,98	2,227	1,41	1,46	1,65	
C 16:4	3,31	4,07	5,61	0,84	3,16	
C 18:0	0,99	1,3	0,67	3,69	2,01	3,4
C 18:1	21,32	20,31	13,68	10,51	14,65	24
C 18:2	5,78	8,93	6	14,2	9,74	16,5
C 18:3	11,43	12,75	19,72	9,96	13,53	0,9
C 18:4	1,54	1,93	2,11	0,43	1,34	
C 20:0				0,18	0,07	25,2
C 20:1	0,33	0,25	0,26		0,17	4,9
C 20:4	0,17			0,33	0,15	
C 20:5	0,47				0,06	
C 22:0			0,26	0,21	0,16	0,3
C 22:1					0,00	0,3
C 24:0					0,00	0,2
saturated	12,48	14,23	14,02	19,95	18,60	51,9
unsaturated	50,97	54,66	52,51	40,43	47,97	64,5

*Werte berechnet aus A1, A2, A3, A4

Abbildung 99: Analysenergebnisse von Algenöl verestert und unverestert (Teil 1 + Teil 2)

Dieses Algenöl wurde nunmehr in den Technikumsanlagen eingesetzt. Leider war die zur Verfügung gestellte Menge nur ca. 3% der eigentlich erforderlichen. Daher musste das Technikumsprogramm stark angepasst werden.

Verarbeitung des Algenöls mittels Raffinerietechnologien

Mitverarbeitung an bestehenden Hydrieranlagen (Co-processing)

Um die die Kosten für einen späteren Demonstrator möglichst moderat zu halten, wurde bei den Untersuchungen auch die Möglichkeit eines Co-processing mit geringen Beimischungen untersucht. Dies sollte dazu dienen, dass der Demonstrator keine eigene Processinganlage bauen muss.

Die gewählte Anlagenkonfiguration sieht einen primären Deoxygenierungsschritt vor der von einem Veredelungsschritt mittels Cracken und Isomerisierung der Kohlenwasserstoffketten gefolgt wird. Entscheidend dabei ist die Robustheit des Systems hinsichtlich der zu erwartenden Katalysatoralterung im Hydrierschritt auf Grund des Sauerstoffanteils, der mehrfach ungesättigten Kohlenwasserstoffketten und der verbleibenden Schwebstoffe im Algenöl (dies konnte nicht wirklich mittels den Surrogatsubstanzen nachvollzogen werden).

Auf Grund des zu erwartenden höheren Wasserstoffverbrauches, bzw. des höheren Wasserstoffpartialdruckes wurde als Vergleichsanlage (als Basis der Verfahrensparameter) eine Vakuumgasöl Hydrieranlage angesetzt (Referenzanlage HDS3 in Schwechat die mit der Technikumsanlage HD2 korreliert ist).

Dieser Ansatz stellte sich im Nachhinein als etwas zu konservativ dar.

Auf Basis der ermittelten positiven Ergebnisse wären aber in Zukunft auch Versuche unter Bedingungen einer „normalen“ Gasölhydrieranlage mit geringerem Wasserstoffpartialdruck vorstellbar und überlegenswert.

Abbildung 100: Anlagenkonfiguration bei Co-processing auf Basis von Surrogat-Substanzen (ähnlich hoch in den PUFA's) mit Stickstoff angereichert. Zumischung von 10% und 20% zu fossilen Einsätzen. Stufe 1: Hydrierung/Deoxygenierung, Stufe 2: Dewaxing

Surrogat-Mischungen

Da die zur Verfügung stehende Algenölmenge eindeutig zu gering war, um die gesamte Versuchsserien durchzuführen – es wurden nur ca. 3% der erforderlichen und geplanten Menge angeliefert - wurden Surrogatstoffe gesucht, die ähnlichen Eigenschaften im Bereich der mehrfach ungesättigten Fettsäuren aufwiesen.

Dabei erwies sich das Jathropaöl als geeigneter Kandidat. Sicherheitshalber wurden die Versuche aber auch mit Carmelinaöl, das ähnliche Eigenschaften aufweist durchgeführt. Um einen generellen Unterschied zwischen veresterten Einsätzen und unveresterten Einsätzen zu verifizieren wurde Teile des Programms auch mit rein raffinierten (entschleimt, neutralisiert und gefiltertem Material) Einsätzen durchgeführt. Man muss aber hier festhalten, dass der Säuregehalt der raffinierten Materials von Jathropa und Carmelina Ölen signifikant geringer ist (2 Zehnerpotenzen) als der Säuregehalt von Algenöl, hier also ein weitaus geringeres Gefährdungspotential für das eingesetzte Equipment bestand.

Fettsäure	Acronym	Chlorella / Jülich Wt %	Jatropha Wt%
Tetradecansäure	(14:0)		0,1
Pentadecansäure	(15:0)	0,8	
Hexadecansäure	(16:0)	27,0	6,1
Hexadecansäure	(16:1)	4,0	0,1
Hexadecadiensäure	(16:2)	7,0	
Hexadecatriensäure	(16:3)	14,0	
Octadecansäure	(18:0)	1,1	3,0
Octadecansäure	(18:1)	5,4	14,9
Octadecadiensäure	(18:2)	15,0	18,3
Octadecatriensäure	(18:3)	26,0	37,8
Eicosansäure	(20:0)		1,2
Eicosensäure	(20:1)		15,3
Docosansäure	(22:0)		0,3
Docosensäure	(22:1)		2,6
Tetracosansäure	(24:0)		0,2
Summe SAFA	(x:0)	28,9	10,8
Summe MUFA	(x:1)	9,4	32,9
Summe PUFA	(x:>1)	62,0	56,1
Summe mPUFA	(x:>2)	40,0	37,8

Abbildung 101: Surrogat-Stoffe

Erster Verfahrensschritt: Hydrierung

Der Verfahrensschritt HDS 3; wurde im Technikum auf der Pilotanlage HD2 getestet (2,5l Festbett-Hydrieranlage 2 Reaktoren, mit atm. online Stripper und online Vacuumstripper D2). Dieser Hydrierungsschritt ist der entscheidende Schritt bei der Verarbeitung von Biogenen Ölen in einer Raffinerie. Insbesondere die

Deoxygenierung mittels Hydrierung zu Wasser und/oder die Bildung von CO und/oder CO₂ sowie die Absättigung der mehrfach ungesättigten Kohlenwasserstoffketten sind entscheidende Parameter die auf die Parameter für die Alterung am Katalysator.

Abbildung 102: Verfahrensfließbild der HD2

Entsprechend der aktuellen Befüllung der HDS3:

Reaktor 1		
Hydrierkatalysator 1	495 g	
Hydrierkatalysator 2	273 g	
Reaktor 2		
Hydrierkatalysator 2	414 g	
Hydrierkatalysator 3	318 g	
Summe Katalysator	1.500 g	

Testeinsätze

Als Basis-Testeinsatz für den HDS-3-Step wurden VGO-Einsätze aus der Raffinerie Schwechat verwendet. Für die Co-processing-Steps wurden Mischungen mit biogenem Anteil im Verhältnis von 10%wt und 20%wt mit Jatropha und Carmelina Ölen jeweils verestert und unverestert durchgeführt.

Betriebsbedingungen Pilot Anlage HD-2 im HDS-3 Mode

Druck H ₂ :	60 barg
LHSV:	0,72 h ⁻¹
H ₂ /Oil R inlet:	300 NI H ₂ /l
H ₂ /Oil R inlet:	270-280 NI H ₂ /l

Produkte aus HDS-3-Step

	VGO		VGO +10%			VGO +20%		
	[wt%]	density	[wt%]	Bio Carbon	density	[wt%]	Bio Carbon	density
Gas (C1-C2)	1,0		1,1			2,0		
LGP (C3-C4)	1,4		1,0			1,0		
Naphtha (C5-175°C)	8,9	0,751	7,3	6 (13)	0,746	7,8	10 (30)	0,739
Kero (175-225°C)	5,4	0,835	4,4	3 (7)	0,826	4,2	5 (20)	0,813
Gasöl (225-350°C)	21,3	0,878	25,3	84 (20)	0,851	27,3	75 (40)	0,839
Bulk (> 350°C)	61,9	0,885	59,5	7 (2)	0,893	56,0	10 (4)	0,910
H2O	0		1,2			2,0		
CO	0		0,1			0,3		
CO2	0		0,1			0,3		

Abbildung 103: Ergebnisse – exemplarisch Jatropha verestert mit 10 und 20% Zumischung (grüner Wert ist die Verteilung des Biogenen Einsatzes – grüner Wert in Klammer ist der biogene Anteil in der Fraktion)

Es wurden je ca. 200 Liter Zwischenprodukt (Gasöl) für weiterführende Pilotversuche unter PTU Bedingungen hergestellt (Cracken/Isomerisieren).

Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag in der Bilanzierung mit besonderem Augenmerk auf den Wasserstoffverbrauch, der Bildung von Gas (C1-C2), LPG (C3, C4, C5), Wasser und CO bzw. CO₂ sowie den Einfluss auf die Alterung des Katalysators mittels Temperatenausgleich.

Zusammenfassung der Ergebnisse Co-processing von Jatrophaöl-raffiniert/verestert & Camelinaöl-raffiniert/verestert:

Ausbeuten

- Die Gas-Ausbeuten (vor allem C1) steigen bei Co-processing Fahrweise an.
- Die Naphtha-Ausbeuten gehen bei Co-processing Fahrweise leicht zurück.
- Die Kerosin-Ausbeuten werden durch Co-processing nicht nennenswert verändert.
- Die Gasöl-Ausbeuten werden durch Co-processing von Bio-Öl Mischungen eindeutig von 20%M Ausbeute (100%VGO-Betrieb) auf bis zu 30%M Ausbeute also um bis zu 50% erhöht.

H₂-Verbrauch

- Der Wasserstoffverbrauch steigt bei 20% Jatropha-/Camelina-Co-processing, von 70 Nm³/m³ auf etwa 100 Nm³/m³, also um ca. 40%.

Abbildung 104: Wasserstoffverbrauch

Verteilung des biogenen Kohlenstoffes

- Ein Großteil des biogenen Kohlenstoffes findet sich, wie zu erwarten, in der Gasöl-Fraktion 225-350°C.

Katalysatoralterung

- Es konnte eine leicht erhöhte Katalysatoralterung festgestellt werden, die insbesondere bei der Entschwefelung bzw. Entstickungsleistung sichtbar wurde.
- Als Ursache für die erhöhte Katalysatoralterung können folgende Mechanismen in Betracht gezogen werden:
 - Bildung von CO
 - Bildung von CO₂ und Wasser
 - Bildung von Polymeren aus im Bio-Öl vorhandenen Diolefinverbindungen

Produktqualitäten

Naphtha:

- Gegen Ende der Versuche kam es zu einer Erhöhung des Stickstoffgehalts von <2ppm auf 3-9ppm, voraussichtlich durch Katalysatoralterung.

Kerosin:

- Reduktion beim Freezing point von ca. -65°C auf bis ca. -50°C

Abbildung 105: Kero Freezing point

- Bei gleichzeitiger Dichteabsenkung von 0,835g/cm³ auf ca. 0,815g/cm³

Abbildung 106: Dichte von Kerosin

Eine Absenkung des Smoke Point im Kerosin um annähernd 10 mm ist erst nach einer Laufzeit von ca. 50 Tagen erkennbar. Bei Camelinaöl-Zumischung erhöht sich der Smoke Point im Kerosin wieder im Vergleich zu Katalysatoralterung.

Abbildung 107: Smoke point Kerosin

Gasöl:

- Erhöhung des Cetanindex von 40 auf bis zu 65

Abbildung 108: Gasöl Cetanzahl

- Dichteabsenkung von 0,880g/cm³ auf 0,830 - 0,850g/cm³

Abbildung 109: Gasöl Dichte

- Cloud point Veränderung von -14°C auf bis zu +7°C
- Veränderung des CFPP von -10°C auf bis zu -1°C
- Aromatenreduktion von 50%M auf bis zu 25%M
- 350°C+:
- Der BMCI liegt bei Co-processing immer um ca. 5Pkt niedriger als bei 100%VGO, nur bei Zumischung von Camelina-Öl raffiniert steigt der BMCI um 25Pkt. im Vergleich zu 100%VGO Fahrweise.
- Dichteerhöhung im FCC-Feed, durch Co-processing um ca. 0,01g/cm³. Es kam jedoch auch durch Umstellung auf einen anderen Basiseinsatz (VGO2) zu einer Dichteerhöhung um ca. 0,01g/cm³.
- Erhöhung der Gesamtaromaten von 22%M auf bis zu 35%M im FCC-Einsatz (350°C+), voraussichtlich hervorgerufen durch Katalysatoralterung mit Jatropa-Öl. Camelina-Öl-Dosierung bewirkt eine geringfügige Aromaten-Absenkung.
- Erhöhung des Gesamtschwefels von 50ppm auf bis zu 800ppm im FCC-Einsatz (350°C+), bedingt durch die Katalysatoralterung und die niedrigere Reaktortemperatur für die gewünschte Zielkonversion im Testbetrieb.
- Der Gesamtstickstoff erhöht sich von 100ppm auf >1000ppm im FCC-Einsatz (350°C+), bedingt durch die Katalysatoralterung, den höheren Stickstoffgehalt des VGO2 und die niedrigere Reaktortemperatur beim Co-processing der Bioöle für die gewünschte Zielkonversion im Testbetrieb.

Zusammenfassung:

Mittels Surreatgmischungen konnte erfolgreich dargestellt werden, dass ein höherer Anteil von mehrfach ungesättigten Fettsäuren bei einem Co-processing mit Zumischraten unterhalb von 20% keine signifikante Verschlechterung der Katalysatorperformance bewirkt. Auch hinsichtlich der Laufzeit der des Katalysators sind im Vergleich zu rein fossiler Fahrweise keine signifikant negativen Auswirkungen bei Zumischungen unterhalb von 20% absehbar, wenngleich eine geringe Reduktion der Hydrierleistung am Ende des Laufs (nach 150 Tagen) erkennbar war.

Der Wasserstoffverbrauch lag etwas unter der absehbaren Höhe und war konstant.

Der Bioanteil konzentrierte sich erwartungsgemäß aufgrund der C-Kettenlängen Struktur (vorwiegend C16 C18) in der Gasölfraktion an – es wurde ja auch nur hydriert und nicht gecrackt. Man sah aber eine wesentliche Verbesserung der Gasölqualitäten bei biogenen Zusätzen.

Zweiter Verfahrensschritt: Cracken und Isomerisieren

Die im Hydrierschritt gesammelte Gasölfraktion wurde dann anschließend mittels eines Crackkatalysators gespalten und mittels Edelmetallkatalysators isomerisiert, um bessere Kälteeigenschaften zu erhalten. Dieser Schritt unterscheidet sich aber nicht wesentlich von fossilen Kohlenwasserstoffen. Einzig der Anteil an paraffinischen Komponenten ist hier unterschiedlich. Die Versuche wurden dabei auf der Technikumsanlage HD1 durchgeführt. Sie ist gleich aufgebaut wie die HD2, besitzt aber nur einen Reaktor mit 2,5 l Volumen.

Reaktor Befüllung

Reaktor 1		
	Hydrierkatalysator 2	220 g
	Crackkatalysator	60 g
	Isomerisierungskatalysator	290 g
	Summe Katalysator	570 g

Testeinsätze

Als Einsatz wurden die Gasölmengen des Hydrierschrittes eingesetzt.

Betriebsbedingungen Pilot Anlage HD-2 im HDS-3 Mode

Druck H ₂ :	78 bar g
LHSV:	0,75 h ⁻¹

Die Crack und Isomerisierungsintensität (=Severity) wurde mittels Temperatur eingestellt (siehe Abbildung 110).

High Severity	385°C
Low Severity	366°C

Ergebnisse

Obwohl bewusst wenig Crackkatalysator geladen wurde, stellte sich erwartungsgemäß ein signifikantes cracken der biogenen C16-C18 Verbindungen bei hoher Severity in den Bereich LPG und Naphtha ein. Eine wesentliche Anreicherung im Kero Schnitt konnte nicht beobachtet werden.

Es wurden aber von den 40% biogenen Anteil im Einsatz (siehe Abbildung 103) 18% in den Kerosin Anteil geschoben, sodass der Biogene Anteil im Kerosin sich auf 42 % bzw. 47 Gew% einstellte.

	GÖ ex VGO		GÖ ex VGO + 20%					
			High Severity [WABT 385°]			Low Severity [WABT 366°C]		
	[wt%]	density				[wt%]	Bio Carbon	density
Gas (C1-C2)	0,1		0,4			0,2		
LGP (C3-C4)	0,6		5,9			1,5		
Naphtha (C5-175°C)	14,3	0,773	49,0	45 (36)	0,727	17,5	19 (43)	0,755
Kero (175-225°C)	19,0	0,828	17,1	18 (42)	0,811	15,3	18 (47)	0,819
Gasöl (225-350°C)	67,0	0,851	31,9	30 (37)	0,835	66,2	62 (38)	0,835

Abbildung 110: Ergebnisse exemplarisch bei *Jatropha* verestert mit 20% Zumischung. (grüner Wert ist die Verteilung des Biogenen Einsatzes – grüner Wert in Klammer ist der biogene Anteil in der Fraktion)

Wasserstoffverbrauch

Da der Einsatz bereits hydriert ist, ist der Wasserstoffverbrauch im Wesentlichen von der Severity abhängig. Die massive Steigerung von um 100% von Low Severity mit ca. 8,7 g H₂ pro kg Einsatz auf High Severity mit 15,5 g H₂ pro kg Einsatz ist im Wesentlichen von der Severity abhängig und nicht vom biogenen Anteil im Einsatz.

Kälteeigenschaften

Hier konnten deutliche Verbesserungen erzielt werden. Beispielsweise wurde der CP von -2°C auf -22°C gesenkt werden.

Zusammenfassung

Erwartungsgemäß konnte kein Unterschied zwischen rein fossilen Einsätzen und hydrierten fossilen Einsätzen mit biogenen Anteil bis 20% festgestellt werden. Weiters wurde auch, wie erwartet, keine Anreicherung von Kerosin mittels biogenen Einsätzen erzielt, wenngleich der Bioanteil im produzierten Kerosin mit 42-47 Gew% sehr hoch liegt. Der Hauptanteil des gecrackten Produktes lag in der Steigerung von Naphtha und LPG.

Ein schärferes Cracken und Isomerisieren auf Kosten von hohen Wasserstoffverbräuchen zeigte aber eine deutliche Verbesserung der Kälteeigenschaften. Man kann hier zusammenfassend feststellen, dass durch Co-processing von Algenöl ähnlichen Substanzen eine nachhaltige Produktion von Benzin, Kero und Diesel mit signifikant guten Qualitätseigenschaften möglich ist.

Verifikation mittels C 14 Methode

Alle Einsätze und Produkte wurden hinsichtlich ihres biogenen Kohlenstoffgehaltes einer C14 Methode unterzogen. Dabei stellte sich eine deutliche Nachvollziehbarkeit der biogenen Stoffströme heraus.

Die Ergebnisse sind bereits in den Abbildung 103 und Abbildung 110 dargestellt. Eine Verwertung dieser Methode für OMV ist auch in Kapitel 7.5 (Seite B-156) ersichtlich.

Direkte Hydrierung

Bei dieser Untersuchung wurde das zur Verfügung stehende veresterte Algenöl einer Vollhydrierung unterzogen. Ursprünglich angedachte Versuche mit Crack und/oder Isomerisierungskatalysatoren waren aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden Probenmenge nicht durchgeführt.

Die Versuche wurden auf der Technikumsanlage HD4 (Kleinhydrieranlage im Wasserstoff once-trough-mode).

Abbildung 111: HD4 Anlage im Technikum

Abbildung 112: Schema HD4

Reaktor Befüllung

Hydrierkatalysator 2 126 g

Dieser Katalysator ist für die Hydrierung von biogenen Einsätzen geeignet und wurde auch bei OMV erfolgreich im Feld bei Rapsöl verwendet.

Testeinsätze

Als Einsatz zunächst das veresterte Algenöl von PPM eingesetzt. Nach ca. 36 h musste aber der Versuch wegen Katalysator Verlegung abgebrochen werden. Eine Analyse zeigte, dass sich noch zu viele Schwebstoffe im Algenöl, trotz Waschung bei PPM, befanden. Nach neuerlichen Waschungen bei OMV wurde dann die gereinigte ölige Phase (siehe Abbildung 98) mit etwas mehr Erfolg eingesetzt.

Betriebsbedingungen Pilot Anlage HD-4 im HDSx Mode

Einsatz	ca. 30 ml/h (da hier stabiler Einsatz mit vorhandener Membranpumpe möglich)
Druck H ₂ :	55,5 bar g
LHSV:	0,7 h ⁻¹
Temperatur	350°C

Ergebnisse

Auf Grund der geringen Probemenge konnte trotz Einsatz auf der Kleinanlage nur 4 Tage gefahren werden, wobei nach 1,5 Tagen eine Verlegung des Katalysators einsetzte.

Nach nochmaligen Waschungen des Algenöls konnte die verbleibende Algenölmasse noch 2,5 Tage ohne signifikant erkennbare Verlegungen betrieben werden, wobei aber die Exothermie deutlich erhöht war.

Generell ist aber hier festzuhalten, dass die zur Verfügung gestandene Algenölmenge deutlich zu gering war um auf einen 100%igen Einsatz auf eine Anlage zu verifizieren.

Die Siedekurve des gewonnenen Raffinates ist in Abbildung 113. Es besteht zu 80 Gew% aus Gasöl und aus 20 Gew% einer 350+ Siedefraktion. Ein Keroanteil mit ca. 2 Gew% ist nicht wirklich ausgeprägt.

Abbildung 113: Siedekurve des Raffinates aus 100% Algenölhydrierung

Produkt Gasöl

Das bei der Hydrierung entstandene Raffinat wurde dann in eine Gasölfraction destillativ getrennt und analysiert:

Dichte:	0,820 kg/m ³
Cetanindex:	66,9
Monoaromaten	12%
C/H Verhältnis	5,74

Insbesondere der extrem gute Cetanindex und die niedrige Dichte weist auf ein hochqualitatives Dieselprodukt biogenen Ursprungs hin. Der Keroanteil (unter 2%) war leider nicht signifikant genug um hier eine Fraktion destillieren bzw. zu analysieren zu können.

Zusammenfassung

Kernthema bei der 100%igen Hydrierung von Algenöl ist der Anteil von Schwebstoffen. Hier sollte der Schwerpunkt von weiteren Untersuchungen ansetzen, da diese Schwebstoffe zu einer Verlegung des Katalysators führen. Es wurde auch angedacht, diese Versuche auch mit den Surregatsstoffen zu machen, um den Effekt der mehrfach ungesättigten Fettsäuren ausschließen zu können, aber wegen Zeitmangels nicht mehr durchgeführt.

Auch hier kann festgehalten werden, dass das eingesetzte Algenöl bei einer direkten Hydrierung bei moderaten Wasserstoffverbräuchen ein hochqualitatives Gasöl mit extrem guten Cetan und Dichteigenschaften erzeugt. Natürlich müsste dieses Gasöl noch durch Isomerisierung in den Kälteeigenschaften verbessert werden bevor man es auf die Tankstelle ausliefern kann

Katalytisches Spalten

Aufgrund von parallel laufenden Untersuchungen (siehe 7.6, Seite B-156 „Erkenntnisse von Untersuchungen mit Bio Ölen auf der FCC“) der OMV an der FCC Anlage der TU Wien und wegen Ermangelung von Algenölmengen wurden diese beantragten Untersuchungen nicht durchgeführt.

Die dafür beantragten Kosten wurden nicht benötigt.

Thermisches Spalten

Die ursprünglich für den Einsatz vorgesehene Anlage war wegen dem Fehlen eines Wasserstoffzusatzes für Einsätze mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren nicht geeignet. So verkokte die Anlage bereits nach wenigen Stunden.

Daher wurde beschlossen, die HD4, die auch für die 100% Algenölversuche verwendet wurde zu einem thermischen Cracker mit Wasserstoffzugabe zu modifizieren. Die dabei anfallenden Kosten der HD4 Modifikation wurden mit den Kosten des thermischen Crackers gegenverrechnet und waren nahezu ident (es waren auch nur Modifikationen des Einsatzbehälters und des Einbringensystems notwendig die bei beiden Systemen gleich sind)

Reaktorfüllung

- Vollfüllung des Rohrs mit Inertmaterial

Testionsatz

Auch hier wurde in Ermangelung von Algenöl der prinzipielle Reaktionsmechanismus und Prozessverhalten auf Basis von Surrogatstoffen ermittelt. Es wurde dazu 100% Jathrophaöl verwendet.

Testbedingungen

- Einsatz 39 ml/h
- LHSV 0,5
- Druck 20 bar
- Variation von Verweilzeit, Wasserstoffzugabe und Temperaturbereich – weil hier grundlegende Erfahrung gesammelt werden musste war die Variation breiter und ist in nachstehender Tabelle zusammengefasst.

Experiment	1	2	3
Residence Time	1 min	2 min	6 – 10 min
H₂ pressure	20 NI/h	10 NI/h	1,5 NI/h
Reactor Temperature	290 – 390°C	350 – 390°C	370 – 450°C

Ergebnisse

Die Zusammenfassung der wesentlichen Deoxygenierungs Ergebnisse sind in Abbildung 114 dargestellt.

Abbildung 114: Deoxygenierungsgrad

Es konnte zwar mittels Optimierung der Verweilzeit und der Temperatur ein Deoxygenierungsgrad von ca. 40% erreicht werden, jedoch fand bei weiterer Steigerung von beiden Parametern eine spontane Verkokung des Reaktors auf. Damit musste die Anlage abgefahren und gereinigt werden.

Mit der Erhöhung der Reaktortemperatur, stellte sich auch eine Erhöhung der Säurezahl ein, die wahrscheinlich mit dem thermischen Abspalten zu freien Fettsäuren einhergeht. Da das Korrosionspotential der freien Fettsäuren induzierte Korrosion nicht eindeutig bestimmt ist, kann man über die Auswirkung dieses Faktums noch kein klares Bild geben.

Abbildung 115: Entwicklung der Säurezahl

Ebenso wurde mittels reiner thermischer Behandlung auch eine gewisse Ab-Sättigung der mehrfach ungesättigten Fettsäuren beobachtet. So reduzierte sich der 18:2 Anteil von 30% im Feed auf unter 5%, während der 18:0 Anteil von ca. 14% im Feed auf ca. 30% anstieg. Dies ist als absolut interessant und positiv zu bewerten.

Ebenfalls positiv ist, dass mittels reinem thermischen Cracken der Siedebereich der Produkte sich in den Bereich von Kerosin reduziert (175°C – 225°C). Hier konnte eine quantitativ deutlich bessere Angleichung an Kerosin gefunden werden als bei den hydrierenden / hydrocracking Verfahren. Man kann in Abbildung 116 deutlich diese Angleichung in den Siedebereich von Kerosin sehen.

Abbildung 116: TGA Analysen der einzelnen Fraktionen

Eine Kombination von beiden Elementen, der thermischen Vorbehandlung zur Anpassung des Siedebereichen und einer hydrierende Nachbehandlung wäre eine interessant. Vorab muss aber das Korrosionspotential eindeutig verifiziert werden.

Raffinerie Integration

Hinsichtlich der Integration des Algenöls in eine Raffinerie gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Nutzung von bestehenden Anlagen mittels Co-processing oder die Neuerrichtung einer Anlage innerhalb des Raffinerieverbundes. Beide Systeme würden aber die Infrastruktur einer bestehenden Raffinerie nutzen, wie Schichtbetrieb, Logistische Infrastruktur, Betriebsmittelinfrastuktur.

Stand alone Anlage

Bei der Neuerrichtung einer Hydrierung für ca. 200 t pro Monat Produktion sind ca. folgende Investitionskosten anzusetzen:

- Hydrieranlagen Investitionskosten von ca. 40,0 - 50,0 Mio. EUR
 - Reaktor System mit Einsatz Behälter, Einsatz Pumpe, Ofen, Feed/Effluent Wärmetauscher, Reaktoren, Kondensator und Abscheidebehälter
 - Wasserstoffsystem mit Make up Wasserstoff Kompressor, RTEcyclegas Kompressor und Gasaufbereitung
 - Raffinatstrippung

Abbildung 117: Hydrieranlage Übersichtsbild

Integration mittels Co-processing

Bei Mitnutzung einer bestehenden Hydrieranlage könnte man die zu erwartenden Kosten signifikant auf ca. 1,0 - 2,0 Mio EUR (im wesentlichen Einsatzbehälter, Einsatzpumpe) reduzieren. Dabei würde das Algenöl anstelle von fossilen Ölen eingesetzt werden.

Abbildung 118 zeigt eine typische Raffineriekonfiguration, wie sie in Europa anzufinden ist. Die Pfeile zeigen potentielle Einbindemöglichkeiten von Algenöl in den Raffinerieanlagenverbund. Optimal (dunkelrote Pfeile) sind Anlagen mit hohem Wasserstoffpartialdruck (z. Hydrocracker) oder thermische Anlagen.

Da das Algenöl kaum schwersiedende Anteile, also mit einem Siedebereich über 400°C, aufweist, passt es optimal in eine Raffineriekonfiguration.

Abbildung 118: Einbindemöglichkeiten von Algenöl in eine Raffinerie

7.5 Verwertung

C14 Methode

Aufgrund der positiven und nachvollziehbaren Ergebnisse der C14 Methode wurde in der Raffinerie Schwechat/Österreich eine Zertifizierung für das Co-processing von Rapsöl durchgeführt und ein Testlauf mit 1000 Tonnen gemacht. Die Zertifizierung erfolgte durch TÜV Süd auf Basis der Redcert Zertifizierung. Die C14 Methode ist dabei die Basis der Bioanrechnung.

7.6 Erkenntnisse von Dritten

Erkenntnisse von Untersuchungen mit Bio Ölen auf der FCC

Parallel zu den Aktivitäten zu Aufwind wurden im Auftrag der OMV auch Versuche an der TU Wien zur katalytischen Spaltung von Bioölen durchgeführt.

Dabei wurden Zugaben von 0 - 100% Bioölen (verestert und unverestert) mittels konventionellen E-Katalysator getestet. Als wesentliches Ergebnis stellte sich aber heraus, dass trotz paraffinischer Struktur des Bioöls keine signifikante Optimierung des Kerosin-Siedebereiches erzielt werden konnte. Auch bei Variation der Riser Temperaturen konnte keine brauchbaren Keroschnitte, weder in der Ausbeute noch in der Qualität, erreicht werden.

Erkenntnisse durch hydrothermale Verflüssigung durch Montanuniversität Leoben

Während des Bearbeitungszeitraumes wurden an der Montanuniversität Leoben, Institut für Verfahrenstechnik, hydrothermale Verflüssigungsuntersuchungen mittels Autoklaven durchgeführt. Diese Untersuchungen wurden in Kooperation mit den Erdölgeologen und der OMV durchgeführt und hatten zum Ziel, die Erdölgenese und die hydrothermalen Untersuchungen gegenüberzustellen. Dabei konnte signifikante Paralleltäten zwischen beiden Umwandlungsformen erarbeitet werden.

Auch wurde durch die hydrothermale Umwandlung ein signifikant höherer Anteil unpolarer Phase (= Algenöl) erzeugt, der aber ähnliche Eigenschaften wie das extrahierte Algenöl aufwies. Dabei wurden Werte zwischen 14 und 47% (je nach Prozessbedingungen) erreicht.

Abbildung 119: Vergleich von Biomasse vor und nach HTL im van Krevelen Diagramm mit Kerogentypen

Besonders interessant waren die Ergebnisse mittels van Krevelen Diagramm die eindrucksvoll die Parallelitäten zwischen fossiler Genese und der hydrothermalen Umwandlung von Algenbiomasse zu rezentem Öl darstellt.

8 Teilvorhaben 8 – RWTH

Partner	RWTH Aachen University CMT, 42B 332 Worringerweg 1, 52074 Aachen (a) ITMC – Institute of Technical and Macromolecular Chemistry (b) AVT – Process Systems Engineering (c) AVT – Mechanical Process Engineering (d) AVT – Chemical Process Engineering
Autoren des Berichtes	Klement, Tobias (a) Leitner, Walter (b) Mitsos, Alexander (c) Modigell, Michael (d) Wessling, Matthias

8.1 Aufgabenstellung

Die RWTH Aachen war in dem Projekt Aufwind mit vier Lehrstühlen in zwei Arbeitspaketen vertreten: In AP3 – Downstream-Processing und in AP5 – Verwertung der Reststoffe / Nebenprodukte. In AP3 wurden eine Methode zum Algenaufschluss entwickelt (Mechanische Verfahrenstechnik – AVT.MVT) und die Extraktion von Lipiden aus den aufgeschlossenen Algen mittels überkritischem CO₂ untersucht (Institut für Technische und Makromolekulare Chemie - ITMC). In AP5 wurde die Fraktionierung der Restalgenbiomasse in Proteine und Kohlenhydrate experimentell durchgeführt und die technische Umsetzbarkeit ermittelt (Chemische Verfahrenstechnik – AVT.CVT). Das ökonomische Potential der Restbiomasse-Verwertung unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Aufarbeitungsprozesse wurde u.a. mit Kostenschätzungs-Methoden ermittelt (Systemverfahrenstechnik – AVT.SVT).

Am Lehr- und Forschungsgebiet mechanische Verfahrenstechnik wurde der mechanische Aufschluss von Algen-Biomasse mittels einer Rührwerkskugelmühle untersucht. Dabei sollten Prozessparameter - Füllgrad, Drehzahl und Konzentration der Algensuspension - der Rührwerkskugelmühle LME 4, Netzsch, für den Zellaufschluss der Mikroalge *Chlorella vulgaris* untersucht und optimiert werden.

Der Lehrstuhl für Chemische Verfahrenstechnik war an den Arbeitspaketen 5.1 (Herstellung von Plattformmolekülen aus Algenrestbiomasse) und 5.4 (Analyse der verbleibenden Reststoffe) beteiligt. Besonderes Augenmerk bei der CVT lag auf der experimentellen und simulativen Auswertung verschiedener Fraktionierungstechnologien (Koagulation, Ultrafiltration, Zentrifugation). Basierend auf den Ergebnissen wurden mögliche Downstreamprozesse vorgeschlagen. Die Kohlenhydratfraktion sollte in einem Reaktor per enzymatischer Hydrolyse umgesetzt werden, so dass die erwarteten Hexosen und Pentosen anschließend in relevante Plattformchemikalien konvertiert werden konnten. Neben der technischen Machbarkeit sollten die Verfahren auch auf Wirtschaftlichkeit überprüft werden.

Die Systemverfahrenstechnik hatte die Aufgabe, wertvolle Sekundärprodukte aus der Kohlenhydratfraktion der Alge *Chlorella vulgaris* zu identifizieren. Dazu, wurde ein Screening, bestehend aus einer intensiven Literaturrecherche (gemeinsam mit dem ITMC) und einer Wirtschaftlichkeitsrechnung basierend auf Massenbilanzen gemäß

$$\text{Wirtschaftlichkeitspotential} = \frac{\sum_{\text{Produkte}} \dot{M} \cdot K - \sum_{\text{Edukte}} \dot{M} \cdot K}{\dot{M}_{\text{Restbiomasse}}}$$

mit K Marktpreis in \$/t und \dot{M} Massenstrom in t/Monat bzw. kg/Monat, durchgeführt. Da Kraftstoff als niedrigwertiges Produkt anzusehen ist⁶², konzentrierte sich die Suche nach Sekundärprodukten nicht auf Kraftstoffe, sondern vor allem auf die Bereiche biobasierte Polymere sowie Lebensmittel. Das Ziel war, den technischen Aufwand entsprechend der Einordnung als Nebenroute in den Gesamtprozess möglichst gering zu halten, indem möglichst simple Reaktionen bevorzugt wurden. Da Glucose Hauptbestandteil der Kohlenhydratfraktion mit ca. 74 wt%⁶³ ist, konzentrierte sich die Recherche auf dieses Edukt und die Proteinfraction. Des Weiteren wurden Berechnungen zu Investitions- und Betriebskosten gemacht.

Das ITMC beschäftigte sich wie bereits erwähnt zu Beginn des Projektes in AP3 mit der Extraktion der Lipide mit überkritischem CO₂. In AP5 wurde vom ITMC die nötige HPLC- und GC-Analytik für die Zucker etabliert. Zentrales Thema war anschließend die Synthese von potentiellen Kandidaten für Wertstoffprodukte.

8.2 Stand der Technik

Schon zu Projektbeginn war erkennbar, dass bei der Produktion von Bioflugzeugkraftstoff aus Algenlipiden in großem Maßstab Algenrestbiomasse als Abfall anfällt. Damit wird die um die Lipidfraktion verminderte trockene Gesamtalgenmasse bezeichnet. Die Trockensubstanz von *Chlorella vulgaris* besteht durchschnittlich aus 55 wt% Proteinen, 15 wt% Kohlenhydraten, 18 wt% Lipiden sowie sonstigen Bestandteilen⁶⁴. Das Herstellen von wertvollen Sekundärprodukten aus Algenrestbiomasse war motiviert durch die hohen Produktionskosten von Mikroalgenöl von 5,30-8,00 \$/Liter, welche vor allem durch die Algenzucht verursacht werden⁶⁵.

Für den Aufschluss von Mikroalgen wird meist der mechanische Zellaufschluss gewählt, da dies weitere chemische Verunreinigung bei der Algenvorbehandlung vermeidet und gleichzeitig der größte Teil der Funktionalität des Materials innerhalb der Zelle beibehalten wird⁶⁶. Dabei sprachen der hohe Durchsatz, die hohe Biomassenbeladung, eine gute Temperaturkontrolle, kommerziell verfügbares Equipment, einfache Scale-up Prozeduren und geringer Arbeitsaufwand für die Rührwerkskugelmühle^{67, 68}, so dass nach den unzureichenden Ergebnisse mit der Schneckenpresse dieses Verfahren weiter verfolgt und optimiert wurde.

Die Extraktion der Lipide mit überkritischem (sc) CO₂ wurde als eine mögliche Alternative zur Extraktion mit Hexan⁶⁹ betrachtet, auch wenn auf weitere Arbeiten in diesem Bereich später zugunsten einer gemeinsamen Prozessroute im Projekt verzichtet wurde. Zur Fraktionierung wurde der OrganoCat Prozess^{1, 70} als Ausgangspunkt verwendet. Typische Verfahren zur Abtrennung von Proteinen aus wässrigen Lösungen sind Zentrifugierung, Ultrafiltration und Koagulation^{71, 72}. Die technische Realisierbarkeit dieser drei Verfahren wurde dementsprechend experimentell validiert und in vorläufigen Kostenrechnungen ökonomisch bewertet. Die optimale Prozessführung in Bezug auf Kosteneffizienz wurde mit der nicht-kommerziellen Software GAMS (<http://www.gams.com/>) ermittelt.

8.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Die Jacobs University gGmbH, vertreten durch die Arbeitsgruppe von Professor Thomsen, hat in zwei Unteraufträgen die folgenden Themenfelder bearbeitet. Der deutsche Endbericht zu diesen Ergebnissen finden sie als Kapitel 13 ab Seite B-218.

AP 5.3 Nutzung von Reststoffen zur Erhöhung der Biogasproduktion

- Vergleich der Biogaspotentialbestimmung von verschiedener Algenbiomasse
- Biogaspotentialbestimmung von lipidfreier und kohlenhydratfreier Algenrestbiomasse der in Jülich produzierten Algen

AP 5.4 Analyse der verbleibenden Reststoffe

- Untersuchungen der Stabilität bzw. der Verwendbarkeit von entfetteten und fermentierten Algenresten (als Bausubstanz mit Bentonit; Fa. Dernbach)
- Untersuchungen der Stabilität bzw. der Verwendbarkeit von entfetteten Biomasse der ebenfalls die Kohlenhydrate entzogen wurden (als Bausubstanz mit Bentonit; Fa. Dernbach)
- Untersuchungen der Stabilität bzw. der Verwendbarkeit von pigmenthaltigen Algenresten in Verbindung mit Lehmputz als hochwertiger, farbiger Innenputz; Fa. Claytec)

Innerhalb des AP3 wurde ein gemeinsamer Downstream-Ansatz für das AUFWIND-Projekt verfolgt, der im weiteren Verlauf des Projektes von der AVT.SVT wirtschaftlich näher betrachtet wurde (vgl. Abbildung 135). Das Fraunhofer Umsicht leistete Hilfe bei der Probenanalytik der Lipidfraktion, die mit dem OrganoCat-Verfahren extrahiert wurde (Tabelle 52).

Enge Verbindungen bestanden auch mit den weiteren Partnern im AP5: Der Verbio AG wurde von der AVT.MVT mechanisch vorbehandelnde Algenbiomasse überlassen. Gemeinsam mit der BTU Cottbus-Senftenberg wurde die Reststoffverwertung der Proteinfraction betrachtet, die Abstimmung dazu erfolgte auf mehreren Treffen.

8.4 Erzielte Ergebnisse

Ergebnisse ITMC

Extraktion mit überkritischem CO₂

In der kontinuierlichen Extraktion mit CO₂ konnte gezeigt werden, dass ohne eine adäquate Vorbehandlung keine Extraktion der Lipide möglich ist. Nach Kombination der Methodik mit einer vorgeschalteten Ultraschallbehandlung einer Suspension der Algenbiomasse (200 g L⁻¹) am Lehrstuhl für chemische Verfahrenstechnik konnte eine Ausbeute von ca. 10 % der theoretisch in der Algentrockenmasse erhaltenen Lipide isoliert werden (80 °C, 100 bar CO₂, 6 h). Zur Analytik der Kohlenhydratfraktion wurden die Zellen mittels Ultraschall aufgeschlossen und die Lipide mittels Hexan extrahiert. Allerdings konnte der feste Rückstand weder durch Zentrifugieren, noch durch Filtration abgetrennt werden. Daher wurde eine nachgeschaltete Anwendung des OrganoCat Prozesses untersucht. Durch Addition von Oxalsäure zu der wässrigen Suspension wurde eine Depolymerisation der Zuckeroligomere erreicht und lediglich Cellulose als Feststoff zurückbehalten. Diese konnte mittels Filtration abgetrennt werden.

Abbildung 120: Aufbau für die Extraktion der Lipide mit scCO₂ nach Ultraschallaufschluss.

Direkter Aufschluss durch OrganoCat

Alternativ wurde auch die direkte Aufarbeitung der getrockneten Algenbiomasse mit dem OrganoCat Prozess untersucht. Diese wird in destilliertem Wasser suspendiert und der pH-Wert durch Zugabe von Oxalsäure auf pH 1 gesenkt um die Depolymerisation der Zuckeroligomere zu erreichen. Die enthaltene Cellulose verbleibt auch hier als Feststoff. Bei diesem Prozess werden die Lipide aus den Zellen freigesetzt und können so *in situ* in einer organische Phase extrahiert werden. Dazu wurden verschiedene Lösungsmittel (z.B. 2-Methyltetrahydrofuran, *n*-Butanol, Hexan) getestet. Die Suspension wird für 3 h bei 140 °C gerührt und nach Abkühlen auf Raumtemperatur die organische Phase durch Dekantieren abgetrennt. Diese enthält hauptsächlich Lipide und Chlorophyll. Die feste Algenrestbiomasse besteht im Wesentlichen aus Cellulose und den wasserunlöslichen Proteinen und kann durch Filtration separiert werden. In der sauren wässrigen Phase verbleiben Kohlenhydrate und wasserlösliche Proteine. Somit konnte die Extraktion der Lipide aus der Algenbiomasse, welche zuvor in einem vorgeschalteten Reaktionsschritt mit überkritischen CO₂ erfolgte, in den OrganoCat Prozess integriert werden. Der OrganoCat Prozess kann somit sowohl zur Extraktion als auch zur Fraktionierung genutzt werden.

Abbildung 121: Schema des direkten Aufschlusses der Algenbiomasse mit dem OrganoCat Prozess.

Durch gezielte Parametervariation konnte dieses Verfahren weiter optimiert werden. So konnte die Oxalsäurekonzentration von 0,10 M auf 0,05 M bei gleichbleibender Lipidausbeute halbiert werden. Gleichzeitig zeigte eine Anreicherung der wässrigen Phase mit Aceton einen positiven Effekt auf das Extraktionsverhalten. Somit konnten bis zu 89 % der in der Biomasse enthaltenen Lipide isoliert werden. Zur Analyse der Lipidzusammensetzung wurde auf die bestehenden Methoden im Verbund zurückgegriffen, so dass mit freundlicher Unterstützung vom Fraunhofer UMSICHT ein Vergleich mit der konventionellen Extraktionsmethode von VTS erstellt werden konnte. Dabei konnte gezeigt werden, dass die OrganoCAT-Methode bereits jetzt vergleichbare Ausbeuten (24 wt% in der Lipidfraktion bei 27 wt% angenommenem Lipidanteil) und Spektren (siehe Tabelle 52) liefern kann.

Tabelle 52: Zusammensetzung der Lipidfraktion (vom Konsortium zugekauftes Nannochloropsis Trockenpulver)

FS-Akronym	Organocat	VTS
	ME [%]	ME [%]
C16:0	14,43	15,1
C16:1	10,34	11,3
C20:5	5,65	6,4
C14:0	3,11	3,2
C18:1	2,91	3,2
C20:4	1,68	1,4
C18:2	1,11	1,4
C16:1	0,39	0,3
C18:0	0,33	0,3
C18:3	0,33	0,1
C15:0	0,26	0,3
C18:1	0,23	0,3
C12:0	0,23	0,2
C16:2	0,13	0,2
C18:3		0,5
C16:3		0,3
Summe	41,14	44,7

Synthese von Plattformchemikalien (gekürzt)

Im Rahmen des AP 5 wurde zunächst eine umfassende Literaturrecherche zu kohlenhydratbasierten Syntheserouten, sowie alternativen Wertschöpfungsketten durchgeführt. Im Rahmen des Projektes wurde danach eine der vielversprechendsten Syntheserouten bis zum finalen Produkt beschriftet.

Der vorliegende, öffentliche Bericht wurde an dieser Stelle gekürzt, um eine spätere Veröffentlichung der Ergebnisse nicht zu gefährden.
Die Kürzung umfasst 3 Abbildungen und 470 Wörter.

Ergebnisse AVT.MVT

Zur mechanischen Vorbehandlung von Mikroalgen wurde eine Rührwerkskugelmühle vom Typ Netzsch, LME 4 verwendet. In einem fixierten Mahlbehälter sind Mahlperlen mit Mahlgut (Mikroalgen) und ein Rührwerk mit rotierenden Lochscheiben enthalten. Durch das Rotieren des Rührwerkes kommt es zu Stößen zwischen der Wand, dem Mahlgut und den Mahlperlen. Abhängig von den Mahlkugeln können Materialien verschiedener Härte zermahlen werden. Das Mahlraumvolumen der verwendeten Rührwerkskugelmühle beträgt ca. 3,8 Liter, bei kontinuierlichem Betrieb wird vom Hersteller ein Massedurchsatz von ca. 10 Liter pro Stunde angegeben. Die Temperatur kann über die Kühlwasserzufuhr gut kontrolliert werden. Die Versuche wurden im Bachbetrieb durchgeführt, d.h. ohne ein umlaufendes Mahlgut. Mahlgut Ein- und Austritt sind für die Versuchsdurchführung verschlossen.

Einfluss des Füllgrades

Der Einfluss des Füllgrads wurde für Glas- und Keramikugeln bei konstanter Biomassekonzentration von 11 % und einer konstanten Drehzahl von 1400 U/min untersucht. Die Konzentration der in die Flüssigphase übergegangenen Proteine über der Mahldauer ist bei der Verwendung von Keramikugeln Abbildung 122 und von Glaskugeln Abbildung 123 zu entnehmen.

Bei Füllgraden zwischen 40 % und 70 % unterscheiden sich die Mahlergebnisse kaum voneinander und betragen nur ein Drittel der Proteinausbeute gegenüber einem Füllgrad von 80 %. Der Vergleich von hohen Füllgraden (78%, 80%, 83%) lieferte die höchste Protein Ausbeute bei 80% (Proteinausbeute bis 5,4%-tr.). Experimente mit 78% und 83% zeigten eine über die Mahldauer konstant geringere Ausbeute (Proteinausbeute bis 4,3%-tr.).

Ein Füllgrad von 80% hat sich sowohl bei der Verwendung von Glaskugeln, als auch bei der Verwendung von Keramikugeln als optimal erwiesen.

Abbildung 122: Einfluss des Füllgrades auf den Proteinaufschluss
(Keramikugeln, Trockenalgen, 1400 U/min, 11% Biomassekonz.)

Abbildung 123: Einfluss des Füllgrades auf den Proteinaufschluss (Glaskugeln, Trockenalgen, 1400 U/min, 11% Biomassekonz.)

Einfluss der Drehzahl

Der Einfluss der Drehzahl wurde sowohl für Glas-, als auch für Keramikugeln bei einem konstanten Füllgrad von 80 % und einer Biomassekonzentration von 11 % untersucht. Der Verlauf des Zellaufschlusses über der Mahlzeit ist bei der Verwendung von Keramikugeln Abbildung 124 und von Glaskugeln Abbildung 125 zu entnehmen.

Bei der Verwendung von Keramikugeln kann für alle Drehzahlen ein ähnlicher Verlauf der Proteinausbeute über die Mahldauer festgestellt werden. Die Ausbeute für 1600 U/min lag während des gesamten Versuchs am höchsten (Proteinausbeute bis 5,4%-tr.). Experimente mit Glaskugeln zeigen denselben Verlauf der Proteinausbeute über die Mahldauer. Drehzahlen zwischen 1600 U/min und 2200 U/min zeigten schwankende aber ähnliche Aufschlussergebnisse (Proteinausbeute bis 6,7%-tr.).

Die optimale Drehzahl liegt bei der Verwendung von Keramikugeln bei 1400 U/min, während sich für Glaskugeln eine optimale Drehzahl von 1600 U/min ergibt. Generell scheint der Einfluss der Drehzahl auf die Experimente begrenzt, die Proteinausbeute liegt bei allen durchgeführten Experimenten in einer vergleichbaren Größe. Eine hohe Drehzahl bis auf 2200 U/min liefert keine höhere Proteinausbeute und scheint demnach aus energetischer Sicht nicht sinnvoll.

Abbildung 124: Einfluss der Drehzahl auf den Proteinaufschluss (Keramikkugeln, Trockenalgen, 80% Füllgrad, 11% Biomassekonz.)

Abbildung 125: Einfluss der Drehzahl auf den Proteinaufschluss (Glaskugeln, Trockenalgen, 80% Füllgrad, 11% Biomassekonz.)

Vergleich von Keramik- und Glaskugeln

Abbildung 126: Einfluss der Drehzahl auf den Proteinaufschluss (Vergleich Keramik- und Glaskugeln, Trockenalgen, 80% Füllgrad, 11% Biomassekonz.)

Die höchste Proteinausbeute in den Versuchen wurde mit der Verwendung von Glaskugeln als Mahlkörper erzielt (Abbildung 126). Bei gleicher Drehzahl (1400 U/min) ist allerdings kein Unterschied zwischen Keramik- und Glaskugeln zu beobachten, während eine Drehzahl von 1600 U/min für Glaskugeln eine höhere Ausbeute im Vergleich mit der optimalen Keramikugel Drehzahl (1400min U/min) zeigt.

Eine mögliche Ursache für die unterschiedlichen optimalen Drehzahlen der Kugeln kann in der unterschiedlichen Dichte liegen. Durch eine geringere Dichte der Glaskugeln wird für denselben optimalen Energieeintrag eine höhere Drehzahl benötigt. Vergleichsversuche von Doucha⁷³ mit Mahlkugeln aus Keramik (d=0,3 mm) und Glas (d=0,25-0,45 mm) bei der Mikroalge *Chlorella* zeigten ebenfalls einen höheren (3%) Aufschlussgrad für Glaskugeln.

Einfluss der Biomassekonzentration

Abbildung 127: Einfluss der Biomassekonzentration auf den Proteinaufschluss (Keramikugeln, Trockenalgen, 80% Füllgrad, 1400 U/min)

Der Einfluss der Biomassekonzentration wurde bei einem konstanten Füllgrad von 80% und einer konstanten Drehzahl von 1400 U/min mit Keramikugeln untersucht. Abbildung 127 zeigt den Verlauf des Zellaufschlusses über der Mahldauer für die verschiedenen Biomassekonzentrationen (5%, 11%, 15%, 25%).

Konzentrationen der Biomasse von 5% bis 11% zeigten keinen signifikanten Einfluss auf den Zellaufschluss (Proteinausbeute bis 5,4%-tr.). Bei höheren Konzentrationen sank die Proteinausbeute bis auf 1,2%-tr. (25% Biomassekonzentration).

Der signifikante Einfluss der Biomassekonzentration ist vermutlich in erster Linie auf die damit verbundene Veränderung der Viskosität der Suspension zurückzuführen. Bei 25% wird die Suspension hochviskos und die Mahlbarkeit in der Kugelmühle sinkt stark ab. Es findet nur noch eine unzureichende Relativbewegung der Kugeln in dem hochviskosen Fluid zueinander statt. Von den untersuchten Biomassegehalten wurde bei 11% die höchste Proteinausbeute erzielt. Einen weiteren möglichen Einflussfaktor stellt der Wassergehalt dar, in den die Proteine in Lösung gehen können, da auch dieser bei hohen Feststoffkonzentrationen sinkt.

Einfluss von frisch geernteter Biomasse

Abbildung 128: Einfluss der Biomasse auf den Proteinaufschluss (Glaskugeln, 80% Füllgrad, 1600 U/min)

In drei weiteren Versuchen wurde frisch geerntete Algenbiomasse verwendet, um eventuelle Unterschiede zur getrockneten Algenbiomasse festzustellen. Die Versuche wurden mit einer Algenbiomasse mit einer Trockensubstanz von 18% (Versuch 1 und 2), sowie 14% (Versuch 3) durchgeführt. Die Mühle wurde mit einem konstanten Füllgrad von 80 % und einer Drehzahl von 1600 U/min betrieben.

Abbildung 128 zeigt bei gleichen Versuchsparametern den Vergleich der frischen Algenpaste und der getrockneten Algenbiomasse. Für eine Konzentration von 14% war die Proteinausbeute der frischen Algenpaste nach einer Anfangsphase von 10min während des Mahlvorgangs dauerhaft geringer, als die der getrockneten Algenbiomasse. Die höchste Proteinkonzentration wurde in den ersten 10min gemessen (4,6%-tr.) und sank mit fortlaufender Mahldauer ab. Bei Versuchen mit 18% Biomassekonzentration konnte nur eine geringe Proteinausbeute beobachtet werden.

Bei diesen Versuchen konnten im Rahmen des Projektes keine eindeutigen Ergebnisse erzielt werden. Eine mögliche Ursache für die unterschiedlichen Ergebnisse könnte in den unterschiedlichen Chargen bei der frischen Biomasse liegen. Um diesen Sachverhalt zu klären, bedarf es weiterer Untersuchungen.

Zusammenfassung

Der mechanische Aufschluss der Mikroalge *Chlorella vulgaris* mittels einer Rührwerkskugelmühle ist eine effektive Zellaufschluss Methode. In der vorliegenden Arbeit wurden die optimalen Prozessbedingungen der Rührwerkskugelmühle (LME4, Netzsch) an der Mikroalge *Chlorella vulgaris* untersucht. Ein Füllgrad von 80 % hat sich sowohl bei der Verwendung von Glaskugeln als auch bei der Verwendung von Keramikugeln als optimal erwiesen. Die optimale Drehzahl liegt bei 1400 U/min für Keramikugeln und 1600 U/min für Glaskugeln. Insgesamt erreichten Glaskugeln einen leicht höheren Zellaufschluss als vergleichbare

Keramikkugeln und sind zu bevorzugen. Die Biomassekonzentration als weiterer Einflussfaktor wurde bei 11% als optimal beobachtet, da höhere Konzentrationen eine schlechtere Mahlbarkeit und somit einen geringeren Zellaufschluss zur Folge hatten. Weitere Untersuchungen, insbesondere zu den Ursachen der absinkenden Proteinausbeute bei zunehmender Mahlzeit bei Verwendung von Frischalgen, sind für ein tieferes Verständnis der Abläufe beim Algen Zellaufschluss nötig.

Ergebnisse CVT

In 2013 wurden erste Experimente zur Zentrifugation von Algenrestbiomasse durchgeführt. Diese wurden 2014 ergänzt durch Untersuchungen zu Ultrafiltration und Koagulation. Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse zeigte, dass ein Hybridverfahren aus Ultrafiltration und Sedimentation die Vorteile beider Verfahren kombinieren kann und zu einem wirtschaftlichen Prozess führt, bei dem besonderes Augenmerk auf die Rückgewinnung des Koagulationsmittels Ethanol gelegt werden muss.

Bei der Prozessauslegung in AP 5.1 wird zwischen dem Prozess der organischen Phase und dem Prozess der wässrigen Phase unterschieden, siehe Abbildung 129. Die Weiterverwertung der organischen und wässrigen Phase ist in Abbildung 130 dargestellt.

Abbildung 129: Neues Aufschlussverfahren OrganoCat

Abbildung 130: Prozesskonzept für die nächste Phase

Die wässrige Phase mit den Produkten Kohlenhydraten und Proteinen steht im Vordergrund der Forschung. Basierend auf den oben erwähnten Ergebnissen wurde ein Prozesskonzept ausgearbeitet, bei dem die Proteine aus der wässrigen Phase unter der Zugabe von Ethanol koagulieren und die Kohlenhydrate an einer Ultrafiltrationsmembran abgeschieden werden und im Anschluss hydrolysiert werden. Die Ergebnisse der Koagulation sind in Abschnitt „Koagulation“ und die Ergebnisse der Hydrolyse in Abschnitt „Hydrolyse“ zu finden.

Koagulation

Der Einfluss von Ethanol auf die Koagulation wurde anhand verschiedener Parameter untersucht. Zunächst wurde der Einfluss verschiedener Algenbestandteile sowie von Salzen und des pH-Wertes auf die Koagulation

untersucht. Anschließend wurde die Ethanolkonzentration genauer evaluiert, um die Menge aus Kostengründen so gering wie möglich zu halten.

Tabelle 53: Einflussfaktoren

Faktor	Einheit	-	+
Ethanolanteil	[V-%]	0	50
pH	[-]	1	6
Dextran	g/l	1	20
Cellulose	g/l	0,5	2
Glucose	g/l	1	20
Ca ²⁺ (Cl ⁻)	g/l	0	10
Na ⁺ (Cl ⁻)	g/l	0	10

Tabelle 53 zeigt die untersuchten Einflussfaktoren und ihre Konzentrationen. Die Hofmeister-Reihe beschreibt die Koagulationswirkung von Salzen wie z.B. Calcium und Natrium. Diese werden als alternatives Koagulationsmittel ebenfalls untersucht. Durch Kombination aller Möglichkeiten aus Tabelle 53 wurden Proben erstellt. Diese wurden 1 Stunde homogenisiert und anschließend 24 Stunden zur Sedimentation ruhend gelagert.

Im Anschluss wurde die wässrige Phase auf Proteinkonzentration untersucht. Alle Experimente wurden bei 25 °C durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 131 zu sehen. Daraus geht hervor, dass bei niedrigen Proteinkonzentrationen keine Koagulation auftritt und somit die Abtrennung der Proteine nicht möglich ist. Durch eine Erhöhung der Proteinkonzentration ist der Einfluss von Ethanol und des pH-Wertes auf die Koagulation sichtbar. Eine Erhöhung der Proteinkonzentration ist prinzipiell durch die vorgeschaltete Ultrafiltration möglich. Für Salze, Cellulose, Einfach- und Mehrfachzucker konnte unabhängig von der Proteinkonzentration kein Einfluss festgestellt werden. Dagegen begünstigen ein pH Wert von 6 und eine erhöhte Ethanolkonzentration (50 V-%) die Koagulation der Proteine.

Abbildung 131: Ergebnisse der “DOE“

Die für die Koagulation eingesetzte Ethanolmenge sollte aus Kostengründen so gering wie möglich gehalten werden. Aus diesem Grund wurden drei verschiedene Konzentrationen auf den erzielbaren Koagulationsgrad untersucht. Die Proteinkonzentration wurde mit einem BCA-Test spektrometrisch per UV-Vis Messung bei einer Wellenlänge von 562 nm bestimmt. Zuerst wurde der Einfluss von Ethanol auf die Absorptionsmessung an sich untersucht. In Abbildung 132 ist die relative Änderung der Absorption einer Wasser-Ethanol-Protein Lösung im Vergleich zu einer reinen Wasser-Protein Lösung aufgetragen.

Abbildung 132: Einfluss von Ethanol auf den BCA-Test

Es ist zu erkennen, dass Ethanol den BCA-Test beeinflusst. Je geringer die Konzentration der Proteine, desto höher der Einfluss von Ethanol. Ebenfalls steigt der Einfluss bei steigender Ethanolkonzentration. Diese Beobachtungen führen zu der Annahme, dass Ethanol mit dem Farbstoff des BCA-Tests eine Verbindung eingeht und ebenfalls per UV-VIS detektiert wird. Bei steigender Proteinkonzentration sinkt dieser Einfluss, da hier das Protein die detektierbare Verbindung präferiert eingeht.

Hydrolyse

Abbildung 133: Hydrolysereaktor

Um die Kohlenhydrate ebenfalls in Zucker und somit zur weiteren Verwertung zugänglich zu machen, müssen die Kohlenhydrate zu Zucker hydrolysiert werden. Für diesen Arbeitsschritt ist ein Hydrolysereaktor der Firma Zang angeschafft worden. Dieser ist in Abbildung 133 dargestellt.

Für die Hydrolyse wurde die zugekaufte Algenbiomasse der MVT verwendet. Um den Einfluss der Kugelmühle zu charakterisieren, wurde unaufgeschlossene und aufgeschlossene Biomasse hydrolysiert. Für die Hydrolyse wird Celluclast® in einem Natriumacetatpuffer verwendet. Dabei wird 1 ml Enzym auf 40 ml Suspension verwendet. Natriumacetat wird mit 1 Molar zugegeben. Der Druck während der Hydrolyse beträgt 5 bar, die Temperatur 45°C und die Drehzahl 200 l/min. Die Dauer der Hydrolyse beträgt 72 h. Proben werden zu Anfang und zu Ende der Hydrolyse genommen und im Labor wird die Glucose Konzentration mittels HPLC bestimmt. Unter diesen Bedingungen erwies sich die Hydrolyse der Algenbiomasse als problemlos.

Durch die Vorschaltung der Kugelmühle kann die Konversion von Cellulose zu Glucose noch erhöht werden, da die Enzyme auf die gemahlene Cellulose eine größere Wirkfläche haben. Es sei angemerkt, dass neben Glucose in der hydrolysierten und nicht hydrolysierten Algensuspension auch andere Zucker, wenn auch in geringeren Konzentrationen, detektiert wurden.

Abbildung 134: Ergebnisse der Hydrolyse

Ergebnisse SVT

Gemäß der in dem Aufstockungsbescheid geforderten Implementierung des Zellaufschlusses wurde der vom Projektpartner BTU Cottbus-Senftenberg zusammen mit der GEA Westphalia vom 27.04.2015 entwickelte Prozessvorschlag betrachtet und angepasst (s. Abbildung 135). Die Modellierung des Prozesses erfolgte in Aspen Plus V8.6. Die Stoffdaten für die Biomassefraktionen Cellulose, Proteine, Zellreststoffe und Asche wurden mit repräsentativen Komponenten entsprechend⁷⁴ und die Lipide mit der Komponente Triolein⁷⁵ modelliert. Im ersten Schritt wurden die Massen- und Energiebilanzen gelöst und anschließend eine Wärmeintegration durchgeführt. Der Primärenergiebedarf für den Zellaufschluss bezogen auf den Energiegehalt des gewonnenen Algenöls (angenommener unterer Heizwert: 37,27 MJ/kg⁷⁶) wird als Bewertungsgröße errechnet.

In der ersten Extraktionsstufe wird Ethanol zur feuchten Algenbiomasse (Trockengehalt: 20 wt-%) in einem massenbezogenen Verhältnis von 1:1 zur ersten Extraktion der gelösten Proteine und Kohlenhydrate und zum Wasserentzug zugegeben. Nach der 2-Phasentrennung wird die feuchte Biomasse (Trockengehalt: ca. 23 wt-%) in einem massenbezogenen Verhältnis von 1:1 mit Hexan versetzt und in einer zweistufigen Hochdruckhomogenisierung der Zellaufschluss erreicht. Die Lipide sind nach der 3-Phasentrennung ausschließlich in der organischen Phase gelöst. Die Restbiomasse wird anschließend getrocknet. Beide Extraktströme werden mit destillativen Verfahren aufbereitet und die Lösungsmittel zurückgeführt. Wesentliche Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Prozessvorschlag sind die Rückführung der Lösungsmittel und ein niedrigerer Trockengehalt in der wässrigen Phase nach der zweiten Phasentrennung von ungefähr 20%, der sich aus den angegebenen Lösungsmittelverhältnissen und den Trennfaktoren ergibt. Für die Verdampfung wurde eine integrierte dreistufige Verdampfersequenz implementiert und die destillative Aufbereitung der Lösungsmittel wurde durch Analyse der Rückstandslinien entworfen.

Nach Wärmeintegration beträgt der Primärenergiebedarf 4,1 MJ/MJ_{fuel}, was deutlich macht, dass eine Verknüpfung des Aufschlussprozesses mit anderen erneuerbaren Energiequellen unabdingbar ist. Ein Drittel des Primärenergiebedarfs geht auf den Elektrizitätsbedarf in der zweistufigen Hochdruckhomogenisierung zurück, was den höchsten Anteil darstellt. An zweiter Stelle ist der Wärmebedarf in der Rektifikationskolonne zur Trennung des Wasser-Ethanol Gemisches. Während sich der Wärmebedarf für die Wasser-Ethanol-Trennung durch Prozessoptimierung reduzieren lässt^{77, 78}, ist der Energiebedarf für die Hochdruckhomogenisierung fest. Um die Energieeffizienz zu steigern muss ein anderes mechanisches Aufschlussverfahren eingesetzt werden, welches für eine erfolgreiche Lipidextraktion erforderlich ist. Der Zellaufschluss wird in den folgenden Berechnungen nicht berücksichtigt, da er zur Hauptprozesskette gehört.

Abbildung 135: Fließbild in Aspen Plus für den Aufschluss der Algenbiomasse entsprechend dem Vorschlag der BTU Cottbus-Senftenberg und GEA Westphalia.

Zur Berechnungen des wirtschaftlichen Potentials wird zusätzlich die Algenrestbiomasse fraktioniert. Dazu wurde das von AVT.CVT vorgeschlagene Prozesskonzept zur Auftrennung von Proteinen und Kohlenhydrate mittels Ultrafiltration, Koagulation und Sedimentation verfolgt und erweitert (s. Abbildung 136). In den Berechnungen der AVT.SVT wird davon ausgegangen, dass durch die erste Ethanolextraktion die Koagulation der Proteine bereits stattgefunden hat. Anschließend werden die Proteine über die Ultrafiltrationsmembran abgetrennt und in einer Zentrifugation vollständig entfernt, wobei die gelösten Kohlenhydrate zurückgeführt werden. Nach Permeation dieser gelösten Kohlenhydrate werden die Oligosaccharide anschließend mit Enzymen zu den Einfachzuckern (Glukose) hydrolysiert. Sowohl die freiwerdende Glukose, als auch die Proteine werden jeweils eingedampft. Die Pumpkosten für die Ultrafiltration werden der Kohlenhydratverwertung und die Energiekosten für die Zentrifugation der Proteinverwertung zugerechnet.

Abbildung 136: Prozessentwurf zur Fraktionierung der Protein- und Kohlenhydratfraktionen mit anschließender enzymatischer Hydrolyse der Cellulose

Es wurde festgestellt, dass die Verwertung der Proteinfraction eine notwendige Bedingung darstellt, um den Kerosinpreis auf unter 1,0 €/L senken zu können. Deshalb wurde eine Literaturrecherche über mögliche Verwendungszwecke der Algenproteine durchgeführt. Heutzutage werden bereits Algen als Nahrungsergänzungsmittel und als Tierfutter eingesetzt. Zwar sind Proteine in diesem Sinne besonders wertvoll, die Verwendung der Restproteine im Rückstand als Nahrungsergänzungsmittel oder Kosmetikzusatzstoff wird aufgrund des Lösemittelkontaktes jedoch nicht weiter betrachtet. Algenproteine lassen sich aufgrund ihres hohen Stickstoffgehalts auch als Dünger verkaufen. Mit einem Preis von 30 \$/t für Dünger⁷⁹ und 600 \$/t für Tierfutter⁸⁰ wurde für drei Algenzusammensetzungen der mögliche Zugewinn pro

Liter Algenöl berechnet (s. Abbildung 137). Die drei Algenzusammensetzungen der *Chlorella vulgaris* stellen den Fall einer nichtlimitierten Kultivierung (Base Case) und die Fälle bei Stickstofflimitierung (N-Limit 1 und N-Limit 2) dar, wobei bei der Algenzusammensetzung N-Limit 2 eine abweichende Stammart (FSP-E) gezüchtet wurde. Der Feed besteht aus 20% Trockenrestbiomasse und zu je 40% aus Wasser und Ethanol.

Abbildung 137: Möglicher Zugewinn durch Proteinverwertung als Tierfutter oder Dünger nur unter Berücksichtigung der Energiekosten zur Fraktionierung der Proteine. Base case: 55% Proteine, 18% Lipide, 15% Kohlenhydrate⁶⁴; N-Limit 1: 22% Proteine, 17% Lipide, 51% Kohlenhydrate⁸¹; N-Limit 2: 5% Proteine, 38% Lipide, 52% Kohlenhydrate⁶³ (Angaben in Massenprozent).

Aus der Abbildung wird deutlich, dass für den Tierfuttermittelverkauf im Szenario ‚Base Case‘ ein erheblicher Zugewinn von 1,17 \$/L_{oil} erreicht werden kann. Im Szenario ‚N-Limit 1‘ ist ein negativer Gewinn von über 0,2 \$/L_{oil} und im Szenario ‚N-Limit 2‘ wiederum ein leicht positiver spezifischer Gewinn zu erwarten, der jedoch um Faktor 3,5 kleiner ist. Im letzten Szenario wird sich jedoch der apparative Aufwand aufgrund des niedrigen Proteinanteils voraussichtlich nicht lohnen. Für die Proteinverwertung als Düngemittel ist eine Fraktionierung in keinem Fall wirtschaftlich. Selbst ohne die Zentrifugation zur Rückführung der Kohlenhydrate kann aufgrund des niedrigen Preises von Düngemittel im ‚Base Case‘ kein wesentlicher Gewinn erzielt werden (0,06 \$/L_{oil}, nicht gezeigt in Abbildung 137).

Für den Fall, dass eine Algenzüchtung mit hohem Lipidanteil angestrebt wird (N-Limit 1) wird eine Beschränkung auf die Verwertung der Kohlenhydratfraktion zu ein Drittel in Glukonsäure (aufgrund einer Marktsättigung) und zwei Drittel zu FDCA vorgeschlagen. Für einen angenommenen Glukoseanteil in der hydrolysierten Kohlenhydratfraktion von 93% ergibt sich ein maximaler Zugewinn von 1,36 \$/L_{oil}. Dieser Zugewinn ist bei derzeitigen Produktionskosten für Mikroalgenöl von 5,3-8,0 \$/L_{oil}⁶⁵ wertvoll, aber nicht ausreichend.

Im Folgenden soll die Investitionskostenrechnung vorgestellt werden. Grundlage hierfür soll das Szenario ‚N-Limit 2‘ mit einem Lipidanteil von 17 ma-% und einem hohen Kohlenhydratanteil von 51 wt-% sein. Weiterhin soll angenommen werden, dass der hydrolysierbare Glukoseanteil in der Kohlenhydratfraktion 93 wt-% ist⁶³. Für einen produzierten Kerosinstrom von 20 Tonnen im Monat (siehe Vorhabensbeschreibung) ergibt sich ein Algenrest-Trockenbiomassestrom von 290 kg/h, der als Feed in die Fraktionierung geht. Entsprechend dem Prozessfließbild für den Algenaufschluss ist der Trockenbiomassestrom in Wasser und Ethanol (beide 40 wt-%) gelöst. Die Investitionskosten wurden teilweise mit dem Aspen Plus Economic Analyzer und teilweise mit den Korrelationen nach Guthrie⁸² bestimmt. Die berechneten Investitionskosten beinhalten sowohl direkte als auch indirekte Kosten.

Für die Fraktionierung, die enzymatische Hydrolyse und die Eindampfung ergeben sich die Investitionskosten zu 500.000 \$. Dabei macht der Reaktor für die Hydrolyse mit 172.000 \$ den größten Anteil aus. Weitere große Kostenpunkte sind die Verdampfer (je ca. 117.000 \$) und die Zentrifuge (75.000 \$). Für die Proteinfraction bedarf es keiner weiteren Verarbeitung zum Tierfuttermittelverkauf. Die Glukose hingegen wird in einem weiteren Prozess entweder zu Glukonsäure oder zu FDCA umgesetzt. Für den Glukonsäureprozess ergeben sich Investitionskosten zu 345.000 \$, wobei die beiden Reaktoren den größten Anteil ausmachen. Für den FDCA-Prozess ergeben sich Investitionskosten von 1.733.000 \$, die damit um den Faktor fünf größer sind verglichen

mit dem Glukonsäureprozess. Dazu ist jedoch zu erwähnen, dass der Downstream Prozess für die Glukonsäure nicht berücksichtigt wurde, da noch kein Entwurf vorliegt.

8.5 Verwertung

Wirtschaftliche Erfolgsaussichten

In den Zwischenberichten wurde die alleinige Verwertung von Kohlenhydrate als nicht ausreichend dargestellt. Unter Berücksichtigung von Prozesskosten für die Fraktionierung trifft diese Einschätzung noch deutlicher zu. Für den Fall, dass eine Algenkultivierung ohne Stickstofflimitierung erfolgt (Base Case), beträgt der maximale Zugewinn durch die Verwertung der Proteine als Tierfutter 1,17 \$/L_{Öi}. Addiert man hierzu die Erlöse durch die Verwertung der Kohlenhydrate zu Glukonsäure und FDCA unter den im Ergebnisteil der SVT aufgeführten Bedingungen, ergibt sich ein maximaler Zugewinn von ca. 2 \$/L_{Öi}. Jedoch ist bei diesem Szenario der Fokus nicht auf eine hohe Lipidproduktion gelegt. Für den Fall eines hohen Lipidanteils und eines Proteinanteils deutlich unter 50 Massenprozent lohnt sich eine Proteinverwertung nicht und es ergibt sich für das Szenario ‚N-Limit 1‘ ein maximaler Zugewinn von 1,36 \$/L_{Öi}. Neben der Fraktionierung der Algenrestbiomasse wurde in AP5 vom Projektpartner Verbio die Vergärung der Algenrestbiomasse betrachtet. Aufbauend auf den Verbio-Ergebnissen wurde der entsprechende Zugewinn durch Biogasherstellung errechnet. Mit einer Methanausbeute von 0,026 m³/kg_{Algenrestbiomasse}, einem Energiegehalt des Methans von 9,97 kWh/m³ und einem Verkaufspreis von 7,4 ct/kWh (Stand: 2013) ergibt sich ein Zugewinn von 0,08 \$/L_{Öi}. Der Zugewinn für die Biogasproduktion ist vernachlässigbar klein, sodass diese Alternative für eine Kostensenkung der Algenkerosinproduktion ausgeschlossen werden kann. Lediglich eine Biogasproduktion zur internen Wärmeerzeugung und CO₂-Produktion zur Rückführung in den Algenbioreaktor könnte in Betracht gezogen werden.

Insgesamt ist noch kein ausreichender Zugewinn zur deutlichen Kostensenkung der Algenölproduktion erreicht. Bisher wurden allerdings die in der Chlorella-Alge in geringen Mengen enthaltenen Farbstoffe β-Carotin (ca. 0,05%) und Chlorophyll (ca. 0,3%) nicht diskutiert. Aufgrund der hohen Preise von ungefähr 1000 \$/kg_{β-Carotin} und 100 \$/kg_{Chlorophyll} wird eine zielgerichtete Extraktionsstrategie mit hohen Ausbeuten dieser Farbstoffe empfohlen. Ein zusätzlicher Zugewinn von über 1 \$/L_{Öi} ist zu erwarten, wobei der Markt wahrscheinlich schnell gesättigt wäre. Somit lässt sich schlussfolgern, dass die Nebenproduktverwertung zu einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit beiträgt, jedoch alleine nicht ausreichend ist. Eine Optimierung der Gesamtstrategie zur Algenkultivierung und Aufbereitung muss angestrebt werden. Ein alternativer Ansatz, die Lipidproduktion aus Algen mit anderen alternativen Energiequellen zu verknüpfen, muss auch in Betracht gezogen werden.

Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten

Das im Projekt AUFWIND verfasste Ziel einer effizienten Mikroalgen- und Algenölproduktion und Konversion kann nach den derzeitigen Ergebnissen zur Prozesssimulation des Algenaufschlusses nicht als befriedigend angesehen werden. Eine weiter energiereduzierte Aufschlussmethode und fundierte Prozessoptimierung ist daher notwendig, um diesem Ziel näher zu kommen. Eine ganzheitliche Betrachtung in AP6 kann letztendlich die Erfolgsaussichten bewerten.

In Bezug auf die Entwicklung einer industriellen Anlage sind für die Verwertung der Kohlenhydrate zu FDCA Fortschritte erzielt worden. Die Firma Avantium, die den Herstellungsprozess von FDCA entwickelt hat, beabsichtigt einen Zusammenschluss mit der Firma BASF, um die Technologie weiterzuentwickeln und eine Referenzanlage am BASF-Verbundstandort Antwerpen zu installieren⁸³. Das zeigt, dass die Wertschöpfungskette von Biomassezuckern vielversprechend ist und eine Kooperation mit der Firma Avantium anzustreben ist um in einer möglichen Demonstrationsanlage die FDCA Produktion basierend auf Algenrestbiomasse zu testen.

Das Ziel der Nachhaltigkeit des Gesamtsystems ist positiv zu bewerten, da mit der Verwertung der Kohlenhydrate und der Proteine eine Möglichkeit aufgezeigt worden ist, die gesamte Algenbiomasse zu verwerten. Eine mögliche Rückführung der Proteine als Düngemittel in der Algenkultivierung trägt zusätzlich zur Nachhaltigkeit bei.

Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit

Aufgrund der voraussichtlich nicht vollständigen Erreichung der wirtschaftlichen und technischen Ziele werden folgende Fortsetzungsziele vorgeschlagen:

- Entwicklung eines maßgeschneiderten Aufschluss- und Extraktionsverfahrens zur effizienten Lipidfreisetzung und Abtrennung: Einsatz und Weiterentwicklung der an der RWTH vorhandenen Methoden und Konzepte zu Aufschluss und Separation.
- Integrierte Betrachtung des Aufschlusses mit der Umesterung der Lipide unter Berücksichtigung des Extraktionsmittels, dessen Rezyklierung und der Abtrennung des Treibstoffs. Folgende Inhalte sollen u.a. behandelt werden: Lösungsmittelscreening, Flüssig-Flüssig Trennung, Aspekt der Gesamteffizienz und ggfs. Katalysatorentwicklung/-optimierung.
- Entwicklung eines vollständigen, dynamischen Prozessmodells von der Alge bis zum Kraftstoff und Prozessbewertung anhand eines realistischen Energie- und Flächenbedarfs und darauf basierend eine Ökobilanz (LCA).
- Umsetzung des Verfahrenskonzeptes in den technischen Maßstab zur Entwicklung von energieeffizienten Rückgewinnungstechnologien für Wasser, Lösungs-/Extraktionsmittel und verdünnten Wertstoffen zur Gewinnung von Reststoffen für Agrardünger und Algennährstoffe. Dazu könnte die voraussichtlich ab 2017 zur Verfügung stehende Bioraffinerie-Technikumsanlage der AVT zu Demonstrationszwecken dienen.

Die Umsetzung dieser Vorhaben sollte im Verbund von derzeitigen Wissenschafts- und Industriepartnern geschehen, mit fokussierter Projektstruktur, weniger Partnern und Schwerpunkt auf die Gesamtprozessentwicklung.

8.6 Erkenntnisse von Dritten

Die Kosten einer künftigen großtechnischen Produktion von Flugzeugtreibstoff aus Algenlipiden sind naturgemäß noch nicht bekannt. Die Berechnungen für den Ergebnisteil orientierten sich am Produktionspreis von Algenlipiden von 5,3-8 \$/Liter. Inzwischen liegt eine optimistischere Schätzung des Mindestverkaufspreises von biobasiertem Flugzeugtreibstoff von umgerechnet 1,26 \$/Liter, und langfristig sogar von nur 0,77 \$/Liter, vor⁸⁴. Dieser Mindestverkaufspreis wird im Rahmen einer wirtschaftlichen Analyse der Konversion von Ahornlignocellulose zu Flugzeugkraftstoffen berechnet und liegt unter dem im Projekt geforderten Produktionspreis, sodass das Projektziel für den Rohstoff Ahornlignocellulose bereits erfüllt wäre. Für Algenlipide als Rohstoff fallen jedoch Kultivierungskosten sehr stark ins Gewicht⁶⁵, so dass der Produktionspreis deutlich höher liegt.

8.7 Abschlussbericht des Unterauftrags JU-Bremen

Der Abschlussbericht ist als Kapitel 13 ab Seite B-218 dargestellt.

9 Teilvorhaben 9 – TUM

Partner	Technische Universität München – TUM Lehrstuhl für Technische Chemie II Lichtenbergstr. 4, D-85748 Garching
Autoren des Berichtes	Wagenhofer, Manuel Barath, Eszter Gutierrez, Olivier Lercher, Johannes A.

9.1 Aufgabenstellung

Die Arbeiten erfolgten im Rahmen des Arbeitspakets 4 (Kraftstoffproduktion), das die Konversion von Algenöl zu einem spezifikationskonformen Jet-A1 zum Ziel hat. Dabei soll die Konversion von Algenöl mittels konventioneller, und somit etablierter, Raffinerietechnologien realisiert werden. Die aus der Verwendung bestehender Raffinerieanlagen, Infrastruktur und Logistik resultierenden Einsparungen bezüglich Betriebs- und Investitionskosten sind hierbei ein wesentlicher Motivationspunkt. Innerhalb des von AP4 vorgegebenen Themenkomplexes wurde von uns die Teilaufgabe 4.1.3 bearbeitet, deren Ziel es war, bestehende Katalysatorsysteme im Hinblick auf die Umsetzung von Algenöl zu optimieren. Die Entfernung von Sauerstoff aus den Algenglyceriden (*Deoxygenierung*) ist dabei der wichtigste Prozessschritt, gefolgt von der Isomerisierung und Kettenlängen Anpassung (*Cracken*).

Ausgehend von einigen industriell erprobten MoS₂-basierten Katalysatoren sollte ermittelt werden, welche Modifikationen für eine möglichst effiziente Umsetzung des Algenöls notwendig sind. Dies betrifft nicht nur chemische Modifikationen am katalytisch aktiven Material, sondern ebenso die Optimierung der Prozessbedingungen, speziell des Wasserstoffdrucks und der Reaktionstemperatur. Ein weiterer Punkt war die Untersuchung einer Kombination aller Prozessschritte, d.h. Deoxygenierung, Isomerisierung und Cracken, in einem Reaktor ggf. unter Nutzung verschiedener hochspezialisierter Katalysatoren.

Dem Arbeitsplan der Vorhabenbeschreibung folgend, erfolgte zunächst der Aufbau einer Versuchsanlage bzw. die Adaptierung von bestehenden Anlagen (Meilenstein 4.1.6). Zur Aufklärung des Reaktionsnetzwerks der Deoxygenierung wurden anschließend mehrere Messreihen mit industriell erprobten Katalysatoren durchgeführt. Aufgrund der einfacheren Analytik kamen dabei überwiegend Modellreaktanden zum Einsatz (z.B. Fettsäuren, Alkohole, Fettsäureester). Die Eignung der Modellreaktanden wurde mehrfach durch Experimente mit Algenöl verifiziert. In Kombination mit einer genauen Analyse der Katalysatormassen lieferten diese Untersuchungen zur Reaktionskinetik ein vollständiges Bild der Deoxygenierung und erlaubten die Identifizierung wesentlicher Gesichtspunkte für die effiziente Umsetzung von Algenöl. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wurde eine erste Generation von neuartigen Deoxygenierungskatalysatoren entwickelt (Meilenstein 4.1.7).

Im Anschluss an diese Arbeiten, erfolgten Untersuchungen zu Isomerisierung und Cracken (Meilenstein 4.1.9). Hier wurde auf Basis der zuvor gewonnen Einsichten ein bifunktionaler Katalysator entwickelt und bezüglich seiner Eignung für den industriellen Einsatz bewertet.

9.2 Stand der Technik

Die Kraftstoffproduktion aus nachwachsenden Rohstoffen ist in der Fachliteratur bereits mehrfach thematisiert worden (eine Übersicht der Fachliteratur befindet sich unter Punkt III). Es gibt allerdings nur wenige Beispiele real existierender industrieller Prozesse mit einer nennenswerten Jahresproduktion von Jet- oder Dieselmotorkraftstoff. Zwei prominente Vertreter hierfür sind der NExBTL-Prozess der Firma *Neste Oil* und das *Ecofining* der Firma *UOP/Honeywell*^{85, 86}. In beiden Fällen werden aus biogenen Ölen und Fetten Kraftstoffe im Maßstab von mehreren 100.000 t pro Jahr produziert. Die zugehörigen Anlagen sind vor allem wegen der vorhandenen Wasserstoffversorgung in das Umfeld einer Raffinerie eingebettet. Es handelt sich hierbei um dedizierte Reaktoren, die für die Umsetzung von Pflanzenölen und tierischen Fetten ausgelegt wurden.

Als Ausgangspunkt für die an uns gestellte Aufgabe dienten Katalysatoren auf Molybdänsulfidbasis. Diese Materialien werden weltweit seit vielen Jahrzehnten erfolgreich für die Entschwefelung und Entstickung (*Hydrotreating*) von Erdölfractionen eingesetzt und stellen in dieser Hinsicht den industriellen Standard dar (weltweit umgesetztes Volumen ca. 6 Mio. Tonnen pro Tag).⁸⁷ Damit erfüllen sie auch die in unserem

Vorhaben deklarierte Bedingung einer engen Anbindung an bestehende Technologien. Da industrielle Hydro-treatingkatalysatoren auf schwefel- und stickstoffhaltige Eduktströme ausgelegt sind, gibt es bei der Umstellung auf sauerstoffreiches Algenöl mehrere Herausforderungen.^{88, 89} Es muss berücksichtigt werden, dass die chemische Beständigkeit konventioneller Katalysatoren in Gegenwart von hohen Wasserkonzentrationen nicht mehr uneingeschränkt gegeben ist, speziell beim Hydrosplalten.^{90, 91} Ebenso problematisch ist die Bildung von CO und CO₂ zu bewerten: Diese gasförmigen Nebenprodukte entstehen durch Decarbonylierung bzw. Decarboxylierung und führen durch Folgereaktionen zu erhöhtem Wasserstoffverbrauch (z.B. Methanisierung von CO, Wassergas-Shift-Reaktion).⁹²⁸

Abbildung 138: (a) Reaktionswege bei der Umsetzung von Triglyzeriden und verwandten Molekülen. Im ersten Schritt erfolgt die Absättigung der Seitenketten sowie die Spaltung der Esterbindungen durch Hydrogenolyse. Die Sauerstoffatome der so erhaltenen Fettsäuren können unter Bildung von Kohlenoxiden oder Wasser eliminiert werden. (DCO = Decarbonylierung/Decarboxylierung, HDO = Hydrodeoxygenierung). (b) Chemische Struktur relevanter Edukte am Beispiel der Linolsäure.

Es ist aus existierenden Studien bekannt, dass sich Katalysatoren auf Molybdänsulfidbasis grundsätzlich zur Sauerstoffentfernung aus organischen Molekülen eignen.⁹³⁻⁹⁷ Für diesen Deoxygenierungsschritt wurden verschiedene mechanistische Beschreibungen vorgeschlagen.⁹⁸⁻¹⁰¹ Neben der vollständigen, schrittweisen Reduktion (Hydrodeoxygenierung, HDO) treten auch Decarbonylierungs- bzw. Decarboxylierungsschritte auf (DCO). Bei letzteren wird der Sauerstoff in Form von Kohlenoxiden entfernt, bei der schrittweisen Reduktion hingegen als Wasser (Abbildung 138). Hierbei ist es unwesentlich, ob Triglyzeride, Alkylester oder freie Fettsäuren umgesetzt werden: das Verhältnis der verschiedenen Reaktionswege wird hauptsächlich vom Katalysator und den Reaktionsbedingungen beeinflusst.^{11, 17}

Obwohl Metallsulfide seit Jahrzehnten wissenschaftlich untersucht werden, sind einige Aspekte ihrer katalytischen Wirkung noch nicht vollständig verstanden. Vor allem bezüglich der für AUFWIND relevanten Deoxygenierung gibt es noch offene Fragen. Ein genaues Verständnis wird unter anderem durch die komplexe Struktur dieser Materialien erschwert. Die aktiven Zentren, an denen die Deoxygenierungsschritte ablaufen, sind laut aktuellem Kenntnisstand dieselben, die auch für Entschwefelungs- und Entstickungsreaktionen verantwortlich sind.^{98, 99, 102} Man unterscheidet SH-Gruppen, die unter anderem (schwach) Brønsted-saure Eigenschaften aufweisen, und koordinativ ungesättigte Zentren.¹⁰³⁻¹⁰⁵ Letztere können als Schwefel-Fehlstellen an der Oberfläche interpretiert werden, also Metallkationen mit freien Koordinationsplätzen, an die heteroatomhaltige organische Moleküle chemisch binden und defunktionalisiert werden. Metallsulfidkatalysatoren enthalten in der Regel zwei verschiedene metallische Komponenten: Die Basiskomponente ist normalerweise Molybdän- oder Wolframsulfid, teilweise auch eine Kombination aus beiden. Eine zusätzliche Metallkomponente, typischerweise Ni oder Co, führt zu einem synergistischen Effekt, der die katalytische Aktivität bei den üblichen Anwendungen vervielfacht. Abhängig vom gewünschten Produkt und dem umzusetzenden Ausgangsstoff kommen in Raffinerien überwiegend Ni-Mo-S- und Co-Mo-S-Katalysatoren zum Einsatz.

Metallsulfidkatalysatoren sind über verschiedene Syntheserouten zugänglich. In vielen Fällen sind die Prozeduren patentiert (z.B. *Exxon Mobil*¹⁰⁶, *Chevron*¹⁰⁷) oder werden von den Herstellern unter Verschluss gehalten (z.B. *NEBULA*®-Technologie der Firma *Albemarle*¹⁰⁸). Die bekannten Verfahren zur Herstellung ungeträgerter Katalysatoren lassen sich grob in hydrothermale Methoden und Fällungsreaktionen unterteilen.^{109, 110} Die Synthese bifunktionaler Trägerkatalysatoren beinhaltet zusätzlich noch einen weiteren Schritt, bei dem beide Komponenten (Träger und Metall) miteinander kombiniert werden. Ein weiterer Unterschied in der Synthese

betrifft die Ausgangsverbindungen: Diese können oxidischer Natur sein (Molybdate, Wolframate) oder bereits sulfidisch vorliegen (Thiomolybdate,- wolframate). Vor allem die letztgenannten Thiometallate weisen einige vorteilhafte Eigenschaften auf, die auch in dieser Arbeiten ausgenutzt werden konnten. Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich, Sulfidkatalysatoren mit sehr hohen spezifischen Oberflächen und damit hoher Aktivität herzustellen.¹¹¹⁻¹¹³ Unabhängig vom gewählten Syntheseverfahren erhält man zunächst eine Katalysatorvorstufe, die vor dem Einsatz im Reaktor noch in die aktive Form überführt werden muss. Dies geschieht in der Raffinerie durch Sulfidierung in schwefelhaltigem Öl. In Forschungslaboratorien kommt darüber hinaus recht häufig Sulfidierung in Gasphase zum Einsatz, da hierbei der technische Aufwand geringer ist.¹¹⁴

Im industriellen Umfeld werden hauptsächlich geträgerte Mischsulfide von Co/Mo oder Ni/Mo verwendet. In den letzten Jahren ist aber aufgrund der veränderten Marktlage für Kraftstoffe auch das Aufkommen von ungeträgerten Sulfiden zu beobachten. Diese erlauben eine bessere Ausnutzung der vorhandenen Reaktoren, da sie eine höhere volumetrische Aktivität aufweisen. Welche Art von Katalysator eingesetzt wird, hängt aber auch von der grundsätzlichen Prozessauslegung ab. Weitverbreitet sind beispielsweise sog. *Single-stage Hydrocracker*, in denen bei Temperaturen um die 400°C und Wasserstoffdrücken von bis zu 150 bar, die Teilschritte Heteroatomentfernung, Isomerisierung und Hydrospaltung parallel ablaufen. Hierbei kommen ausschließlich bifunktionelle Trägerkatalysatoren zum Einsatz. In vielen Fällen wird dem einstufigen Hydrocracking ein zweistufiges Verfahren vorgezogen (sog. *Dual-stage Hydrocracker*). Diese Prozessauslegung trennt die beiden Schritte und ermöglicht zum Teil mildere Reaktionsbedingungen, ist jedoch mit einem höheren technischen Aufwand verbunden (doppelte Auslegung der Wasserstoffversorgung, Zwischen-Strippung). Da der Eduktstrom nach der ersten Prozessstufe nahezu frei von Schwefel und Stickstoff ist, kann im nachfolgenden Hydrocracker auch ein Edelmetallkatalysator (z.B. Pt, Pd) zum Einsatz kommen.

Die Wahl des Katalysators ist darüber hinaus noch von weiteren Rahmenbedingungen abhängig: Speziell für die Umsetzung von Triglyzeriden zu Kraftstoffen ist die Fettsäurezusammensetzung des verwendeten Öls entscheidend, da sie die Notwendigkeit einer Kettenlängen Anpassung durch Hydrospalten bestimmt. Prozesse, die hauptsächlich auf die Dieselproduktion ausgelegt sind (z.B. Ecofining, NExBTL) können auf diesen Schritt verzichten. Die Seitenkettenlänge der hierfür verwendeten Triglyzeride, meist Palmöl, entspricht bereits der benötigten Kettenlänge im gewünschten Produkt. Lediglich eine Isomerisierung zur Verbesserung der Fließeigenschaften bei Kälte ist hier noch erforderlich, um den gültigen Spezifikationen zu entsprechen. Bei der Umwandlung von Algenöl zu Kerosin ist dieser vereinfachende Umstand nicht gegeben: Die Seitenkettenlänge der Algentriglyzeride (typischerweise C16-C20) unterscheidet sich deutlich vom gewünschten Produkt (ca. C8-C14), sodass neben Deoxygenierung und Isomerisierung auch eine Kettenlängen Anpassung erfolgen muss.

9.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Innerhalb von AUFWIND erfolgte eine enge Zusammenarbeit mit dem Industriepartner (OMV), während mit anderen Stellen außerhalb des Konsortiums keine weitere Zusammenarbeit vorgesehen war. Die von uns entwickelten Katalysatoren sollten im Technikum der OMV unter realen Bedingungen mit einem Algenöleinsatz getestet und für die industrielle Verwendung bewertet werden. Durch unvorhersehbare Verzögerungen am Anfang der Wertschöpfungskette (Algenkultivierung, Ölextraktion) konnten diese Schritte jedoch nicht wie geplant erfolgen. Alternative Untersuchungen mit einem leichter verfügbaren Rohstoff (z.B. Palmöl) wurden aufgrund wesentlicher Unterschiede zu dem innerhalb von AUFWIND produzierten Algenöl von den Projektpartnern als nicht zielführend erachtet.

9.4 Erzielte Ergebnisse

Deoxygenierung

Es wurden mehrere Reihen von Katalysatoren zur Deoxygenierung von Algenöl und verwandter Moleküle synthetisiert. Dabei kamen zwei grundsätzlich verschiedene Synthesemethoden zum Einsatz, die sich in den verwendeten Ausgangsverbindungen und den Synthesebedingungen unterscheiden: Bei der pH-kontrollierten Co-Fällung („CP“) reagieren Molybdat- bzw. Wolframat-Ionen (MoO_4^{2-} , WO_4^{2-}) im alkalischen Milieu (pH 9-10) mit einer zweiten Metallkomponente (z.B. Nickelnitrat), wobei eine oxidische, bimetallische Katalysatorvorstufe ausfällt. Bei der anschließenden Aktivierung im $\text{H}_2\text{S}/\text{H}_2$ -Strom (400 °C) erfolgt die Umwandlung zum katalytisch aktiven Sulfid durch Austausch von Sauerstoff durch Schwefel. Bei der Thiometallat-Methode („ATM“) erhält man durch die Reaktion von Molybdat bzw. Wolframat mit Ammoniumsulfid sulfidische Vorstufen (Ammoniumtetrathiomolybdat bzw. -wolframat). Das Einbringen der zweiten Metallkomponente erfolgt entweder durch Imprägnierung von ATM mit einem Metallsalz (z.B. Ni-, Co-Nitrat) in wasserfreiem

Aceton, oder durch Fällung mit einem Metallsalz in wässriger Lösung. Die Vorstufe wird dann thermisch zum aktiven Katalysator zersetzt. Dies erfolgt bei erhöhter Temperatur in flüssiger Phase oder Gasphase bei Wasserstoffdrücken von bis zu 50 bar.

Die so erhaltenen Katalysatoren wurden in Bezug auf ihre Element- und Phasenzusammensetzung, sowie ihre spezifische Oberfläche charakterisiert (Tabelle 54). Bei den monometallischen Mo- und W-Sulfiden unterscheiden sich die spezifischen Oberflächen sehr deutlich voneinander: Während die kommerzielle Referenzprobe (Mo-Sigma) eine vergleichsweise geringe Oberfläche von 5.6 m²/g aufweist, erreichen die selbst synthetisierten Materialien Werte von bis zu 127 m²/g (Mo-TAATM), die zudem auch eine signifikante Porosität besitzen (0.37 cm³/g). Beide Parameter begünstigen die katalytische Aktivität. Von den bimetallicen Sulfiden wurden insgesamt drei MoS₂-basierte Katalysatorserien synthetisiert. In einer Serie wurde die zweite Metallkomponente variiert, wobei Metalle der 3d-Übergangsreihe eingesetzt wurden, d.h., Fe, Co, Ni, Cu und Zn. Dabei konnte stets die gewünschte Zusammensetzung erhalten werden (atomares Verhältnis Mo zu M_{3d} = 1:1). Die Analyse des Schwefelgehalts stimmt gut mit der pulverdiffraktometrisch ermittelten Phasenzusammensetzung überein: In allen Fällen sind Subsulfide der zweiten Metallkomponente enthalten, die das Schwefel-Metall-Verhältnis auf einen Wert nahe 1.5 verschieben (1.3 für Cu_{1.0}Mo-CP). Die erzielten spezifischen Oberflächen unterscheiden sich auch hier deutlich voneinander, obwohl die Synthesemethode bei allen Proben identisch war. So weisen die Kombinationen Ni-Mo, Co-Mo und Zn-Mo moderate Oberflächen von 20-26 m²/g auf, während Fe-Mo und Cu-Mo mit 6-7 m²/g deutlich darunter liegen. In einer weiteren Katalysatorserie wurde der Nickelgehalt variiert (Ni_{1.0}Mo-ATM, Ni_{0.5}Mo-ATM und Ni_{0.1}Mo-ATM). Auch hier wurden die gewünschten Stöchiometrien erhalten, entsprechend einem atomaren Ni/(Ni+Mo)-Verhältnis von 1.0, 0.5 und 0.1. Spezifische Oberflächen konnten aufgrund der geringen Substanzmenge nicht ermittelt werden; es ist jedoch zu erwarten, dass sie im Bereich von 20-25 m²/g liegen. In einer weiteren Serie wurde ebenfalls der Nickelgehalt variiert, wobei aber ein anderes Syntheseverfahren zum Einsatz kam (TAATM). Bemerkenswert ist hierbei, dass die Zusammensetzung der beiden Proben identisch ist, obwohl unterschiedliche Mengen von Nickel zugesetzt wurden (1 bzw. 2 Äquivalente). Offensichtlich fällt die Vorstufe bei diesem Verfahren nur in einer ganz bestimmten Stöchiometrie aus, die nicht veränderlich ist. Die Oberflächen weisen sehr hohe Werte von bis zu 114 m²/g auf, wie auch schon beim monometallischen Mo-TAATM beobachtet, dem das gleiche Syntheseverfahren zugrunde liegt. Trimetallische Katalysatoren auf einer gemischten Mo/W-Basis (Ni_{2.0}MoW-CP bzw. Ni_{2.0}MoW-TAATM) wurden ebenfalls untersucht. Auch hier ist der Nickelgehalt offenbar durch die Synthesemethode limitiert, da mit dem TAATM-Verfahren lediglich ein Nickelgehalt von 0.6 erreicht wurde (bei 1.0 zugesetzten Äquivalenten). Die spezifischen Oberflächen verhalten sich hingegen wie erwartet: Mithilfe der TAATM-Synthese konnte auch hier ein sehr hoher Wert von 151 m²/g erhalten werden, während die pH-kontrollierte Fällung zu einer wesentlich geringeren Oberfläche führte (18.1 m²/g).

Tabelle 54: Übersicht der synthetisierten Metallsulfidkatalysatoren für die Deoxygenierung. Die Einteilung erfolgt nach der Anzahl der enthaltenen Metalle (mono-, bi-, trimetallisch) und nach der Synthesemethode (pH-kontrollierte Co-Fällung (CP), Thiomolybdat-Methode (ATM), Tetraalkylthiomolybdat-Methode (TAATM)).

Katalysator		Summenformel ^(a)	$\frac{M}{Mo+W}$ ^(b)	$\frac{S}{Ni+Mo+W}$ ^(c)	Identifizierte Phasen ^(d)	SSA ^(e) (m ² g ⁻¹)	V _{meso} ^(f) (cm ³ g ⁻¹)
monometallisch	Mo-Sigma ^(g)	Mo _{1.0} S _{2.0}	–	2,0	MoS ₂	5,6	0,05
	Mo-ATM	Mo _{1.0} S _{2.1}	–	2,1	MoS ₂	29,8	0,04
	W-ATM	W _{1.0} S _{2.2}	–	2,2	WS ₂	24,0	0,04
	Mo-TAATM	Mo _{1.0} S _{2.2}	–	2,2	MoS ₂	127,0	0,37
bimetallisch	Ni1.0Mo-CP	Ni _{0.5} Mo _{0.5} S _{1.5}	1,0	1,5	MoS ₂ , NiS ₂ , Ni ₃ S ₂	26,4	0,10
	Co1.0Mo-CP	Co _{0.5} Mo _{0.5} S _{1.5}	1,0	1,5	MoS ₂ , Co ₉ S ₈	21,6	–
	Cu1.0Mo-CP	Cu _{0.5} Mo _{0.5} S _{1.3}	1,0	1,3	MoS ₂ , CuS ₂ , Cu ₉ S ₅	7,1	–
	Fe1.0Mo-CP	Fe _{0.5} Mo _{0.5} S _{1.5}	1,0	1,5	MoS ₂ , FeS _{1-x}	6,4	–
	Zn1.0Mo-CP	Zn _{0.5} Mo _{0.5} S _{1.5}	1,0	1,5	MoS ₂ , α-ZnS, β-ZnS	26,3	0,04
	Ni1.0Mo-ATM	Ni _{0.5} Mo _{0.5} S _{1.6}	1,0	1,6	MoS ₂ , Ni ₃ S ₂	–	–
	Ni0.5Mo-ATM	Ni _{0.3} Mo _{0.7} S _{1.7}	0,5	1,7	MoS ₂ , Ni ₃ S ₂	–	–
	Ni0.1Mo-ATM	Ni _{0.1} Mo _{0.9} S _{2.0}	0,1	2,0	MoS ₂	–	–
	Ni1.0Mo-TAATM	Ni _{0.3} Mo _{0.7} S _{1.8}	0,5	1,8	MoS ₂ , Ni ₃ S ₂	86,9	0,06
	Ni0.5Mo-TAATM	Ni _{0.3} Mo _{0.7} S _{1.8}	0,5	1,8	MoS ₂ , Ni ₃ S ₂	114,0	0,09
trimet.	Ni2.0MoW-CP	Ni _{0.5} Mo _{0.2} W _{0.3} S _{1.5}	1,2	1,5	MoS ₂ , WS ₂ , NiS ₂ , Ni ₃ S ₂	18,1	–
	Ni2.0MoW-TAATM	Ni _{0.4} Mo _{0.3} W _{0.3} S _{1.7}	0,6	1,7	MoS ₂ , WS ₂ , Ni ₃ S ₂	151,0	0,19

^a Metallbestimmung nach saurem Aufschluss und photometrischer Analyse; C, H, N, S über Verbrennungsanalyse.
^b Atomares Verhältnis der zusätzlichen Metallkomponente X zur Summe der Basismetalle (X/(Mo+W+X)).
^c Atomares Verhältnis von Schwefel zur Summe aller Metalle.
^d Pulverdiffraktometrische Analyse.
^e Spezifische Oberfläche; ermittelt durch Stickstoffphysisorption nach Brunauer-Emmett-Teller-Methode (BET).
^f Volumen der Mesoporen (Durchmesser 2–50 nm) nach Barrett-Joyner-Halenda-Methode (BJH).
^g Kommerzielle Vergleichsprobe: MoS₂, 5 µm Pulver, Firma Sigma-Aldrich.

Vergleichbarkeit von Algenöl und Modellverbindungen

Ein Großteil der Versuche wurde nicht mit Algenöl, sondern mit Modellreaktanden durchgeführt, speziell Palmittinsäure und verwandte Moleküle. Dies ist eine gängige Vorgehensweise, da die Analytik der Produktgemische erheblich vereinfacht wird. Sofern eine geeignete Modellverbindung gewählt wird, können dadurch in kürzerer Zeit mehr Informationen gewonnen werden. Die im Folgenden beschriebenen Ergebnisse wurden mit einer Algenölcharge des Projektpartners Verfahrenstechnik Schwedt (VTS) durchgeführt, die nicht im Rahmen von AUFWIND gewonnen wurde. Eine von uns durchgeführte Analyse der Fettsäurezusammensetzung dieses Öls ist in Abbildung 139 dargestellt.

Fettsäure	Trivialname	Gehalt (gew.-%)
C16:0 *	Palmitinsäure	4.41
C18:2 *	Linolsäure	56.2
C18:1 *	Ölsäure	32.2
C18:0 *	Stearinsäure	4.41
Andere		2.78

Abbildung 139: Fettsäurezusammensetzung der Algenölcharge von VTS. Der Großteil der Fettsäureseitenketten liegt im Bereich C16–C18 (>97 gew.-%). In dieser Fraktion sind Linolsäure und Ölsäure am stärksten vertreten (88.4 gew.-%).

Die Fettsäurezusammensetzung der innerhalb von AUFWIND gewonnenen Öle liegt im selben Bereich des in dieser Arbeit verwendeten Öls. Laut den Daten der mit der Algenölanalytik beauftragten Projektpartner (Fraunhofer UMSICHT), liegen die Maxima der Fettsäureverteilung bei den analysierten Algenölproben im Bereich

C16-C20. Die verwendete Charge weist mit ihrem Maximum bei C18 also eine recht typische Zusammensetzung auf. Als Modellverbindung diente Palmitinsäure, eine lineare gesättigte Fettsäure mit 16 Kohlenstoffatomen, sowie Tripalmitin, ein Glycerinester mit drei Palmitinsäureseitenketten.

In Abbildung 140 sind zwei Beispiele von vergleichenden Experimenten mit Triglyzeriden und Palmitinsäure gezeigt. Beide Katalysatoren setzen das Triglyzerid und die Modellverbindung (Palmitinsäure) mit einer sehr ähnlichen Selektivität um. Zwar zeigen die Katalysatoren im Vergleich zueinander ein unterschiedliches Selektivitätsmuster; dies ist jedoch auf die Eigenschaften des Katalysators zurückzuführen und nicht auf etwaige Unterschiede zwischen Triglyzerid und Modellverbindung. Zu beachten ist außerdem, dass die Produktverteilung im Fall von Ni1.0Mo-CP bei einem Umsatz von etwa 30% bestimmt wurde, bei Ni1.0Mo-TAATM jedoch bei ca. 60%, was ebenfalls zu einem Selektivitätsunterschied zwischen den beiden Katalysatoren führt. Die Ergebnisse bestätigen die Eignung von Palmitinsäure als Modellreaktand für Algentriglyzeride.

Abbildung 140: Produktverteilung bei der Umsetzung von Triglyzeriden und Palmitinsäure im Vergleich (links: Katalysator Ni1.0Mo-CP, rechts: Ni1.0Mo-TAATM). Die Produktverteilung ist abhängig vom Umsatz und vom eingesetzten Katalysator, jedoch nicht von der Natur des Reaktanden (Triglyzerid oder Fettsäure). Produkte aus der Hydrodeoxygenierung sind im Fall von Algenöl C16 und C18; im Fall von Tripalmitin und Palmitinsäure nur C16. Decarboxylierte Produkte sind dementsprechend C17 und C15 (beim Algenöl) bzw. C15 (bei Palmitinsäure und Tripalmitin). Reaktionsbedingungen: Rührkesselreaktor, 300 °C, 50 bar H₂, 0.05 g Katalysator (Pulver), 0.5 g Reaktand, 100 ml Reaktionsvolumen (Lösungsmittel: n-Dodekan). Die Messung erfolgte bei 30% Fettsäureumsatz (NiMoMal-11) bzw. bei 60% Fettsäureumsatz (NiMoTPABr-11).

Reaktionsnetzwerk und Mechanismus der Deoxygenierung

Mithilfe einer Reihe von kinetischen Experimenten konnte ein Reaktionsnetzwerk für die Deoxygenierung von Fettsäuren an Metallsulfiden bestimmt werden (Abbildung 140). Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Decarboxylierung (DCO), da diese unerwünschte Reaktionsroute durch Bildung von Kohlenoxiden zu einem erhöhten Wasserstoffverbrauch führt. Alle Untersuchungen wurden aus Gründen der Vergleichbarkeit an einem einzigen Katalysator durchgeführt. Da Ni-Mo eine der am häufigsten anzutreffenden Kombinationen darstellt, wurde ein entsprechend zusammengesetzter Katalysator ausgewählt (Ni1.0Mo-CP). Als Reaktanden kamen mehrere Modellverbindungen zum Einsatz, die alle Intermediate der Deoxygenierung von Palmitinsäure abdecken, d.h., Hexadecanal, Hexadecanol, 1-Hexadecen und Palmitylpalmitat.

Es konnten zwei getrennte Reaktionswege für die Deoxygenierung von Palmitinsäure ermittelt werden: Bei der Hydrodeoxygenierung (HDO) treten mehrere Zwischenstufen in nachweisbaren Konzentrationen auf. Hexadecanal entsteht dabei als primäres Produkt des ersten Reduktionsschritts, bei dem eine C-O-Bindung unter Abspaltung von Wasser gebrochen wird. Formal liegt Hexadecanal im Gleichgewicht mit dem korrespondierenden Alkohol vor. Unter den vorliegenden Reaktionsbedingungen (hoher Wasserstoffdruck) kann die Rückreaktion jedoch vernachlässigt werden, sodass die Umwandlung zum Alkohol als irreversibel betrachtet wird. Im folgenden Schritt wird die letzte verbleibende C-O-Bindung gespalten. Dies erfolgt zum größten Teil über einen zweistufigen Mechanismus, bei dem der Alkohol zunächst dehydratisiert wird. Das resultierende Olefin wird dann in einem letzten Schritt zum Endprodukt Hexadecan abgesättigt.

Parallel zur HDO findet eine weitere Deoxygenierungsreaktion zu Pentadecan und H₂O, mit CO als Nebenprodukt statt. Da ausschließlich CO gebildet wurde handelte es sich somit um eine Decarboxylierung bei der im Gegensatz zur HDO bis auf Pentadecene keine direkt beobachtbaren Intermediate auftreten. Der Reaktionsmechanismus der DCO besteht prinzipiell aus zwei Schritten: Zunächst wird die Fettsäure unter Abspaltung von Wasser in ein reaktives Intermediat überführt, das nur als adsorbierte Oberflächenspezies existiert. Ein direkter Nachweis dieser Spezies ist wegen ihrer Kurzlebigkeit nicht gelungen. Es ist jedoch auszuschließen, dass es sich hierbei um einen Aldehyd oder einen Alkohol handelt. Vergleichsexperimente

zeigen nämlich, dass ausgehend von Hexadecanal oder Hexadecanol ausschließlich HDO-Produkte erhalten werden. Es findet in diesem Fall keine Decarbonylierung statt. Nur die Fettsäure selbst kann über die Umwandlung zur reaktiven Zwischenstufe decarbonyliert werden. Dies erfolgt entweder direkt (Abbildung 141a) oder indirekt (Abbildung 141b) über die Bildung von Pentadecen. Der direkte Weg wurde durch die Verwendung einer verzweigten Fettsäure nachgewiesen, die keine endständige Doppelbindung ausbilden kann.

Hydrodeoxygenierung (HDO)

Decarbonylierung (DCO)

Abbildung 141: Reaktionsnetzwerk der Deoxygenierung von Palmitinsäure an MoS₂-basierten Katalysatoren. Die HDO verläuft sequenziell über drei Intermediate zum Endprodukt Hexadecan. Bei der DCO erfolgt zunächst die Bildung einer nicht direkt nachweisbaren Zwischenstufe durch Abspaltung von Wasser. Darauf folgt der eigentliche Decarbonylierungsschritt über einen direkten (a) oder indirekten Mechanismus (b), der zur Bildung des Endprodukts Pentadecan führt. Die Reaktionswege HDO und DCO besitzen kein gemeinsames Intermediat und sind dementsprechend nicht miteinander verknüpft.

Entwicklung eines optimierten Katalysators für die selektive Hydrodeoxygenierung

Es stellte sich heraus, dass die Ni-enthaltenden Sulfide bereits bei mittleren Umsätzen eine hohe Selektivität für die vollständig deoxygenierten Produkte aufweisen. Speziell die trimetallischen Ni-Mo-W-Sulfide heben sich in dieser Hinsicht deutlich von den restlichen Sulfiden ab. Im Produktgemisch liegen zum Teil mehr als 90 % vollständig deoxygenierte Produkte vor (Abbildung 142). Dies liegt einerseits daran, dass die trimetallischen Katalysatoren die Intermediate der HDO-Route (Aldehyd, Alkohol, Ester) besonders rasch zum Endprodukt umsetzen. Es kommt hier also nicht zu einer Akkumulierung der HDO-Intermediate. Ein weiterer Grund für die hohe Selektivität zu vollständig deoxygenierten Produkten ist die starke Begünstigung der DCO-Route, da hierbei keine oxygenierten Intermediate auftreten. Dies ist jedoch unvorteilhaft, weil die damit einhergehende Bildung von CO zu einem erhöhten Wasserstoffverbrauch durch Folgereaktionen führt.

Abbildung 142: Selektivität für vollständig deoxygenierte Produkte

als Funktion der C15-Selektivität, jeweils bei konstantem Umsatz ($\approx 50\%$). Die Ni-enhaltenden Katalysatoren weisen bei mittleren Umsätzen die höchste Selektivität zu den vollständig deoxygenierten Produkten auf. Reaktionsbedingungen: Rührkesselreaktor, 300°C , 50 bar H_2 , 50 mg Katalysator (Pulver), 500 mg Palmitinsäure in n-Dodekan (100 ml).

Abbildung 143: Selektivität für C15 Produkte bei konstantem Umsatz von Palmitinsäure ($\approx 50\%$). Betrachtet werden hier nur Ni-enhaltende Katalysatoren, sowie ein reines MoS_2 als Referenz (Mo-Sigma). Das Ausmaß der Decarbonylierung korreliert mit dem Nickelgehalt.

Durch vergleichende Experimente mit unterschiedlich zusammengesetzten Sulfiden konnte die Anwesenheit von Nickel als Ursache für das Auftreten der unerwünschten CO-Bildung ausgemacht werden: Diese Nebenreaktion tritt an reinem Molybdänsulfid praktisch nicht auf. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Selektivität für Decarbonylierung näherungsweise linear mit dem Nickelgehalt ansteigt (Abbildung 143). Aufgrund dieser Beobachtung scheint reines Molybdänsulfid vom Standpunkt der Selektivität also am geeignetsten zu sein (Abbildung 144). Das zunächst zur Verfügung stehende kommerzielle Molybdänsulfid ist jedoch aufgrund der geringen spezifischen Oberfläche nicht sehr aktiv (Abbildung 145). Bei einer realen Anwendung mit vorgegebenem Reaktorvolumen wäre die erzielbare Raum-Zeit-Ausbeute dementsprechend gering. Mit den in dieser Arbeit synthetisierten Materialien konnte diese Limitierung beseitigt werden: Eine erste Verbesserung wurde durch eine von Ammoniumthiomolybdat ausgehende Synthese erreicht. Dabei konnte Molybdänsulfid mit einer spezifischen Oberfläche $30\text{ m}^2/\text{g}$ hergestellt werden, mit einem entsprechenden Zugewinn an spezifischer Aktivität. Eine weitere Verbesserung ergab sich durch den Ersatz des Ammonium-Ions durch ein sterisch anspruchsvolleres Tetrapropylammonium-Ion. Das daraus resultierende Molybdänsulfid ist mesoporös und verfügt über eine Oberfläche von $127\text{ m}^2/\text{g}$. Im direkten Vergleich aller getesteten Sulfide erreicht dieser Katalysator bei ansonsten gleichen Reaktionsbedingungen als einziger eine quantitative Ausbeute an vollständig deoxygenierten Produkten (Abbildung 145). Die Selektivität für die gewünschten C16-Produkte ist mit 95.2% außerordentlich hoch.

Abbildung 144: Selektivität bei konstantem Umsatz ($\approx 50\%$). Reaktionsbedingungen: Rührkesselreaktor, 300°C , 50 bar H_2 , 50 mg Katalysator (Pulver), 500 mg Palmitinsäure in n-Dodekan (Gesamtvolumen 100 ml).

Abbildung 145: Ausbeute nach 60 Minuten Reaktionsdauer. Reaktionsbedingungen: Rührkesselreaktor, 300 °C, 50 bar H₂, 50 mg Katalysator (Pulver), 500 mg Palmitinsäure in n-Dodekan (Gesamtvolumen 100 ml).

Neben monometallischen und Ni-enthaltenden Sulfiden wurden auch solche getestet, die Fe, Co, Cu oder Zn enthalten. Diese Kombinationen weisen eine im Vergleich zu Ni-Mo-S recht günstige Produktverteilung auf (hauptsächlich HDO-Produkte, Abbildung 144). Die spezifischen Aktivitäten sind dafür teilweise deutlich geringer als bei Ni-Mo-S. Vor allem Cu-Mo-S und Fe-Mo-S setzen nur sehr langsam um, was sich hauptsächlich auf ihre geringe spezifische Oberfläche zurückführen lässt. Vergleicht man die nach einer bestimmten Reaktionsdauer erhaltenen Ausbeuten (Abbildung 145), schneiden diese beiden Katalysatoren mitunter am schlechtesten ab. Andere Kombinationen erwiesen sich hingegen als wesentlich aktiver. So wandeln etwa Co-Mo-S und Zn-Mo-S die Fettsäure ähnlich rasch um wie Ni-Mo-S, sind dabei aber wesentlich selektiver für HDO-Produkte. Im Fall von Zn-Mo-S erfolgt die weitere Umwandlung der HDO-Intermediate jedoch relativ langsam, sodass vollständig deoxygenierte C16-Produkte erst bei längerer Kontaktzeit in guter Ausbeute erhalten werden können. Deutlich aktiver ist das Co-Mo-Sulfid, das jedoch eine wesentlich schlechtere HDO-Selektivität aufweist.

Tabelle 55: Übersicht der Deoxygenierungsraten, Selektivitäten und Ausbeuten bei konstanten Reaktionsbedingungen.

Katalysator	r_w	r_A	S_{C15}	S_{C16}	$S_{[C16]}$	X	Y_{C15}	Y_{C16}	$Y_{[C16]}$	X
	$\frac{\text{mmol}}{\text{g}\cdot\text{h}}$	$\frac{\text{mmol}}{\text{m}^2\cdot\text{h}}$								
Mo-Sigma	6,1	1,1	7,2	10,9	81,9	50,4	1,0	1,0	6,0	7,8
Mo-ATM	44,1	1,5	5,5	30,1	64,4	46,0	3,8	32,1	39,1	75,0
W-ATM	24,6	1,0	2,0	24,1	73,9	50,2	2,3	30,9	25,1	58,3
Mo-TAATM	283,5	2,2	5,9	26,7	67,4	49,7	4,8	95,2	0,0	100,0
Ni1,0Mo-CP	50,9	1,9	48,8	13,2	38,0	47,8	35,6	14,6	28,1	78,3
Co1,0Mo-CP	70,3	3,3	25,5	32,6	41,9	48,6	17,4	44,5	24,0	85,9
Cu1,0Mo-CP	11,7	1,6	12,7	23,6	63,7	47,2	3,4	4,6	14,3	22,4
Fe1,0Mo-CP	6,8	1,1	20,8	35,6	43,6	38,8	5,0	2,4	8,2	15,6
Zn1,0Mo-CP	69,4	2,6	5,3	21,4	73,3	44,6	3,4	26,8	53,7	83,9
Ni1,0Mo-ATM	29,5	–	43,7	23,6	32,7	50,4	22,0	11,9	16,5	50,4
Ni0,5Mo-ATM	15,8	–	30,1	29,6	40,3	53,5	10,4	7,8	13,8	32,0
Ni0,1Mo-ATM	34,8	–	7,1	27,4	65,5	54,2	3,9	14,8	35,6	54,3
Ni1,0Mo-TAATM	41,5	0,5	30,3	24,7	45,0	53,3	18,4	17,8	28,9	65,1
Ni0,5Mo-TAATM	22,8	0,2	30,0	29,6	40,4	55,1	12,9	10,9	18,1	41,9
Ni2,0MoW-CP	28,8	1,6	67,1	24,9	8,0	51,5	32,6	12,1	3,9	48,6
Ni2,0MoW-TAATM	58,8	0,4	46,4	50,2	3,4	49,5	44,6	35,7	5,3	85,6

Symbole: gewichtsspezifische Deoxygenierungsrate r_w , oberflächenspezifische Deoxygenierungsrate r_A , Selektivität S , Ausbeute Y , Umsatz X . **Indices:** DCO-Endprodukte $C15$, HDO-Endprodukte $C16$, HDO-Intermediate $[C16]$. Selektivitäten wurden angegeben für einen konstanten Umsatz von ca. 50 %. Die Ausbeuten beziehen sich auf eine konstante Reaktionszeit von 60 min. **Reaktionsbedingungen:** Rührkessel, 300 °C, 50 bar H₂, 50 mg Katalysator, 500 mg Palmitinsäure, 100 ml Reaktionsvolumen (Lösungsmittel: n-Dodekan).

Beim Vergleich der getesteten Sulfide fällt auf, dass ein Teil trotz sehr hoher Oberfläche nur relativ geringe Reaktionsraten aufweist (Parameter r_w in Tabelle 55). Dies trifft besonders auf die nach dem TAATM-Verfahren synthetisierten Katalysatoren zu. Durch die Berechnung einer intrinsischen Aktivität (r_A) kann diese Beobachtung quantifiziert werden: Dabei wird die Reaktionsgeschwindigkeit für den Verbrauch von Palmitinsäure auf die spezifische Oberfläche des Sulfids bezogen. Für die TAATM-Reihe werden auffallend geringe intrinsische Aktivitäten von 0.2 bis 0.5 mmol m⁻² h⁻¹ erreicht. Ähnlich zusammengesetzte, aber auf anderem Weg hergestellte Sulfide erreichen hingegen ein Vielfaches dieses Wertes (z.B. 1.9 mmol m⁻² h⁻¹ für Ni1.0Mo-CP). Die hohe Oberfläche der TAATM-Katalysatoren (87-151 m² g⁻¹) kann offensichtlich nur zu einem Bruchteil für katalytische Reaktionen ausgenutzt werden. Eine wahrscheinliche Begründung liegt in der Anwesenheit von Ni-Subsulfiden: Diese sind selbst kaum aktiv, können aber einen Teil der aktiven Zentren verdecken und diese vom umzusetzenden Reaktanden abschirmen. Angesichts der Tatsache, dass solche Ni-Sulfide in allen Ni-Mo-Katalysatoren nachgewiesen wurden, scheint die TAATM-Methode eine besonders ungünstige Verteilung dieser Sulfide zu verursachen. Obwohl etwa Ni1.0Mo-CP wesentlich mehr Nickel enthält als die TAATM-Variante, ist der negative Effekt der Subsulfide bei der letztgenannten Probe ungleich stärker ausgeprägt.

Optimierung der Reaktionsbedingungen

Die experimentell bestimmten Aktivierungsenergien belegen eine höhere Temperaturabhängigkeit der Decarbonylierung im Vergleich zur Hydrodeoxygenierung (effektive Aktivierungsenergie von 100 bzw. 80 kJ mol⁻¹). Dementsprechend wird die Decarbonylierung mit zunehmender Temperatur stärker begünstigt, was sich nachteilig auf die Produktverteilung auswirkt (Bildung von CO). So verdoppelt sich die Selektivität für DCO-Produkte von 30% bei 240 °C auf etwa 60 % bei 320 °C. Ein weiterer Einflussparameter ist durch den Wasserstoffdruck gegeben. Eine experimentell bestimmbare Größe, die die Abhängigkeit einer (Teil-)Reaktion vom Wasserstoffdruck wiedergibt ist die Reaktionsordnung. Für die Decarbonylierung konnte oberhalb von etwa 25 bar keine nennenswerte Abhängigkeit vom Wasserstoffdruck ermittelt werden (Reaktionsordnung 0), während die Hydrodeoxygenierung deutlich vom Wasserstoffdruck abhängt (Reaktionsordnung 1). Demzufolge kann die Selektivität zu den gewünschten HDO-Produkten durch einen höheren Wasserstoffdruck signifikant verbessert werden. So steigt die Selektivität für HDO-Produkte von 17% bei 10 bar auf knapp 60% bei 75 bar.

Hydrocracking und Isomerisierung

Für das hydrierende Spalten und die Isomerisierung wurden bifunktionelle Trägerkatalysatoren synthetisiert. Als Träger für die Metallsulfidphase diente hierbei ein stabilisierter Zeolith Y mit einem atomaren Si:Al-Verhältnis von 15 (sog. *ultra-stable zeolite Y*, abgekürzt H-USY). Der Zeolith wird sowohl für die Dispersion des Metallsulfids als auch für die säurekatalysierte Isomerisierung und C-C-Bindungsspaltung eingesetzt. Im Gegensatz zu den typischerweise verwendeten Aluminiumoxidträgern ermöglichen Zeolithe durch ihr regelmäßiges Porennetzwerk eine Verbesserung der Produktverteilung. Wichtige Parameter bei der Entwicklung eines bifunktionellen Katalysators sind das Verhältnis von hydrieraktiven und sauren Zentren, die Säurestärke und die lokale Verteilung der metallischen Komponenten an der äußeren Oberfläche bzw. im Porenraum.

Die Metallsulfide (Mo, Ni) wurden durch eine sogenannte trockene Imprägnierung auf den Träger aufgebracht. Dabei wurde der Zeolith mit einer seinem Porenvolumen entsprechenden Menge der Metallsalzlösung versetzt. Im Fall des bimetalischen Ni-Mo/H-USY erfolgte eine sequenzielle Imprägnierung mit einer Lösung von Ammoniumheptamolybdat und Nickelnitrat. Jedem Imprägnierungsschritt folgte eine thermische Behandlung im Luftstrom bei 550 °C für 3 h. Die Aktivierung der so erhaltenen oxidischen Vorstufe erfolgte durch Sulfidierung in einem schwefelhaltigen Lösungsmittel (Hexadekan mit 5 gew.-% Schwefel in Form von Dimethyldisulfid, 350 °C, 3 h). Auf diese Weise konnte ein monometallischer Mo/H-USY-Katalysator erhalten werden mit 15 gew.-% Mo, sowie ein bimetalischer Ni-Mo/H-USY-Katalysator mit 15 gew.-% Mo und 5 gew.-% Ni (entsprechend einem atomaren Ni/(Ni+Mo)-Verhältnis von 0.35).

Die Testreaktionen wurden mit Hexadekan durchgeführt. Beim Hydrocracken von Hexadekan an Ni-Mo/H-USY wurde bei moderaten Temperaturen (400 °C) eine relativ symmetrische Produktverteilung mit einem Maximum bei C8 erhalten (Abbildung 146). Die Selektivität für die Jet-fraktion (C9+) erreicht dabei 49 gew.-%. Eine Erhöhung der Temperatur führte zu einer gesteigerten Ausbeute von etwa 12 gew.-%, die Produktverteilung verschob sich jedoch zu leichteren Kohlenwasserstoffen (34 gew.-% C9+).

Abbildung 146: Verteilung der gespaltenen Produkte über Ni-Mo/H-USY bei unterschiedlichen Temperaturen (50 bar H₂, Raumgeschwindigkeit (LHSV) = 4 h⁻¹, Verhältnis H₂ zu Hexadekan = 750:1 Nm³/Nm³).

Abbildung 147: Deaktivierung von Ni-Mo/H-USY beim Hydrosplalten von Hexadekan (450 °C, 50 bar H₂, LHSV = 4 h⁻¹, Verhältnis H₂ zu Hexadekan = 750:1 Nm³/Nm³).

Ni-Mo/H-USY zeigte nach einer Stabilisierungsphase von 12 h eine Verringerung der Aktivität auf weniger als die Hälfte der Ausgangsaktivität (Abbildung 147). Dieser Effekt tritt bei den meisten im industriellen Bereich eingesetzten Katalysatoren auf und wird auf eine Ablagerung von Kohlenstoffspezies (Coke) zurückgeführt, die den Zugang zu den aktiven Zentren behindern. Das beobachtete Deaktivierungsverhalten spricht dafür, dass das Verhältnis von hydrierenden zu sauren Zentren nicht ausreichend hoch war und die Katalysatorstabilität durch eine höhere Beladung mit Metallsulfiden verbessert werden kann.

Die gewonnenen Erkenntnisse stellen eine gute Ausgangslage für weitere Untersuchungen dar. Potential für die Optimierung der Katalysatoren liegt sowohl in der Anpassung der Zeolithporosität als auch im Verhältnis von metallischen und sauren Zentren. Für eine abschließende Bewertung des Themenkomplexes Hydrosplattung und Isomerisierung stehen nur wenig belastbare Informationen zur Verfügung.

9.5 Verwertung

Die Arbeiten haben zu einem signifikanten Erkenntnisgewinn für die effiziente Umsetzung von Algenöl zu Flugzeugkraftstoffen geführt. Dies betrifft insbesondere Strategien für den wichtigen Teilschritt der katalytischen Sauerstoffentfernung. Die hier entwickelten Materialien setzen das Edukt mit höchster Selektivität und Aktivität zu den gewünschten Kohlenwasserstoffen um. Beides ist in einer industriellen Anwendung entscheidend, da die erzielbare Ausbeute pro Zeit- und Volumeneinheit die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprozesses maßgeblich beeinflusst. Die entwickelten Hydrotreatingkatalysatoren sind gegen Verunreinigungen der in AUFWIND hergestellten Algenextrakte durch heteroatomhaltige organischen Verbindungen unempfindlich und ermöglichen somit eine direkte Einbindung in bestehende Prozesse (siehe u.a. Zwischenberichte Fraunhofer-UMSICHT).

Neben einer möglichen technischen Umsetzung, gibt es aus wissenschaftlicher Sicht eindeutige Fortschritte. Speziell die Bestimmung des Reaktionsnetzwerks und die Aufklärung des Reaktionsmechanismus auf molekularer Ebene stellen einen wertvollen Beitrag zum aktuellen Wissensstand dar. Die Ergebnisse sollen in Form von mehreren wissenschaftlichen Publikationen in internationalen Zeitschriften veröffentlicht werden und in eine Dissertation einfließen (siehe auch Abschnitt II.5). Durch diesen Wissenstransfer stehen die hier gewonnenen Erkenntnisse auch anderen Forschergruppen zur Verfügung.

9.6 Erkenntnisse von Dritten

Während des gesamten Vorhabens sind uns keine Hinweise auf weitere Tätigkeiten im Zusammenhang mit der katalytischen Umsetzung von Algenöl zu Kerosin bekannt geworden.

10 Teilvorhaben 10 – UMSICHT

Partner	Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT Bioraffinerie und Biokraftstoffe Osterfelder Straße 3, D-46047 Oberhausen
Autor des Berichtes	Fastabend, Anna

10.1 Aufgabenstellung

Etablierung geeigneter analytischer Methoden zur Charakterisierung von Algenextrakten hinsichtlich ihrer Eignung als Rohstoff für Konversionsverfahren zur Herstellung von Flugzeugtreibstoff.

Zunächst Auswahl der Analysenparameter, welche zur Beurteilung der Qualität von Algenextrakten als Rohmaterial für die Produktion von Biokerosin dienlich sind.

Optimierung von Analyseverfahren zur Bestimmung dieser Parameter in Algenextrakten, um effiziente Aufschluss- und Extraktionsmethoden für ausgewählte Mikroalgenstämme in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern identifizieren zu können.

Anwendung dieser Methoden im Projektverlauf zur Bewertung einzelner Verfahrensschritte.

10.2 Stand der Technik

Gegenwärtig gibt es für die Analyse von Algenextrakten keine standardisierten Verfahren. Für die Untersuchung von tierischen und pflanzlichen Fetten und Ölen stehen Normen zur Verfügung. Algenextrakte unterscheiden sich jedoch in ihren Bestandteilen von den herkömmlichen Fetten und Ölen aufgrund der komplexen Algenbiomasse. Diese besteht hauptsächlich aus verschiedenen Proteinen, Polysacchariden und Lipiden. Die Lipide werden in zwei Hauptgruppen unterteilt, in die neutralen Lipide (Mono-, Di- und Triglyceride, Sterole, freie Fettsäuren, Kohlenwasserstoffe, Wachse, Sterolester) und die polaren Lipide (Phospholipide, Glycolipide). Für die Konversion zu Biokerosin sind die Neutrallipide am geeignetsten. Durch die vielfältige Zusammensetzung der Algenbiomasse ist die selektive Extraktion der Neutrallipide nicht trivial. Hierdurch resultiert bei den Algenextrakten zumeist eine komplexe Probenmatrix.

Die Etablierung geeigneter Analyseverfahren für Algenextrakte erfolgte in Anlehnung an die Normen für tierische und pflanzliche Fette und Öle, anhand der Deutschen Einheitsmethoden zur Untersuchung von Fetten, Fettprodukten, Tensiden und verwandten Stoffen und Normen für Sekundärbrennstoffe.

10.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Die Untersuchungen zur Produktion von Mikroalgenbiomasse, zum Zellaufschluss und Extraktion der Algenlipide und zur Konversion zu Flugzeugtreibstoff wurden in dem Verbundvorhaben von Projektpartnern durchgeführt. Die während der Validierungsphase zu analysierenden Proben wurden von den Projektpartnern Forschungszentrum Jülich GmbH (FZJ, TV 1), Phytolutions GmbH (Phytolutions, TV 5), Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU, TV 6), OMV Deutschland (OMV, TV 7) und VERFAHRENSTECHNIK Schwedt GmbH (VTS, TV 12) erhalten. Die Ergebnisse wurden innerhalb des Konsortiums diskutiert und das weitere Vorgehen besprochen.

Die Auswahl der Analysenparameter erfolgte insbesondere in Absprache mit dem Projektpartner OMV, um die wesentlichen Eigenschaften der Algenextrakte für den nachfolgenden Konversionsprozess zu erfassen.

10.4 Erzielte Ergebnisse

Zu Beginn des Forschungsvorhabens wurden die Analysenparameter zur Charakterisierung der Algenextrakte hinsichtlich ihrer Eignung als Rohstoff für die Herstellung von Biokerosin definiert und entsprechende Analysemethoden etabliert. Ein wertvoller Algenextrakt zeichnet sich durch einen hohen Neutrallipidgehalt mit einem geringen Anteil an ungesättigten und freien Fettsäuren aus. Zudem sollte die Konzentration an Phospholipiden sowie anorganischen Verbindungen gering sein.

Die im Folgenden dargestellten Parameter wurden für die Bewertung der Algenextrakte ausgewählt.

- Kohlenstoff
- Wasserstoff
- Stickstoff
- Sauerstoff

Diese Elemente bilden die Hauptkomponenten der Algenextrakte. Das Verhältnis von Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff gibt zudem Aufschluss darüber, ob hauptsächlich Fettsäuren (frei bzw. gebunden) oder, in dem Fall eines erhöhten Sauerstoffgehalts, Wasser oder andere sauerstoffhaltige Verbindungen in den Proben vorliegen. Stickstoff wird durch Proteine oder Nährstoffe in die Extrakte eingetragen.

- Schwefel
- Phosphor

Schwefel und Phosphor stellen, abhängig vom eingesetzten Katalysator, beim Konversionsprozess potenzielle Katalysatorgifte dar. Phospholipide sind hauptsächlich für den Eintrag von Phosphor verantwortlich. Schwefel gelangt über Proteine in die Extrakte. Beide Elemente können auch von Nährstoffen herrühren.

- Magnesium

Im Projekt wurden Grünalgen gezüchtet, welche den Farbstoff Chlorophyll enthalten. Magnesium ist im Chlorophyll enthalten und kann daher als Bestimmungsgröße hierfür herangezogen werden.

- Asche
- Natrium

Der Aschegehalt ist ein Summenparameter für den anorganischen Anteil der Probe. Werden Meeresalgen wie *Nannochloropsis sp.* bei der Extraktion eingesetzt, kann potenziell der Anteil an Natriumchlorid im Extrakt hoch sein. Anorganische Verunreinigungen können während des Konversionsprozesses den Katalysator belegen.

- Wasser

Ein hoher Wassergehalt bedingt einen hohen Sauerstoffgehalt in der Probe, welcher bspw. beim Hydrotreating durch eine höhere Wasserstoffzugabe entfernt werden muss. Zudem ist bei wasserenthaltenden Extrakten aufgrund von Fouling die Lagerstabilität reduziert.

- Säurezahl

Die Säurezahl ist ein Maß für die freien Säuren. Es werden die freien Fettsäuren sowie eventuell vorhandene Mineralsäuren mit der Methode erfasst. Die Säurezahl der Algenextrakte sollte möglichst gering sein, um eine Korrosion der Konversionsanlagen zu vermeiden

- Jodzahl

Die Jodzahl gibt Auskunft über den Gehalt an ungesättigten Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen in der Probe. Je nach Algenspezies variiert der Anteil an ungesättigten Fettsäuren, bspw. enthält *Nannochloropsis sp.* einen hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Für die Konversion zu Kerosin ist eine kleine Jodzahl von Vorteil, um den Verbrauch an Wasserstoff gering zu halten.

- Unverseifbares

Zur Reinheitsprüfung der Algenextrakte dient die Bestimmung des Unverseifbaren. Unverseifbare Bestandteile sind bspw. Sterine, Alkohole sowie anorganische Verunreinigungen.

- Fettsäuregehalt /Fettsäurespektrum

Der Fettsäuregehalt ist für die Konversion zu Biokerosin der wertvolle Anteil der Extrakte, wobei der Gehalt an freien Fettsäuren aufgrund der korrosiven Eigenschaften nicht zu groß sein sollte. Das Fettsäurespektrum gibt Aufschluss über die einzeln vorliegenden Fettsäuren, deren Kohlenstoffkettenlänge und Sättigungsgrad.

- Brennwert / Heizwert

Der Brennwert bzw. der Heizwert ist ein Maß für den Energieinhalt von Brennstoffproben. Der Heizwert wird aus dem Brennwert berechnet. Der Heizwert ist kleiner, da hier die Kondensationswärme des bei der Verbrennung entstehenden Wasserdampfes nicht berücksichtigt wird. Der Heizwert von wasserreichen Brennstoffen ist deshalb deutlich geringer als deren Brennwert.

Zur Analyse der genannten Parameter wurden instrumentelle und manuelle Verfahren optimiert. Die Verlässlichkeit der Messmethoden wurde anhand der Präzision (Wiederholgenauigkeit) überprüft. Zur Bestimmung der Präzision wurden die Analysen fünffach durchgeführt und die Standardabweichung sowie der Variationskoeffizient berechnet. Der für die Methodenentwicklung benötigte Algenextrakt wurde von dem Projektpartner Phytolutions zur Verfügung gestellt. Die extrahierte Algenspezies war *Nannochloropsis sp.*. Die Extraktion erfolgte im Rahmen eines anderen Projektes durch VTS mittels Aceton. Die Konsistenz des Algenextrakts war zähflüssig, die Farbe schwarz und grünfärbend. Abbildung 148 zeigt eine Algenextrakt-Probe.

Abbildung 148: Algenextrakt-Probe

Für die Messung des Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Stickstoff-Gehalts wurde eine Elementaranalyse angepasst. Die Algenextrakt-Probe wird bei diesem Verfahren vollständig bei einer permanenten Temperatur von 1000 °C mit reinem Sauerstoff verbrannt. Anschließend werden die Verbrennungsgase reduziert und das Gasgemisch in spezifischen Absorptionssäulen in seine Komponenten aufgetrennt. Die Detektion der Analysengase Stickstoff (N₂), Kohlenstoffdioxid (CO₂) und Wasser (H₂O) erfolgt mit einem Wärmeleitfähigkeitsdetektor (Elementaranalysator: Vario Max der Firma Elementar).

Der Sauerstoffgehalt der Algenextrakte wurde nicht gemessen, sondern berechnet. Die Differenz zu 100 der Summe des Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Stickstoff-, Schwefel-, Asche- und Wassergehalts in Prozent ergibt den Sauerstoffgehalt.

In den folgenden Tabellen werden nachstehende Abkürzungen verwendet:

- n: Anzahl der Analysen
- \bar{x} : Mittelwert
- s: Standardabweichung
- VK: Variationskoeffizient

Tabelle 56: Präzision der Elementaranalyse (n=5)

Parameter	\bar{x} [%]	s [%]	VK [%]
Kohlenstoff	69,1	0,16	0,23
Wasserstoff	10,7	0,05	0,47
Stickstoff	0,78	0,08	10,7

Die Schwefel-, Phosphor-, Magnesium- und Natriumkonzentrationen in den Algenextrakten wurden durch Optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) nach Aufschluss der Proben mittels Mikrowelle bestimmt. In der Mikrowelle wird durch Zugabe von Salpetersäure der organische Anteil des Algenextrakts zu Kohlenstoffdioxid oxidiert. Die resultierende, vollständig mineralisierte und flüssig vorliegende Probe wird anschließend im ICP-OES zerstäubt, die Elemente Schwefel, Phosphor, Magnesium

und Natrium im Plasma angeregt und im Spektrometer analysiert (Mikrowelle: Discover SP-D der Firma CEM, ICP-OES: Varian 720-ES der Firma Agilent).

Tabelle 57: Präzision der Analyse von Schwefel, Phosphor, Magnesium und Schwefel (n=5)

Parameter	\bar{x} [ppm]	s [ppm]	VK [%]
Schwefel	3403	39	1,1
Phosphor	2629	29	1,1
Magnesium	322	3,5	1,1
Natrium	2878	32	1,1

Die Analyse des Aschegehalts erfolgte gravimetrisch durch eine vollständige Veraschung der Algenextrakte. In einem Muffelofen wird eine genau gewogene Masse Extrakt bei 815 °C verascht. Der Rückstand wird ebenfalls gewogen und auf die Originaleinwaage bezogen (Muffelofen: L3/11 der Firma Nabertherm, Analysenwaage: TB-215D der Firma Denver Instrument).

Tabelle 58: Präzision der Aschebestimmung (n=5)

Parameter	\bar{x} [%]	s [%]	VK [%]
Asche	1,42	0,032	2,3

Für die Bestimmung des Wassergehalts wurde eine Karl-Fischer-Titration optimiert. Hierbei handelt es sich um ein indirektes elektrochemisches Messverfahren. Bei der ablaufenden Reaktion wird das in dem Algenextrakt enthaltene Wasser verbraucht. Die Analyse erfolgt indirekt über Jod, welches zu Jodid reduziert wird, solange Wasser zugegen ist (Karl-Fischer-Titrator: 795 KFT Titrimo der Firma Metrohm).

Tabelle 59: Präzision der Wasseranalyse (n=5)

Parameter	\bar{x} [%]	s [%]	VK [%]
Wasser	3,00	0,030	0,99

Die Analyse der Säurezahl erfolgte maßanalytisch durch manuelle Titration. Die vorhandenen freien Fettsäuren und Mineralsäuren in den Algenextrakten werden mit einer ethanolschen Kaliumhydroxid-Lösung titriert.

Tabelle 60: Präzision der Bestimmung der Säurezahl (n=5)

Parameter	\bar{x} [mg KOH/g]	s [mg KOH/g]	VK [%]
Säurezahl	42	1,3	3,0

Die Jodzahl der Algenextrakte wurde ebenfalls maßanalytisch durch manuelle Titration bestimmt. Die Bestimmung basiert auf der Fähigkeit von Jod, sich an ungesättigte Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen anzulagern.

Tabelle 61: Präzision der Bestimmung der Jodzahl (n=5)

Parameter	\bar{x} [g Iod/100g]	s [g Iod/100g]	VK [%]
Jodzahl	113	1,9	1,6

Die Analyse des Unverseifbaren wurde ebenfalls manuell durchgeführt. Das Verfahren beruht auf der Abtrennung und Auswaage der unverseifbaren Bestandteile. Zunächst werden die Algenextrakte mit einer ethanolschen Kaliumhydroxid-Lösung durch Kochen unter Rückfluss verseift und anschließend das Unverseifbare mit Hexan extrahiert. Nach dem Verdampfen des Lösungsmittels wird der Rückstand bis zur Gewichtskonstanz getrocknet (Analysenwaage: TB-215D der Firma Denver Instrument).

Tabelle 62: Präzision der Bestimmung des Unverseifbaren (n=5)

Parameter	\bar{x} [%]	s [%]	VK [%]
Unverseifbares	9,3	0,17	1,8

Tabelle 63: Präzision der Analyse des Fettsäuremethylestergehalts (n=5)

Parameter ¹	Akronym	\bar{x} [%]	s [%]	VK [%]
Hexadecansäure	C16:0	13	0,3	2,1
Octadecansäure	C18:1	11	0,2	2,0
Hexadecansäure	C16:1	9,9	0,19	1,9
Eicosapentaensäure	C20:5	7,8	0,16	2,1
Octadecadiensäure	C18:2	3,5	0,07	2,0
Tetradecansäure	C14:0	3,0	0,06	1,9
Eicosatetraensäure	C20:4	1,5	0,03	2,3
Octadecatriensäure	C18:3	1,0	0,02	2,3
Octadecansäure	C18:1	0,76	0,014	1,8
Octadecansäure	C18:0	0,57	0,010	1,7
Hexadecansäure	C16:1	0,24	0,004	1,8
Dodecansäure	C12:0	0,22	0,005	2,2
Pentadecansäure	C15:0	0,22	0,004	1,8
Eicosensäure	C20:1	0,19	0,016	8,5
Eicosatriensäure	C20:3	0,15	0,018	12
Eicosansäure	C20:0	0,12	0,003	2,4
Summe der Fettsäuremethylester		54	1,0	1,9

¹ als Methylester

Zur Analyse des Fettsäuregehalts wurden die im Algenextrakt enthaltenen gebundenen und freien Fettsäuren in die entsprechenden Methylester überführt und diese chromatographisch getrennt. Bei der Methode wird zunächst die Probe mit methanolischer Natronlauge 10 min unter Rückfluss verseift. Die Derivatisierung erfolgt mit Methanol und Bortrifluorid als Katalysator. Zur Quantifizierung der Fettsäuremethylester wird Triheptadecanoin als Interner Standard eingesetzt. Bei der Auswertung wird der native Gehalt an Heptadecansäure berücksichtigt, in den meisten Fällen ist dieser vernachlässigbar gering. Die Trennung der Methylester erfolgt durch einen Gaschromatographen (GC) mit einer polaren Kapillarsäule. Die Identifizierung der Analyten wird mit einem Massenspektrometer (MS) durchgeführt, wobei zwischen den verschiedenen Bindungsisomeren, bspw. bei den Hexadecansäuren, nicht unterschieden werden kann. Die Quantifizierung erfolgt über den Internen Standard mit einem Flammenionisationsdetektor (FID) (GC-FID/MS: 6890/5975B der Firma Agilent, Trennsäule: DB Wax, 60 m x 0,25 mm x 0,50 µm der Firma Agilent/J&W).

Die Bestimmung des Brennwertes der Algenextrakte erfolgte mit einem Bombenkalorimeter. Die Probe wird mit Sauerstoff unter hohem Druck in dem Kalorimeter verbrannt, welches mit Benzoesäure kalibriert wird (Bombenkalorimeter: Kalorimetersystem C 2000 der Firma IKA).

Tabelle 64: Präzision der Bestimmung des Brennwertes (n=5)

Parameter	\bar{x} [MJ/kg]	s [MJ/kg]	VK [%]
Brennwert	34,6	0,09	0,3

Alle Analyseverfahren, die im Rahmen dieses Forschungsvorhabens hinsichtlich der Charakterisierung von Algenextrakten optimiert und etabliert wurden, weisen eine gute Präzision auf. Mit diesen Methoden können die wesentlichen Parameter zur Beurteilung der Eignung der Extrakte als Rohstoff für Flugzeugtreibstoff

ermittelt werden. Anhand der resultierenden Analysenergebnisse können effiziente Aufschluss- und Extraktionsmethoden für Algenbiomasse bewertet und entsprechend ausgewählt werden.

Hinsichtlich einer Bewertung des Lipidgehalts der Algenbiomasse birgt die Analyse der Algenextrakte den Nachteil, dass die analysierten Fettsäuren und ihr Gehalt von der Extraktionsmethode abhängen. Aus diesem Grund wurde ein Analyseverfahren entwickelt, welches die direkte Bestimmung der Fettsäuren in der Algenbiomasse ohne vorherige Extraktion ermöglicht. Im ersten Schritt des Verfahrens wird, in Analogie zur Analysenmethode der Algenextrakte, die Biomasse mit methanolischer Natronlauge verseift. Triheptadecanoin wird als Interner Standard eingesetzt. Als optimal wurde eine Reaktionszeit von 2 h festgestellt (zum Vergleich: bei den Extrakten erfolgt die Verseifung in 10 min). Anschließend wird in der vorliegenden Lösung die Veresterung bzw. Umesterung zu Fettsäuremethylestern mit Methanol unter Verwendung von Bortrifluorid als Katalysator durchgeführt. Die Methylester werden mittels Gaschromatographie analysiert (GC-FID/MS: 6890/5975B der Firma Agilent, Trennsäule: DB Wax, 60 m x 0,25 mm x 0,50 µm der Firma Agilent/J&W).

Die Methode der direkten Bestimmung der Fettsäuren in der Algenbiomasse ohne vorherige Extraktion ergibt mit der Gaschromatographie gut aufgetrennte Signale der korrespondierenden Methylester ohne Matrixstörungen, wie in Abbildung 149 zu sehen ist.

Abundance

Time-->

Abbildung 149: Chromatogramm (GC-MS) einer direkten Analyse der Fettsäuren in der Algenbiomasse

Tabelle 65 zeigt das Fettsäurespektrum einer Algenbiomasse (*Nannochloropsis sp.*), welches mit dieser analytischen Methode gemessen wurde. Beim Fettsäurespektrum werden die ermittelten Methylestergehalte auf 100% normiert. Zum Vergleich ist die Analyse eines Extrakts derselben Biomasse angegeben. Von der Algenbiomasse wurden insgesamt 16% in Methylester überführt, welches dem verwertbaren Lipidanteil entspricht. Der entsprechende Anteil bei dem Algenextrakt betrug 47%.

Tabelle 65: Fettsäurespektren einer Algenbiomasse und eines entsprechenden Extrakts

Fettsäure	Akronym	Einheit	Biomasse	Extrakt
Dodecansäure	C12:0	%	0,4	0,6
Tetradecansäure	C14:0	%	6,7	4,4
Pentadecansäure	C15:0	%	0,5	0,3
Hexadecansäure	C16:0	%	34	24
Hexadecensäure	C16:1	%	25	17
Octadecansäure	C18:0	%	0,7	1,2
Octadecensäure	C18:1	%	8,0	24
Octadecadiensäure	C18:2	%	2,5	6,5
Octadecatriensäure	C18:3	%	0,3	1,9
Nonadecansäure	C19:0	%	0,3	
Eicosansäure	C20:0	%		0,5
Eicosensäure	C20:1	%	4,8	3,3
Eicosapentaensäure	C20:5	%	17	17

In der Biomasse bildet Hexadecansäure (C16:0) mit 34% den größten Anteil der Fettsäuren, gefolgt von Hexadecensäure (C16:1) mit 25%, Eicosapentaensäure (C20:5) mit 17% und Octadecensäure (C18:1) mit 8%. Im Algenextrakt haben jeweils mit 24% Hexadecansäure (C16:0) und Octadecensäure (C18:1) den größten Anteil, gefolgt von Hexadecensäure (C16:1) und Eicosapentaensäure (C20:5) mit jeweils 17%. Ersichtlich ist, dass im Vergleich zur Biomasse die Anteile der einzelnen Fettsäuren am Gesamtfettsäuregehalt im Extrakt verschieden sind. Octadecensäure (C18:1) bildet im Algenextrakt mit Hexadecansäure (C16:0) den höchsten Anteil, dagegen liegt Octadecensäure (C18:1) in der Biomasse erst an vierter Stelle. Die Änderung der Verhältnisse ist auf die Extraktion der Lipide zurückzuführen, welche je nach Verfahren einzelne Fettsäuren begünstigt. In Abbildung 150 ist das Massenspektrum von Hexadecansäure (C16:0) aus der direkten Analyse der Algenbiomasse dargestellt.

Abbildung 150: Massenspektrum von Hexadecansäure (C16:0) aus der Analyse der Algenbiomasse

Das direkte Verfahren zur Analyse der Fettsäuren in der Algenbiomasse ermöglicht eine Bestimmung des Fettsäuregehalts und der einzelnen Fettsäuren ohne Beeinflussung durch ein Extraktionsverfahren. Die analytische Methode kann zur Überprüfung des verwertbaren Lipidgehalts und des Fettsäurespektrums einer Algenbiomasse eingesetzt werden, ohne dass die Biomasse zuvor aufwändig extrahiert werden muss.

Um die Extraktionsverfahren zur Gewinnung der Algenlipide besser beurteilen zu können, wurde weiterhin die Algenbiomasse auf bestimmte Kenngrößen wie beispielsweise Phosphor, Asche und Kohlenstoff analysiert. Ein Vergleich der verschiedenen Parameter in der Biomasse und in einem entsprechenden Extrakt zeigt Tabelle 66. Die Algenspezies der Biomasse bzw. des Extrakts war *Nannochloropsis sp.* und das Extraktionsmittel Aceton.

Tabelle 66: Analysenergebnisse einer Algenbiomasse und eines entsprechenden Extrakts

Parameter	Einheit	Biomasse	Extrakt
Kohlenstoff	%	52	70
Wasserstoff	%	7,8	11
Sauerstoff	%	28	18
Stickstoff	%	6,5	< 1
Schwefel	%	0,60	0,36
Phosphor	%	0,74	0,28
Natrium	%	1,30	0,30
Magnesium	%	0,41	0,03
Wasser	%	3,5	3,6
Asche	%	5,8	1,4
Brennwert	MJ/kg	22	32

Der anorganische Anteil, ausgedrückt durch den Aschegehalt, der Biomasse betrug 5,8%. Im Algenextrakt verringerte sich der Anteil auf 1,4%. Dagegen stieg die Kohlenstoffkonzentration von 52% in der Biomasse auf 70% im Extrakt, welches durch die Anreicherung der Lipide bedingt ist. Der größere organische Anteil des Extrakts spiegelt sich auch in dem höheren Brennwert von 32 MJ/kg wider, im Vergleich zu 22 MJ/kg der Biomasse. Der Magnesiumwert, als Indiz für Chlorophyll, sank durch die Extraktion von 0,41% auf 0,03%. Ebenso war der Stickstoffgehalt in der Lipidfraktion deutlich geringer als in der Algenbiomasse. Dieser Wert sank von 6,5% auf <1%. Dagegen wurden die Konzentrationen der Elemente Schwefel und Phosphor durch die Extraktion nur geringfügig verringert. Der Schwefelgehalt sank von 0,60% auf 0,36% und der Phosphoranteil betrug 0,74% in der Biomasse und 0,28% im Algenextrakt. Schwefel und Phosphor können ebenfalls wie Stickstoff von anorganischen Verbindungen wie Sulfat bzw. Phosphat oder von organischen Komponenten wie Proteine oder Phospholipide stammen.

Zur Validierung der analytischen Methoden wurde ein Algenextrakt von verschiedenen Projektpartnern (BTU, TV 6 und OMV, TV 7 sowie UMSICHT, TV 10) analysiert. Bei der extrahierten Algenspezies handelte es sich um *Nannochloropsis sp.* und das Extraktionsmittel war Aceton.

Der Laborvergleich zeigte, dass die angewendeten Methoden größtenteils gut übereinstimmende Ergebnisse liefern. Die Elementarzusammensetzung (Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff), die Elemente Schwefel, Phosphor und Natrium sowie der Wasser- und Aschegehalt, die Säure- und Jodzahl, ebenfalls das Unverseifbare und der Brennwert wurden von der OMV und UMSICHT analysiert. Die einzelnen Werte sind in Tabelle 67 gegenübergestellt.

Abweichungen traten bei der Wasseranalyse und der Säure- und Jodzahlbestimmung auf, welche auf unterschiedliche Messmethoden zurückzuführen sind. Zur Wasserbestimmung nutzte die OMV ein Destillationsverfahren und UMSICHT die volumetrische Titration nach Karl-Fischer. Die Säure- und Jodzahl wurde jeweils titriert, die Endpunktbestimmung wurde bei der OMV potentiometrisch und bei UMSICHT mittels Farbindikator durchgeführt.

Tabelle 67: Analysenergebnisse eines Algenextrakts im Rahmen eines Laborvergleichs

Parameter	Einheit	OMV	UMSICHT
Kohlenstoff	%	72	70
Wasserstoff	%	12	11
Sauerstoff	%	16	17
Stickstoff	%	0,57	0,78
Schwefel	%	0,35	0,34
Phosphor	%	0,25	0,27
Natrium	%	0,28	0,31
Wasser	%	0,3	3,4
Asche	%	1,2	1,4
Säurezahl	mgKOH/g	61	34
Jodzahl	gJod/100g	112	96
Unverseifbares	%	6,8	7,0
Brennwert	MJ/kg	32	32

Der Fettsäuregehalt des Algenextrakts, welcher die freien Fettsäuren und die als Ester vorliegenden Fettsäuren umfasst, wurden von der BTU und UMSICHT bestimmt. Die Analysen erfolgten jeweils durch Veresterung bzw. Umesterung der vorliegenden Fettsäuren zu den entsprechenden

Tabelle 68: Analytierte Fettsäuren und deren Gehalt eines Algenextrakts im Rahmen eines Laborvergleichs

Fettsäure	Akronym	Einheit	BTU	UMSICHT
Dodecansäure	C12:0	%	0,2	0,2
Tetradecansäure	C14:0	%	2,6	3,0
Pentadecansäure	C15:0	%		0,2
Hexadecansäure	C16:0	%	11,2	14,3
Hexadecensäure	C16:1	%	9,0	10,4
Heptadecansäure	C17:0	%	0,1	
Octadecansäure	C18:0	%	0,4	0,6
Octadecensäure	C18:1	%	9,7	12,3
Octadecadiensäure	C18:2	%	3,4	3,6
Octadecatriensäure	C18:3	%	1,1	1,2
Eicosansäure	C20:0	%	0,1	
Eicosensäure	C20:1	%		0,2
Eicosatriensäure	C20:3	%		0,2
Eicosatetraensäure	C20:4	%	1,5	1,6
Eicosapentaensäure	C20:5	%	9,4	8,4

Methylestern, wobei die BTU ein saures Verfahren anwendete und UMSICHT eine basische Methode. Zur Quantifizierung nutzte die BTU als Internen Standard Pentadecansäure und UMSICHT Heptadecansäure. Tabelle 68 zeigt die identifizierten Fettsäuren und deren Gehalt, insgesamt ermittelte die BTU einen Fettsäuremethylestergehalt von 49% und UMSICHT von 56%.

Den Hauptanteil stellte jeweils die Hexadecansäure (C16:0) dar, gefolgt von Octadecensäure (C18:1) und Eicosapentaensäure (C20:5). Die Unterschiede in den Messergebnissen sind wiederum auf die verschiedenen Analyseverfahren zurückzuführen. Grundsätzlich ist die Übereinstimmung der Analysenwerte, die von den

verschiedenen Projektpartnern ermittelt wurden, ausreichend, um richtungsweisende Aussagen über die Algenextrakte zu treffen.

Die während des Verbundvorhabens analysierten Proben (Algenextrakte, Algenbiomasse) werden in dem gemeinsamen Sachbericht dargestellt.

10.5 Verwertung

Die im Rahmen dieses Forschungsvorhabens gewonnene Erfahrung hinsichtlich der speziellen Analytik von Algenextrakten und ebenso der Algenbiomasse kann in einem Anschlussprojekt weiterhin Nutzung finden. Die analytische Methodenentwicklung erfolgte hier im Hinblick auf eine Bewertung der Eignung der Algenextrakte als biogener Rohstoff für Flugzeugtreibstoffe. Diese Expertise kann in einem Folgeprojekt erweitert werden, indem beispielsweise Minorkomponenten der Algen wie Pigmente oder Vitamine in das Analysenprogramm mitaufgenommen werden. Somit würde eine komplexere und damit wirtschaftlichere Verwertung der Algenbiomasse erreicht.

Des Weiteren kann die im Projekt erworbene analytische Fachkenntnis als Dienstleistung für Algenproduzenten und im Downstream-Processing tätigen Firmen angeboten werden.

10.6 Erkenntnisse von Dritten

Parallel zu dem durchgeführten Verbundvorhaben AUFWIND ist Fraunhofer UMSICHT an weiteren Projekten beteiligt, welche das Ziel haben, Algenbiomasse als Rohstoff für Treibstoffe sowie als Wertstofflieferant zu generieren. Die Projekte All-gas (<http://www.all-gas.eu/Pages/default.aspx>) und SPLASH (<http://www.eu-splash.eu/>) werden von der EU gefördert, bei dem Verbundvorhaben ESAV – Algenfabrik (<http://www.fnr.de/projekte-foerderung/projekte/suche/?status=Inhalt&fkz=22400714>) handelt es sich um ein national gefördertes Projekt.

Bei allen drei Forschungsvorhaben ist die Erfahrung, dass die Produktion von Algenbiomasse und deren Extraktion nicht trivial sondern im Gegenteil eine Herausforderung ist.

11 Teilvorhaben 11 – VERBIO

Partner	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Thura Mark 18-20, 06780 Zörbig
Autor des Berichtes	Fichter, Enrico

Ziel des Projektes ist die Erstellung von Produktions- und Konversionspiloten zur Vorbereitung einer nachhaltigen industriellen Produktion von Biokerosin, wobei Entscheidungsgrundlagen für Investoren für den großindustriellen Demonstrator bereitgestellt werden sollen.

Im Hinblick auf eine ökologische und ökonomische Gestaltung ist die Betrachtung der gesamten Wertstoffkette notwendig. Somit ist die Betrachtung und Verwendung der anfallenden Reststoffe wichtig, um einen möglichst geschlossenen Stoffkreislauf zu gewährleisten sowie einen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg zu liefern.

An dieser Stelle können Biogasanlagen eine wichtige Funktion einnehmen, da sie mit der Erzeugung eines Energieträgers in Form von Methan sowie die mögliche Bereitstellung von regenerativ erzeugtem CO₂ (bei Anlagen mit Einspeisung von Methan ins Erdgasnetz) und Nährstoffen (aus dem Gärrest) dienen können.

11.1 Aufgabenstellung

Die Vergärung von Algenreststoffen zu Biogas stellt einen interessanten Ansatz zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der gesamten Algennutzung dar. Im Rahmen des Projekts AUFWIND (Arbeitspaket 5: Nebenprodukte) sollte VERBIO in die Bearbeitung dieses Themas einsteigen und damit maßgeblich zu einer zeitnahen technischen Umsetzung der Algentechnologie beitragen.

Durch das erzeugte Biomethan können Biogasanlagen durch die Nutzung der Algenrestbiomasse nach vorheriger Abtrennung gewinnbringender Nebenprodukte zur Kostensenkung bzw. Erhöhung der Wertschöpfung beitragen. Weiterhin können die im Gärrest enthaltenen mineralisierten Nährstoffe, wie v.a. Stickstoff, Kalium und Phosphor, rückgewonnen und als Flüssigdünger für die Algenproduktion eingesetzt werden, da auch Nährstoffe bzw. Dünger für die Mikroalgen einen großen Anteil der laufenden Kosten ausmachen. Außerdem sind Biogasanlagen mit Gaseinspeisung mögliche CO₂-Lieferanten für die Algenzucht.

11.2 Stand der Technik

Es lagen während der Projektlaufzeit keine bekannten Schutzrechte, Konstruktionen oder Verfahren vor, die eine Durchführung der Aktivitäten beeinflusst hätten. Die Durchführung der batch-Gärversuche erfolgte nach VDI4630; die Durchführung des kontinuierlichen Gärversuches anhand der Expertise der VERBIO bei der Biogaserzeugung.

Im Folgenden wird die verwendete Literatur angegeben. Diese stammen entweder aus der Datenbank / Literatur der VERBIO^{57, 115, 116} oder waren im Internet frei zugänglich¹¹⁷⁻¹¹⁹

11.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Innerhalb der Projektpartner gab es Zusammenarbeiten mit weiteren Teilvorhaben, so wurde Algenbiomasse von folgenden Projektpartner bezogen: FZJ (TV1), Phytolutions (TV5), RWTH Aachen (TV8) sowie VTS (TV12). Für weitere Experimente wurden Gärreste an die Jacobs-University (Unterauftrag im TV8) versendet. Für die Analysen der Algenproben sowie des Gärrestes aus der kontinuierlichen Vergärung wurden externe Labors (LKS- Landwirtschaftliche Kommunikation- und Servicegesellschaft; PFI – Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.) beauftragt, mit denen VERBIO seit längerer Zeit zusammenarbeitet. Während der Projektlaufzeit wurden fünf Konsortialtreffen besucht und über den jeweiligen Stand der Arbeiten berichtet.

11.4 Erzielte Ergebnisse

VERBIO hat innerhalb des Arbeitspakets die Nutzung der Algenrestbiomasse aus den AUFWIND-Anlagen (insbesondere aus der Süßwasserproduktion) getestet und bewertet. Zunächst wurden zur Bestimmung des Biogaspotentials 20 Eudiometersysteme inklusive Peripherie aufgebaut, um Batch-Gärversuche nach VDI4630 durchführen zu können. Es konnte damit der Verlauf der Gasbildung aus insgesamt 11 getesteten Algenproben über die Zeit und damit erste grobe Abschätzungen der zu erwartenden Biogas- bzw. Methanbildung in einer Monovergärung ermittelt werden.

Es erfolgte eine umfassende Analyse der Zusammensetzung dieser Algenbiomasse, wobei 8 verschiedene Algenproben extern auf ihre Zusammensetzung untersucht wurden, um daraus v.a. eine Charakterisierung der verschiedenen Algenproben und eine theoretische Abschätzung der Biogas- sowie

Methanbildungspotentiale vornehmen zu können. Diese 8 Algenproben wurden ebenfalls extern hinsichtlich ihrer Nährstoff- und Spurenelementzusammensetzung untersucht, um mögliche Limitierungen einzelner Elemente sowie mögliche Hemmstoffe der Monovergärung ermitteln zu können. Durch VERBIO wurden 16 verschiedene Algenproben untersucht. Vom Ablauf (Gärrest) der kontinuierlichen Vergärung wurden 7 Proben zur Bestimmung der Nährstoff- und Spurenelementkonzentrationen extern analysiert. Während der 12 monatigen Versuchszeit der kontinuierlichen Vergärung wurden weitere 159 Ablaufproben durch VERBIO analysiert.

Die kontinuierliche Monovergärung von Algenrestbiomasse (bezogen von VTS, TV12, Arbeitspaket 3) in einem Fermenter über einen Zeitraum von 12 Monaten realisiert. Dafür wurde ein 600 l – Versuchsreaktor inklusive Peripherie in Betrieb genommen. Die kontinuierliche Vergärung wurde im August 2014 begonnen und über 12 Monate stabil bis Ende August 2015 betrieben und die Ergebnisse dokumentiert. Ziel war einerseits, mögliche Parameter einer stabilen von Algenrestbiomasse dominierten kontinuierlichen Vergärung zu erforschen, zum anderen wurde der aus dieser Vergärung erhaltene Gärrest für eine Bewertung der Eignung als Nährstoffmedium für die Algenzucht bereitgestellt (die Bewertung wurde nicht durch VERBIO durchgeführt).

Im Vergleich zur Arbeits-, Zeit- und Kostenplanung des Vorhabens ergaben sich aufgrund fehlender Mengen an Algenrestbiomasse für den kontinuierlichen Gärversuch Änderungen: Zum einen verzögerte sich die Inbetriebnahme des Fermenters um 2 Monate (August 2014 statt Juni 2014), zum anderen musste der Versuch bei einem verringerten Reaktorinhalt von ca. 82 statt wie geplant 500 bis 600 l durchgeführt werden. Die Aussichten auf die Erreichung der Ziele blieben dennoch unverändert; es waren keine Änderungen an der Zielsetzung notwendig.

Analysierte Algenproben

In der folgenden Tabelle 69 ist ein Überblick der insgesamt erhaltenen Algenproben aufgeführt.

Die Probe Nr. 11 (Spirulina-Pulver) wurde zur Überbrückung von Lieferengpässen aus der Winterperiode 2014/2015 eingesetzt. Aufgrund Vorratshaltung konnte der Einsatz bis April 2015 herausgezögert werden und während der Laufzeit von 12 Monaten auf 2 Zeiträume beschränkt werden (08.04. bis 01.07.2015 und 18.08. bis 28.08.2015).

Tabelle 69: Überblick der erhaltenen Algenproben

Datum eintreffen der Probe bei VERBIO	Herkunft / Versender	Beschreibung / Informationen vom Versender	Proben-Bezeichnung
12.08.2013	Phytolutions	Probe gefroren geliefert + gelagert Nannochloropsis salina; 25% TS; 32 g/l Salzgehalt	1
13.10.2013	RWTH Aachen	2 Proben Chlorella vulgaris getrocknet 1 Probe ohne Behandlung 1 Probe nach mechanischer Behandlung (mittels Schneckenpresse)	2 3
10.07.2014	FZJ (NOVAgreen)	Scenedesmus (dunkelgrün) 3 Beutel vom 04.06.2014 ca. 2,4 kg 4 Beutel vom 12.06.2014 ca. 2,8 kg	4 5
10.07.2014	FZJ (Phytolutions)	Nannochloropsis salina (hellbraun) 3 Beutel vom 05.06.2014 ca. 2,4 kg	6
10.07.2014	FZJ (IGV)	Chlorella vulgaris 3 Beutel vom 28.05.2014 ca. 1,9 kg 4 Beutel vom 02.06.2014 ca. 5 kg	7 8
30.07.2014 (Versand durch VTS)	VTS	VTS Charge "Vorversuche"; extrahiert 2x je ca. 50 kg in 60 l Fässern (ungekühlt)	9
30.07.2014 (Versand durch VTS)	VTS	VTS Charge "Vorversuche"; extrahiert ca. 20 kg in 5 bzw. 10 l Eimern (eingefroren angeliefert)	10
 (Versand durch VTS)	VTS (IGV)	Spirulina Pulver (IGV) (batch RSP80TT 403; Bag-Nr. 179)	11
10.09.2014 (Versand durch VTS)	VTS	VTS Charge 1 (Algen aus Jülich: Chlorella vulgaris, Scenedesmus) extrahiert (kann Rückstände von Aceton enthalten) 2x je ca. 50 kg in 60 l Fässern (ungekühlt)	VTS 1
26.09.2014 (Versand durch VTS)	VTS	VTS Charge 2 (Algen aus Jülich: Ernte IGV-Reaktor) extrahiert (kann Rückstände von Aceton enthalten) 2x je ca. 50 kg in 60 l Fässern (ungekühlt)	VTS 2
19.11.2014 (Versand durch VTS)	VTS	VTS Charge 3 (Algen aus Klötze: Chlorella) extrahiert (kann Rückstände von Aceton enthalten) 3x je ca. 50 kg in 60 l Fässern (ungekühlt) [2 weitere 60 l Fässer zu späterem Zeitpunkt verschickt (ungekühlt)]	VTS 3
[10.12.2014] (Versand durch VTS)	VTS	VTS Charge 4 (Algen aus Jülich: Ernte IGV-Reaktor) extrahiert (kann Rückstände von Aceton enthalten) 2x je ca. 50 kg in 60 l Fässern (ungekühlt)	VTS 4
17.06.2015 (Versand durch VTS)	VTS (FZJ)	VTS Charge 4 [1. Charge 2015] (Scenedesmus) extrahiert (lösungsmittelfrei) 2x je ca. 40 kg in 60 l Fässern (ungekühlt)	VTS 5

Analytik

In Tabelle 70 sind Analysenwerte ausgewählter, für die Biogaserzeugung wichtiger Parameter für die verschiedenen untersuchten Algenproben aufgeführt. Die Chargen ab einschließlich Probe 9 (außer Probe 10) sind diejenigen, die im kontinuierlichen Gärversuch zum Einsatz kamen.

Tabelle 70: Analyseergebnisse Algenproben

Proben-Nr.	Analytik Algenbiomasse											
	TS-Gehalt [%]			oTS [% d.TS]		Nges. [mg/kg TS]		Rohprot. [% d. TS]	Rohfett [% d. TS]	Essigs. [% d.OS]	Σ organ. S. [% d.OS]	Ethanol [% d.OS]
	VERBIO	Labor 1	Labor 2	VERBIO	Labor 1	VERBIO	Labor 1	Labor 1		VERBIO		
1	22,4	20,3	20,3	88,4	87,4	55378	54400	34,0	33,7			
2	94,4	93,6	93,8	93,1	92,7	84232	86560	54,1	9,3			
3	94,0	93,6	93,5	93,1	92,7	85259	84800	53,0	8,4			
4	30,9	25,9	25,6	95,8	94,3	64023	79840	49,9	10,3			
5	37,4			95,9		51090						
6	17,3	16,7	16,3	88,5	90,4	31025	30400	19,0	54,6			
7	14,9			90,4		49512						
8	11,6	14,5	15,6	89,7	90,4	66383	81120	50,7	7,5			
9	10,2	9,9	9,9	86,5	86,2	68281	66880	41,8	3,9	0,5	0,8	0,3
10	10,5			90,2		80319						
11	95,3			94,1		80614						
VTS 1	10,7			93,0		56446				0,6	1,3	0,7
VTS 2	6,1			92,4		116036				0,5	0,8	0,5
VTS 3	10,5			90,4		92858				0,3	0,7	0,1
VTS 4	12,9			87,4		77181				0,7	1,0	0,8
VTS 5	12,6	11,9	11,8	93,6	93,2	53941	55680	34,8	13,8	0,5	0,5	0,7

In Tabelle 70 sind auch die Analysewerte der Probe 11 (Spirulina-Pulver, *kursiv*) mit aufgeführt.

Einzelne von VERBIO gemessene Werte der verschiedenen Algenproben liegen sehr weit von denen in externen Labors ermittelten. Diese sind rot dargestellt und zeigen Probleme bei der Analytik bzw. der Probenahme an.

Die Parameter TS- und oTS-Gehalt sind für die Biogaserzeugung die Parameter, nach denen die Zufuhr an Substrat geregelt wird. Sowohl die einzustellende Raumbelastung (Zufuhr von kg oTS pro Tag und m³ Reaktorvolumen) als auch die Biogas- bzw. Methanausbeute (l Methan pro eingesetztes kg oTS) werden auf den oTS-Gehalt bezogen. Weiterhin gibt der TS-Gehalt (zumindest in Bezug auf den Einsatz von Algenbiomasse) an, wie stark eine Zulaufmischung verdünnt werden muss, um zum einen als Substratmischung noch pumpfähig und damit sicher in den Biogasreaktor eingebracht werden zu können und zum anderen den TS-Gehalt im Reaktor zu beeinflussen, um Probleme mit unzureichender Durchmischung aufgrund eines zu hohen TS-Gehaltes zu vermeiden. Für die im kontinuierlichen Gärversuch eingesetzten Algenbiomassen musste ein Zulauf-TS von etwa 9 % eingestellt werden, um eine störungsfreie Dosierung zu gewährleisten. Diese Einstellung fand durch Verdünnung mit Leitungswasser statt.

Ein weiterer wichtiger Parameter (v.a. beim Einsatz von Algenbiomasse) ist der Gesamtstickstoff- bzw. Proteingehalt. Im Vorfeld der Biogasversuche wurde, vor allem im Hinblick auf den kontinuierlichen Gärversuch, befürchtet, zu hohe Proteingehalte und damit zu hohe Gesamtstickstoffkonzentrationen im Reaktor könnten den Biogasprozess hemmen. Algenbiomasse weist grundsätzlich bereits einen hohen Proteingehalt auf. Da für die Biogas-Gärversuche bereits entfettete Algenmasse eingesetzt werden sollte, würde sich der Proteingehalt anteilig auf den TS-Gehalt bezogen weiter deutlich erhöhen. Bei den analysierten Proben würden sich anhand der Analyseergebnisse ein Gesamtstickstoffgehalt von 10.000 bis 20.000 mg_N/kg ergeben - in vielen Literaturstellen angegebene Grenzwerte liegen bei bis zu 10.000 mg_N/kg^{57, 115}. Die Gesamtstickstoffkonzentration der im Rahmen dieses Projektes eingesetzten Algenbiomassen lagen im Mittel bei etwa 7.500 mg_N/kg Algenmasse (5.100 bis 9.900 mg_N/kg), was auch aufgrund der Verdünnung mit Wasser auf ca. 9 % TS im Zulauf zurückzuführen ist. Eine weitere Wasserverdünnung war also nicht nötig. Im Laufe des Projektes trat keine Prozesshemmung aufgrund der hohen Stickstoffgehalte auf.

Ein hoher Proteingehalt bewirkt (in Abhängigkeit von der Proteinzusammensetzung) auch eine hohe Schwefelfracht, die im Biogasprozess zu Schwefelwasserstoff umgewandelt wird und damit zu einer hohen Konzentration von H₂S im Biogas führt (im kontinuierlichen Gärversuch wurden im Mittel ca. 3.200 ppm H₂S gemessen).

Im Hinblick auf eine möglichst ökonomische Nutzung der Algenbiomasse ist es sicherlich anstrebenswert, zumindest einen Teil der Proteine vor der Biogasnutzung abzutrennen und als Wertstoffe zu vermarkten, was die Problematik entschärfen würde.

Der Fettgehalt wurde ebenfalls bestimmt, um die später dargestellten Biogas- bzw. Methanausbeuten bewerten zu können, da im Rahmen des Projektes vor allem entfettete Algenrestbiomasse zur Biogaserzeugung eingesetzt werden sollte. Eine Algenbiomasse ohne vorherige Fettabtrennung erbringt mehr Methan pro eingesetzter Menge, als eine entfettete. Dies ist zwar bezüglich der Methanausbeuten günstig, allerdings dem Projektziel nicht dienlich, da die in den Algenbiomassen enthaltenen Fette zur Kerosinproduktion verwendet werden sollen.

Aus der Zusammensetzung der verschiedenen Algenbiomassen kann schlussendlich ein theoretisches Biogas- bzw. Methanpotential berechnet werden. In Abhängigkeit von der Art der Algenbiomasse, Erntezeitpunkt, dem Aufschlussgrad bzw. der Inhaltsstoffe (wie z.B. Protein- und Fettgehalt) schwanken die theoretischen Methanausbeuten sehr stark zwischen 290 und 770 l Methan pro kg oTS (bzw. zwischen 30 und 130 l Methan pro kg Algenbiomasse). Erfahrungsgemäß wird davon je nach Art der Stoffgruppen und Zugänglichkeit dieser etwa 50 % im kontinuierlichen Prozess erreicht. Es ist für einen kontinuierlichen Biogasprozess also mit Methanausbeuten zwischen 145 und 385 l Methan pro kg oTS zu rechnen. Für die beiden analysierten im kontinuierlichen Gärversuch eingesetzten Chargen von VTS (Probe 9, Probe VTS 5) ergaben sich theoretisch 290 bzw. 350 l Methan pro kg oTS, also würde man ungefähr 145 bzw. 175 l Methan pro kg oTS aus dem Versuch erwarten.

Die Parameter Essigsäure, die Summe der organischen Säuren sowie der Ethanolgehalt sind für den Biogasprozess wichtige Werte, da sie ebenfalls die Gasausbeuten beeinflussen, jedoch nicht mit in dem für die Angabe von Gasausbeuten verwendeten Bezug zum oTS-Gehalt enthalten sind und somit zusätzlich betrachtet werden müssen. Weiterhin können diese Parameter als Bewertung für die Nachgärung der verwendeten Algenbiomasse bei der Lagerung verwendet werden.

Weiterhin wurden von 8 Algenproben die für den Biogasprozess wichtigen Nährstoff- und Spurenelementkonzentrationen bestimmt. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Gehalte der verschiedenen Elemente sich sehr stark voneinander unterscheiden und demzufolge für die tatsächlich einzusetzende Algenbiomasse entsprechend fehlende Elemente zugegeben werden müssen, um Limitierungen zu vermeiden. Hinsichtlich einer möglichen Hemmung des Biogasprozesses wurden grundsätzlich keine hinderlichen Elementkonzentrationen festgestellt¹¹⁵⁻¹¹⁸.

Auffällig bei den meisten untersuchten Proben waren sehr hohe Gehalte an Phosphor und Magnesium. Dies lässt zusammen mit hohen erwarteten Ammoniumstickstoffkonzentrationen eine verstärkte Magnesium-Ammonium-Phosphatbildung erwarten, wodurch es zu festen Anhaftungen in Behältern, Rohrleitungen, Pumpen oder Wärmetauschern kommen kann. Dies ist bei einer Anlagenauslegung bzw. der Auslegung von Reinigungsmöglichkeiten unbedingt zu beachten.

In den untersuchten Salzalgen der Firma Phytolutions (*Nannochloropsis sp.*) wurden wie zu erwarten hohe Gehalte an Chlorid (und Natrium) gemessen. Der Chloridgehalt dieser Algenproben betrug 3,5 bis 5,0 % d.TS, was bei einem Einsatz im Biogasreaktor einen Chloridgehalt von etwa 6.000 bis 8.000 ppm ergeben würde. Daraus ergeben sich zum einen Fragen zur Materialbeständigkeit aller relevanten Apparate, die sich zwar durch die Auswahl geeigneter Materialien lösen lassen, aber mit einem (erheblichen) finanziellem Mehraufwand verbunden sind. Zum anderen schaden zu hohe Konzentrationen an Chlorid die am Biogasprozess beteiligten Mikroorganismen und lassen einen stabilen Betrieb nicht ohne weiteres zu. An dieser Stelle hilft nur eine vorherige (Teil-)Abtrennung des Chlorids, eine unzweckmäßige Verdünnung (mit Wasser) oder eine Co-Vergärung mit Chlorid-armen Substraten. Im Verlauf des Projektes wurden für die kontinuierliche Vergärung ausschließlich Süßwasseralgen eingesetzt, bei einer zukünftigen Nutzung von Salzalgen wäre dies zu berücksichtigen.

Eine weitere, im Rahmen dieses Projektes qualitativ und quantitativ nicht ermittelte Fraktion, bilden Reste der bei den Extraktionen verwendeten Lösungsmittel. Dabei sind nicht oder wenig problematische Stoffe, wie z.B. Ethanol, und auf Mikroorganismen toxisch wirkende Substanzen, wie Hexan oder Aceton, zu unterscheiden. Je nach Restkonzentration von z.B. Hexan und Aceton können diese zu Methan abgebaut werden oder den Biogasprozess hemmen. Diese Frage sollte zukünftig vor einem großtechnischen Einsatz der extrahierten Algenrestbiomasse zur Biogaserzeugung noch geklärt werden.

Batch-Gärversuche

Biogas-Batch-Gärversuche sind diskontinuierliche Gärversuche in sogenannten Eudiometern, bei denen im Gegensatz zu den kontinuierlich laufenden Versuchsreaktoren nur einmalig zu Beginn der Versuche Substrat

zugegeben wird. Sie dienen grundsätzlich der Bewertung des möglichen Biogas- bzw. Methanertrages und der anaeroben biologischen Abbaubarkeit eines Stoffes bzw. Stoffgemisches (Substrat). Biogas-Batch-Gärversuche liefern keine Aussagen über die Prozessstabilität in kontinuierlich laufenden Reaktoren, über die Biogas- bzw. Methanausbeute unter Praxisbedingungen durch positive oder negative Synergieeffekte, zur Monovergärbarkeit des Substrates unter Prozessbedingungen oder über Grenzen der Raumbelastung.

Die Gärversuche wurden in Anlehnung an DIN 38 414 Teil 8 (DEV S8) bzw. VDI4630 durchgeführt.

Im Verlauf des Projektes wurden Batch-Versuche von insgesamt 11 Algenproben angestellt. Dabei wurden vom 05.12.2013 bis 17.01.2014 die Probe 1 in doppelter Wiederholung (2 verschiedene Impfbiomassen) und vom 30.10. bis 12.12.2014 weitere 9 Proben angesetzt. Eine Übersicht der ermittelten Biogasausbeuten ist in Tabelle 71 aufgeführt.

Tabelle 71: Übersicht Ergebnisse Batch-Gärversuche

Probe-Nr.	Zeitraum batch-Gärversuche	Ausbeute nach 36 d (batch Ende)		Methan [% vol.]	berechnete Methanausbeute	
		[lBiogas / kgoTS]	[lBiogas / kgProbe]		[lMethan / kgoTS]	[lMethan / kgProbe]
1	05.12.2013 - 17.01.2014	298	54	67,9	202	37
1	05.12.2013 - 17.01.2014	303	55	67,9	206	37
2	30.10. - 12.12.2014	511	448	58,7	300	263
3	30.10. - 12.12.2014	553	484	58,1	322	281
4	30.10. - 12.12.2014	268	95	59,3	159	56
5	30.10. - 12.12.2014	226	67	59,3	134	40
6	30.10. - 12.12.2014	323	50	67,4	218	33
7	30.10. - 12.12.2014	173	23	58,2	101	14
8	30.10. - 12.12.2014	174	18	58,2	101	10
9	30.10. - 12.12.2014	292	26	61,3	179	16
10	30.10. - 12.12.2014	657	62	61,3	403	38

Wie man der Tabelle entnehmen kann, gibt es erheblich Unterschiede zwischen den einzelnen Algenproben. Auch im Verlauf der Gasbildung gibt es große Unterschiede (siehe Abbildung 151).

Weiterhin ist festzuhalten, dass bis auf Probe 9 alle Proben eingefroren bei VERBIO angeliefert wurden (Proben 2 und 3 gefriergetrocknet) und damit im Vergleich zum kontinuierlichen Gärversuch, bei dem nur ungekühlte Algenbiomasse eingesetzt wurde, ein erheblicher Unterschied besteht (nur Probe 9 wurde im kontinuierlichen Gärversuch eingesetzt.)

Ein weiterer Unterschied zwischen den Proben bestand darin, dass nur die Proben 9 und 10 bei VTS extrahiert und damit entfettet wurden. Alle anderen Proben weisen die ermittelten Lipidgehalte (siehe Tabelle 70) auf.

Die Methangehalte des bei den Batch-Gäransätzen gebildeten Biogases wurden nicht gemessen, allerdings können diese aus der theoretischen Berechnung der Biogas- und Methanpotentiale entnommen werden (siehe Tabelle 71).

Abbildung 151: Verlauf der Norm-Biogasbildung über die Zeit

Nach etwa 22 Tagen weisen alle Proben ein Plateau in der Gasbildungskurve auf, d.h. die Ausbeute zu diesem Zeitraum betrug (teilweise deutlich) über 90 % der Gesamtausbeute zu Versuchsende. Dies ist im Hinblick auf die Wahl einer sinnvollen Verweilzeit für eine kontinuierliche Vergärung wichtig, da kürzere Verweilzeiten zwar geringere Reaktorvolumina und damit Investitionskosten, jedoch auch geringere Gasausbeuten mit sich bringen. Besonders deutlich wird dies bei Probe 10, wo bei einer Verweilzeit von z.B. 14 Tagen nur etwa 50 % der Gasmenge gebildet wurden, nach 20 Tagen allerdings 90 %.

Zu Versuchsende nach 36 Tagen variieren die Gasausbeuten deutlich zwischen 170 und 660 l Biogas pro kg oTS bzw. 100 und 400 l Methan pro kg oTS. Außerdem variieren die Gasbildungsgeschwindigkeiten bzw. -verläufe ebenfalls teilweise erheblich, wobei sich grundsätzlich 3 Gasbildungsverläufe herauskristallisiert haben:

- sehr schnelle Gasbildung mit danach abflachenden Kurve (Proben 2 und 3)
- langsame Gasbildung mit teils nur noch minimal steigenden Kurven (Proben 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
- anfänglich mäßige Gasbildung und zwischen Tag 12 und 18 stark ansteigende Kurve (Probe 10)

Diese unterschiedlichen Verläufe zeigen die unterschiedlichen Probenarten bzw. Vorbehandlungen auf. So wurden die Proben 2 und 3 gefriergetrocknet, anschließend wieder in Wasser aufgelöst, Probe 3 noch durch eine Schneckenpresse aufgeschlossen und anschließend wieder getrocknet. Dies führt zu einem erheblich besseren Zellaufschluss im Vergleich zum einfachen Einfrieren, wie die Verläufe der anderen Proben zeigen. Somit findet ein beschleunigter und im Vergleich zur theoretischen Betrachtung annähernd vollständiger Umsatz der enthaltenen Organik zu Biogas statt (siehe Tabelle 73, Seite B-208)

Repräsentativ für eine kontinuierliche Vergärung ist nur die Probe 9, da diese vor Einsatz nicht eingefroren wurde. Diese Probe weist zu Versuchsende nach 36 Tagen eine Biogasausbeute 290 l Biogas pro kg oTS von sowie eine Methanausbeute von 180 l Methan pro kg oTS auf. Diese Werte können als Erwartungswert für den kontinuierlichen Gärversuch und damit für eine Biogasausbeute unter Praxisbedingungen angesehen werden. Da die Ausbeuten der Proben 4, 5, 6, 7 und 8 teilweise erheblich unter sowie leicht über diesen liegen, bestätigt sich auch dadurch, dass der Aufschluss durch Einfrieren nur eine geringe Auswirkung besitzt.

Die Probe 10 ist die gleiche Charge wie Probe 9, allerdings wurde diese eingefroren an VERBIO verschickt. Nach anfänglich ähnlichem Gasbildungsverlauf steigt diese etwa ab Tag 14 nochmals sehr stark an und erreicht schlussendlich nach 36 Tagen mit etwa 660 l Biogas pro kg oTS bzw. 400 l Methan pro kg oTS am Ende die höchste Gasausbeute aller untersuchten Proben. Eine Erklärung des extremen Unterschiedes zu Probe 9 kann zum einen das Einfrieren der Probe und zum anderen die Lagerung der Probe 9 bei Raumtemperatur liefern. Es wird vermutet, dass durch Extraktion und anschließendes Einfrieren ein

wesentlich besserer Zellaufschluss als durch bloßes Einfrieren oder extrahieren der Fall ist. So könnten in den ersten Tagen v.a. die Kohlenhydratfraktion und ab dem zweiten starken Anstieg dann die Protein- und auch Restfettanteile zu Biogas umgesetzt werden. Im Vergleich dazu erfolgt der Abbau v.a. der Protein- und Restfettfraktion bei Probe 9 nur sehr langsam und eingeschränkt. Weiterhin erfolgte schon im Vorfeld der Versuche ein Abbau in Probe 9 durch die Lagerung bei Raumtemperatur, was sich dann entsprechend negativ auf die Biogas- bzw. Methanausbeute auswirkt. Dies kann durch die gemessenen Gehalte an organischen Säuren und Ethanol bestätigt werden.

Die Differenz zwischen den Proben 4 und 5 (Novagreen) ist ungewöhnlich, da beide Proben aus derselben Anlage kurz nacheinander geerntet wurden und auch beide danach eingefroren wurden.

Eine Erklärung für einen Teil der Unterschiede können Probleme bei der TS-Bestimmung der Probe 5 liefern, die stark von der Probe 4 abweichende Werte ergab (Tabelle 70). Da die Probeneinwaage und später die Berechnung der Biogasausbeute auf diesen TS-Gehalten basieren, wird die Angabe der Ausbeute auf oTS daher stark von der TS-Bestimmung beeinflusst. Der Unterschied beider TS-Gehalte beträgt relativ etwa 20 %, d.h. die angegebene Biogas- bzw. Methanausbeute der Probe 5 könnte etwa um diesen Wert zu niedrig liegen. Die Ausbeuten der Probe 4 werden aufgrund dieser Probleme als realistischer als die der Probe 5 eingeschätzt. Einen weiteren Unterschied könnten auch die verschiedenen Erntezeitpunkte darstellen, was allerdings in Bezug auf die Gasausbeuten quantitativ nicht bewertet werden kann.

Die Proben 7 und 8 (IGV) weisen (neben Probe 5) die geringste Biogasausbeute auf. Auch bei diesen beiden Proben weichen die TS-Gehalte deutlich voneinander ab, was sich in den Biogasausbeuten jedoch nicht widerspiegelt, also reale Unterschiede der Proben darstellen sollten. Es wird vermutet, dass die zu diesem Zeitpunkt aus der Anlage der IGV geerntete Biomasse aufgrund Problemen in der Anlage mit der Kultivierung der Algen nicht repräsentativ war und einen (unbekannten) Anteil nicht-Algenorganismen (z.B. Bakterien) enthielt, welche die Gasausbeuten negativ beeinflussen.

Kontinuierlicher Gärversuch

Der Versuchsreaktor für den kontinuierlichen Gärversuch wurde am 29.08.2014 mit aktiver Biomasse befüllt, die erste Zufuhr von Algenrestbiomasse fand am 03.09.2014 statt. Die geplante Raumbelastung von 3,0 g_{oTS}/l*d wurde sofort ab dem 03.09. eingestellt und konnte bis zum Versuchsende am 28.08.2015 beibehalten werden.

Am 26.09.2014 wurde entschieden, dass Reaktorvolumen deutlich auf 82 l zu reduzieren, da nicht zu erwarten war, dass die für einen 500 bis 600 l Versuchsreaktor notwendigen Mengen an Algenrestbiomasse dauerhaft zur Verfügung gestellt werden können.

Die in diesem Versuch eingesetzten Algenchargen sind in der Tabelle 72 aufgeführt. Es ist darin zu erkennen, dass zwischen dem 08.04. und 01.07.2015 sowie ab 18.08.2015 bis zum Versuchsende aufgrund von Produktionsengpässen Spirulina Pulver (nicht entfettet) als Alternative eingesetzt werden musste, um die Versuche nicht unterbrechen zu müssen.

Tabelle 72: Übersicht eingesetzte Chargen Algenrestbiomasse

Einsatz ab	Beschreibung	Probennummer
01.09.2014	Charge VTS "Vorversuche"	9
18.10.2014	Chlorella vulgaris + Scenedesmus	VTS 1
25.11.2014	Ernte IGV	VTS 2
23.12.2014	(Chlorella, Klötze)	VTS 3
27.02.2015	Ernte IGV	VTS 4
08.04.2015	Spirulina Pulver (IGV)	11
02.07.2015	Scenedesmus	VTS 5
18.08.2015	Spirulina Pulver (IGV)	11

Die Algenrestbiomasse wurde täglich in Intervallen vorerst unverdünnt in den Reaktor gepumpt. Ab dem 26.09.2014 wurde entschieden, die Algenmasse auf knapp 10 % TS mit Wasser zu verdünnen, um die Zulaufmischung noch pumpfähig zu halten und damit die tägliche Dosierung sicherer gegenüber Verblockungen zu machen. Die notwendige Verdünnung mit Wasser schwankte je nach Algencharge im

Versuchszeitraum zwischen 10 und 30 %. Während des gesamten Versuchszeitraumes wurde eine komplette Spurenelementmischung zugegeben. Dabei lagen die Zugabemengen an der oberen empfohlenen Grenze für die einzelnen Elemente, um für diesen Versuch eine Limitierung auszuschließen und so einen sicheren Betrieb zu gewährleisten^{115-118]}. Im Hinblick auf eine Praxisanlage sollten in dieser Hinsicht noch Optimierungen stattfinden, da eine Reduzierung der Zugabemengen bzw. auch eine Vergärung ohne weitere Gaben von Spurenelementen aufgrund der Analysewerte der einzelnen Algenchargen durchaus möglich erscheint.

Abbildung 152 gibt einen Überblick der Daten aus dem Betrieb der kontinuierlichen Monovergärung von Algenrestbiomasse.

Es wurden während des kontinuierlichen Versuches ca. 600 kg Algenrestbiomasse verarbeitet; ca. 310 kg Wasser wurden zur Verdünnung verwendet. Darin enthalten sind allerdings auch die Zeiträume der Nutzung von Spirulina Pulver (Probe 11), welche mit 90 % Wasser verdünnt werden musste – ohne Betrachtung dieser wurden die Chargen Algenrestbiomasse zu etwa 16 % mit Wasser verdünnt. Die mittlere Raumbelastung betrug $2,9 \text{ g}_{\text{oTS}}/\text{l} \cdot \text{d}$ bzw. $3,2 \text{ g}_{\text{oS}}/\text{l} \cdot \text{d}$ (mittlere Verweilzeit ca. 32 Tage). Der Bezug auf organische Substanz (oS) zusätzlich zum Bezug auf oTS wurde nötig, nachdem festgestellt wurde, dass ein nicht unwesentlicher Anteil der in den Algenbiomassen enthaltenen Organik nicht durch den oTS-Gehalt mit erfasst wird und somit zu diesem addiert wurde (organische Säuren, Ethanolgehalt). Im gesamten Versuchszeitraum wurden etwa 22.500 l Biogas bzw. 15.500 l Methan erzeugt, was einem Methananteil von 69 %vol. entspricht. Daraus ergibt sich eine Methanausbeute von $215 \text{ l}_{\text{CH}_4}/\text{kg}_{\text{oTS}}$ bzw. $188 \text{ l}_{\text{CH}_4}/\text{kg}_{\text{oS}}$ und damit $26 \text{ l}_{\text{CH}_4}/\text{kg}_{\text{Algenmasse}}$ (Biogausbeuten: $312 \text{ l}_{\text{Biogas}}/\text{kg}_{\text{oTS}}$ bzw. $37,4 \text{ l}_{\text{Biogas}}/\text{kg}_{\text{Algenmasse}}$). Der Gehalt an Schwefelwasserstoff H_2S im Biogas betrug zwischen 1.400 und 5.000 ppm (Mittel ca. 3.200 ppm).

Rechnerisch ergeben sich aus dem Versuch Abbaugrade von ca. 32 % in Bezug auf den Trockensubstanzgehalt sowie ca. 37 % für den organischen Trockensubstanzgehalt.

1. Fütterung	Zulauf		911,8 kg	
		Algenrestbiomasse	599,2 kg	
		Wasser	312,6 kg	
		TS	78,2 kg _{TS-Algen} 8,6 % (Zulauf)	
		oTS	71,9 kg _{oTS-Algen} 7,9 % (Zulauf)	
		oS	82,4 kg _{oS-Algen} 9,0 % (Zulauf)	
		Raumbelastung, B _R (ø)	2,9 g _{oTS} /ld 3,3 g _{oS} /ld	
		Verweilzeit, HRT (ø)	32,0 d	
	2. Reaktordaten	FOS	Titration	2.515 mg _{HAc-Äq.} /l
			GC-Analyse	449 mg _{HAc-Äq.} /l
		Essigsäure (GC)	375 mg _{HAc} /l	
		Propionsäure (GC)	79 mg _{HPr} /l	
		N-Gesamt	8.367 mg _{Nges} /l	
		NH ₄ ⁺ -N	4.371 mg _{NH4-N} /l	
		TS-Gehalt	5,93 % des Ablaufs	
		oTS-Gehalt	5,09 % des Ablaufs 85,9 % der TS	
3. Ausbeute			Biogas	22.421 l _N
			Methan	15.450 l _N
		Methangehalt	68,9 %	
		H ₂ S-Gehalt	3.208 ppm	
		Gasausbeute	0,312 m ³ /kg _{oTS-Algen} 0,037 m ³ /kg _{Algen}	
		Methanausbeute	0,215 m ³ /kg _{oTS-Algen} 0,188 m ³ /kg _{oS-Algen} 0,026 m ³ /kg _{Algen}	
		TS - Abbaugrad	32,4% TS-Abbaugrad	
		oTS - Abbaugrad	36,9% oTS-Abbaugrad	

Abbildung 152: Überblick Parameter kontinuierlicher Gärversuch

Da sich die verschiedenen Algenchargen teilweise sehr stark voneinander unterscheiden, schwanken im Verlauf des Versuchszeitraumes die Biogas- bzw. Methanausbeuten ebenfalls stark (siehe Abbildung 153). In den Batch-Gäransätzen wurden die Unterschiede in den Gasbildungsgeschwindigkeiten, -verläufen und Biogasausbeuten bereits deutlich. Die Ausbeuten im kontinuierlichen Gärversuch bestätigen grundsätzlich die Ausbeuten aus den Batch-Gärversuchen (siehe Probe 9), allerdings werden die hier ersichtlichen größeren Schwankungen durch die Trägheit des Systems teilweise ausgeglichen. Die Unterschiede im TS-Gehalt haben zudem Auswirkungen auf die mögliche Raumbelastung und Verweilzeit eines Biogasprozesses sowie auf das Handling der extrahierten Algenrestbiomasse, welche je nach Algenart ab etwa 10 % TS nicht mehr pumpfähig ist.

Die Lagerung der extrahierten Algenrestbiomasse für den kontinuierlichen Gärversuch fand in einer Lagerhalle bei VERBIO statt. Die Lagerung der Chargen von bis zu 1 Monat fand dabei bei einer mittleren Temperatur von ca. 20 °C statt. In diesem Zeitraum kommt es vermutlich zu einer Nachgärung in den Gebinden, welches die Biogas- bzw. Methanausbeuten mindern. Es konnten Gehalte an Ethanol bis zu 0,8 %mas. sowie Gehalte an organischen Säuren (Essig-, Propion-, Buttersäuren u.a.) in Summe bis zu 1,2 %mas. in der gelagerten Algenrestbiomasse gemessen werden. Der quantitative Einfluss der Lagerung auf die Gasausbeuten kann

daraus nicht berechnet werden, er liegt nach Abschätzung jedoch vermutlich bei bis zu 25 % Verlust in Bezug auf die ermittelten Methanausbeuten.

Abbildung 153: Verlauf flüchtige organische Säuren (FOS), Raumbelastung und Methanausbeute im kontinuierlichen Gärversuch

Abbildung 154: Verlauf von FOS, pH-Wert, und Stickstoff im kontinuierlichen Gärversuch

Aufgrund der Lipidextraktion und der damit verbundenen anteiligen Erhöhung des Proteingehaltes am TS-Gehalt (siehe auch Tabelle 70) wurde anfänglich eine Stickstoffhemmung befürchtet. Aufgrund der TS-Gehalte der Algenrestbiomassen um etwa 10 % (bzw. Verdünnung mit Wasser auf etwa diesen Wert) lagen die Gesamtstickstoffgehalte allgemein niedriger als vermutet. Trotz größerer Unterschiede im Stickstoffgehalt der verschiedenen Algenproben haben sich die anfänglich befürchteten Hemmungsprobleme nicht bestätigt. Auch

die befürchteten sehr hohen Konzentrationen an Schwefelwasserstoff im Biogas (aufgrund des hohen Proteingehaltes) wurden nicht beobachtet – die H₂S-Konzentrationen im Biogas lagen zwischen 1.400 und 5.000 ppm.

Zu beachten ist noch die zeitweise beobachtete starke Schaumbildung im Versuchsreaktor bis zu etwa einem Fünftel des Reaktorvolumens, welche allgemein mit dem Abbau von Proteinen in Verbindung gebracht wird. Dem muss bei einer Praxisanlage durch genügend Raum im Reaktor oder eine ausreichend starke Durchmischung entgegen gewirkt werden. Zur Not könnten auch Entschäumungsmittel zugegeben werden, was im Verlauf des kontinuierlichen Gärversuches allerdings nicht erfolgte.

In Bezug auf die bei den Extraktionen verwendeten Lösungsmittel Ethanol und Aceton konnten keine Prozessprobleme aufgrund von Restmengen in den eingesetzten Algenrestbiomassechargen festgestellt werden. Geringe Mengen Ethanol (wie sie durch die Lagerung der einzelnen Chargen bis zu 0,8 % nachgebildet wurden) von bis zu 1 % werden als unkritisch betrachtet. Zu Aceton findet man in der Literatur den Hinweis, dass geringe Mengen (im niedrigen 3-stelligen ppm-Bereich) keine Prozesshemmungen verursachen sollten. Weitere denkbare Extraktionsmittel, wie z.B. n-Hexan, sollten vor Einsatz auf ihre Hemmwirkung im Biogasprozess betrachtet werden.

Die Zusammensetzung des Gärrestes hängt prinzipiell von der eingesetzten Algenbiomasse ab. Für den Zeitraum der kontinuierlichen Vergärung wurden die für Düngemittel relevanten Gehalte an Phosphor (0,8 bis 1,9 g/l), Kalium (0,7 bis 1,5 g/l), Stickstoff (ca. 8 g/l), Schwefel (ca. 0,5 g/l) und Magnesium (0,2 bis 0,7 g/l) gemessen. Die ermittelten Konzentrationen lassen eine weitere Nutzung des Gärrestes als Düngemittel, z.B. für die Algenproduktion, sinnvoll erscheinen.

Am 01. und 02.04.2015 wurden jeweils 5 kg Ablauf aus dem kontinuierlichen Versuch gesondert abgefüllt und sofort eingefroren und dann am 24.11.2015 an die JU Bremen für weitere Versuche verschickt.

Zusammenfassung

Die Analysen der Algenproben wurden wie geplant durchgeführt.

Für 11 der erhaltenen Algenproben wurden Biogas-Batch-Gärversuche durchgeführt. Aufgrund der großen Bandbreite der Art und Zusammensetzung der Proben wurden in den Versuchen Methanausbeuten von 100 bis 400 l Methan pro kg oTS nach 36 Tagen ermittelt. Weiterhin hat sich herausgestellt, dass ein Einfrieren der Proben die Methanausbeuten nicht signifikant erhöhen. Allerdings zeigte die Kombinationen aus Extraktion und Einfrieren von Biomasse wesentlich höhere Ausbeuten. Im Vergleich der Methanausbeuten der Probe 9 aus dem batch-Versuch und dem kontinuierlichen Gärversuch ergaben sich ähnliche Werte.

Der kontinuierliche Gärversuch musste frühzeitig statt wie geplant im Maßstab von 500 bis 600 l Reaktorvolumen bei ca. 82 l durchgeführt werden, da absehbar war, dass für den gesamten Versuchszeitraum nicht genügend Algenrestbiomasse zur Verfügung gestellt werden kann. Der Versuch verlief planmäßig über 12 Monate stabil bei einer Raumbelastung von 2,9 g_{oTS}/l*d bzw. 3,3 g_{oS}/l*d (mittlere Verweilzeit von 32 Tagen). Innerhalb dieses Versuches wurden keine Prozessstörungen festgestellt, lediglich eine zeitweise starke Schaumbildung war zu beobachten.

Auffällig waren die während der Lagerung festgestellten Gehalte an organischen Säuren (bis zu 1,3 %) und Ethanol (bis zu 0,8 %) in den bei Raumtemperatur bis zu 1 Monate gelagerten Algenchargen. Dies spricht für eine Vorvergärung der Biomasse, was zu Verlusten bei der Methanausbeute im kontinuierlichen Gärversuch führte.

Aus den in diesem Projekt durchgeführten Versuchen können für Algenbiomasse grundsätzlich Methanausbeuten von ca. 200 bis 300 l Methan / kg oTS für eine kontinuierliche Biogasanlage mit Verweilzeiten von 30 bis 40 Tagen angegeben werden. Im Folgenden ist in Tabelle 73 ein Überblick der Methanausbeuten aus den theoretischen Berechnungen, den batch-Gärversuchen, dem kontinuierlichen Gärversuch sowie Literaturangaben aufgeführt. Man kann darin erkennen, dass es eine sehr große Schwankungsbreite geben kann, allerdings zeigen die Mittelwerte durchaus den gleichen Bereich auf. So decken sich die Ausbeuten aus den batch-Versuchen, dem kontinuierlichen Gärversuch, den Literaturangaben mit denen der theoretischen Betrachtung, wenn man hier die erfahrungsgemäße reale Ausbeute von etwa 50 % unterstellt.

Bereich Methanausbeute (l Methan / kg oTS]	
Theoretisches Potential	290 bis 770
Mittel:	490
Batch-Gärversuche	100 bis 400
Mittel:	210
Kontinuierlicher Gärversuch	130-240 (ohne Spirulina Pulver)
Mittel:	215
Literatur^{57, 119}	150-250 (500)

Tabelle 73: Übersicht Methanausbeuten aus Algen(rest)biomasse

11.5 Verwertung

Der im Rahmen dieses Projektes angestellte kontinuierliche Gärversuch ist auf extrahierte und somit entfettete Algenrestbiomasse angelegt. Falls sich im Projekt Abtrenn- und Verwertungsmöglichkeiten von Protein- oder Kohlenhydratfraktionen ergeben, reduzieren sich die aus dem kontinuierlichen Versuch ermittelten Biogas- bzw. Methanausbeuten folglich. Um dies quantitativ darzustellen, wäre in der Folge ein kontinuierlicher Gärversuch mit dieser um Proteine und/oder Kohlenhydrate reduzierten Algenrestbiomasse sinnvoll.

Die untersuchten Biogas- bzw. Methanausbeuten geben einen guten Überblick über die verschiedenen Arten an Algenbiomassen. Hinsichtlich einer weiteren Erhöhung der Ausbeuten sind verschiedene Vorbehandlungs- bzw. Aufschlussmöglichkeiten der eingesetzten Algenrestbiomasse denkbar, was im Rahmen dieses Projektes allerdings nicht vorgesehen war und auch nicht stattgefunden hat.

11.6 Erkenntnisse von Dritten

Es liegen keine Ergebnisse von Dritten vor.

12 Teilvorhaben 12 – VTS

Partner	Verfahrenstechnik Schwedt GmbH Passower Chaussee 111, Gelände PCK, Geb. K327 16303 Schwedt
Autor des Berichtes	Roth, Christian

12.1 Aufgabenstellung

Die VTS GmbH war mit dem Teilvorhaben 12 am AUFWIND-Projekt beteiligt. Sie befasste sich mit der Extraktion der in TV 1, 4 und 5 erzeugten Algen-Biomasse im kg-Maßstab. Es sollten unterschiedliche Algensorten mit verschiedenen Extraktionsmitteln und –verfahren behandelt werden. Grundlage für die Verfahren waren die Ergebnisse des Teilvorhabens 3 (BTU Cottbus).

Folgende Hauptziele wurden verfolgt:

- Extraktion von Algen-Biomasse im kg-Maßstab
- Die Eigenschaften des gewonnenen Extrakts sollten dessen Verwendung im Hydrotreatment / Hydrocracking ermöglichen. (Trocknung)
- Aufarbeitung der extrahierten Rest-Biomasse zur Verwendung in TV 5 (Verbio und RWTH Aachen)
- Rückgewinnung der zur Extraktion genutzten Lösungsmittel

Die durch die Projektpartner zur Verfügung gestellte Biomasse sollte batchweise behandelt werden, um mehrere Chargen Algen-Öle zu erhalten.

12.2 Stand der Technik

Algenöle finden bisher Verwendung in der Nahrungsmittelindustrie,^{9, 120} jedoch wächst das Interesse, sie zur Produktion von Biodiesel zu nutzen.^{51, 121} Neben Betrachtungen zum Gewinnen der Algen durch Filtration, mechanisches oder thermisches Entwässern usw.¹²² spielen verschiedene Ansätze zum Zellaufschluss eine Rolle. Autoklavieren, mechanische Einwirkung, Mikrowellenstrahlung, Ultraschall und osmotischer Schock sind gängige Methoden.¹²³ Eigene Untersuchungen ergaben jedoch, dass vorheriger Zellaufschluss keinen nennenswerten Effekt auf die nachfolgende Extraktion hat, was sich mit Beschreibungen in der Literatur deckt.¹²⁴

Zur Algenölextraktion liegen umfangreiche Untersuchungen vor. Häufig verwendete Extraktionsmittel sind Gemische aus Chloroform und Methanol.¹²³⁻¹²⁸

Außerdem sind Hexan, Hexan/Propanol¹²⁹ und Propanol¹³⁰ in Gebrauch. Ein weiteres Verfahren ist die Reaktivextraktion mit Methanol und Schwefelsäure, bei der während der Extraktion die Lipide zu den Methylestern ihrer Fettsäuren (FAME) umgewandelt werden.¹³¹

Als weiteres Verfahren der Algenverarbeitung ist die Thermolyse von Algenbiomasse beschrieben.¹³²

12.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Um der Aufgabenstellung gerecht zu werden, war die enge Zusammenarbeit mit den Partnern im Konsortium nötig:

TV 1 (FZ Jülich), TV 4 (NOVAgreen) und TV 5 (Phytolutions) stellten Algenbiomasse zur Verfügung. Die Extraktion derselben erfolgte unter Nutzung der Erkenntnisse aus TV 3 (BTU Cottbus). Die Analyse der Extrakte erfolgte durch TV 10 (UMSICHT). Deren Verarbeitung zu Kraftstoffkomponenten war Aufgabe des TV 9 (OMV).

Um die Menge der extrahierbaren Algen zu vergrößern, wurden 100 kg getrocknete *Nannochloropsis* zugekauft (Import aus China).

12.4 Erzielte Ergebnisse

Das Teilvorhaben 12 umfasste die Extraktion der im Forschungszentrum Jülich erzeugten Algen-Biomasse. Grundlage für die Verfahren waren die Ergebnisse des BTU Cottbus (TV 6).

Extraktion

Die Extraktionsvarianten wurden durch die BTU evaluiert und anschließend bei VTS umgesetzt. Eine wesentliche Verbesserung der Extraktqualität und der Ausbeuten wurde durch den Übergang von einstufiger Extraktion zu zweistufiger Extraktion erzielt. Die Extraktionsschritte wurden gemeinsam mit der BTU Cottbus-Senftenberg abgestimmt und verfeinert.

Als weiterer Schritt zur Verbesserung der Extraktausbeuten und Extraktqualität wurde die Algenbiomasse nach der Ernte teilweise in Jülich sprühgetrocknet und zur Extraktion versendet. Vorausgehende Untersuchungen zeigten, dass im Gegensatz zur Extraktion nasser Biomasse dabei hauptsächlich Lipide und weniger Kohlenhydrate und Eiweiße extrahiert werden konnten. Wasser störte den Extraktionsprozess nicht und musste im Anschluss nicht mehr entfernt werden. Das Transportgewicht der Biomasse verringert sich auf etwa 20 Prozent. Das Produkt musste bei der Zwischenlagerung nicht mehr gefrostet bzw. vor der Extraktion aufgetaut werden.

Im Folgenden werden Extraktionsprozeduren, wie sie im VTS-Technikum durchgeführt wurden, exemplarisch erläutert. Es wird eine einstufige Extraktion trockener Biomasse und je ein Beispiel für die zweistufige Extraktion nasser und getrockneter Biomasse aufgeführt. Nasse Biomasse besteht aus Algenzellen (13%) in Wasser (87%), zu Haltbarkeitszwecken gefroren. Aus der Beschaffenheit resultiert die Bezeichnung „Slurry“. Trockene Biomasse besteht aus getrockneten Algenzellen in Pulverform mit einem Restwassergehalt von ca. 5%.

Die Arbeitsschritte bei der einstufigen Extraktion nasser Biomasse sind schematisch in Abbildung 155 dargestellt.

Abbildung 155: Einstufige Extraktion getrockneter Biomasse (am Beispiel des Batch Nr. 6, Tabelle 74)

Pulverförmige getrocknete Algen (*Nannochloropsis*, 25 kg) wurden in Aceton (344 kg) bei Siedetemperatur im 500-L-Kessel gerührt. Beim Abkühlen setzte sich die Algen-Biomasse am Behälterboden ab. Die überstehende Lösung wurde abgelassen und gesondert destilliert. Es wurde lipidreiches Extrakt (1,51 kg; Ausbeute 6,0 m%) erhalten, außerdem wurde Aceton wiedergewonnen.

Die Aufarbeitung der entölten Restbiomasse erfolgte durch Zugabe von Wasser und anschließendes Herauskothen des Acetons. Es wurde ein Aceton-Wasser-Gemisch zurückgewonnen, die Restbiomasse konnte als Slurry in Wasser an die entsprechenden Projektpartner versendet werden.

Abbildung 156: Zweistufige Extraktion nasser Biomasse (am Beispiel des Batch Nr.1, Tabelle 74)

Zunächst wurde die gefrostete Algen-slurry (155 kg, davon ca. 20 kg Chlorella-Algentrockenmasse) in den Rührkessel gegeben und im ersten Extraktionsschritt mit Ethanol (249 kg, 99,8 %) vermischt und bis kurz unter den Siedepunkt erhitzt. Nach anschließendem Abkühlen und Absetzen lassen der Algen-slurry wurde das Ethanol/Wasser – Extrakt über den Seitenablass am Rührkessel abgelassen. Zu der sich im Rührkessel befindenden extrahierten Algen-slurry wurden 100 kg Wasser zugesetzt und anschließend das Ethanol/Wasser abdestilliert. Die so erhaltene extraktionsmittelfreie Biomasse wurde im AUFWIND-Konsortium teilweise weiterverarbeitet (z. B. Verbio, Jacobs University, RWTH Aachen).

Der Seitenablass (Extrakt in Ethanol/Wasser) wurde in den Rührkessel zurückgeführt und in einem zweiten unpolaren Extraktionsschritt mit Hexan (108 kg) vermischt, gerührt und bis zum Siedepunkt erhitzt. Nach Abkühlung und Phasenseparation wurde die wässrige Phase (Extrakt in Ethanol/ Wasser) abgelassen.

Das im Rührkessel zurückgebliebene Extrakt in Hexan wurde nahezu extraktionsmittelfrei destilliert und anschließend in einen 6-L-Kolben zur restlichen Lösungsmittelverdampfung überführt. Erhalten wurde ein dünnflüssiges lipidreiches Extrakt (0,5 kg; Ausbeute 2,5 m%).

Zuletzt wurde die abgelassene wässrige Phase (Extrakt in Ethanol/ Wasser) extraktionsmittelfrei aufkonzentriert und ein lipidarmes Algenextrakt (1,2 kg) erhalten, das nach der Trocknung als pastöse Masse zurückblieb, nach kurzer Zeit erhärtete und danach nicht mehr in Wasser bzw. Extraktionsmittel löslich war.

Die Arbeitsschritte bei der Extraktion getrockneter Biomasse (Pulver) sind schematisch in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 157: Zweistufige Extraktion getrockneter Biomasse (am Beispiel des Batch Nr. 3, Tabelle 74)

Die getrockneten Algen (24,5 kg) wurden im ersten Extraktionsschritt mit nassem Ethanol (62%ig, enthält 167 kg reinen Ethanol) versetzt und unter Rühren bis zum Sieden erhitzt. Nach anschließendem Abkühlen und Absetzen lassen der Algenbiomasse wurde das Ethanol/Wasser – Extrakt über den Seitenablass am Rührkessel abgelassen.

Der Seitenablass (Extrakt in Ethanol/Wasser) wurde in den Rührkessel zurückgeführt und im zweiten unpolaren Extraktionsschritt mit Hexan (145 kg) vermischt, gerührt und bis zum Siedepunkt erhitzt. Nach Abkühlung und Phasenseparation wurde die wässrige Phase (Extrakt in Ethanol/ Wasser) abgelassen.

Das im Rührkessel zurückgebliebene Extrakt in Hexan wurde nahezu extraktionsmittelfrei destilliert. Erhalten wurde ein lipidreiches Extrakt (1,3 kg; Ausbeute 5,6 m%); Hexan (141 kg) wurde zurückgewonnen.

Zuletzt wurde die abgelassene wässrige Phase (Extrakt in Ethanol/ Wasser) extraktionsmittelfrei aufkonzentriert und ein lipidarmes Algenextrakt erhalten (1,2 kg), neben zurückgewonnenem nassem Ethanol.

Tabelle 74: Zusammengefasste Extraktionsergebnisse für die Jahre 2015/2016.

Nr.	Jülich Bezeichnung	Algen- Spezies	Slurry (kg)	TM (kg)	Polares LM (Ethanol*) (kg)	Unpolares LM (kg)	Extrakt lipidarm (kg)	Extrakt lipidreich (kg)	Extrakt- ausbeutem (%)
1	Jülich02_05/15 (VTS 1)	Chlorella, Slurry	155	ca. 20	249 (99,8%ig)	108	1,2	0,5	2,5
2	Jülich03_07/15 (VTS 2)	Chlorella, Slurry	177	ca. 23	300 (99,8%ig)	158,4	1,5	0,8	3,5
3	Jülich01_04/14 (Sprühtrockn.)	Scenedesmus, Pulver	24,5	23,4	268 (62%ig)	145	1,2	1,3	5,6
4	Jülich 04_09/15 (VTS 3)	Chlorella, Slurry	140,5	18,3	235,2 (99,8%ig)	121,5	-	1,72	9,4
5	(Dez 2015, März 2016)	Chlorella+Nannochl., Pulver	ca. 8	7,5	420 (70%ig)	68	-	0,92	12,3
6	Nannochloropsis	Nannochl., Pulver	25	24	344 (Aceton)	-	-	1,51	6,0
7	Import China 2016	Nannochl., Pulver	30	28,8	384 (Aceton)	-	-	2,34	7,8
8		Nannochl., Pulver	45	43,2	468 (70%ig)	164	-	7,89	18,3
9	Jülich (Mai 2016)	Nannochl., Slurry	180	ca. 6,3	328 (99,8%ig)	82	-	0,59	9,4

* soweit nicht anders vermerkt

Tabelle 74 stellt eine Übersicht hinsichtlich der innerhalb des Projekts durchgeführten Extraktionen dar.

Als entscheidender Vergleichsparameter zwischen den Extraktionen wird die Extraktausbeute an Algenöl (m%) gewählt. Sie reicht von 2,5 m% (Nr. 1) bis zu 18,3 m% (Nr. 8).

Im zweistufigen Extraktionsverfahren konnten bis zu 18,3 m% (Nr. 8) Algenöl gewonnen werden. Im einstufigen Verfahren (Extraktion mit Aceton) konnten nur ca. 7 m% erreicht werden (Nrn. 6 und 7). Dies ist insofern sehr gut vergleichbar, da für die entsprechenden Extraktionen getrocknete Algenbiomasse derselben Spezies und Lieferung verwendet wurde. Einstufige Extraktion mit Aceton ist somit viel weniger geeignet als zweistufige Extraktion mit Ethanol und Hexan.

Der Vergleich zwischen den Extraktionen nasser und getrockneter Biomasse ergibt folgendes Bild: Extraktion nasser Biomasse: 2,5 m% (Nr.1), 3,5 m% (Nr. 2), 9,4 m% (Nr. 4), 9,4 m% (Nr. 9).

Extraktionen getrockneter Biomasse: 5,6 m% (Nr. 3), 12,3 m% (Nr. 5), 6,0 m% (Nr. 6), 7,8 m% (Nr. 7), 18,3 m% (Nr. 8).

Die niedrigsten Ausbeuten liegen aus der Extraktion nasser Biomasse vor, während die höchsten Werte aus der Extraktion getrockneter Biomasse stammen. Obwohl es bei beidem Werte von ca. 10 m% gibt, lässt sich ableiten, dass die Extraktion getrockneter Biomasse etwas effektiver ist als die von nasser Biomasse.

Hinsichtlich der Algenspezies ergibt sich folgende Zuordnung:

Chlorella: 2,5 m% (Nr. 1), 3,5 m% (Nr. 2), 9,4 m% (Nr. 4).

Nannochloropsis: 6,0 m% (Nr. 6), 7,8 m% (Nr. 7), 18,3 m% (Nr. 8), 9,4 m% (Nr. 9).

Jede Spezies weist sowohl niedrige als auch hohe Ausbeuten auf. Es scheinen sowohl Chlorella als auch Nannochloropsis gleichermaßen für die Extraktion geeignet zu sein. Der Scenedesmus-Ansatz (Batch Nr. 3) unterscheidet sich nicht wesentlich von Nannochloropsis- bzw. Chlorella-Batches.

Egal, nach welchen Gesichtspunkten die Extraktionen gruppiert und verglichen werden, variieren die Ausbeuten über einen breiten Bereich. Dies weist darauf hin, dass auch andere Faktoren, die hier nicht erfasst wurden (Belichtung der Algenzellen, Nährstoffzusammensetzung, Lipidgehalt der Algen-Biomasse), einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss haben.

Im Rahmen der Entwicklung der Extraktionsverfahren durch die BTU (TV 6) wurden dort Ausbeuten von 12 – 14 m% in einem 1,5-L-Reaktor erzielt. Die maximal erreichte Ausbeute im 500-L-Rührkessel liegt mit 18,3 m% leicht darüber, auf jeden Fall aber in derselben Größenordnung.

Dies zeigt, dass die von der BTU entwickelten Verfahren erfolgreich vom Labor- in den Technikumsmaßstab übertragen wurden.

Die gesammelten lipidreichen Extrakte einiger Batches (Nrn. 5, 7, 8 und 9) wurden an TV 9 (OMV) zur Umwandlung in Kraftstoffkomponenten versandt. Für diesen Zweck konnten ca. 12 kg Extrakt zur Verfügung gestellt werden.

Zu den aus China importierten 100 kg Nannochloropsis wurden begleitend Versuche im Labormaßstab durchgeführt. In einer Soxhlet-Apparatur wurden ca. 50 g Algen-Trockenmasse mit ca. 350 ml eines polaren Extraktionsmittels bis zu 70 Mal extrahiert. Das Extraktionsmittel wird dabei immer wieder verwendet und reichert sich mit Extrakt an. Tabelle 75 gibt die entsprechenden Ausbeuten an.

Tabelle 75: Soxhlet-Extraktionsversuche an Nannochloropsis

Zeile	Vorbehandlung	Extraktionsmittel	Extraktausbeute (m%)
1	Keine	Aceton	7,0
2	Mörserung	Aceton	10,4
3	Keine	Ethanol	9,1

Auch nach 70 Extraktionsdurchläufen liegt die Ausbeute nur ungefähr in der Größenordnung (5-10 m%), in der sich auch die Ergebnisse der Extraktionen im 500-L-Rührkessel befinden. Dies zeigt, dass die Extraktionen im Technikumsmaßstab vollständig waren und die Ausbeute durch weitere Extraktionsschritte nicht mehr wesentlich zu steigern gewesen wäre.

Es ist außerdem ersichtlich, dass Aceton und Ethanol ungefähr gleich große Ausbeuten liefern. Ein Unterschied in der Ausbeute ist durch das Mörsern der Algen-Trockenmasse bemerkbar. Der durch das Mörsern verstärkte mechanische Zellaufschluss bewirkt eine vergrößerte Oberfläche und stärker zerstörte Zellwände, so dass ein intensiverer Kontakt zwischen Zellinnerem und Extraktionsmittel möglich ist. Es ist jedoch unsicher, ob dies in größerem Maßstab (Einsatz einer Mühle) wirtschaftlich durchführbar sein wird.

Extraktionsmittelrückgewinnung und Energieverbrauch

Aus ökonomischen und ökologischen Gründen wurden die eingesetzten Extraktionsmittel durch Destillation wiedergewonnen. Exemplarisch sind eine Extraktion nasser Biomasse (Batch Nr. 1) und eine Extraktion getrockneter Biomasse (Batch Nr. 3) aufgeführt (Tabelle 76). Neben Extraktionsmittelmengen wird auch auf den Energieverbrauch Bezug genommen.

Bei beiden Batches wurde eine ungefähr gleich große Algen-Trockenmasse eingesetzt (Zeile 1). Der Unterschied zwischen den Masseangaben ist als unerheblich zu erachten, da der Trockenmassegehalt einer Slurry nur mit einer gewissen Unsicherheit bestimmbar ist.

Signifikante Unterschiede liegen hinsichtlich des eingesetzten Ethanol vor (Zeile 3). Für die Extraktion trockener Biomasse (Batch Nr. 3) wird Ethanol mit einem hohen Wassergehalt (100 % - 62 % = 38 %) verwendet. Der Wassergehalt ist notwendig, um nach dem zweiten Extraktionsschritt eine Phasentrennung zu erreichen. Da in der Slurry der nassen Biomasse (Batch Nr. 1) sowieso schon Wasser enthalten ist (155 kg - ca. 20 kg = ca. 135 kg), muss hier nahezu absoluter Alkohol zur Extraktion verwendet werden. 249 kg Ethanol im Gemisch mit 135 kg Wasser entsprechen einem Alkoholgehalt von 65 %, was ungefähr mit dem Alkoholgehalt in Batch Nr. 3 übereinstimmt. Es ist also bei gleichen Mengen von Algen-Trockenmasse für die Extraktion nasser Biomasse (Batch Nr. 1) auf Grund des enthaltenen Wassers eine größere Menge Ethanol nötig als für die Extraktion getrockneter Biomasse.

Die verwendeten Mengen Hexan (Zeile 4) unterscheiden sich um 37 kg = 145 kg – 108 kg. Ob dies signifikant ist, kann nicht sicher bestimmt werden. Der Vergleich mit anderen Batches (Tabelle 74) ist dahingehend nicht hilfreich, als dass sowohl das Verhältnis Hexan zu Ethanol als auch das Verhältnis Extraktionsmittel zu Algen-Trockenmasse nicht immer exakt gleich sind.

Die Rückgewinnungsquoten sind bei beiden Extraktionsmitteln und beiden Batches so gut wie gleich groß. Es konnte gezeigt werden, dass die verwendeten Extraktionsmittel im Batchversuch größtenteils wiedergewinnbar sind.

Der Energieverbrauch ist bei der Extraktion nasser und getrockneter Biomasse ungefähr gleich. In beiden Fällen werden Gemische mit ähnlichen Wärmekapazitäten und Viskositäten erwärmt und gerührt.

Bei der Extraktion getrockneter Biomasse (Batch Nr. 3) konnte eine deutlich höhere Ausbeute an lipidreichem Extrakt erzielt werden als bei der Extraktion nasser Biomasse (Batch Nr. 1). Das zeigt, dass vorherige Trocknung die Gewinnung von Lipiden verbessert. Dieses Verhalten wird durch die in Tabelle 74 aufgeführten Ergebnisse bestätigt.

Aus Tabelle 75 ist die Qualität der wiedergewonnenen Extraktionsmittel allerdings nicht ersichtlich. Eine hundertprozentige Stofftrennung ist i.A. nicht möglich, da es zur Bildung von azeotropen Gemischen kommt.

Ethanol kann vollständig von Hexan befreit werden, allerdings bleiben mindestens 4,4 m% Wasser zurück. Wiedergewonnenes Hexan ist wasserfrei, enthält jedoch noch 21 m% Ethanol.

Durch den Einsatz wiedergewonnener Extraktionsmittel in weiteren Extraktionen konnte jedoch deren gleichwertige praktische Verwendbarkeit erwiesen werden.

Tabelle 76: Extraktionsmittlrückgewinnung und Energieverbrauch

Zeile	Parameter	Batch Nr. 1	Batch Nr. 3
1	Algen-Trockenmasse (eingesetzt)	Ca. 20 kg	23,4 kg
2	Lipidreiches Extrakt (gewonnen)	0,5 kg (2,5 %)	1,3 kg (5,6 %)
3	Ethanol (eingesetzt)	249 kg (99,8%ig)	268 kg (62%ig) (entspricht 167 kg 99,8%igem Ethanol)
4	Hexan (eingesetzt)	108 kg	145 kg
5	Ethanol (wiedergewonnen)	240 kg	158 kg
6	Hexan (wiedergewonnen)	105 kg	141 kg
7	Rückgewinnungsquote Ethanol	96 %	95 %
8	Rückgewinnungsquote Hexan	97 %	97 %
9	Für Extraktion und Extraktionsmittlrückgewinnung benötigte Wärme	Ca. 100 kWh	Ca. 100 kWh
10	Stromverbrauch Rührwerk	Ca. 9 kWh	Ca. 9 kWh

12.5 Verwertung

Die im Projekt erzielten Ergebnisse eröffnen VTS den Markt sich an zukünftigen Anwendungen dem Gewinn der Algenbiomasse zu Kraftstoffen 3. Generation in Form von Engineeringtätigkeiten und Lizenz- und Wissensgeber sich am Aufbau von Pilotanlagen zu beteiligen. Mit Hilfe der Fördermittel und der im Förderprojekt zu erlegenden Arbeiten konnte VTS seinen Mitarbeiterstamm um einen Arbeitsplatz vergrößern.

Allerdings ist dieses Szenario bei der derzeitigen Marktsituation, vor allem des niedrigen Erdölpreises, bei potentiellen Investoren nur schwer vorstellbar. Eine Prognose über zukünftige Erdölpreise wäre eine äußerst ungewisse Spekulation. Kurzfristige Aufträge und Umsätze mit den im Förderprojekt erzielten Ergebnissen sind für VTS derzeit nicht absehbar. Eine Chance für das Verfahren aus Algenbiomasse Kraftstoffe zu entwickeln ist die fortwährende Diskussion der Einführung eine Quote von Kraftstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen vor allem bei Flugzeugen. Bei einer solchen Einführung haben die Algen aufgrund der geringen Anbau- bzw. Ackerflächen bezogen auf die Ernte, dadurch das eine mehrmalige Ernte im Jahr möglich ist, der positiven CO₂-Bilanz und des verhältnismäßigen hohen Lipidgehalts (bei der optimierten Kultivierung) gegenüber den anderen nachwachsenden Rohstoffen durchaus Chancen im Wettbewerb.

Die bisher angewendeten Extraktionsverfahren, 1-stufig mit Aceton bzw. 2-stufig durch Ethanol/Hexan-Aufschlüsse, brachten anfangs nicht die gewünschte Extraktqualität und beim zweistufigen Verfahren waren die Extraktausbeuten oft zu gering. Für den Einsatz des Extraktes zur Hydrierung ist es notwendig eine ausreichend große Menge Extrakt (mindestens 50 Liter) ohne Material- bzw. katalysatorschädigende Anteile (Säuren, Mineralien) vorzuhalten. Hierfür sind die Aussichten bei der Weiterverarbeitung wie zum Beispiel bei der Hydrierung wertvolle Kraftstoffkomponenten zu gewinnen, bei langer Laufzeit für Ausrüstungen und Katalysatoren, sehr gut. Mittelfristig ist noch Bedarf für die Optimierung der Extraktion und Auftrennung des Extraktes in hydrierfähiges Produkt und anderer Wertstoffe zur Weiterverarbeitung (Proteingewinnung, Kohlenhydrate, Omega-Fettsäure. Bei Erweiterung der technischen Extraktionsausrüstung, wie zusätzliche Extraktoren, Separatoren und Teilautomatisierung, verkürzen die Produktionszeiten und lassen höhere Ausbeuten erwarten (durch intensivere Aufschlüsse).

Für die erfolgreiche Umsetzung der Extraktion mit nasser Biomasse besteht noch weiterer Forschungsbedarf. Vor allem die Trennung des Dreiphasengemisches im Technikums/Pilotmaßstab ist im Bereich der Extraktion noch detailliert zu untersuchen.

12.6 Erkenntnisse von Dritten

In der Fachliteratur sind während der Laufzeit des Projekts zahlreiche Artikel im Zusammenhang mit Algenölen erschienen, was die nach wie vor große Bedeutung dieses Themas unterstreicht.

Neben den bisher zur Extraktion verwendeten Alkoholen und (chlorierten) Kohlenwasserstoffen wurden mittlerweile auch Ether eingesetzt.¹³³

Ergebnisse hinsichtlich der Extraktion feuchter und trockener Algenbiomasse sind in mehreren Übersichtsartikeln beschrieben;^{134, 135} besonders die Extraktion mit traditionellen organischen Lösungsmitteln und überkritischem CO₂ wurde betrachtet. Dabei ist herausgestellt worden, dass die vorherige Trocknung der Algenbiomasse sich sehr vorteilhaft auf den Extraktionsprozess auswirkt.

Die hydrothermale Deoxygenierung von Algenöl¹³⁶ bzw. hydrothermale Verflüssigung (HTL) von Algenbiomasse¹³⁷ unter hohem Druck und hoher Temperatur (überkritisches Wasser) ist beschrieben worden. Dieser Prozess kann sowohl wasserstofffrei als auch in Wasserstoffatmosphäre durchgeführt werden.¹³⁸

Des Weiteren ist es im Labormaßstab gelungen, entölte Algen-Restbiomasse weitgehend zu energiereichen gasförmigen Produkten (Wasserstoff, Methan, Kohlenmonoxid) zu zersetzen.¹³⁹

Die komplette Verwertung von Algen in einer Bioraffinerie ist auf theoretischer Ebene durchgeplant worden. Es ist dabei herausgestellt worden, dass ihre Effektivität durch Einbindung in andere Industrien stark erhöht ist.¹⁴⁰

13 Unterauftrag: Jacobs Universität Bremen - JU

Partner	Im Auftrag der RWTH Aachen: Jacobs University Bremen gGmbH OceanLab Campusring 1, 28759 Bremen
Autor des Berichtes	Thomsen, Laurenz

13.1 Aufgabenstellung

- Optimierung der Reststoffverwertung
- Wirtschaftlichkeit erhöhen durch Nutzung der Algenrestbiomasse (ca. 75% der Ausgangsbiomasse)
- Vermeidung von Müll / Entsorgung (Kreislaufwirtschaft)

Ziel dieses Unterauftrages war es, Nutzungswege für diese Restbiomasse zu entwickeln. Dabei wurde untersucht, inwiefern sich marine Rest-Algenbiomasse zur Biogasgewinnung eignet und ob man aus dem Gärrest Baumaterial machen könnte.

AP 5.3 Nutzung von Reststoffen zur Erhöhung der Biogasproduktion (Unterauftrag Jacobs University Bremen)

- Vergleich der Biogaspotentialbestimmung von verschiedener Algenbiomasse
- Biogaspotentialbestimmung von lipidfreier und kohlenhydratfreier Algenrestbiomasse der in Jülich produzierten Algen

In Phase I des Unterauftrages wurde mit mariner Biomasse gearbeitet und deren Eignung als Biogasproduzent evaluiert. In Phase II wurde mit Biomasse gearbeitet, die innerhalb des Verbundprojektes AUFWIND entstand. Dafür wurde auf bereits verarbeitete Süßwasseralgen von TV12 (VTS GmbH) zurückgegriffen. Die Resultate wurden mit den Ergebnissen zur der Phase I (durchschnittl. Methanproduktion von 190 ml/g VS) und Ergebnissen zur Biogasbildung von *Nannochloropsis sp.* (JacobsUniversity), *Scenedesmus* bzw. *Chlorella* (VERBIO) nach der Lipidextraktion verglichen.

AP 5.4 Analyse der verbleibenden Reststoffe (Unterauftrag Jacobs University Bremen)

- Untersuchungen der Stabilität bzw. der Verwendbarkeit von entfetteten und fermentierten Algenresten (als Bausubstanz mit Bentonit; Fa. Dernbach)
- Untersuchungen der Stabilität bzw. der Verwendbarkeit von entfetteten Biomasse der ebenfalls die Kohlenhydrate entzogen wurden (als Bausubstanz mit Bentonit; Fa. Dernbach)
- Untersuchungen der Stabilität bzw. der Verwendbarkeit von pigmenthaltigen Algenresten in Verbindung mit Lehmputz als hochwertiger, farbiger Innenputz; Fa. Claytec)

Nach Vorversuchen zur Baustoff-Produktion der verbleibenden Restbiomasse in Phase 1 wurden in Kooperation mit zwei deutschen Baustoff-Firmen weitere Versuche mit Bentonit und Lehmputzgemischen durchgeführt. Zielsetzung der Phase 1 war es, die Hypothese zu überprüfen, ob organische Reststoffe durch die Zugabe von Tonmineralien sowohl in Süß- als auch in Salzwasser vor weiteren Abbau geschützt werden. Ziel von Phase 2 ist es, durch den Zusatz der Reststoffe zu tonmineralischen Baumaterialien ein marktfähiges Produkt herzustellen, welches entweder als kostengünstiges Material zur Abdichtung von Bauten, Dämmen, Bohrlöchern genutzt werden kann (Bentonit) oder als hochwertiger Wandputz Verwendung findet. In beiden Fällen soll der verbleibende Kohlenstoff fixiert und im Baustoff gebunden werden, es entsteht also ein Kohlenstoffsenske.

Abbildung 158: Thematische Einordnung des Unterauftrags

13.2 Stand der Technik

2010 produzierte die Luftfahrtindustrie 649 Mt CO₂ (Quelle: www.atag.org). Obwohl diese Industrie nur einen Anteil von 3% an den Emissionen ausmacht, wird sie als die am “wenigsten nachhaltige Industrie” betrachtet. Algen könnten eine gute Alternative für erneuerbare Flugtreibstoffe darstellen, insbesondere, da die Industrie zentralisiert ist. Es gibt lediglich 1700 Treibstofflager für 95 % des weltweiten Flugverkehrs und der jährliche Bedarf liegt bei 200 Mt Kerosin. Um 1 % dieses Bedarfs mit Algenkerosin abzudecken würden nach Extraktion der Lipide jährlich ca. 5 Mt verbleibende Restbiomasse entstehen. 2 % davon ergäbe 100.000 t, die in irgend einer Form sequestriert werden könnten, um weitere CO₂ Emissionen zu vermeiden, wenn es gelänge, die übrigen 98 % der Restbiomasse für andere Zwecke zu verwerten (Proteine, Plattformchemikalien, Biogas-Biomasse).

Biogasversuche

Nutzung von Reststoffen nach der Extraktion von Fetten und ggf. Proteinen, Kohlenhydraten aus marinen Mikroalgen zur Verbesserung des Fermentationsprozesses bei der Biogasproduktion. Es wurde die Eignung von Meeresalgen zur Biogasproduktion überprüft. Dazu lagen bereits Studien¹⁴¹⁻¹⁴³ vor die im Rahmen von AUFWIND ergänzt werden sollten, bis genügend vorbehandelte Mikroalgenbiomasse im Projekt zur Verfügung stand.

Baustoffe

Marine Sedimente stellen die größte Kohlenstoffsene auf der Erde dar (38.000 Gt). Der Kohlenstoff erreicht die Tiefsee über die “biologische Pumpe”, die den Sedimenten hauptsächlich abgestorbene Algenbiomasse zuführt¹⁴⁴. Der Vertikalfluss der Biomasse wird erheblich beschleunigt, wenn sich das organische Material mit lithogenem Material vermischt, was zu Erhöhung der Dichte und Sinkgeschwindigkeit führt¹⁴⁵. Gleichzeitig wird bei der Vermischung mit sogenannten Aluminosilikaten der lithogenen Fraktion ein Schutzmechanismus in Gang gesetzt, der das organische Material vor dem enzymatischen Abbau schützt^{146, 147}. In den Sedimenten finden zusätzliche Umwandlungsprozesse statt, die den weiteren Abbau von organischem Kohlenstoff bei Abgabe von CO₂ drastisch vermindern¹⁴⁶. Dies findet über Sorptionsprozesse in Sedimenten mit hohem Tonanteil statt (Estuare und Tiefsee), wobei das Tonmineral Montmorillonit eine besondere “Schutzfunktion” gegen den weiteren Abbau von Kohlenstoff aufweist.

Keil und Mayer¹⁴⁶ fassen zusammen, dass in den Sedimenten ein relative konstantes Verhältnis von organischem Material (OM) und der Oberfläche der mineralischen Fraktion aufbaut, welches als sogenanntes „monolayer-equivalent“ 0,5 – 1 mg-OM m⁻² Oberfläche der Tonminerale darstellbar ist. Dies bedeutet, dass

ca. 1 g Algenbiomasse mit ca. 1.000 m² spezifischen Mineraloberfläche (z.B. Montmorillonit) geschützt werden kann.

Bentonit, welcher in der deutschen Bauindustrie eingesetzt und in diesem Projekt genutzt wurde, besteht zu 60 – 90 % aus diesem feinstkörnigen Mineral. 1 g Bentonit hat eine durchschnittliche Mineraloberfläche von 500 m².

Als Methode zur Untersuchung des Sorptionsverhaltens von Bentonit wurde das Aminosäurespektrum der Algen-Restbiomasse bestimmt und nachfolgend der sogenannte Degradations-Index (DI) der Proben berechnet¹⁴⁸, die mit Bentonit gemischt wurden. Ein DI von >1 weist dabei auf Kohlenstoff hin, der noch labil, wenig abgebaut und dementsprechend vor weiterem Abbau geschützt wurde. Die Abnahme des DI über den Zeitraum der Experimente, die bis zu 60 Tagen dauerten, weist auf den Abbau labiler organischer Substanz und dementsprechend auf einen unvollständigen Schutz mit Montmorillonit hin.

13.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Es wurde innerhalb des Projektes mit Phytolutions, VTS und RWTH zusammengearbeitet. Außerhalb des Projektes erfolgte die Zusammenarbeit mit der Firma Dernbach und dem Erdbaulabor Essen.

13.4 Ergebnisse

Es wurden 4 Experimentierreihen durchgeführt. Reihe 1 wurde mit künstlichen Sedimenten durchgeführt, die zu je 30 % aus Karbonat, Kaolinit und Monmorillonit bestanden. Bei einem Massen- Mischungsverhältnis von 7,5:1 (Sediment:Algen) konnte eine Verminderung der Abbauraten organischen Materials nachgewiesen werden. In Versuchsreihe 2 wurde das Verhältnis umgekehrt 1:6,6 (Sediment:Algen) und eine erhöhte Abbaurate ermittelt.

In Versuchsreihe 3 wurde Bentonit mit 90 % Monmorillonit-Anteil genutzt. Bei den Meerwasseralgen wurden zuvor die Lipide extrahiert. Bentonit der Marke Dernoton wurde von der deutschen Firma Dernbach zur Verfügung gestellt. 1 t Bentonit sollte in der Lage sein, 135 – 720 kg Algenrestkohlenstoff zu binden. Die Experimente wurden im Mischungsverhältnis 4:1 (Sediment:Algen) angesetzt.

Diese Experimente wurden nach 60 Tagen abgebrochen. Getrocknete Bentonit-Gemische wiesen einen nur geringfügigen Abbau des zugemischten organischen Kohlenstoffes auf (Abbildung 159). Bei feuchten Gemischen fand ein stärkerer Abbau statt. In Versuchsreihe 4 wurde ein 10-20 % Algen, 90-80 % Dernoton-Mischung mit vergärter Biomasse aus den VERBIO-Versuchsreihen hergestellt und bei der Firma ELE, Erdbaulaboratorien Essen auf ihre Verwendbarkeit als Baustoff untersucht. Dabei wurde die Wasserdurchlässigkeit nach DIN 18130-1 getestet.

Abbildung 159: Ergebnisse zur Versuchsreihe 3 mit Bentonit mit 90 % Monmorillonit-Anteil. Degradationsindices um 1 weisen auf eine verminderte Abbaufähigkeit des Algenkohlenstoffs durch den Schutz des Bentonits hin.

Die Ergebnisse der Baustoff-Testreihen im Erdbaulabor Essen zeigten, dass die Größenordnungen der wesentlichen Kennwerte des Dichtungsmaterials durch Zugabe von Bentonit-Algengemischen im Vergleich zu Bentonit ohne Algen – bei sonst gleicher Dosierung – nicht deutlich schwanken. Die Zugabe des Algen-Bentonitgemisches hat keinen signifikanten Einfluss auf die Verdichtungseigenschaften des Dichtungsmaterials. Der Laborwert der Wasserdurchlässigkeit des Bentonit-Gemisches ohne Algen lag bei $k_r = 1.3 \times 10^{-10}$ m/s, mit Algen bei $k_r = 6.0 \times 10^{-11}$ m/s.

Abbildung 160: Bentonit-Algen-Gemisch zum Test Wasserdurchlässigkeit nach DIN 18130-1

Biogas

Dazu wurde in Phase 1 Treibsel von der Insel Rügen gesammelt, entsandet und einer Vorbehandlung mit Salzsäure oder Rauchgaskondensat aus Kohlekraftwerken unterzogen¹⁴⁹. Die Vorbehandlung führte zu einer Methanausbeute von ≈ 100 ml CH_4 g^{-1} VS. Eine Beimischung zu Mais im Verhältnis 50:50 führte zu einer Ausbeute von ≈ 200 ml CH_4 g^{-1} VS. Insofern stellten diese Meeres-Algen eine interessante Beimischung für Maissilage, um Agrarflächen weniger für den Anbau von Energiepflanzen zu nutzen. Es wird empfohlen, dass diese Algenbiomasse mit Kohlenstoffreicher und spurenmittellarmer Biomasse vergärt wird, um die hohe Sulfatkonzentration der Algenbiomasse zu verringern. Das entstandene Gärsubstrat wurde auf Schadstoffe

(Deutsche Düngemittelverordnung, DüMV) untersucht. Die Schwermetallbelastung lag dabei unter den Grenzwerten. Allerdings lagen die Cadmiumwerte 2-fach über dem erlaubten Grenzwert für Düngemittel. Des Weiteren wurde während eine Ausfahrt mit dem Forschungsschiff Meteor in die Ostsee der Lipidgehalt und Brennwert von Blaualgenblüten untersucht¹⁵⁰. Blaualgen gelten ebenfalls als interessanter Rohstoff für die Kerosinherstellung. Der Lipidgehalt lag bei ca. 25 % und der Brennwert betrug 30 MJ kg⁻¹.

In Phase II der Versuchsreihen wurde Restbiomasse aus Jülich der Fermentation unterzogen¹⁴⁹, nachdem zuvor von AUFWIND Partner VTS die Lipide entfernt worden waren. Diese Biomasse der Chlorella- Produktion in Jülich wurde mit dem Biogaspotential von Nannochloropsis verglichen, welche ebenfalls zuvor einer Lipidextraktion unterzogen worden war. Die Ergebnisse zeigen, welches Potential in der Verwertung dieser Restbiomasse besteht und ob die Kerosinproduktion mittels Meerwasser-Mikroalgen erwogen werden sollte. In beiden Fällen zeigen die bisherigen Analysen, dass die Ko-Fermentierung dieser Restbiomasse mit Mais im Verhältnis 25:75 % (Algen:Mais) bis zu 15 % der Anbaufläche von Energiepflanzen in Deutschland ersetzen könnte. Dieses Areal stünde daraufhin erneut für die Nahrungsmittel- und Tierfutterproduktion zur Verfügung.

Abbildung 161: Versuchsaufbau der Biogasexperimente mit vorbehandelter Restbiomasse von VTS

Die Ergebnisse zur Biogasproduktion der Mikroalgen nach Lipidextraktion zeigen, dass die Mikroalgen aus der Anlage in Jülich nach der Vorbehandlung von der Firma VTS vergleichsweise hohe Methanausbeuten generierte, die bei 270±30 Liter Methan pro kg oTS lagen und damit eine interessante Alternative zu üblichen Biomasse für die Biogasproduktion darstellen (Abbildung 162). Die Ergebnisse liegen in dem von VERBIO aufgezeigten Bereich und zeigen ebenfalls, dass eine zusätzliche Vorbehandlung mit Säure (z.B. Rauchgaskondensat oder Salzsäure aus der industriellen Abfallwirtschaft) eher zu einer Verminderung der Biogasausbeute führt. Die Ausbeute an Biogas ist vergleichbar (Abbildung 162 A) oder sogar besser (Abbildung 162 B) als die von Mikroalgen, deren Zellwände zuvor nicht zur Lipidextraktion zerstört wurden. Abschließend ist also zu bestätigen, dass die Lipidextraktion zur Kerosinherstellung eine Restbiomasse erzeugt, die zur Biogasproduktion geeignet ist.

Abbildung 162: (A) Biogaspotential der verschiedenen Algenextrakte aus Phase 1 und Phase 2 der Versuchsreihen. Strandalgen (Phase 1), VTS Jülichalgen Restbiomasse nach Lipidextraktion, jeweils mit Säure vorbehandelt oder unbehandelt, Nannochloropsis Restbiomasse nach Lipidextraktion, jeweils mit Säure vorbehandelt oder unbehandelt, und Vergleich zu Maissilage.

(B) Vergleich zu Versuchen mit Strandalgen (RM), die im Mix (50:50% oder 25:75%) mit Maissilage (MS) fermentiert wurden sowie mit unbehandelten Mikroalgen, deren Zellwände nicht zuvor für die Lipidextraktion zerstört worden waren (Nan(nochloropsis), Chl(orella) (Passos, 2014), säurebehandelte Mikroalgen (Mix), sowie lipidextrahierte Algen der Anlage Jülich (VTS) und Nannochloropsis (Phyto). Die Methanausbeuten wurden 22 Tage nach Versuchsbeginn bestimmt.

13.5 Verwertung

Um 1 % des Kerosinbedarfs mit Bio-Kerosin zu decken, entstünden jährlich ca. 5 Millionen Tonnen Algenreststoffe. Nach weiterer Extraktion von nutzbaren Substanzen (Proteine, Kohlenhydrate, Pigmente) und Verlust von 80 % der Restbiomasse blieben noch ca. 1 Millionen Tonnen zur Biogasproduktion übrig. Dabei bietet sich eine Ko-Fermentation mit Landbiomasse (z.B. 25 % Mikroalgen-Restbiomasse) an. In dem Fall könnten durch den Einsatz der Algenrestbiomasse ca. 210.000 Hektar Land eingespart werden, das ansonsten zur energetischen Maisproduktion genutzt worden wäre. Dies entspräche ca. 10 – 14 % der für Energiepflanzen beanspruchten Landwirtschaftsflächen in Deutschland. Es wurden diesbezüglich Gespräche mit der Firma Nelhsen, Bremen aufgenommen. Die Firma ist im Bereich Recycling tätig.

Eine Vermarktung des Materials zur Baustoffproduktion wird derzeit mit der Firma Dernbach evaluiert. Der Bedarf an Dichtungsgemischen liegt in Deutschland bei mehreren Millionen Tonnen jährlich. Weitere Langzeittests sollten zuvor durchgeführt werden.

13.6 Erkenntnisse von Dritten

Keine weiteren bekannt für den Zeitraum der Untersuchung

C Verzeichnisse**1 Inhaltsverzeichnis**

A	Projektübersicht	A-1
1	Executive Summary.....	A-1
1.1	English	A-1
1.2	deutsch	A-2
2	Arbeitspakete, Partner und Ziele.....	A-4
2.1	Arbeitspaket 1 – Koordination und Management	A-4
2.2	Arbeitspaket 2 – Biomasseproduktion & Systemvergleich	A-4
2.3	Arbeitspaket 3 – Downstream-Processing	A-4
2.4	Arbeitspaket 4 – Pilot Kraftstoffproduktion	A-5
2.5	Arbeitspaket 5 – Verwertung der Reststoffe und Nebenprodukte	A-5
2.6	Arbeitspaket 6 – Systemanalyse, Ökonomie & Ökologie	A-5
3	Erzielte Ergebnisse.....	A-6
3.1	Arbeitspaket 1	A-6
3.2	Arbeitspaket 2	A-8
3.3	Arbeitspaket 3	A-10
3.4	Arbeitspaket 4	A-12
3.5	Arbeitspaket 5	A-15
3.6	Arbeitspaket 6	A-17
4	Veröffentlichungen	A-20
B	Detaillierte Abschlussberichte der einzelnen Teilvorhaben	B-22
1	Teilvorhaben 1 – FZJ	B-22
1.1	Aufgabenstellung	B-22
1.2	Stand der Technik	B-22
1.3	Zusammenarbeit mit anderen Stellen	B-23
1.4	Erzielte Ergebnisse	B-23
1.5	Verwertung.....	B-31
1.6	Erkenntnisse von Dritten	B-33
2	Teilvorhaben 2 – Airbus	B-34
2.1	Aufgabenstellung	B-34
2.2	Stand der Technik	B-34
2.3	Zusammenarbeit mit anderen Stellen	B-35
2.4	Erzielte Ergebnisse	B-35
2.5	Verwertung.....	B-42
2.6	Erkenntnisse von Dritten	B-43
3	Teilvorhaben 3 – DBFZ.....	B-44
3.1	Aufgabenstellung	B-44
3.2	Stand der Technik	B-44
3.3	Zusammenarbeit mit anderen Stellen	B-45
3.4	Erzielte Ergebnisse	B-45
3.5	Verwertung.....	B-82
3.6	Erkenntnisse von Dritten	B-83
4	Teilvorhaben 4 – NOVAgreen	B-84
4.1	Aufgabenstellung	B-84
4.2	Stand der Technik	B-84
4.3	Zusammenarbeit mit Dritten	B-89
4.4	Erzielte Ergebnisse	B-89
4.5	Verwertung.....	B-95
4.6	Erkenntnisse von Dritten	B-95
5	Teilvorhaben 5 – Phytolutions.....	B-96
5.1	Aufgabenstellung	B-96
5.2	Stand der Technik	B-96
5.3	Zusammenarbeit mit anderen Stellen	B-97
5.4	Erzielte Ergebnisse	B-97
5.5	Verwertung.....	B-109
5.6	Erkenntnisse von Dritten	B-110

6	Teilvorhaben 6 – BTU	B-111
6.1	Aufgabenstellung.....	B-111
6.2	Stand der Technik	B-111
6.3	Zusammenarbeit mit anderen Stellen.....	B-111
6.4	Erzielte Ergebnisse	B-111
6.5	Verwertung.....	B-131
6.6	Erkenntnisse von Dritten	B-131
7	Teilvorhaben 7 – OMV	B-133
7.1	Aufgabenstellung.....	B-133
7.2	Stand der Technik	B-133
7.3	Zusammenarbeit mit anderen Stellen.....	B-134
7.4	Erzielte Ergebnisse	B-134
7.5	Verwertung.....	B-156
7.6	Erkenntnisse von Dritten	B-156
8	Teilvorhaben 8 – RWTH	B-158
8.1	Aufgabenstellung.....	B-158
8.2	Stand der Technik	B-159
8.3	Zusammenarbeit mit anderen Stellen.....	B-159
8.4	Erzielte Ergebnisse	B-160
8.5	Verwertung.....	B-173
8.6	Erkenntnisse von Dritten	B-174
8.7	Abschlussbericht des Unterauftrags JU-Bremen.....	B-174
9	Teilvorhaben 9 – TUM	B-175
9.1	Aufgabenstellung.....	B-175
9.2	Stand der Technik	B-175
9.3	Zusammenarbeit mit anderen Stellen.....	B-177
9.4	Erzielte Ergebnisse	B-177
9.5	Verwertung.....	B-185
9.6	Erkenntnisse von Dritten	B-185
10	Teilvorhaben 10 – UMSICHT	B-186
10.1	Aufgabenstellung.....	B-186
10.2	Stand der Technik	B-186
10.3	Zusammenarbeit mit anderen Stellen.....	B-186
10.4	Erzielte Ergebnisse	B-186
10.5	Verwertung.....	B-195
10.6	Erkenntnisse von Dritten	B-195
11	Teilvorhaben 11 – VERBIO	B-196
11.1	Aufgabenstellung.....	B-196
11.2	Stand der Technik	B-196
11.3	Zusammenarbeit mit anderen Stellen.....	B-196
11.4	Erzielte Ergebnisse	B-196
11.5	Verwertung.....	B-208
11.6	Erkenntnisse von Dritten	B-208
12	Teilvorhaben 12 – VTS	B-209
12.1	Aufgabenstellung.....	B-209
12.2	Stand der Technik	B-209
12.3	Zusammenarbeit mit anderen Stellen.....	B-209
12.4	Erzielte Ergebnisse	B-209
12.5	Verwertung.....	B-216
12.6	Erkenntnisse von Dritten	B-217
13	Unterauftrag: Jacobs Universität Bremen - JU	B-218
13.1	Aufgabenstellung.....	B-218
13.2	Stand der Technik	B-219
13.3	Zusammenarbeit mit anderen Stellen.....	B-220
13.4	Ergebnisse	B-220
13.5	Verwertung.....	B-223
13.6	Erkenntnisse von Dritten	B-224

C	Verzeichnisse	C-225
----------	----------------------------	--------------

Verzeichnisse**Inhaltsverzeichnis**

1	Inhaltsverzeichnis.....	C-225
2	Tabellenverzeichnis.....	C-228
3	Abbildungsverzeichnis	C-230
4	Literaturverzeichnis.....	C-233

2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Im Projektverlauf entstandene offene Fragestellungen oder identifizierte Engpässe	A-7
Tabelle 2: Qualitative Gegenüberstellung der drei einzelnen Anlagen	B-26
Tabelle 3: Auflistung der Lieferungen von gefrorener Algenbiomasse im Projekt an Partner	B-31
Tabelle 4: Treibhausgaspotential verschiedener Treibhausgase	B-37
Tabelle 5: Stromverbrauch Sprühtrocknen	B-38
Tabelle 6: jährliche Laufzeit der Prozessschritte	B-47
Tabelle 7: Annahmen zur Erstellung der Real-Bilanzen der Kultivierungsanlagen	B-48
Tabelle 8: Zusammensetzung der Nährlösung Trebon	B-48
Tabelle 9: Annahmen zur Erstellung der Stoff- und Energiebilanzen	B-49
Tabelle 10: Energieaufwand bei der Entwässerung der Algenpaste	B-52
Tabelle 11: Annahmen zur Erstellung der Bilanz	B-53
Tabelle 12: Modellierung des Eduktes in den drei Konversionsverfahren	B-56
Tabelle 13: Annahmen zu den Prozessschritten (alle Verfahren)	B-57
Tabelle 14: Annahmen für den Hydrocracker des HEFA-Prozesses	B-57
Tabelle 15: Annahmen für den FCC-Reaktor	B-58
Tabelle 16: Annahmen des TC-Reaktors	B-58
Tabelle 17: Spezifikationen der verwendeten Betriebsmittel	B-59
Tabelle 18: Energiebedarf und Ausbeuten der Kultivierungsanlagen	B-64
Tabelle 19: Spezifische Hilfsmittelverbräuche der Kultivierungsanlagen	B-64
Tabelle 20: Reinheit und prozentualer Wärmebedarf der rückgewonnenen Lösungsmittelphasen	B-66
Tabelle 21: Energiebedarf und Ausbeuten der Konversionsanlagen	B-67
Tabelle 22: Hilfsmittelverbrauch der Konversionsanlagen	B-68
Tabelle 23: Szenarien der Kultivierung	B-70
Tabelle 24: Investitionssummen der Kultivierungsanlagen	B-71
Tabelle 25: Annahmen variable Betriebskosten (Kultivierung)	B-72
Tabelle 26: Investitionen der Ölgewinnung	B-77
Tabelle 27: Annahmen zur Konversion (Kapitalkosten)	B-79
Tabelle 28: Annahmen zur Konversion (Variable Betriebskosten und Erlöse)	B-80
Tabelle 29: Annahmen zur Konversion (Fixe Betriebskosten)	B-80
Tabelle 30: Frischwasser-Stammlösungen	B-90
Tabelle 31: Anteil von Gülle für drei Konzentrationsabstufungen	B-90
Tabelle 32: Frischwasser-Stammlösungen	B-91
Tabelle 33: Anteil von Gärsubstrat für drei Konzentrationsabstufungen	B-91
Tabelle 34: Nährstoffanalyse der Schweinegülle (LUFA Oldenburg)	B-92
Tabelle 35: Nährstoffanalyse des Gärsubstrates (LUFA Oldenburg)	B-92
Tabelle 36: Beispiel der Ermittlung der Biomasse	B-98
Tabelle 37: Zusammenstellung der Produktion 2014-2015	B-100
Tabelle 38: Zusammensetzung der Fettsäuremuster im Eisen-Experiment	B-101
Tabelle 39: Wachstumsraten und Lipidgehalte von <i>Nannochloropsis</i> und <i>Chlorella</i>	B-102
Tabelle 40: Lipidgehalte verschiedenerer Algenarten	B-102
Tabelle 41: Fettsäuremuster von <i>C. v. CCALA 256</i> und <i>Scendesmus</i>	B-103
Tabelle 42: Lipid- und Fettsäuremuster von <i>Nannochloropsis sp.</i>	B-103
Tabelle 43: Fettsäure-Muster von <i>Nannochloropsis sp.</i>	B-104
Tabelle 44: Berechnung des Energiebedarfs der verschiedenen Erntemethoden	B-105
Tabelle 45: Fettsäuremuster der Blindprobe (I) und nach 48 Stunden Kühlkette (II)	B-107
Tabelle 46: Überblick der Ergebnisse zur mechanischen Zerstörung der Zellwände	B-107
Tabelle 47: Effekt des Homogenisators (5000 rpm) auf die Verteilung von Lipiden	B-108
Tabelle 48: Effekt einer Beimischung mit Ethanol auf die Verteilung von Lipiden	B-108
Tabelle 49: Änderung des Fettsäuremusters nach Ultraschallbehandlung	B-108
Tabelle 50: Darstellung der Bilanzfehler	B-125
Tabelle 51: Vergleich der zulässigen Schwermetallgehalte nach EU Richtlinie	B-131
Tabelle 52: Zusammensetzung der Lipidfraktion	B-161
Tabelle 53: Einflussfaktoren	B-168
Tabelle 54: Übersicht der synthetisierten Metallsulfidkatalysatoren für die Deoxygenierung	B-179
Tabelle 55: Übersicht der Deoxygenierungsraten, Selektivitäten und Ausbeuten	B-183
Tabelle 56: Präzision der Elementaranalyse (n=5)	B-188
Tabelle 57: Präzision der Analyse von Schwefel, Phosphor, Magnesium und Schwefel (n=5)	B-189
Tabelle 58: Präzision der Aschebestimmung (n=5)	B-189
Tabelle 59: Präzision der Wasseranalyse (n=5)	B-189
Tabelle 60: Präzision der Bestimmung der Säurezahl (n=5)	B-189
Tabelle 61: Präzision der Bestimmung der Jodzahl (n=5)	B-189

Verzeichnisse

Tabellenverzeichnis

Tabelle 62: Präzision der Bestimmung des Unverseifbaren (n=5).....	B-190
Tabelle 63: Präzision der Analyse des Fettsäuremethylestergehalts (n=5)	B-190
Tabelle 64: Präzision der Bestimmung des Brennwertes (n=5).....	B-190
Tabelle 65: Fettsäurespektren einer Algenbiomasse und eines entsprechenden Extrakts.....	B-192
Tabelle 66: Analysenergebnisse einer Algenbiomasse und eines entsprechenden Extrakts	B-193
Tabelle 67: Analysenergebnisse eines Algenextrakts im Rahmen eines Laborvergleichs	B-194
Tabelle 68: Analytierte Fettsäuren und deren Gehalt eines Algenextrakts	B-194
Tabelle 69: Überblick der erhaltenen Algenproben.....	B-198
Tabelle 70: Analysenergebnisse Algenproben	B-199
Tabelle 71: Übersicht Ergebnisse Batch-Gärversuche	B-201
Tabelle 72: Übersicht eingesetzte Chargen Algenrestbiomasse	B-203
Tabelle 73: Übersicht Methanausbeuten aus Algen(rest)biomasse.....	B-208
Tabelle 74: Zusammengefasste Extraktionsergebnisse für die Jahre 2015/2016.....	213
Tabelle 75: Soxhlet-Extraktionsversuche an Nannochloropsis	B-215
Tabelle 76: Extraktionsmittelrückgewinnung und Energieverbrauch	B-216

3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kultivierungssystem von NOVAgreen	B-26
Abbildung 2: Kultivierungssystem von Phytolutions	B-28
Abbildung 3: Kalenderjahr 2015, Darstellung der Umweltfaktoren	B-29
Abbildung 4: Zeitliche Übersicht der bilanzierbaren Biomassechargen	B-37
Abbildung 5: CO ₂ -Einsatz pro MJ produzierte Algenbiomasse für die bilanzierten Chargen	B-39
Abbildung 6: Strom- und Wärmebedarf für die Bereitstellung von CO ₂ -	B-39
Abbildung 7: Teibhausgasemission zur Erzeugung von Kerosin aus extrahiertem Algenöl	B-40
Abbildung 8: Netzdarstellung für jeden Standortvorschlag	B-41
Abbildung 9: Vorläufiges Standort-Ranking	B-42
Abbildung 10: Vorgehensweise bei der Bilanzierung der Prozessschritte	B-46
Abbildung 11: Bilanzierung der Phytolutions Anlage am Standort FZJ	B-50
Abbildung 12: Bilanzierung der NOVAgreen Anlage am Standort FZJ	B-51
Abbildung 13: Bilanzierung der IGV Anlage am Standort FZJ	B-51
Abbildung 14: optimierte Kultivierungsbilanz	B-52
Abbildung 15: Schematische Darstellung der zweistufigen Lösungsmittelextraktion	B-53
Abbildung 16: Zweistufige polar/ unpolare Lösungsmittelextraktion von Algentrockenmasse	B-54
Abbildung 17: Verfahrensfleißbild des HEFA-Verfahrens	B-55
Abbildung 18: Verfahrensfleißbild des FCC-Verfahrens	B-56
Abbildung 19: Verfahrensfleißbild des TC-Verfahrens	B-56
Abbildung 20: Optimierte Stoff- und Energiebilanz des HEFA-Verfahrens	B-60
Abbildung 21: Optimierte Stoff- und Energiebilanz des FCC-Verfahrens	B-60
Abbildung 22: Optimierte Stoff- und Energiebilanz des TC-Verfahrens	B-61
Abbildung 23: Unterschiede der Bewertungsstrukturen	B-62
Abbildung 24: Bewertungshierarchie für den technischen Verfahrenvergleich	B-62
Abbildung 25: Methode zur Berechnung der Gestehungskosten	B-70
Abbildung 26: Gestehungskosten der Algenpaste	B-74
Abbildung 27: Gestehungskosten der Algenpaste in Abhängigkeit des CO ₂ -Preises	B-75
Abbildung 28: Variable Kosten der Kultivierung	B-76
Abbildung 29: Kosten der Ölgewinnung	B-78
Abbildung 30: Konversionskosten	B-80
Abbildung 31: Pressschneckenseparator der Firma FAN	B-85
Abbildung 32: Versuchsaufbau im Klimaschrank	B-86
Abbildung 33: V-Reaktoren (NOVAgreen) im Gewächshaus	B-87
Abbildung 34: ED-PAM-Fluorometer im Gewächshausversuch an der 2,5 % I Gülle-Variante	B-88
Abbildung 35: Fluoreszenzmessung mit dem Mini-PAM-Fluorometer im Batchversuch	B-89
Abbildung 36: Umkehrosmose der Firma Big Dutchman	B-93
Abbildung 37: 500 m ² Anlage Phytolutions am Standort Forschungszentrum Jülich	B-97
Abbildung 38: Kalibrierung des optische Dichte Sensor	B-98
Abbildung 39: Entwicklung der Starterkultur <i>C. sorokiniana</i> und <i>Scenedesmus sp.</i>	B-98
Abbildung 40: relative Artenzusammensetzung der Kultur vom Oktober bis Dezember 2014	B-99
Abbildung 41: Entwicklung von <i>Chlorella vulgaris</i> 256	B-99
Abbildung 42: Lipidgehalte von <i>Nannochloropsis sp.</i>	B-100
Abbildung 43: Verlauf der OD-Werte von <i>Nannochloropsis</i> (links) und <i>Chlorella</i> (rechts)	B-101
Abbildung 44: Beispiel einer Nährstofflimitierung von einer <i>Nannochloropsis</i> Kultur	B-102
Abbildung 45: Unterschiedliche Algenkonzentrationsbereiche für die Produktionszyklen	B-104
Abbildung 46: Proben unter Färbung mit Bodipy505/515	B-105
Abbildung 47: Effekt der Probenkonzentration auf das Fluoreszenz-Signal	B-106
Abbildung 48: Lipidgehalt in % Trockengewicht (links) und Fluoreszenzsignal	B-106
Abbildung 49: Chlorophyll- und EvaGreen Fluoreszenz	B-111
Abbildung 50: Vitalitäts- Assay - Algenzellen mit (grau) und ohne (schwarz) Hitzebehandlung	B-112
Abbildung 51: Korrelation zwischen Triglyceridgehalt und ermittelter Fluoreszenz	B-112
Abbildung 52: Anstieg der gemessenen Fluoreszenz bei einer Stickstoff- limitierten Kultivierung	B-112
Abbildung 53: Vergleich der durch den BCA-Assay ermittelten Proteinkonzentration	B-113
Abbildung 54: Korrelation zwischen dem ermittelten Triglyceridgehalt	B-113
Abbildung 55: Quantifizierung des Aufschlussgrades mittels Durchflusszytometrie	B-114
Abbildung 56: Ultraschallaufschluss von der Mikroalge <i>Chlorella vulgaris</i> FHL 132	B-114
Abbildung 57: Proteingehalt nach Warburg-Christian in Überständen	B-114
Abbildung 58: Aufschluss der Algenzellen durch Behandlung mit Enzymen nach 1h und 24 h	B-115
Abbildung 59: Aufschluss der Algenzellen nach Behandlung mit Lysozym und Kombinationen	B-115
Abbildung 60: Kombination von Ultraschall- und Enzymaufschluss	B-115
Abbildung 61: Beschleunigte Lösemittelextraktion	B-116

Abbildung 62: Soxhletextraktion (24 h Behandlungszeit)	B-116
Abbildung 63: Vergleich Kalt- und Heißextraktion	B-117
Abbildung 64: Verteilung von Kohlenhydraten und Proteinen	B-118
Abbildung 65: 3- Phasenbildung nach der Extraktion mit Ethanol/Hexan- Gemisch.....	B-118
Abbildung 66: Vergleich der Extraktion mit Ethanol und Aceton (Verhältnisse in m/v)	B-119
Abbildung 67: Fettsäurespektren.....	B-119
Abbildung 68: Dünnschichtchromatographie	B-120
Abbildung 69: Zusammensetzung der Biomasse bei N-Reduzierung.....	B-120
Abbildung 70: Extraktion einer nicht N- limitierten Biomasse mit Aceton und Ethanol.....	B-121
Abbildung 71: Extraktion einer N-limitierten Biomasse mit Aceton und Ethanol	B-121
Abbildung 72: Dünnschichtchromatogramm	B-122
Abbildung 73: Vergleich Kalt- und Heißextraktion	B-122
Abbildung 74: Vergleich des FAME Gehaltes in Abhängigkeit von der Dauer der Heißextraktion.....	B-123
Abbildung 75: Vergleich bei Heißextraktion mittels Leichtbenzin (LB) und Hexan.....	B-123
Abbildung 76: Vergleich der Extraktion im 1 L Maßstab bez. Gesamtextrakt und FAME Gehalt.....	B-124
Abbildung 77: Bilanzierungsversuch.....	B-124
Abbildung 78: Sankey – Diagramm der Hauptinhaltsstoffe	B-125
Abbildung 79: Vergleich Extraktion von feuchter und trockener Algenbiomasse mit Ethanol	B-126
Abbildung 80: Vergleich verschiedener Lösemittel bei der zweistufigen Extraktion.....	B-126
Abbildung 81: FAME Gehalt mit und ohne mechanischem Zellaufschluss.....	B-127
Abbildung 82: Vergleich von mechanischen Aufschlussmethoden.....	B-128
Abbildung 83: SDS-Page.....	B-128
Abbildung 84: Vergleich verschiedener Fällungsmethoden.....	B-129
Abbildung 85: Aminosäurespektren.....	B-129
Abbildung 86: Schema zur simultanen Gewinnung von Lipiden und Proteinen.....	B-130
Abbildung 87: Einfluss der Proteinabtrennung auf die Lipidextraktion.....	B-130
Abbildung 88: etablierte Raffinerieprozesse	B-134
Abbildung 89: Übersicht der Säurezahl	B-135
Abbildung 90: Versuchsaufbau Auslagerungstest	B-135
Abbildung 91: Trübung des Korrosionsöls nach den Versuchen	B-136
Abbildung 92: Ergebnisse Korrosionsuntersuchung, hervorgehoben sind die signifikanten Korrosionsraten.....	B-136
Abbildung 93: Veresterung mit Methanol.....	B-137
Abbildung 94: fester Rückstand.....	B-138
Abbildung 95: Versuchsaufbau zur destillativen Abtrennung der freien Fettsäuren.....	B-138
Abbildung 96: Destillativ gewonnene freie Fettsäuren.....	B-139
Abbildung 97: Anhaftendes Algenölbestandteile am Kolben	B-139
Abbildung 98: erneutes Ausschütteln der eingelangten veresterten Proben bei OMV.	B-140
Abbildung 99: Analysenergebnisse von Algenöl verestert und unverestert (Teil 1 + Teil 2)	B-141
Abbildung 100: Anlagenkonfiguration bei Co-processing	B-142
Abbildung 101: Surrogat-Stoffe	B-142
Abbildung 102: Verfahrensfleißbild der HD2	B-143
Abbildung 103: Ergebnisse – exemplarisch Jatropha verestert mit 10 und 20% Zumischung.....	B-144
Abbildung 104: Wasserstoffverbrauch.....	B-145
Abbildung 105: Kero Freezing point	B-146
Abbildung 106: Dichte von Kerosin.....	B-146
Abbildung 107: Smoke point Kerosin.....	B-147
Abbildung 108: Gasöl Cetanzahl	B-147
Abbildung 109: Gasöl Dichte	B-148
Abbildung 110: Ergebnisse exemplarisch bei Jatropha verestert mit 20% Zumischung.....	B-149
Abbildung 111: HD4 Anlage im Technikum	B-150
Abbildung 112: Schema HD4	B-150
Abbildung 113: Siedekurve des Raffinates aus 100% Algenölhydrierung	B-151
Abbildung 114: Deoxygenierungsgrad.....	B-153
Abbildung 115: Entwicklung der Säurezahl	B-153
Abbildung 116: TGA Analysen der einzelnen Fraktionen	B-154
Abbildung 117: Hydrieranlage Übersichtsbild.....	B-155
Abbildung 118: Einbindemöglichkeiten von Algenöl in eine Raffinerie	B-155
Abbildung 119: Vergleich von Biomasse vor und nach HTL.....	B-157
Abbildung 120: Aufbau für die Extraktion der Lipide mit scCO ₂ nach Ultraschallaufschluss.	B-160
Abbildung 121: Schema des direkten Aufschlusses	B-161
Abbildung 122: Einfluss des Füllgrades auf den Proteinaufschluss.....	B-162
Abbildung 123: Einfluss des Füllgrades auf den Proteinaufschluss.....	B-163

Abbildung 124: Einfluss der Drehzahl auf den Proteinaufschluss	B-164
Abbildung 125: Einfluss der Drehzahl auf den Proteinaufschluss	B-164
Abbildung 126: Einfluss der Drehzahl auf den Proteinaufschluss	B-165
Abbildung 127: Einfluss der Biomassekonzentration auf den Proteinaufschluss	B-165
Abbildung 128: Einfluss der Biomasse auf den Proteinaufschluss	B-166
Abbildung 129: Neues Aufschlussverfahren OrganoCat	B-167
Abbildung 130: Prozesskonzept für die nächste Phase	B-167
Abbildung 131: Ergebnisse der "DOE"	B-168
Abbildung 132: Einfluss von Ethanol auf den BCA-Test	B-169
Abbildung 133: Hydrolysereaktor	B-169
Abbildung 134: Ergebnisse der Hydrolyse	B-170
Abbildung 135: Fließbild in Aspen Plus für den Aufschluss der Algenbiomasse	B-171
Abbildung 136: Prozessentwurf zur Fraktionierung der Protein- und Kohlenhydratfraktionen	B-171
Abbildung 137: Möglicher Zugewinn durch Proteinverwertung als Tierfutter oder Dünger	B-172
Abbildung 138: (a) Reaktionswege bei der Umsetzung von Triglyzeriden	B-176
Abbildung 139: Fettsäurezusammensetzung der Algenölcharge von VTS	B-179
Abbildung 140: Produktverteilung bei der Umsetzung von Triglyzeriden und Palmitinsäure	B-180
Abbildung 141: Reaktionsnetzwerk der Deoxygenierung von Palmitinsäure	B-181
Abbildung 142: Selektivität für vollständig deoxygenierte Produkte	B-182
Abbildung 143: Selektivität für C15 Produkte bei konstantem Umsatz von Palmitinsäure	B-182
Abbildung 144: Selektivität bei konstantem Umsatz	B-182
Abbildung 145: Ausbeute nach 60 Minuten Reaktionsdauer.	B-183
Abbildung 146: Verteilung der gespaltenen Produkte über Ni-Mo/H-USY	B-185
Abbildung 147: Deaktivierung von Ni-Mo/H-USY beim Hydrosplalten von Hexadekan	B-185
Abbildung 148: Algenextrakt-Probe	B-188
Abbildung 149: Chromatogramm (GC-MS) einer direkten Analyse der Fettsäuren	B-191
Abbildung 150: Massenspektrum von Hexadecansäure (C16:0)	B-192
Abbildung 151: Verlauf der Norm-Biogasbildung über die Zeit	B-202
Abbildung 152: Überblick Parameter kontinuierlicher Gärversuch	B-205
Abbildung 153: Verlauf flüchtige organische Säuren (FOS), Raumbelastung	B-206
Abbildung 154: Verlauf von FOS, pH-Wert, und Stickstoff im kontinuierlichen Gärversuch	B-206
Abbildung 155: Einstufige Extraktion getrockneter Biomasse	B-210
Abbildung 156: Zweistufige Extraktion nasser Biomasse	B-211
Abbildung 157: Zweistufige Extraktion getrockneter Biomasse	B-212
Abbildung 158: Thematische Einordnung des Unterauftrags	B-219
Abbildung 159: Ergebnisse zur Versuchsreihe 3 mit Bentonit	B-221
Abbildung 160: Bentonit-Algen-Gemisch zum Test Wasserdurchlässigkeit nach DIN 18130-1	B-221
Abbildung 161: Versuchsaufbau der Biogasexperimente	B-222
Abbildung 162: (A) Biogaspotential der verschiedenen Algenextrakte	B-223

4 Literaturverzeichnis

1. vom Stein, T., et al., *From biomass to feedstock: one-step fractionation of lignocellulose components by the selective organic acid-catalyzed depolymerization of hemicellulose in a biphasic system*. Green Chemistry, **2011**. 13(7): p. 1772-1777 <http://dx.doi.org/10.1039/C1GC00002K>
2. OptimAL, *Optimierte Algen für die Luftfahrt* BMBF, FKZ 03SF0465
3. Yang, J., et al., *Life-cycle analysis on biodiesel production from microalgae: water footprint and nutrients balance*. Bioresour Technol, **2011**. 102(1): p. 159-65 <http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2010.07.017>
4. Kumar, A., et al., *Enhanced CO₂ fixation and biofuel production via microalgae: recent developments and future directions*. Trends in Biotechnology, **2010**. 28(7): p. 371-380 <http://dx.doi.org/10.1016/j.tibtech.2010.04.004>
5. Sydney, E.B., et al., *Potential carbon dioxide fixation by industrially important microalgae*. Bioresource Technology, **2010**. 101(15): p. 5892-5896 <http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2010.02.088>
6. Chaiklahan, R., et al., *Cultivation of Spirulina platensis using pig wastewater in a semi-continuous process*. J Microbiol Biotechnol, **2010**. 20(3): p. 609-14
7. An, J.-Y., et al., *Hydrocarbon production from secondarily treated piggery wastewater by the green alga Botryococcus braunii*. Journal of Applied Phycology, **2003**. 15(2): p. 185-191 <http://dx.doi.org/10.1023/A:1023855710410>
8. Idem, R.O., Katikaneni, S.P.R., and Bakhshi, N.N., *Thermal Cracking of Canola Oil: Reaction Products in the Presence and Absence of Steam*. Energy & Fuels, **1996**. 10(6): p. 1150-1162 <http://dx.doi.org/10.1021/ef960029h>
9. Oetles, S. and Pire, R., *Fatty acid composition of Chlorella and Spirulina microalgae species*. J AOAC Int, **2001**. 84(6): p. 1708-14
10. Wolfmeier, U., et al., in *Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry*. **2000**, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
11. Šimáček, P., et al., *Hydroprocessed rapeseed oil as a source of hydrocarbon-based biodiesel*. Fuel, **2009**. 88(3): p. 456-460 <http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2008.10.022>
12. Jęczmionek, Ł. and Porzycka-Semczuk, K., *Hydrodeoxygenation, decarboxylation and decarbonylation reactions while co-processing vegetable oils over NiMo hydrotreatment catalyst. Part II: Thermal effects – Experimental results*. Fuel, **2014**. 128: p. 296-301 <http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2014.03.023>
13. Srifa, A., et al., *Production of bio-hydrogenated diesel by catalytic hydrotreating of palm oil over NiMoS₂/gamma-Al₂O₃ catalyst*. Bioresour Technol, **2014**. 158: p. 81-90 <http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2014.01.100>
14. Kim, S.K., et al., *Production of renewable diesel by hydrotreatment of soybean oil: Effect of reaction parameters*. Chemical Engineering Journal, **2013**. 228: p. 114-123 <http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2013.04.095>
15. Šimáček, P., et al., *Fuel properties of hydroprocessed rapeseed oil*. Fuel, **2010**. 89(3): p. 611-615 <http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2009.09.017>
16. Natelson, R.H., et al., *Technoeconomic analysis of jet fuel production from hydrolysis, decarboxylation, and reforming of camelina oil*. Biomass and Bioenergy, **2015**. 75: p. 23-34 <http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2015.02.001>
17. Choudhary, T.V. and Phillips, C.B., *Renewable fuels via catalytic hydrodeoxygenation*. Applied Catalysis A: General, **2011**. 397(1): p. 1-12 <http://dx.doi.org/10.1016/j.apcata.2011.02.025>
18. Catalano, J., et al., *Hydrogen Production in a Large Scale Water–Gas Shift Pd-Based Catalytic Membrane Reactor*. Industrial & Engineering Chemistry Research, **2013**. 52(3): p. 1042-1055 <http://dx.doi.org/10.1021/ie2025008>
19. Gumilar, A., *hydrogen-production-by-steam-reforming*, in *Chemical Engineering Processing*, A. Gumilar, Editor. **2010**: <https://chemeng-processing.blogspot.de/2010/05/hydrogen-production-by-steam-reforming.html>.
20. Koshnoodi, M., *Air Pollution Modeling in Furnaces By Simulation of Gaseous Combustion Using ASPEN Plus*. unknown, Department of Chemical Engineering, University of Sistan and Baluchestan: Iran.
21. Gutiérrez Ortiz, F.J., et al., *Methanol synthesis from syngas obtained by supercritical water reforming of glycerol*. Fuel, **2013**. 105: p. 739-751 <http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2012.09.073>
22. Murata, K., et al., *Hydrocracking of Algae Oil into Aviation Fuel-Range Hydrocarbons Using a Pt–Re Catalyst*. Energy & Fuels, **2014**. 28(11): p. 6999-7006 <http://dx.doi.org/10.1021/ef5018994>
23. Jiménez-García, G., Aguilar-López, R., and Maya-Yescas, R., *The fluidized-bed catalytic cracking unit building its future environment*. Fuel, **2011**. 90(12): p. 3531-3541 <http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2011.03.045>
24. Dupain, X., et al., *Cracking of a rapeseed vegetable oil under realistic FCC conditions*. Applied Catalysis B: Environmental, **2007**. 72(1): p. 44-61 <http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2006.10.005>
25. Han, I.-S., Riggs, J.B., and Chung, C.-B., *Modeling and optimization of a fluidized catalytic cracking process under full and partial combustion modes*. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, **2004**. 43(8): p. 1063-1084 <http://dx.doi.org/10.1016/j.cep.2003.10.007>

26. **Bielansky, P., et al.**, *Catalytic conversion of vegetable oils in a continuous FCC pilot plant*. Fuel Processing Technology, **2011**. 92(12): p. 2305-2311 <http://dx.doi.org/10.1016/j.fuproc.2011.07.021>
27. **Gupta, A. and Subba Rao, D.**, *Model for the performance of a fluid catalytic cracking (FCC) riser reactor: effect of feed atomization*. Chemical Engineering Science, **2001**. 56(15): p. 4489-4503 [http://dx.doi.org/10.1016/S0009-2509\(01\)00122-1](http://dx.doi.org/10.1016/S0009-2509(01)00122-1)
28. **Bielansky, P., Reichhold, A., and Schönberger, C.**, *Catalytic cracking of rapeseed oil to high octane gasoline and olefins*. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, **2010**. 49(8): p. 873-880 <http://dx.doi.org/10.1016/j.cep.2010.04.012>
29. **Dupain, X., Makkee, M., and Moulijn, J.A.**, *Optimal conditions in fluid catalytic cracking: A mechanistic approach*. Applied Catalysis A: General, **2006**. 297(2): p. 198-219 <http://dx.doi.org/10.1016/j.apcata.2005.09.009>
30. **Schwab, A.W., et al.**, *Diesel fuel from thermal decomposition of soybean oil*. Journal of the American Oil Chemists' Society, **1988**. 65(11): p. 1781-1786 <http://dx.doi.org/10.1007/BF02542382>
31. **Kubátová, A., et al.**, *New path in the thermal cracking of triacylglycerols (canola and soybean oil)*. Fuel, **2011**. 90(8): p. 2598-2608 <http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2011.04.022>
32. **Kubátová, A., et al.**, *Triacylglyceride Thermal Cracking: Pathways to Cyclic Hydrocarbons*. Energy & Fuels, **2012**. 26(1): p. 672-685 <http://dx.doi.org/10.1021/ef200953d>
33. **Zech, K., et al.**, *Hy-NOW Evaluierung der Verfahren und Technologien für die Bereitstellung von Wasserstoff auf Basis von Biomasse*, in DBFZ Report Nr. 19. **2014**, DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum: Leipzig. p. 198.
34. **Linde**, *Tankanlagen zur Versorgung mit verflüssigten Gasen*. Linde AG, Linde Gas Deutschland: Pullach.
35. **Vaccarelli, M., Carapellucci, R., and Giordano, L.**, *Energy and Economic Analysis of the CO2 Capture from Flue Gas of Combined Cycle Power Plants*. Energy Procedia, **2014**. 45: p. 1165-1174 <http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2014.01.122>
36. **Eurostat**, *Euro/ECU exchange rates - annual data*. **2016**, European Commission: Luxembourg.
37. **Eurostat**, *HVPI (2015 = 100) - Jährliche Daten (Durchschnittsindex und Veränderungsrate*. **2016**: Luxembourg.
38. **Gallier, C., et al.**, *KfW/ZEW CO2 Barometer 2015 - Carbon Edition: Ten Years of Emissions Trading - Strategies of German Companies*. **2015**, KfW Bankengruppe: Frankfurt.
39. **Ausfelder, F. and Bazzanella, A.**, *Diskussionpapier Verwertung und Speicherung von CO2*. **2008**, Dechema e.V.: Frankfurt. p. 36.
40. **Braune, M., et al.**, *Die Biokraftstoffproduktion in Deutschland - Stand der Technik und Optimierungsansätze* in DBFZ Repr Nr. 22. **2016**, DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum: Leipzig.
41. **Adler, P., et al.**, *Leitfaden Biosgasaufbereitung und -einspeisung*. **2014**, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR): Gülzow-Prüzen.
42. **House, K.Z., et al.**, *Economic and energetic analysis of capturing CO2 from ambient air*. Proceedings of the National Academy of Sciences, **2011**. 108(51): p. 20428-20433 <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1012253108>
43. **Davis, R., et al.**, *Process Design and Economics for the Conversion of Algal Biomass to Biofuels: Algal Biomass Fractionation to Lipid- and Carbohydrate-Derived Fuel Products*. **2014**: United States.
44. **Richardson, J.W., Johnson, M.D., and Outlaw, J.L.**, *Economic comparison of open pond raceways to photo bio-reactors for profitable production of algae for transportation fuels in the Southwest*. Algal Research, **2012**. 1(1): p. 93-100 <http://dx.doi.org/10.1016/j.algal.2012.04.001>
45. **Richmond, A.**, *Handbook of Microalgal Culture*. **2003**: Wiley-Blackwell.
46. **Boersma, L.L.**, *Management of swine manure for the recovery of protein and biogas : final report*, in *Special Report*. **1978**, Agricultural Experiment Station, Oregon State University: Corvallis, USA.
47. **Storhas, W.**, *Bioverfahrensentwicklung*. **2003**, Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. 872.
48. **Amon, T. and Döhler, H.**, *Qualität und Verwertung des Gärrestes.*, in *Handreichung Biogasgewinnung und -nutzung*. **2005**, Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe e.V.: Gülzow. p. 153-165.
49. **Thomsen, C., Rill, S., and Thomsen, L.**, *Case study of a temperature-controlled outdoor PBR system in Bremen*, in *Microalgal Biotechnology: Integration and Economy*, C. Posten and C. Walter, Editors. **2012**, de Gruyter. p. 74-77.
50. **Bligh, E.G. and Dyer, W.J.**, *A rapid method of total lipid extraction and purification*. Canadian Journal of Biochemistry and Physiology, **1959**. 37(8): p. 911-917 <http://dx.doi.org/10.1139/o59-099>
51. **Halim, R., Danquah, M.K., and Webley, P.A.**, *Extraction of oil from microalgae for biodiesel production: A review*. Biotechnol Adv, **2012**. 30(3): p. 709-32 <http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2012.01.001>
52. **Guillard, R.R. and Ryther, J.H.**, *Studies of marine planktonic diatoms. I. Cyclotella nana Hustedt, and Detonula confervacea (cleve)* Gran. Can J Microbiol, **1962**. 8: p. 229-39
53. **Rwehumbiza, V.M., Harrison, R., and Thomsen, L.**, *Alum-induced flocculation of pre-concentrated Nannochloropsis salina: Residual aluminium in the biomass, FAMES and its effects on microalgae growth upon media recycling*. Chemical Engineering Journal, **2012**. 200: p. 168-175 <http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2012.06.008>
54. **Hyka, P., et al.**, *Flow cytometry for the development of biotechnological processes with microalgae*. Biotechnol Adv, **2013**. 31(1): p. 2-16 <http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2012.04.007>

55. **Brennan, L., et al.**, *Enhancement of BODIPY505/515 lipid fluorescence method for applications in biofuel-directed microalgae production*. J Microbiol Methods, **2012**. 90(2): p. 137-43 <http://dx.doi.org/10.1016/j.mimet.2012.03.020>
56. **Cirulis, J.T., et al.**, *Optimization of staining conditions for microalgae with three lipophilic dyes to reduce precipitation and fluorescence variability*. Cytometry A, **2012**. 81(7): p. 618-26 <http://dx.doi.org/10.1002/cyto.a.22066>
57. **Petrick, I., et al.**, *Algae Biorefinery – Material and energy use of algae*. **2013**, DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum: Leipzig. p. 164.
58. **Petrick, I.**, *Stoffliche und energetische Nutzung von Mikroalgen*. Freiburger Forschungshefte: Reihe A. **2013**, Freiberg: Technische Universität Bergakademie Freiberg.
59. **Chen, M., et al.**, *Subcritical co-solvents extraction of lipid from wet microalgae pastes of Nannochloropsis sp.* European Journal of Lipid Science and Technology, **2012**. 114(2): p. 205-212 <http://dx.doi.org/10.1002/ejlt.201100120>
60. **Pinedo, J., et al.**, *Microalgae biorefinery alternatives and hazard evaluation*. Chemical Engineering Research and Design, **2016**. 107: p. 117-125 <http://dx.doi.org/10.1016/j.chemd.2015.10.039>
61. **Kale, A.**, *Selective extraction of proteins from freshwater or saltwater algae*, **2013**, US8552160 B2
62. **Bozell, J.J. and Petersen, G.R.**, *Technology development for the production of biobased products from biorefinery carbohydrates-the US Department of Energy's "Top 10" revisited*. Green Chemistry, **2010**. 12(4): p. 539-554 <http://dx.doi.org/10.1039/B922014C>
63. **Ho, S.-H., et al.**, *Characterization and optimization of carbohydrate production from an indigenous microalga Chlorella vulgaris FSP-E*. Bioresource Technology, **2013**. 135: p. 157-165 <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2012.10.100>
64. **Demirbas, A.**, *Use of algae as biofuel sources*. Energy Conversion and Management, **2010**. 51(12): p. 2738-2749 <http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2010.06.010>
65. **Pinzi, S., et al.**, *Latest trends in feedstocks for biodiesel production*. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, **2014**. 8(1): p. 126-143 <http://dx.doi.org/10.1002/bbb.1435>
66. **Chisti, Y. and Moo-Young, M.**, *Disruption of microbial cells for intracellular products*. Enzyme and Microbial Technology, **1986**. 8(4): p. 194-204 [http://dx.doi.org/10.1016/0141-0229\(86\)90087-6](http://dx.doi.org/10.1016/0141-0229(86)90087-6)
67. **Bierau, H., Zhang, Z., and Lyddiatt, A.**, *Direct process integration of cell disruption and fluidised bed adsorption for the recovery of intracellular proteins*. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, **1999**. 74(3): p. 208-212 [http://dx.doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-4660\(199903\)74:3<208::AID-JCTB21>3.0.CO;2-P](http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4660(199903)74:3<208::AID-JCTB21>3.0.CO;2-P)
68. **Jahanshahi, M., et al.**, *Operational intensification by direct product sequestration from cell disruptates: Application of a pellicular adsorbent in a mechanically integrated disruption-fluidised bed adsorption process*. Biotechnology and Bioengineering, **2002**. 80(2): p. 201-212 <http://dx.doi.org/10.1002/bit.10360>
69. **Soh, L. and Zimmerman, J.**, *Biodiesel production: the potential of algal lipids extracted with supercritical carbon dioxide*. Green Chemistry, **2011**. 13(6): p. 1422-1429 <http://dx.doi.org/10.1039/C1GC15068E>
70. **Dominguez, D.M.P., et al.**, *Integrated process for the selective fractionation and separation of lignocellulose in its main components*, **2012**, EP20110154705
71. **Lee, D.-J., et al.**, *Chitosan coagulation–membrane filtration of Chlorella vulgaris*. International Journal of Hydrogen Energy, **2012**. 37(20): p. 15643-15647 <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2012.02.048>
72. **Lindner, J., Menzel, K., and Nirschl, H.**, *Parameters influencing magnetically enhanced centrifugation for protein separation*. Chemical Engineering Science, **2013**. 97: p. 385-393 <http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2013.04.044>
73. **Doucha, J. and Livansky, K.**, *Influence of processing parameters on disintegration of Chlorella cells in various types of homogenizers*. Appl Microbiol Biotechnol, **2008**. 81(3): p. 431-40 <http://dx.doi.org/10.1007/s00253-008-1660-6>
74. **Wooley, R.J. and Putsche, V.**, *Development of an ASPEN PLUS physical property database for biofuels components*. **1996**, ; National Renewable Energy Lab., Golden, CO (United States). p. Medium: ED; Size: 37 p.
75. **Piemonte, V., et al.**, *Biodiesel production from microalgae: ionic liquid process simulation*. Journal of Cleaner Production, **2016**. 111: p. 62-68 <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.07.089>
76. **Chisti, Y.**, *Constraints to commercialization of algal fuels*. Journal of Biotechnology, **2013**. 167(3): p. 201-214 <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiotec.2013.07.020>
77. **Bausa, J. and Marquardt, W.**, *Shortcut Design Methods for Hybrid Membrane/Distillation Processes for the Separation of Nonideal Multicomponent Mixtures*. Industrial & Engineering Chemistry Research, **2000**. 39(6): p. 1658-1672 <http://dx.doi.org/10.1021/ie990703t>
78. **Kossack, S., Kraemer, K., and Marquardt, W.**, *Efficient Optimization-Based Design of Distillation Columns for Homogenous Azeotropic Mixtures*. Industrial & Engineering Chemistry Research, **2006**. 45(25): p. 8492-8502 <http://dx.doi.org/10.1021/ie060117h>
79. **Ogden, K.L.**, *Algae as a bio-feedstock*. Chemical Engineering Progress. 110(11)
80. **Darzins, A., Pienkos, P.T., and Edey, L.**, *Current Status and Potential for Algal Biofuels Production*, in IEA Bioenergy Task 39. **2010**: <http://task39.ieabioenergy.com/>. p. 146.

81. **Illman, A.M., Scragg, A.H., and Shales, S.W.**, *Increase in Chlorella strains calorific values when grown in low nitrogen medium*. *Enzyme and Microbial Technology*, **2000**. 27(8): p. 631-635 [http://dx.doi.org/10.1016/S0141-0229\(00\)00266-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0141-0229(00)00266-0)
82. **Guthrie, K.M.**, *Capital cost estimation for the chemical and process industries*. *Chemical Engineering Journal*, **1969**. 32(9)
83. **BASF and Avantium**, *BASF und Avantium beabsichtigen Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens*. **2013**.
84. **Bond, J.Q., et al.**, *Production of renewable jet fuel range alkanes and commodity chemicals from integrated catalytic processing of biomass*. *Energy Environ. Sci.*, **2014**. 7(4): p. 1500-1523 <http://dx.doi.org/10.1039/c3ee43846e>
85. **Engmann, M.A., et al.**, *Hydrotreated vegetable oil - premium renewable biofuel for diesel engines*. **2014**, Nestee Oil.
86. **Kalnes, T., et al.**, *Green diesel production by hydrotreating renewable feedstocks*. *Biofuels Technology*, **2008**. Q4: p. 5
87. **Ancheyta, J. and Speight, J.G.**, *Hydroprocessing of heavy oils and residua*. **2007**: CRC Press.
88. **Furimsky, E.**, *Hydroprocessing challenges in biofuels production*. *Catalysis Today*, **2013**. 217: p. 13-56 <http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2012.11.008>
89. **Mohammad, M., et al.**, *Overview on the production of paraffin based-biofuels via catalytic hydrodeoxygenation*. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, **2013**. 22: p. 121-132 <http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2013.01.026>
90. **Santillan-Jimenez, E. and Crocker, M.**, *Catalytic deoxygenation of fatty acids and their derivatives to hydrocarbon fuels via decarboxylation/decarbonylation*. *Journal of Chemical Technology & Biotechnology*, **2012**. 87(8): p. 1041-1050 <http://dx.doi.org/10.1002/jctb.3775>
91. **Furimsky, E. and Massoth, F.E.**, *Deactivation of hydroprocessing catalysts*. *Catalysis Today*, **1999**. 52(4): p. 381-495 [https://doi.org/10.1016/S0920-5861\(99\)00096-6](https://doi.org/10.1016/S0920-5861(99)00096-6)
92. **Donnis, B., et al.**, *Hydroprocessing of Bio-Oils and Oxygenates to Hydrocarbons. Understanding the Reaction Routes*. *Topics in Catalysis*, **2009**. 52(3): p. 229-240 <http://dx.doi.org/10.1007/s11244-008-9159-z>
93. **Dawes, G.J.S., et al.**, *Deoxygenation of biobased molecules by decarboxylation and decarbonylation - a review on the role of heterogeneous, homogeneous and bio-catalysis*. *Green Chemistry*, **2015**. 17(6): p. 3231-3250 <http://dx.doi.org/10.1039/C5GC00023H>
94. **Lestari, S., et al.**, *Transforming triglycerides and fatty acids into biofuels*. *ChemSusChem*, **2009**. 2(12): p. 1109-19 <http://dx.doi.org/10.1002/cssc.200900107>
95. **Kubička, D., Šimáček, P., and Žilková, N.**, *Transformation of Vegetable Oils into Hydrocarbons over Mesoporous-Alumina-Supported CoMo Catalysts*. *Topics in Catalysis*, **2009**. 52(1): p. 161-168 <http://dx.doi.org/10.1007/s11244-008-9145-5>
96. **Huber, G.W., O'Connor, P., and Corma, A.**, *Processing biomass in conventional oil refineries: Production of high quality diesel by hydrotreating vegetable oils in heavy vacuum oil mixtures*. *Applied Catalysis A: General*, **2007**. 329: p. 120-129 <http://dx.doi.org/10.1016/j.apcata.2007.07.002>
97. **Kubička, D. and Kaluža, L.**, *Deoxygenation of vegetable oils over sulfided Ni, Mo and NiMo catalysts*. *Applied Catalysis A: General*, **2010**. 372(2): p. 199-208 <http://dx.doi.org/10.1016/j.apcata.2009.10.034>
98. **Ruinart De Brimont, M., et al.**, *Deoxygenation mechanisms on Ni-promoted MoS₂ bulk catalysts: A combined experimental and theoretical study*. *Journal of catalysis (Print)*, **2012**. 286: p. 153-164
99. **Brillouet, S., et al.**, *Deoxygenation of decanoic acid and its main intermediates over unpromoted and promoted sulfided catalysts*. *Applied Catalysis B: Environmental*, **2014**. 148: p. 201-211 <http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2013.10.059>
100. **Gosselink, R.W., Stellwagen, D.R., and Bitter, J.H.**, *Tungsten-Based Catalysts for Selective Deoxygenation*. *Angewandte Chemie International Edition*, **2013**. 52(19): p. 5089-5092 <http://dx.doi.org/10.1002/anie.201209809>
101. **Hollak, S.A.W., et al.**, *Selective deoxygenation of stearic acid via an anhydride pathway*. *RSC Advances*, **2012**. 2(25): p. 9387-9391 [10.1039/C2RA21651E](http://dx.doi.org/10.1039/C2RA21651E)
102. **Dupont, C., et al.**, *Hydrodeoxygenation pathways catalyzed by MoS₂ and NiMoS active phases: A DFT study*. *Journal of Catalysis*, **2011**. 279(2): p. 276-286 <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcat.2011.01.025>
103. **Breyse, M., et al.**, *Hydrogen activation by transition metal sulfides*. *Catalysis Reviews*, **2002**. 44(4): p. 651-735 <http://dx.doi.org/10.1081/CR-120015483>
104. **Chianelli, R.R., Berhault, G., and Torres, B.**, *Unsupported transition metal sulfide catalysts: 100 years of science and application*. *Catalysis Today*, **2009**. 147(3): p. 275-286 <http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2008.09.041>
105. **Daage, M. and Chianelli, R.R.**, *Structure-Function Relations in Molybdenum Sulfide Catalysts: The "Rim-Edge" Model*. *Journal of Catalysis*, **1994**. 149(2): p. 414-427 <http://dx.doi.org/10.1006/jcat.1994.1308>
106. **Soled, S.L., et al.**, *Hydroprocessing catalysts and their production*, **2014**, US8722564 B2
107. **Maesen, T.L.M. and Kuperman, A.E.**, *Hydroconversion multi-metallic catalyst and method for making thereof*, **2014**, US8702970 B2

108. **Eijsbouts, S., Mayo, S.W., and Fujita, K.**, *Unsupported transition metal sulfide catalysts: From fundamentals to industrial application*. Applied Catalysis A: General, **2007**. 322: p. 58-66 <http://dx.doi.org/10.1016/j.apcata.2007.01.008>
109. **Garcia, M.A.V., et al.**, *Solid state synthesis and characterization of model hydrodesulfurization catalysts*. Journal of Catalysis, **1989**. 119(2): p. 388-399 [http://dx.doi.org/10.1016/0021-9517\(89\)90169-3](http://dx.doi.org/10.1016/0021-9517(89)90169-3)
110. **Breysse, M., et al.**, *Recent studies on the preparation, activation and design of active phases and supports of hydrotreating catalysts*. Catalysis Today, **2008**. 130(1): p. 3-13 <http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2007.08.018>
111. **Poisot, M., et al.**, *Decomposition of tetra-alkylammonium thiomolybdates characterised by thermoanalysis and mass spectrometry*. Thermochemica Acta, **2006**. 444(1): p. 35-45 <http://dx.doi.org/10.1016/j.tca.2006.02.025>
112. **Brito, J.L., Ilija, M., and Hernández, P.**, *Thermal and reductive decomposition of ammonium thiomolybdates*. Thermochemica Acta, **1995**. 256(2): p. 325-338 [http://dx.doi.org/10.1016/0040-6031\(94\)02178-Q](http://dx.doi.org/10.1016/0040-6031(94)02178-Q)
113. **Alonso, G., et al.**, *Preparation of MoS₂ catalysts by in situ decomposition of tetraalkylammonium thiomolybdates*. Catalysis Today, **1998**. 43(1): p. 117-122 [http://dx.doi.org/10.1016/S0920-5861\(98\)00140-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0920-5861(98)00140-0)
114. **Texier, S., et al.**, *Activation of alumina-supported hydrotreating catalysts by organosulfides: comparison with H₂S and effect of different solvents*. Journal of Catalysis, **2004**. 223(2): p. 404-418 <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcat.2004.02.011>
115. **Kaltschmitt, M. and Hartmann, H.**, *Energie aus Biomasse: Grundlagen, Techniken und Verfahren*. 1. Auflage ed. **2001**, Heidelberg: Springer.
116. **Bauer, C., Lebuhn, M., and Gronauer, A.**, *Mikrobiologische Prozesse in landwirtschaftlichen Biogasanlagen*. **2009**, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) Vöttinger Straße 38, 85354 Freising-Weihenstephan. p. 38.
117. **Gerardi, M.H.**, *The Microbiology of Anaerobic Digesters*. The Microbiology of Anaerobic Digesters. **2003**: John Wiley & Sons, Inc.
118. **Vintiloiu, A.**, *Einsatz von Spurenelementen bei der Vergärung von nachwachsenden Rohstoffen in Biogasanlagen*, **2014**, Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum der Universität Hohenheim, Hohenheim
119. **Schwede, S.**, *Mikroalgen als Substrat für Biogasanlagen - Potenzial in der Zukunft?*, in 22. Fachtagung des Biogasverbandes. **2013**.
120. **Astiasarán, I. and Ansorena, D.**, *19 - Algal Oils*, in *Gourmet and Health-Promoting Specialty Oils*. **2009**, AOCs Press. p. 491-513.
121. **Kleinová, A., et al.**, *Biofuels from Algae*. Procedia Engineering, **2012**. 42: p. 231-238 <http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2012.07.414>
122. **Mata, T.M., Martins, A.A., and Caetano, N.S.**, *Microalgae for biodiesel production and other applications: a review*. Renewable and sustainable energy reviews, **2010**. 14(1): p. 217-232
123. **Lee, J.-Y., et al.**, *Comparison of several methods for effective lipid extraction from microalgae*. Bioresource Technology, **2010**. 101(1): p. S75-S77 <http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2009.03.058>
124. **Ryckebosch, E., Muylaert, K., and Foubert, I.**, *Optimization of an Analytical Procedure for Extraction of Lipids from Microalgae*. Journal of the American Oil Chemists' Society, **2012**. 89(2): p. 189-198 <http://dx.doi.org/10.1007/s11746-011-1903-z>
125. **Dubinsky, Z. and Aaronson, S.**, *Increase of lipid yields from some algae by acid extraction*. Phytochemistry, **1979**. 18(1): p. 51-52 [http://dx.doi.org/10.1016/S0031-9422\(00\)90914-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0031-9422(00)90914-2)
126. **Šoštarič, M., et al.**, *Growth, lipid extraction and thermal degradation of the microalga Chlorella vulgaris*. New Biotechnology, **2012**. 29(3): p. 325-331 <http://dx.doi.org/10.1016/j.nbt.2011.12.002>
127. **Widjaja, A., Chien, C.-C., and Ju, Y.-H.**, *Study of increasing lipid production from fresh water microalgae Chlorella vulgaris*. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, **2009**. 40(1): p. 13-20 <http://dx.doi.org/10.1016/j.jtice.2008.07.007>
128. **Liang, Y., Sarkany, N., and Cui, Y.**, *Biomass and lipid productivities of Chlorella vulgaris under autotrophic, heterotrophic and mixotrophic growth conditions*. Biotechnol Lett, **2009**. 31(7): p. 1043-9 <http://dx.doi.org/10.1007/s10529-009-9975-7>
129. **Halim, R., et al.**, *Oil extraction from microalgae for biodiesel production*. Bioresource technology, **2011**. 102(1): p. 178-185
130. **Harun, R., et al.**, *Bioprocess engineering of microalgae to produce a variety of consumer products*. Renewable and Sustainable Energy Reviews, **2010**. 14(3): p. 1037-1047 <http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2009.11.004>
131. **Wahlen, B.D., Willis, R.M., and Seefeldt, L.C.**, *Biodiesel production by simultaneous extraction and conversion of total lipids from microalgae, cyanobacteria, and wild mixed-cultures*. Bioresource Technology, **2011**. 102(3): p. 2724-2730 <http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2010.11.026>
132. **Campanella, A., et al.**, *Thermolysis of microalgae and duckweed in a CO₂-swept fixed-bed reactor: Bio-oil yield and compositional effects*. Bioresource Technology, **2012**. 109: p. 154-162 <http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2011.12.115>

133. **Liu, C.-Z., et al.**, *Algal oil extraction from wet biomass of *Botryococcus braunii* by 1,2-dimethoxyethane*. *Applied Energy*, **2013**. 102: p. 971-974 <http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2012.08.016>
134. **Du, Y., et al.**, *Opportunities for switchable solvents for lipid extraction from wet algal biomass: An energy evaluation*. *Algal Research*, **2015**. 11: p. 271-283 <http://dx.doi.org/10.1016/j.algal.2015.07.004>
135. **Ozer, R.W.**, *5 - Algae Drying and Extraction*, in *Green Vegetable Oil Processing*. **2014**, AOCS Press. p. 81-105.
136. **Xu, Y., Duan, P., and Wang, B.**, *Catalytic upgrading of pretreated algal oil with a two-component catalyst mixture in supercritical water*. *Algal Research*, **2015**. 9: p. 186-193 <http://dx.doi.org/10.1016/j.algal.2015.03.011>
137. **Biller, P., et al.**, *Hydroprocessing of bio-crude from continuous hydrothermal liquefaction of microalgae*. *Fuel*, **2015**. 159: p. 197-205 <http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2015.06.077>
138. **Li, H., et al.**, *Insight into the effect of hydrogenation on efficiency of hydrothermal liquefaction and physico-chemical properties of biocrude oil*. *Bioresource Technology*, **2014**. 163: p. 143-151 <http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2014.04.015>
139. **Watanabe, H., et al.**, *Catalytic gasification of oil-extracted residue biomass of *Botryococcus braunii**. *Bioresource Technology*, **2015**. 191: p. 452-459 <http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2015.03.034>
140. **Trivedi, J., et al.**, *Algae based biorefinery—How to make sense?* *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, **2015**. 47: p. 295-307 <http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2015.03.052>
141. **Matsui, T. and Koike, Y.**, *Methane fermentation of a mixture of seaweed and milk at a pilot-scale plant*. *Journal of Bioscience and Bioengineering*, **2010**. 110(5): p. 558-563 <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiosc.2010.06.011>
142. **Bohutskyi, P. and Bouwer, E.**, *Biogas Production from Algae and Cyanobacteria Through Anaerobic Digestion: A Review, Analysis, and Research Needs*, in *Advanced Biofuels and Bioproducts*, J.W. Lee, Editor. **2013**, Springer New York: New York, NY. p. 873-975.
143. **Charlier, R.H., et al.**, *Green Tides on the Brittany Coasts*. *Environmental Research, Engineering and Management*, **2007**. 3(41): p. 52-59
144. **Turley, C.**, *Bacteria in the cold deep-sea benthic boundary layer and sediment–water interface of the NE Atlantic*. *FEMS Microbiology Ecology*, **2000**. 33(2): p. 89-99 <http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-6941.2000.tb00731.x>
145. **Armstrong, R.A., et al.**, *A new, mechanistic model for organic carbon fluxes in the ocean based on the quantitative association of POC with ballast minerals*. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, **2001**. 49(1): p. 219-236 [http://dx.doi.org/10.1016/S0967-0645\(01\)00101-1](http://dx.doi.org/10.1016/S0967-0645(01)00101-1)
146. **Keil, R.G. and Mayer, L.M.**, *12.12 - Mineral Matrices and Organic Matter A2 - Holland, Heinrich D*, in *Treatise on Geochemistry (Second Edition)*, K.K. Turekian, Editor. **2014**, Elsevier: Oxford. p. 337-359.
147. **Cheng, H., Hu, E., and Hu, Y.**, *Impact of mineral micropores on transport and fate of organic contaminants: A review*. *Journal of Contaminant Hydrology*, **2012**. 129: p. 80-90 <http://dx.doi.org/10.1016/j.jconhyd.2011.09.008>
148. **Dauwe, B., et al.**, *Linking diagenetic alteration of amino acids and bulk organic matter reactivity*. *Limnology and Oceanography*, **1999**. 44(7): p. 1809-1814 <http://dx.doi.org/10.4319/lo.1999.44.7.1809>
149. **Barbot, Y.N., Thomsen, L., and Benz, R.**, *Thermo-Acidic Pretreatment of Beach Macroalgae from Rügen to Optimize Biomethane Production—Double Benefit with Simultaneous Bioenergy Production and Improvement of Local Beach and Waste Management*. *Marine Drugs*, **2015**. 13(9): p. 5681-5705 <http://dx.doi.org/10.3390/md13095681>
150. **Liu, X., Sheng, J., and Curtiss III, R.**, *Fatty acid production in genetically modified cyanobacteria*. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, **2011**. 108(17): p. 6899-6904 <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1103014108>